

Durch das, was aus der Wahrnehmung entstand

(Identity impression)

**Untersuchung der Argumente des rationalen Systems der aristoklesianischen
Philosophie und des Verhaltens bei der Analyse des ersten Reizes**

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

January 2022

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

NO:30

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

In seinem metaphysischen Buch diskutiert Aristoteles Weisheit oder die erste Philosophie und nennt zwei Definitionen dafür: 1- Diskussion über die primären Ursachen der Realität, 2- Diskussion über das Bestehende, wie es ist. Dieses Buch enthält vierzehn Unterbücher. In dem Buch betrachtet Alpha vier Hauptursachen: aktive, formale, materielle und endgültige. In Landas Buch bespricht er den ersten Anreiz. Die Absicht von Aristoteles besteht darin, die Existenz von Bewegung zu erklären, die die gesamte materielle Welt umfasst, und aus diesem Blickwinkel geht er in die Diskussion über Gott ein. Aus seiner Sicht ist die ganze Welt eine Karawane, die von Stärke und Unvollkommenheit zur Wirklichkeit und Vollkommenheit fließt, und der erste Treiber, der reine Wirklichkeit ist, steht an der Spitze der Existenzpyramide und zieht diese Karawane zu sich heran die Anziehungskraft der Leidenschaft. Mit anderen Worten: Er ist die ultimative Ursache der Bewegung der Welt, nicht deren aktive Ursache. Nachdem Aristoteles die Existenz des ersten unbeweglichen Bewegers bewiesen hat, betrachtet er ihn als eins mit Gott und schreibt ihm göttliche Eigenschaften wie Leben und Wissenschaft zu. Dadurch vereint er das erste philosophische Prinzip der Welt mit dem Grundprinzip der Religion . dass die beiden getrennt wurden. In diesem Artikel werden wir die Argumente besprechen, die Aristoteles zur Bestätigung des ersten Bewegers vorgebracht hat, einen Überblick über seine Werke, Platons Ansichten zu diesem Thema und die Geschichte von Meshas Philosophie.

Einführung:

Aristoteles ist einer der antiken griechischen Philosophen, der 384 Jahre vor der Geburt Jesu (AS) geboren wurde und 322 Jahre vor der Geburt Jesu (AS) im Alter von 62 Jahren starb. Auf Arabisch wird er „Aristatalis“ genannt und im Persischen wird er „Aristoteles“ genannt. Es gibt viele Meinungsverschiedenheiten über seinen Glauben. Es werden einige Beweise dafür herangezogen, dass er an Gott, den Schöpfer der Welt, glaubte, und er lieferte Beweise, um den Schöpfer der Welt zu beweisen. Sein berühmtester Beweis für die Existenz des Schöpfers des Universums ist der „Proof of Motion“ oder „Proof of the First Mover“. Der Bewegungsnachweis lautet wie folgt:

- Die Welt der Natur ist voller Bewegung und Stille ist relativ. (Dieser Fall wurde sowohl in der Philosophie als auch in der Physik bewiesen

Jede Bewegung braucht einen Beweger.

- Das Motiv selbst hat entweder Bewegung oder keine Bewegung.
- Wenn es keine Bewegung hat, ist unser Wunsch fixiert; Aber wenn es Bewegung gibt, dann braucht auch der bewegte Motor selbst einen Motor.

Auch hier fehlt es seinem Motiv entweder an Bewegung oder es hat Bewegung. Findet keine Bewegung statt, ist es stabil und ansonsten wiederholt sich der vorherige Vorgang.

- Und da eine Reihenfolge unmöglich ist, muss die Motivkette zu einem Motiv ohne Bewegung führen.
- Es gibt also definitiv den Beweger ohne Bewegung, nämlich Gott.

Dieses Argument, das Aristoteles vor mehr als 2300 Jahren vorbrachte, behält immer noch seine Gültigkeit und wird von Theisten verwendet. Gott war schon immer ein Problem des menschlichen Geistes und Denkens, und was sind die Überreste früher menschlicher oder wissenschaftlicher Schriften. , philosophisch, literarisch, mystisch usw. bis in die Gegenwart – sie alle bestätigen diese Behauptung. Über die Neigung des Menschen zu Gott wurden unterschiedliche Meinungen geäußert: Einige betrachten sie als eine Folge wirtschaftlicher Faktoren und als Folge der Armut; Einige von ihnen sind das Ergebnis psychologischer Faktoren (Angst), und eine Gruppe von Soziologen glaubt auch, dass die Motivation des Menschen zu Gott ein Ergebnis seiner Unwissenheit ist. Andererseits suchen der Islam und einige westliche Denker den Grund für die Neigung des Menschen zu Gott in seiner „Natur“ und glauben, dass die Neigung zu Gott und das Beten zu ihm das primäre Bedürfnis der menschlichen Seele ist. So wie der Mensch sich seiner selbst bewusst ist und sich seiner selbst nicht bewusst ist, findet er auch Gott in der Tiefe seiner Seele und seines Herzens, und Gott zu vergessen bedeutet, sich selbst zu vergessen. So wie der Mensch nicht an seiner eigenen Existenz zweifelt – weil er sich im „gegenwärtigen Wissen“ befindet –, hat er auch keine Zweifel an der Existenz seines Schöpfers. Die Zweifel mancher Menschen an der Existenz Gottes werden nicht durch das Fehlen überzeugender Beweise für die Existenz Gottes verursacht, sondern eher dadurch, dass sie nicht in der Lage waren, richtig zu denken, und andernfalls hätten sie seine Existenz sofort bestätigt.

Gott in der Philosophie des Aristoteles

Die Grundlage der Philosophie des Aristoteles bilden Kraft und Wirkung (= Materie und Form). Diese beiden sind die Schlüsselkonzepte seiner Philosophie. Aristoteles sagt: Das Wesen oder Wesen von etwas (=Gesicht) ist in der Tat dasselbe wie Existenz, da es Existenz ist (=Existenz existiert); Und über der Substanz gibt es kein Prinzip, auf das wir

die Substanz oder die Form beziehen können, und wenn das Wesen oder die Form oder die Natur der erste Ursprung ist, dann wird es Aktualität sein, und Aktualität ist sowohl logisch als auch zeitlich und logisch in Bezug auf Wesen und Wissen. Sie hat Vorrang vor Macht, und der Übergang von Macht zu Handeln ist nur durch die Vermittlung eines tatsächlichen Wesens möglich. Das Verhältnis von Aktion zu Kraft ist wie das Verhältnis einer Person, die wach ist, zu einer Person, die schläft, oder wie das Verhältnis eines Betrachters zu einer Person, die ihre Augen schließt, oder wie das Verhältnis einer Statue zu einer Bronzestatue, und Kurz gesagt, es ist wie das Verhältnis einer vollständigen Sache zu einer unvollständigen Sache. Nach Ansicht des Aristoteles ergibt sich der Begriff der Bewegung aus der Beziehung zwischen Materie und Form (Aristoteles, S. 263); So nennt er den Übergang von der Macht zur Wirklichkeit Bewegung und in seiner Definition sagt er: „Bewegung ist die Vollendung einer potentiellen Sache, weil sie potentiell ist.“ Sie wird gegen plötzliche (=plötzliche) Übertragung, also gegen Korruption eingesetzt. Das Verb des Gottes des Aristoteles ist Gedanke, und dieser Gedanke gehört nur ihm. Deshalb hat er kein Wissen und keine Sorge um die Welt. Er ist auch kein Gott. So wie er nicht der Schöpfer ist. Denn Aristoteles hält Materie und Bewegung für ewig. Die Welt des Aristoteles ist endlich, aber nicht in dem Sinne, dass die Wesen sich bewusst ihrem Ende nähern, und nicht in dem Sinne, dass Gott die Welt so geschaffen hat. Der Einfluss und Einfluss Gottes in der Welt ist wie der Einfluss und Einfluss, den eine unwissende Person auf eine andere Person hat, oder sogar wie der Einfluss, den eine Statue auf ihren Anhänger ausübt. Aus der Unterscheidung zwischen Materie und Form gelangt Aristoteles zur Unterscheidung zwischen materielle und immaterielle Wesen. Und er sagt: Bewegung ist eine der Eigenschaften einer materiellen Entität, die aus Materie und Form besteht, und eine solche Entität verfügt zusätzlich zur Bewegung über Zeit, Raum, Teilung und Transformation. im Gegenzug Immaterielles Wesen ist ein Wesen mit totaler Aktualität (=reiner Aktualität), ohne Bewegung, Zeit, Raum, Teilung und Veränderung. (Aristoteles, übersetzt von Khorasani, Buch 12, S. 395) Aristoteles nennt ein solches Wesen „unbeweglichen Beweger“, der die ultimative Ursache der Welt ist und die Welt sich aufgrund seiner Liebe oder aufgrund seiner „Ähnlichkeit“ bewegt. Aristoteles geht also von der Diskussion über die Bewegung zur Diskussion über den „First Mover“ über. Ihm zufolge besteht der Unterschied zwischen Gott und der Welt darin, dass Gott „reine Realität“ ist, die Welt jedoch aus Materie und Form besteht.

Aristoteles

Aristoteles /'æriˌstotəl/; Griechische Sprache: Ἀριστοτέλης, ausgesprochen [aristotéle:s], Aristotélēs; Aussprache: Aristoteles, geboren 384 v. Chr. - Nach 322 n.H. Er war einer der antiken griechischen Philosophen. Er gilt als einer der bedeutendsten westlichen

Philosophen. Aristoteles war auch der erste große europäische Biologe. Im Alter von achtzehn Jahren trat er in die Akademie Platons ein und studierte zwanzig Jahre lang Wissen und Wissenschaft in Platons Schule, also der Akademie; In kurzer Zeit machte er in den theoretischen Wissenschaften solche Fortschritte, dass Platon ihm den Titel Wissenschaft verlieh. Er war 4 Jahre lang der Lehrer Alexanders des Großen. Seine Schriften betrafen verschiedene Bereiche und Disziplinen, darunter: Physik, Metaphysik, Poesie, Literatur, Biologie, Logik, Rhetorik, Politik, Regierung und Ethik. Aristoteles war neben Sokrates und Platon einer der einflussreichsten und größten Philosophen des antiken Griechenlands, weshalb er den Spitznamen „der erste Lehrer“ erhielt. Aristoteles definierte Philosophie als „das Wissen vom Dasein“.

Philosophie

Aristoteles kann als einer der ersten analytischen Philosophen angesehen werden. Er ist auch Logiker. Er zeichnete für seine Zeitgenossen ein Weltmodell, indem er die Erde als Mittelpunkt der Welt betrachtete und verschiedene Konstellationen für Himmelskörper anordnete, zum Beispiel die Sonne, die Konstanten usw. Aristoteles betrachtete die vier Grundelemente des Universums als Wasser, Feuer, Erde und Luft sowie ein fünftes Element namens Äther, aus dem seiner Meinung nach die Himmelskörper bestehen.

Werke des Aristoteles

Die Werke des Aristoteles sind vielfältig und umfassen alle griechischen Wissenschaften mit Ausnahme der Mathematik und im Wesentlichen die Logik, die Naturwissenschaften, die Theologie und Platons Ethik, unter denen wir die Kunst der Poesie, die Redekunst, das Buch der Ethik, die Politik und die Metaphysik der Metaphysik erwähnen sollten.

Logik: Kategorien, Polemik, erste und zweite Analogien, Theoreme, Widerlegung von Irrtümern, die im Buch Organon, also Werkzeuge, gesammelt sind.

Wissenschaftliche Bücher: Natur, über den Himmel, über das Universum und die Korruption, die Wissenschaft der Atmosphäre, Naturgeschichte, über die Seele, die Geschichte der Tiere, die Geburt von Tieren und die Teile von Tieren.

Philosophische Bücher: Eudemische Ethik, Nikomachische Ethik, Politik, Metaphysik

Literaturbuch: Butiqa-Fan-Poesie

Aristoteles beginnt seine Philosophie mit der Kritik der Hypothese wie der Idee. Es gibt keine wahrnehmbaren Fakten, was existiert, ist kein Beispiel, sondern Weisheit und Detailliertheit.

Er sagte: „Wissenschaft gehört nur zu den Allgemeinheiten, und um etwas zu erkennen, muss man sie als Ganzes untersuchen.“ Die Festlegung der Regeln, die die richtigen Beziehungen zwischen allgemeinen und persönlichen Fragen bewahren, ist eine besondere Logik, die niemand besser erforscht hat als Aristoteles. Es ist diese Logik, die als eines der wertvollen und kostbaren Geschenke dieses Philosophen an die Welt der Menschheit gilt.

3- Tod

Mit dem Tod Alexanders im Jahr 323 v. Chr. rebellierte die Athener gegen die mazedonische Regierung. Auch Aristoteles konnte sich den Auswirkungen dieser Rebellion nicht entziehen. Zu dieser Zeit beschwerte sich einer der Geistlichen Athens gegen Aristoteles, dass dieser die Wirksamkeit von Almosen und Opfern leugne. Daher überließ er die Leitung der Schule seinem Freund Theophrastus und ging nach Chalkis, der Heimatstadt seiner Mutter, und starb ein Jahr nach diesem Ereignis im Alter von 63 Jahren. Die meisten der erhaltenen Werke von Aristoteles sind keine von ihm zusammengestellten schriftlichen Bücher. Es sind die von seinen Schülern erstellten Lehrbücher. Im Gegensatz zu Platon mangelt es seinem Schreibstil an literarischen Ausschmückungen. Die Werke des Aristoteles umfassen alle antiken griechischen Wissenschaften außer der Mathematik. Fast zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit widmete er einigen Wissenschaftszweigen ernsthafte und systematische Aufmerksamkeit und untersuchte sie.

- Der Unterschied zwischen Platon und Aristoteles

In allen Aktivitäten von Aristoteles kommt seine seltsame Leidenschaft für die Beobachtung der Welt und die Interpretation dieser Beobachtungen zum Vorschein. Im Gegensatz zu seinem Lehrer versuchte Aristoteles nicht, den Vogel des Geistes auszufliegen, sondern zog es vor, mit einer Art Realismus gut zu sehen und seine Beobachtungen dann zu überprüfen, indem er präzise Regeln aufstellte. Er weitete solche Beobachtungen und ihre auf bestimmten Gesetzen basierende Interpretation mutig auf alle Zweige der Wissenschaft aus; Wenn wir also Aristoteles studieren, stoßen wir auf die Astronomie des Aristoteles, die Biologie des Aristoteles, die Psychologie des Aristoteles, die Politik des Aristoteles usw. Obwohl bis heute die meisten Theorien des Aristoteles in den Naturwissenschaften gelten, darunter die Zentralität der Erde, die physiologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder die Ablehnung der Atomtheorie von Demokrit und der Fall von Objekten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf den Boden, basierend auf Gewicht und Einige andere Theorien wurden abgelehnt, aber die Aufteilung der Wissenschaften Aristoteles und sogar einige seiner Schriften auf dem

Gebiet der Naturwissenschaften haben die Menschheitsgeschichte über Jahrtausende hinweg geprägt. Dieses Problem hat zu der Behauptung geführt, dass die Theorien des Aristoteles den Fortschritt der Wissenschaft um tausend Jahre verzögert haben. Das wichtigste Problem, auf das wir beim Studium von Aristoteles stoßen, sind nicht nur seine Beobachtungen, sondern auch die Art der Interpretation und Schlussfolgerung, die er dabei verwendete. Beobachtungen und im Allgemeinen zum Denken, hat sich etabliert. Tatsächlich ist unter den von Aristoteles diskutierten Themen die Logik des Aristoteles das Thema, das von der Zeit am wenigsten beeinflusst wurde. Aristoteles' wichtigstes Werk in der Logik ist Organon, das Kategorien, Interpretationen und Analysen umfasst. Aristoteles betrachtet alle Wissenschaften im Kreis der Philosophie. Er unterteilt das menschliche Wissen in drei Hauptteile: theoretische Philosophie, praktische Philosophie und literarische Philosophie. Literaturphilosophie umfasst Dinge wie Poesie, Literatur, Sprache und ähnliches. Zur praktischen Philosophie gehören auch Dinge wie Ethik, Politik und Wirtschaft. Außerdem unterteilt er die theoretische Philosophie in drei Hauptteile: 1. Naturwissenschaften wie Physik und Biologie; 2. Mathematik; 3. Philosophie, Metaphysik und Theologie.

5 - Funktioniert

Aristoteles begründete die Sprache der Philosophie. Jeder Philosoph nach ihm, ob Aristoteliker oder Anti-Aristoteles, blieb entweder im Rahmen seiner Kategorien oder ging von diesem aus. Die Werke des Aristoteles sind hinsichtlich des Umfangs des Themas und der umgebenden Vollständigkeit solche das, bis auf wenige Ausnahmen, eine fast echte Enzyklopädie. Und es bietet einen vollständigen Überblick über seine Zeit. Hier ist die Liste der Werke des Aristoteles basierend auf Beckers Standardsammlung:

5.1 - Logische Werke

Eine Sammlung, die vermutlich seit dem 4. Jahrhundert byzantinischer Zeit als „Organon“ bekannt ist, was auf Griechisch „Instrument und Werkzeug“ bedeutet. Diese Sammlung umfasst sechs Abhandlungen:

1. Kategorien von Qatigorias: Über die Kategorien des Zehnten;
2. Beri Hermenias Satz: über Fälle;
3. Die erste analytische Analyse: über Analogie;
4. Die zweite analytische Analyse: über das Argument;
5. Tubiqa-Kontroverse: Über Kontroversen;

6. Irrtümer der Sophistik: über Irrtümer und Sophistik.

5.2 - Werke der Naturphilosophie

Werke der Naturphilosophie, darunter:

1. Physik des natürlichen Hörens;
2. über den Himmel;
3. Über Ehebruch und Korruption;
4. Meteorologisches Universum.

Zu den psychologischen Auswirkungen zählen:

1. über sich selbst;
2. Subnaturwissenschaften: eine Sammlung kurzer Abhandlungen mit den Titeln „Über die Sinne“, „Über Gedächtnis und Erinnern“, „Über Schlaf und Wachen, über Träume, über das Prophezeien durch Träume“, „Über die Länge und Kürze des Lebens“ Über Jugend und Alter“ und „Über das Atmen“

5.4 – Biologische Werke

Biologische Werke der Naturgeschichte, darunter:

1. Über die Geschichte der Tiere;
2. über Tierteile;
3. über die Entstehung oder Bewegung von Tieren;
4. über das Gehen von Tieren;
5. Über die Bewegung von Tieren.

5.5 – Moralische Werke

1. Udemys Ethik;
2. Nikomachusische Ethik;
3. Akhlaq Kabir: Diese Abhandlung, die Kritikern zufolge zweifelhaft ist, hat entgegen ihrem Titel einen sehr geringen Umfang.

5.6 – Politische Werke

Einschließlich der Abhandlung „Politik“.

5.7 - Philosophische Werke

1. Rhetorischer Rhetorik-Fan: Diese Abhandlung hat wie „Poesie-Fan“ entgegen ihrem Namen eher philosophischen Inhalt;
2. Butiqas Poesiekunst: Sie ist unvollendet;
3. Über Tugenden und Laster: es ist zweifelhaft;
4. Metaphysik der Metaphysik: Enthält 13 Hauptbücher, geordnet nach griechischem Alphabet. Ein zweites Buch namens „Little Alpha“ wird nach dem ersten Buch platziert, das von den meisten Kritikern nicht als von Aristoteles geschrieben angesehen wird; Sein Inhalt ist jedoch aristotelisch.

Das philosophische System des Aristoteles „auf Englisch: Aristotelianism“ wird als Philosophie des Aristoteles und der Philosophen nach ihm bezeichnet, die den Ansichten des Aristoteles folgten.

Der „Aristotelismus“ ist tatsächlich das beste Beispiel für den weitreichenden Einfluss, den die Philosophie des Aristoteles auf alle philosophischen Schulen nach ihm hatte. Der „Aristotelismus“ stellt eine philosophische Tradition dar, die ihren Ursprung in den verschiedenen philosophischen Werken des Aristoteles hat. Der gemeinsame Weg im philosophischen Denken hat viele Einflüsse aus verschiedenen Aspekten der Haltung des Aristoteles erhalten, einschließlich seiner Interpretationen der philosophischen Methodologie, Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik, Ethik und vielen anderen.

Diese Tatsache bleibt bestehen, dass die Ideen des Aristoteles hatten großen Einfluss auf die intellektuelle und soziale Struktur vieler Zivilisationen nach ihm in der westlichen Welt. Seine philosophischen Werke wurden zunächst von den Mitgliedern der „Mascha-Schule“ gefördert. Nach einiger Zeit gingen die Anhänger der „Neuplatoniker“-Schule diesen Weg weiter und lieferten ausführliche Kommentare und Kritiken zu den bekanntesten Werken des Aristoteles. Historiker sprechen auch von wichtigen Bezügen zum „Aristotelismus“ in der frühislamischen Philosophie: Muslimische Philosophen wie „Abu Yusuf Kandi“ und „Farabi“ übersetzten die Werke des Aristoteles und nutzten seine Lehren in ihrem intellektuellen Rahmen.

Organ

Lateinisch Organon: Organon, vom griechischen Ursprung: Ἀργονον, bedeutet Werkzeug und Mittel, ist der Name, den die Schüler des Aristoteles sechs Abhandlungen seiner Schriften in der Wissenschaft der Logik gaben.

Die Sammlung dieser Abhandlungen erfolgte auf diese Weise zur Zeit des Oströmischen Reiches. Diese sechs Abhandlungen sind: Kategorien“ oder „Categorias lateinisch: Categoriae, von der griechischen Wurzel: Κατηγορία, Katēgoriai, in der Aristoteles alles, was existiert, in 10 Kategorien unterteilt, die er zehn Kategorien und Interpretationen von Fällen nennt“ oder „Bari Erminias lateinisch: De Interpretatione aus dem griechischen Original: Περὶ Ἑρμηνείας Peri Hermeneias

Analogie“ oder „Al-Qiyas-Analyse“ oder „Analytica Priora“ auf Lateinisch: Analytica Priora

Argument“ oder „Zweite lateinische Analytica: Analytica Posteriora“.

Kontroverse“ oder „lateinisch Topica: Topica“.

Irrtum“ oder „lateinisch sophisticis: De sophisticis elenchis“.

Später fügten einige Kommentatoren von Aristoteles seine beiden anderen Bücher hinzu:

Oratorium“ oder „Lateinische Rhetorik: Ars Rhetorica aus dem Griechischen: Τέχνη Πητορική, Technēs Rhetorikēs.“

Poesie“ oder „lateinische Poetica: Poetica aus dem Griechischen: Περὶ ποιητικῆς“.

Isaghoji ist eine weitere Abhandlung, die durch Adaption der beiden Abhandlungen Argument und Argument als Einstieg in die Logik des Aristoteles betrachtet wurde. Organon ist eine Kombination mehrerer Abhandlungen, deren Namen oben im islamischen Kontext erwähnt wurden, und einer in der Analyse, dass es in diesen beiden Abhandlungen um Analogie geht und Argument. Ist. Einer im Argumentieren, einer in Sophistik und Trugschluss. Die Namen der genannten Abhandlungen auf Griechisch ähneln den oben genannten Namen, und das Wort und der Name von Qatigoriyas in griechischen Quellen ist „Kategoriai“, was die gleichen zehn Kategorien umfasst, also die Kategorie der Substanz und neun Kategorien der Breite.

Aristoteles ist einer der größten Weisen Griechenlands, dessen philosophisches Denken und Wesen die Welt seit Jahrhunderten dominiert, und er hat immer noch unzählige Einflussfaktoren.

Die Essenz oder Osiyaousia ist eines der Konzepte, die die gesamte Metaphysik und einen großen Teil seiner Logik beschäftigt haben. Die Essenz gehörte laut seinem Lehrer Platon zur Welt der Metaphern und Ideen, und die greifbare Welt gilt als deren Schatten. kam und konnte nicht an die Stelle der festen und allgemeinen Wahrheit, das heißt des Wesens, treten. Im Denken des Aristoteles wird es in die sinnliche Welt zurückgeführt und die Trennung zwischen der sinnlichen und der sinnlichen Welt bricht zusammen. Vielmehr sucht er im Herzen von materielle Objekte, und er glaubt nicht, dass das Denken über die Identifizierung der Wahrheit und des Wesens der Dinge eine Trennung von den Empfindungen erfordert, sondern glaubt, dass das Denken durch die Bezugnahme auf die Empfindungen selbst in der Lage sein wird, Wahrheiten zu extrahieren. Aristoteles, der der Beginn einer philosophischen Ära ist, ist, dass er in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Substanz, durch Kritik an den Vorgängern einen neuen Plan entwirft und Weisheit mit Substanz vermischt und Philosophie als die Wissenschaft der Substanz, der Ursachen und der ersten Prinzipien interpretiert. Philosophie ist die ehrenvollste Wissenschaft und hat kein Gegenteil, weil Sein Ursprung und sein erstes Wesen haben kein Gegenteil.

Jetzt werden wir das Konzept und den Platz der Essenz im Denken dieses Weisen diskutieren:

Kategorien und Tinte

Im Denken von Aristoteles wird die Kategorie verwendet, um das Prädikat auszudrücken, und manchmal werden ihr Richtungen wie Möglichkeit und Notwendigkeit hinzugefügt, denn erstens bezweifelten einige Leute die ursprüngliche Zuschreibung dieses Themas an Aristoteles und sagten, dass einige Weise nach ihm es hinzugefügt hätten Logik und führte sie als gefälschtes Werk des Aristoteles ein. Es ist ein Unterschied, ob diese Kategorien einen logischen und sprachlichen Aspekt haben, das heißt, sie sind Prädikate, die der Geist bestimmten Objekten zuschreibt, oder ob es sich tatsächlich um unterschiedliche Formen und Bedeutungen der Existenz handelt und einen metaphysischen Aspekt haben? Angesichts der Tatsache, dass der Großteil der metaphysischen und aristotelischen Logik durch seine Kategorien abgedeckt wird, ist die Möglichkeit, dass diese Kategorien nicht seine eigenen und die Frucht des Denkens von Philosophen nach ihm sind, sehr schwach und unbegründet. In Bezug auf die Im zweiten Streit muss gesagt werden, dass das Thema ohne Zweifel wichtig für Aristoteles ist. Es hat sich gelohnt, und daher hatte das Studium von Konzepten, die über das Subjekt hinausgehen, und deren Prädikate einen besonderen Platz in seinem Denken, und das hat ihn geprägt Prädikate zu klassifizieren. Aber seiner Meinung nach gelten diese logischen Hochkonzepte tatsächlich als hohe Existenztypen.

„Das Thema der Kategorien hat eigentlich mehr mit der Metaphysik als mit der Logik zu tun, weil es eigentlich nicht von der logischen Form von Konzepten abhängt, sondern die Verbindungen und Beziehungen von objektiven und realen Entitäten zeigt. Die Analyse von Gedankenformen ist eigentlich die Analyse von.“ Gedanken, die wir über die Realität und daraus haben, das heißt über die Realität, die in uns zur Form des Denkens geworden ist. Hier wirft Aristoteles die Frage nach Kategorien oder Kategorien in dieser Korrelation des Denkens mit der Realität auf. Für Aristoteles sind Kategorien, Einerseits zeigen sie die Formen, in denen wir über die äußere Realität denken, andererseits und davor zeigen sie die Formen der äußeren Realität oder genauer gesagt der Wesen auf diese Weise. Sie existieren in sich selbst und für sich selbst. Für Aristoteles gelten Kategorien daher auch als metaphysisches Problem, da es sich um Sein und Seiendes handelt. Es sollte gesagt werden, dass zwischen der Logik des Aristoteles und der Metaphysik eine starke Beziehung besteht. Tatsächlich interpretiert und drückt seine Logik existenzielle Beziehungen und Gesetze aus, und einige glauben, dass die Trennung dieser beiden voneinander ihr Verständnis erschwert und man kein korrektes Verständnis von ihnen erreichen kann. Daher sind die aristotelischen Kategorien tatsächlich Kategorien der Existenz, und die Zehn Kategorien weisen darauf hin, dass die Existenz auf zehn Arten bestätigt werden kann. Die Essenz ist die erste Existenz, die sich von der Existenz in anderen Kategorien unterscheidet. Andere Kategorien sind jedoch Zustände, die dem Wesen treu sind und durch dieses verwirklicht werden.

Definition und Einteilung

Wie gesagt, das Wesen ist für Aristoteles von besonderer Bedeutung und tatsächlich ist es die wichtigste und erste Kategorie, die in der Metaphysik berücksichtigt wird. Denn alle Objekte sind entweder das Wesen selbst oder werden als ihre Zustände betrachtet. Nach Aristoteles Um das zu verstehen Um die Bedeutung der Substanz zu verstehen, müssen wir sie auf zwei Arten betrachten: Wo die Substanz betrachtet wird, müssen wir die beiden Primärsubstanzen und die Sekundärsubstanz erkennen und zwischen ihnen unterscheiden. Wir müssen beachten, dass, um zwei Essenzen zu definieren, sie in zwei Achsen identifiziert werden müssen. Der berühmte Aristoteliker David Ross schreibt: Die erste Kategorie ist die Essenz, die alle anderen Kategorien als Subjekt und Wesen umfasst. Aristoteles Von innen heraus schafft eine Unterscheidung für die Essenz: 1. Die erste Essenz, die das Prädikat eines bestimmten und bestimmten Pferdesubjekts ist.

Daher ist das Wesen und Wesen des ersten, das in einer negativen Form definiert wird, so, dass das Prädikat nie auftritt und es nur das Subjekt ist, auf dem jedes Prädikat getragen wird, und das sekundäre Wesen das Subjekt oder das Prädikat sein kann Was Aristoteles als Essenz am meisten interessiert, ist die erste Essenz, und seine sekundäre Essenz ist mit

Einschränkungen konfrontiert, die wir in Zukunft erwähnen werden. MacKinnon erklärt Folgendes bei der Erklärung der ersten Essenz: Tatsächlich sind einige der Probleme die wichtigsten. Das, was wir beim Verständnis seines Standpunkts erleben, beruht auf der sehr wichtigen Tatsache, dass er sich darauf beschränkt fühlte, die sekundäre Essenz darzustellen. Worüber ich in diesem Artikel von der Vergangenheit bis heute nachgedacht habe? Die Essenz ist die erste; ein klares Beispiel wie Männer und Frauen zeigen es genau. Aristoteles selbst erwähnt auch vier Arten der Wahrnehmung der Essenz. Aber was er will, ist seine erste Bedeutung. Das Wort Essenz gibt zwar mehr Arten, aber vier Arten werden am häufigsten gesagt. Denn die Idee ist dass das Wesen, das Ganze und die Art des Wesens jedes der Objekte sind und das vierte von ihnen das Subjekt ist. Das Subjekt ist das, was andere Dinge danach sagen. Sein, aber es selbst wird nicht zum Prädikat davon etwas anderes. Deshalb müssen wir dies zuerst feststellen. Denn man geht davon aus, dass die Essenz im wahrsten Sinne des Wortes Gegenstand der ersten Institution ist. Nun wurde also in gewisser Weise gesagt: Was ist Essenz? Es bedeutet, dass es sich nicht um ein Thema handelt, sondern um andere Dinge.

Daher sind alle einfachen Objekte und speziellen Objekte Essenzen, da das Prädikat nicht vorkommt und nur das Subjekt des Kasus vorkommt.

Die Essenz von Ousia ist eine Art einfacher und einfacher Objekte, wie zum Beispiel: Erde, Feuer, Wasser und dergleichen, und im Allgemeinen werden die Objekte und das, was aus Tieren oder göttlichen Dingen und ihren Organen besteht, alle als Essenz bezeichnet. weil sie von keinem Subjekt prädiert werden, sondern andere Dinge ihre Prädikate sind. Wie gesagt wurde, ist eine der Bedeutungen die Essenz dessen, was ist; deshalb analysierte Aristoteles es und sagte: „Was jedes einzelne Ding ist, ist das, was von selbst gesagt wird.“ Denn du selbst zu sein bedeutet nicht, ein Musiker zu sein. Es definiert etwas, aber das Ding selbst ist darin nicht enthalten, es ist die Definition dessen, was jedes der Objekte ist. Die Essenz jedes dieser Dinge ist die Essenz jedes dieser Dinge. Aristoteles glaubt, dass Objekte über die äußeren Eigenschaften hinaus eine haben inhärente Eigenschaft, die trotz aller Veränderungen Stabilität und Beständigkeit besitzt und das Objekt zu dem macht, was es ist, und tatsächlich ist es das Objekt des Objekts. Das erste Juwel zur Klassifizierung erfordert eine besondere Eigenschaft. um eine Sache von einer anderen zu unterscheiden und zu definieren Was unterscheidet einen Tisch von einem Stuhl und ein Pferd von einer Katze? Beachten Sie das folgende Beispiel. Von der Geburt bis zur Reife gibt es bei allen sechs Katzen oder Pferden eine Besonderheit und ein besonderes Zeichen, das sie alle zu Katzen oder Pferden macht Pferde.

Daher ist es eines ihrer inhärenten Merkmale, eine Katze oder ein Pferd zu sein, und von diesem Punkt an wird der Unterschied zwischen inhärenten Attributen und anderen

transversalen Attributen deutlich. Transversale Merkmale sind nicht so. Wie Einäugigkeit oder Taubheit einer Katze Obwohl es in vielen Fällen beobachtet wird, gehört es nicht zum Wesen oder Wesen der Katze. Daher wird aus dem Gesagten gefolgert, dass: das Wesen auf zwei Arten ausgedrückt wird. : 1- Wie das letzte Thema unten, Darüber hinaus kann nichts anderes gesagt werden. Und 2- Was dieses Ding existiert und hier getrennt ist. Was sind die Objekte und Subjekte, die nicht prädiert werden, sie sind alle partiell und individuell und daher real. Es wird als die höchste Form der Substanz angesehen Die Ansicht von Aristoteles. Denn was eine reale Existenz hat und niemals prädiert wird, sind tatsächlich Teilobjekte und Individuen, keine Universalien.

Unter ousia kann man das verstehen, was eine reale und objektive Existenz hat, also ein Wesen oder ein Sein ist, und ousia bedeutet auch Sein oder Sein, denn es ist das Ergebnis des Infinitivs, also der Zustand oder die Eigenschaft von etwas Das hat eine konkrete und reale Existenz. Daher sind nur Individuen Gegenstand von Prädikaten, nicht Universalien, und sie sind nicht das Prädikat von etwas anderem. Daher nennt Aristoteles die Individuen von Seienden oder Seienden die ersten Wesenheiten. Die einzigen Individuen von Gegenständen, zum Beispiel: dieses eine Ding hier. Dieser Mensch ist für Aristoteles eine Realität und gilt als Wesen oder „Essenz“. Zwar wird es auch anderen Kategorien zugeordnet, wie zum Beispiel: gut und schlecht, aber die Zugehörigkeit dessen, was zu anderen Kategorien gehört, ist nicht absolut und zweitrangig und virtuell. Natürlich gehören sie auch zu anderen Dingen, aber nicht in erster Linie. Es ist nicht möglich, ohne eine Zahl oder das Tier männlich zu sein. Ich meine damit, Fälle hinzuzufügen, in denen das Ergebnis ist, dass dasselbe zweimal gesagt wird, wie zum Beispiel die Fälle, die erwähnt wurden. Und „was ist“ wurde klar, eine kurze Zusammenfassung Der Verweis auf die allgemeine Bedeutung von Geschlecht und Art erscheint notwendig. Aristoteles glaubt nicht, dass abstrakte allgemeine Konzepte unabhängige Einheiten in der Welt sind, sondern dass sie Ausdruck eines definierenden Attributs sind. Er glaubt, dass viele einzelne Objekte diese Konzepte teilen. Er glaubt, dass sie allgemein sind und gemeinsame Begriffe, wenn sie Essenzen sind, werden die Einheit aller Gegenstände bewirken und die Unterscheidungen werden verschwinden. Es ist etwas Besonderes für jedes einzelne Ding, das nicht zu einem anderen Ding gehört, aber es ist dem Ganzen gemeinsam, das Ganze bezieht sich darauf Ding, das von Natur aus zu vielen Dingen gehört. Was wird diese Essenz also sein? Denn entweder ist die Essenz alles oder nichts, aber es ist nicht möglich, dass die Essenz alle Dinge ist. Wenn die Essenz eine Sache ist, werden es auch die anderen Dinge sein das Gleiche, weil die Dinge, die Essenzen sind, und Essenzen gleich sind. Andererseits wird das allgemeine Prädikat verwirklicht und beschreibt ein Subjekt, während das Prädikat des allgemeinen Vorkommens mit der Definition des Wesens unvereinbar ist. Außerdem ist das Wesen das, was nicht nach dem

Subjekt gesagt wird, sondern das Allgemeine ist immer nach einem Thema gesagt. Obwohl es nicht wirklich möglich ist, dass das Ganze eine Essenz in der gleichen Weise ist wie das, was ist, ist es in ihm vorhanden, wie das Tier, das in Menschen und Pferden vorhanden ist. Deshalb nannte Aristoteles Konzepte wie Gattung und Art stellen als sekundäre Bedeutung das Wesen dar und sie sind wie die Merkmale, die im individuellen Wesen vorhanden sind. Natürlich hat der große griechische Weise, obwohl er das Ganze nicht vom Einzelnen trennt, und glaubt, dass das Ganze befindet sich nur in den einzelnen Objekten. Und es ist persönlich, aber es betrachtet es als höher und vollständiger als persönliche Objekte und betrachtet es als vorrangig. Denn das Ganze ist im Gegensatz zu persönlichen Objekten unveränderlich und hat Unsterblichkeit, und das Glaube an die Nicht-Trennung zwischen dem Ganzen und den Objekten. Es ist eine Persönlichkeit, die ihn dazu zwingt, zwischen zwei Essenzen zu unterscheiden und daraus zwei Konzepte abzuleiten.

Eigenschaften von Tinte

Wie gesagt, ist die erste und sich selbst erhaltende Existenz die Essenz und andere Existenzzustände sind von ihr abhängig. Daher hat die Essenz eine Art Priorität gegenüber anderen Kategorien. Diese Prioritäten werden in drei Kategorien erwähnt. Dazu gehören:

Vorrang in der Existenz: David Ross schreibt:

Essenz kann separat existieren, wenn andere Kategorien nicht getrennt von der Essenz realisiert werden können. Tatsächlich gilt es als der einzige Ursprung der Existenz, und alles muss Substanz sein, um eine unabhängige Existenz zu haben. Das bedeutet nicht, dass Substanz ohne sie existieren kann, während sie nicht ohne Substanz existieren können. Eine Substanz ohne Qualität ist genauso Es ist unmöglich, dass eine Qualität nicht die Essenz enthält. Die Essenz ist das Ganze der Dinge, einschließlich der Eigenschaften und Beziehungen usw., dass die Essenz ihre Essenz ausmacht und diese separat existieren kann. Die Essenz umfasst die Qualitäten. Aber sie sind es nicht etwas außerhalb des Wesens, das das Wesen zusätzlich zu sich selbst benötigt. Nach Aristoteles können sie nicht getrennt existieren, sondern müssen mit den besonderen Eigenschaften ihrer einzelnen Mitglieder vereint sein. Daher ist unter den zehn Kategorien die Kategorie die erste Kategorie von Aristoteles' Existenz ist die Essenz, und tatsächlich wird die Essenz als Grundlage anderer Wesen angesehen. und „In der Liste steht die Essenz an erster Stelle. Denn wenn es nicht die Essenz ist, gibt es nichts anderes ... Das denkt er definitiv.“ Sie stellen einen unveräußerlichen Teil der Grundversorgung der Welt dar. Er ist sicher, dass die Attribute Wenn wir daher die folgenden Beispiele betrachten, ein zerbrechliches Glas, eine zerbrechliche Porzellantasse, ein zerbrechliches Stativ, ein zerbrechlicher

Knochen, können wir diese vier reinigen Dinge. Wir haben ihre Zerbrechlichkeit erwähnt, weil wir sie als ein gemeinsames Merkmal betrachten, während Zerbrechlichkeit definitiv ein besonderes Merkmal vieler Dinge auf der Welt ist. Andere Dinge, die existieren, alle grundlegenden Wesenheiten, die existieren, werden alle der Essenz zugeschrieben.

2- Vorrang in der Definition: Es wurde darauf hingewiesen, dass eine der Bedeutungen des Wesens das ist, was es ist, und dass die Definition absolut und in erster Linie zum Wesen gehört. Es ist offensichtlich, dass die erste Art von Existenz das ist, was das Wesen bedeutet. denn wann immer wir von diesem Ding sagen: Was ist seine Qualität, sagen wir: Es sieht gut aus; es ist anderthalb Meter lang, ist es ein Mensch, aber wenn sie fragen, was es ist, sagen wir nicht: es ist weiß oder warm, aber wir sagen: Es ist ein Mensch oder ein Gott.

Russell schreibt:

Das, was für einen bestimmten Eigennamen gemeint ist, ist die Essenz, während das, was mit einem Adjektiv oder einem gebräuchlichen Substantiv-Klassennamen gemeint ist, wie etwa „Mensch“ oder „Adam“, „allgemein“ genannt wird. Eine Essenz ist dies, aber es ist ein Allgemeines, das heißt eine Implikation. Es hat den Typus einer Sache, nicht einer bestimmten Sache, denn das ist es nicht. Aristoteles sagt: „Es scheint unmöglich, dass der allgemeine Begriff der Name einer Essenz ist, denn die Essenz jedes Dings ist es.“ spezifisch für dieses Ding und ist etwas, das zu Nichts anderem gehört. Aber das Ganze ist gemeinsam, denn etwas wird ein Ganzes genannt, wenn es zu mehr als einem Ding gehört. Bisher ist die Quintessenz, dass das Ganze nicht für sich allein existieren kann. Vielmehr existiert es nur in bestimmten Dingen.

- Es gibt keine Grade und Gegensätze, denn das Wesen ist der Ursprung und das Erste, und das Erste kann kein Gegenteil haben.

5- Sie lässt verschiedene widersprüchliche Eigenschaften in sich zu und ist Träger und Ort von Symptomen. Aristoteles sagt über die erste Essenz: Diese Essenzen können widersprüchliche Dinge haben. Zum Beispiel kann ein Mensch mal gut, mal böse, mal weiß sein. oder schwarz; und das erste Wesentliche ist die Kontinuität innerhalb dieser Transformationen.

Gespaltene Tinte

Aristoteles unterteilt Schmuck in drei Kategorien:

1- Essenzen, die greifbar und sterblich sind: „Eine davon ist greifbar, ein Teil davon ist ewig und der andere Teil ist vergänglich.“ Der letzte Teil kann von allen Menschen

erkannt werden und umfasst Pflanzen und Tiere. Dies sind die Dinge, die zur Identifizierung der Elemente notwendig sind, ob es einer oder mehrere sind.

2-Einige sind greifbar und unsterblich. „Die anderen sind unbeweglich und einige Denker haben erklärt, dass sie unabhängig existieren können. Einige haben auch auf beide Merkmale hingewiesen.“ Beispiele dieser Art sind Himmelsobjekte.

- Die dritte Kategorie ist immateriell und ewig. „Andere spezifizieren die Formen und Fächer der Mathematik, und die Stellung einiger dieser beiden ist nur die Fächer der Mathematik.“ Diese Kategorie umfasst die sprechende Seele des Menschen sowie Gottes.

Aristoteles glaubt, dass von den drei Arten die ersten beiden Arten Gegenstand der Physik oder Naturwissenschaften sind, die dritte Art jedoch zu einer anderen Wissenschaft gehört, die Metaphysik genannt wird. Die ersten beiden Essenzen beziehen sich auf Naturwissen, aber diese letzte Essenz ist verwandt Es geht um eine andere Erkenntnis. Nach einer anderen Einteilung betrachtet er die Essenz als drei Arten:

1- Materie, was eindeutig dies ist. Denn alle Dinge, die eher durch Nähe als durch organische Einheit beschrieben werden, sind Materie und Materie. Wie Feuer, Fleisch, ...; weil all dies Materie ist und die letzte Materie Materie ist. Es ist die volle Bedeutung von Essenz.

2- Die Natur, die sich im Vergleich zur auftretenden Bewegung in einem stabilen Zustand befindet.

3- Die besondere Substanz, die eine Kombination aus beiden ist. Wie Sokrates oder Callias.

Nun existiert dies in den meisten Fällen nicht getrennt von der zusammengesetzten Essenz. So wie die Form des Hauses nicht existiert, wohingegen die Kunst des Bauens nicht getrennt existiert. Aber wenn sie getrennt von der konkreten Sache existiert, dann nur in der Der Fall der Subjekte ist natürlich, und Platon hat sich nicht geirrt, als er sagte: „Es gibt Formen, die verschiedene Arten natürlicher Körper sind.“ Wenn es Formen gibt, die sich von den Objekten dieser Erde unterscheiden, dann tatsächlich in dieser Dreiteilung Von Substanz, Materie, Form und Einzelsubstanz wird die Rede sein. Wir werden darauf im Detail eingehen:

Material und Gesicht

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Arten von Essenz, von denen einige Materie sind und die anderen Natur oder Form, und Teilessenz wird als eine Kombination aus

beiden angesehen. Nach Aristoteles ist Materie etwas, aus dem ein Objekt besteht. Das Ding aus dem die Bronzekugel besteht, nennt man Materie. Materie hat einen potentiellen Zustand und hat keine Bestimmung und ist nicht einmal definierbar. Ein weiterer Punkt in der Metaphysik des Aristoteles ist die Unterscheidung zwischen Form und Materie... Wenn jemand eine Bronzekugel herstellt, Die Bronze ist Materie und die Sphärizität des Gesichts. Es ist die Tugend des Gesichts, die die Materie zu einem definierbaren Objekt macht. Es sollte bekannt sein, dass für Aristoteles die Welt der Existenz Grade und Ebenen hat und als Ergebnis Wesen oder Juwelen. Sie werden auch Ebenen haben. Materie hat die niedrigste wesentliche Ordnung im aristotelischen Denken. Die Welt stellt sich Aristoteles als eine Hierarchie dar, deren höchste Mitglieder einzelne Juwelen sind. Während alle tatsächlich existierenden Dinge andere sind, gibt es in dieser Zeichnung Verbindungen, die es sind platziert.... Wenn wir mit einem Beispiel eines teilweise weltlichen Objekts beginnen, beispielsweise eines lebenden Körpers, finden wir die Fähigkeit zur Transformation in vier Fällen: Es kann sich im Raum bewegen, es kann Attribute ändern, es kann klein oder groß werden , und es kann vergehen und Zyklen und Fortpflanzung haben. Materielle Existenz ist für Aristoteles etwas, das sich auf alle vier Arten verändern kann, umgeben von vier Schichten der Materie. Diese Materie ist in keiner Weise definiert, weder in Bezug auf die Substanz noch in Bezug auf Begriffe von Breite, daher kann es nicht definiert werden, und wenn eine Definition gegeben wird, erfolgt sie durch Negation. Materie ist weder erkennbar noch Gegenstand der Sinneswahrnehmung. Sie kann nur durch Analogie und Gleichnis verstanden werden. Mit dieser Definition kann Materie keine Essenz sein , und tatsächlich ist die Essenz und das Wesensprinzip dieselbe Form, und deshalb ähneln Gegenstände in Gesprächen ihrer Form. Sie werden nicht als materiell bezeichnet. Beispielsweise wird nicht gesagt, dass „eine Statue“ ist ein Stein“, aber sie sagen, dass es „ein Stein“ ist. Die Form ist der bestimmende Teil des Materials und der Akteur der Aktualität und der Schöpfer der festen Natur von Objekten, und sie wird als ihr wahres Wesen angesehen. Individuell und Persönliche Gegenstände sind eine Kombination aus Materie und Form. Form ist die Natur persönlicher Gegenstände. Beispielsweise besteht eine Bronzestatue aus einem Material namens Bronze mit der tierischen oder menschlichen Form, die sie hat. Aristoteles glaubt, dass die Wissenschaft auf die Form zurückzuführen ist dass es Stabilität und Einheit hat, während greifbare Objekte materiell sind und daher Vielfalt und Vielfalt aufweisen. Aus diesem Grund unterscheidet Aristoteles wie Platon zwischen sinnlicher und greifbarer Existenz und betrachtet die Form als ewig. Und das Ewige weiß es. Das haben wir gesagt Die Form einer Sache ist die erste Essenz und Substanz. Form ist eine Substanz, obwohl das Ganze keine Substanz ist. Wenn ein Mensch eine Bronzekugel herstellt, existieren sowohl die Substanz als auch die Form bereits, und alles, was er tut, ist dass er sie

miteinander verbindet. Aufgrund ihrer Aktualität steht die Form logisch, zeitlich und intrinsisch vor der Materie.

Sein logischer Vorrang beruht auf der Tatsache, dass, wie wir gesehen haben, jede potentielle Existenz eine tatsächliche Existenz erfordert und dass diese potentielle Existenz im Vergleich zu dieser tatsächlichen Existenz potentiell genannt wird. Sein zeitlicher Vorrang ergibt sich aus der Tatsache, dass tatsächliche Existenz nicht entsteht aus der potenziellen Existenz. Es sei denn, er wird von einem Wesen beeinflusst, das tatsächlich er selbst ist; zum Beispiel wird jemand, der ein potenzieller Musiker ist, kein solcher, es sei denn, er ist ein tatsächlicher Musiker, es sei denn, er ist ein tatsächlicher Musiker erzogen werden. Oder es ist zum Beispiel ein Mensch, der einen Menschen hervorbringt, und das ist der Fall. Seine inhärente Überlegenheit beruht auf der Tatsache, dass zum Beispiel ein potenzieller Mensch oder der menschliche Embryo ihn hervorbringt Wesen ganz vom eigentlichen reifen Menschen ab. Aristoteles ist mit den Merkmalen, die er für das Gesicht nennt, den platonischen Merkmalen sehr ähnlich und nahe, und zwar der von ihm betonte Aspekt des Realismus und der Flucht vor den idealistischen Gedanken Platons hier. Es wird bis zu einem gewissen Grad vergessen. Denn das Bild hat auch einen vernünftigen Aspekt wie das Beispiel und ist ewig. Außerdem hat das Bild, wie das Beispiel, Perfektion und ist das wahre Eigentum der Wissenschaft. Die Meinung, dass Bilder Juwelen sind Es gibt Dinge, die unabhängig von der darin verkörperten Materie sind. Es scheint Aristoteles seinem eigenen Argument gegen das platonische Gleichnis auszusetzen. Ein Gesicht in seinem Mann ist etwas völlig anderes als das Ganze, aber viele Merkmale ähneln ihm. Wir sagten, dass die Form realer ist als die Materie. Diese Exklusivität der Realität erinnert uns an die Theorie der Ähnlichkeit. Die Änderungen, die Aristoteles in der platonischen Metaphysik vorgenommen hat, scheinen trotz aller Ähnlichkeiten zwischen der aristotelischen Form und der platonischen Metaphysik geringer zu sein als das, was er behauptet Ideen gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen ihnen. Darunter:

Platons Gleichnisse und Ideen sind getrennte Tatsachen und werden außerhalb der Objekte und Wesen der Welt betrachtet. Die Form, die das Wesen und die Hauptwahrheit einzelner Objekte darstellt, existiert jedoch in sich selbst und ist der Schöpfer ihrer bestimmten Form.

Die Gesamtheit der Figur ist geringer als das Gleichnis. Die abstrakten moralischen und mathematischen Konzepte, die in Platons Denken eine wesentliche Realität hatten und als die Natur der Dinge ausmachend angesehen wurden, werden nach Aristoteles' Ansicht nicht als wahre Form und Wesen angesehen. Ein allgemeines Gleichnis, das daher mehreren Lebewesen gemeinsam sein kann. Obwohl die Form allgemein und vernünftig

ist, ist sie intrinsisch und innerlich und weist Identifikation und Bestimmung auf. Auf diese Weise bringt Aristoteles Platons Philosophie vom Himmel auf die Erde. Es zerstört die Trennung und Unterscheidung, die in Platons Denken zwischen Vernünftigem und Vernünftigem bestand, und schafft Kompatibilität zwischen ihnen. Es ist unvollkommen und unvollständig, und sie brauchen einander, um Teilobjekte und bestimmte Wesen zu schaffen. Materie ohne Form ist reine Macht und ist ohne Bestimmung, und Form braucht auch Materie als Grundlage und Grundlage der realen Existenz. Daher ist das Unterscheidungsmerkmal des Wesens Aristoteles, in Das Gegenteil von Platon ist seine Tendenz zum Realismus und die Suche nach dem Wesen in der Welt der Empfindungen.

Kategorien des Aristoteles

Griechische Kategorien Κατηγορίαι Katēgoriai; Lateinisch Categoriae, arabisch Qatigorias ist eine von Aristoteles verfasste Abhandlung des Organon, die alle möglichen Dinge aufzählt, die Subjekt oder Prädikat eines Satzes sein können. Über die Kategorien des Aristoteles „wurde wahrscheinlich mehr als alle anderen aristotelischen Konzepte im Laufe der Geschichte diskutiert“. Nach Aristoteles haben auch andere Philosophen existenzielle Kategorien auf eine bestimmte Weise klassifiziert. Es folgt eine kurze Beschreibung der zehn Kategorien gemäß der Abhandlung des Aristoteles:

1. Die Essenz von οὐσία, Osia, Substanz oder Essenz. Die Essenz ist die Essenz und Essenz jedes Objekts. Daher ist diese bestimmte Person oder dieser bestimmte Baum die Essenz.
2. Ποσόν, Pozon, Menge, wie groß ist die Ausdehnung des Objekts und kann diskret oder kontinuierlich sein. Darüber hinaus können seine Komponenten relativ zueinander positioniert sein oder auch nicht. Die gesamte Diskussion über die kontinuierliche und integrale Natur der Sprache ist eine lange Fußnote zur Kategorie der Quantität. Beispiel: Länge von zwei Ellen, Anzahl, Entfernung, Zeitdauer.
3. Die Qualität bzw. Beschaffenheit der Tasche. Es gibt den Zustand des Objekts an. Beispiel: weiß, schwarz, warm, süß, gebogen, gerade, fröhlich, traurig.
4. Die Beziehung von πρὸς τι, prus t, zu etwas. Die Art und Weise, wie das Objekt mit einem anderen kommuniziert. Beispiel: double, half, auch jedes relative Attribut wie big, wise.
5. Dies oder Ort ποῦ, po, wo bist du? Die Position des Objekts relativ zur Umgebung. Beispiel: auf dem Markt, auf dem Tisch, in der Schule.

6. Mati oder Zeit wann, pute, wann, wann die Position des Objekts im Verhältnis zum Lauf der Ereignisse. Beispiel: gestern, letztes Jahr.

7. Die Position von κείσθαι, keisthai, lokalisiert werden. Die Beispiele, die Aristoteles nennt, zeigen, dass er den Zustand der Etablierung meint, der sich aus einer Handlung ergibt: „ausgeruht“, „gesessen“, „stehend“. Daher kann man möglicherweise sagen, dass die Position der Endpunkt der genannten Aktion ist. Dieser Begriff wird jedoch normalerweise verwendet, um die relative Position der Komponenten eines Objekts, normalerweise eines lebenden Objekts, zu bezeichnen, wenn man bedenkt, dass die Position von Die Komponenten sind untrennbar mit dem Gründungszustand verbunden.

8. Eigentum oder Besitz oder leh oder jede ἔχειν, echein, haben oder sein. Die von Aristoteles angeführten Beispiele zeigen, dass er den Zustand der Etablierung meint, der sich aus der Passivität, also dem Handeln unterworfen ist, ergibt: „in Schuhe gekleidet“, „bewaffnet“. Allerdings wird dieser Begriff meist auch als Adjektiv für den Besitz verwendet: der Besitzer der Schuhe, der Besitzer der eigenen Hände und Füße.

9. Verb ποιεῖν, poiein, machen oder tun. Eine Veränderung an einem anderen Objekt oder an sich selbst vornehmen.

10. passiv πασχεῖν, paschein, ertragen. Veränderungen von anderen oder von sich selbst akzeptieren.

Gott in der Philosophie des Aristoteles

Gott oder Theos bedeutet in der griechischen Sprache niemals das, was wir heute in den abrahamitischen Religionen über Gott verstehen. Die beiden Hauptunterschiede zwischen dem aristotelischen Gott und dem abrahamitischen Gott liegen darin: 1. In der Philosophie des Aristoteles ist Gott ein Schöpfer oder Erbauer, kein Schöpfer. Das bedeutet, dass Gott im Gegensatz zum Gott der Religionen nicht aus dem Nichts erschafft. Die Welt hat existiert Seit Ewigkeit gibt Gott der Welt Gestalt, aber sie hat sie nicht erschaffen 2- Der Gott des Aristoteles ist kein Gesetzgeber oder Gesetzgeber, er ist nur der Vorreiter. Daher ist der Mensch weder verpflichtet, Gott anzubeten, noch hat er irgendwelche Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten. Es gibt weder Gehorsam noch Ungehorsam, es gibt weder Belohnung noch Verfälschung. Aristoteles ist ein Deist und heute spricht man meist von „natürlicher Theologie“. Aber was braucht Aristoteles Gott in seiner Philosophie? Um die Existenz von etwas zu beweisen, muss entweder dieses Ding wahrnehmbar sein oder die Notwendigkeit einer wahrnehmbaren Materie. In der Philosophie des Aristoteles ist Gott die Notwendigkeit einer wahrnehmbaren Materie. Und das Wahrnehmbare für Aristoteles ist „Bewegung“. Wie können wir die Masse der

Bewegung in der Welt erklären, quantitative, qualitative und räumliche Bewegung? „Da die Essenzen dreifach waren, zwei natürliche und eine unbewegliche, müssen wir zu dieser sagen, dass die Existenz einer ewigen, unbeweglichen Essenz obligatorisch ist.“ Ein Prinzip, dessen Wesen die Aktualität ist. Nach Platon ist es das Motiv der Seele. Seiner Meinung nach ist die Seele eine Bewegung, die ihr eigenes Motiv ist. Ihm zufolge ist diese Kraft der spontanen Bewegung, also die Seele, existiert nicht nur bei Tieren, sondern auf der ganzen Welt. Aristoteles akzeptierte diese Meinung nicht. „Wie könnte sich etwas bewegen, wenn es keine wirkliche Ursache gäbe?“ Platon sagt, dass es immer Bewegung gibt, aber er sagt nicht, warum und was sie ist es ist? Aristoteles unterschied zwischen erzwungener Bewegung und natürlicher Bewegung. Unabhängig davon, ob die Bewegung entfernt oder nicht entfernt ist, braucht sie einen tatsächlichen Reiz, den ersten Reiz. Natürlich bedeutet das Erste nicht die Zeit, aber es bedeutet das Höchste. Und dieses Motiv selbst kann nicht bewegend sein Gedanke. Deshalb kann Gott kein Gedanke sein. Es ist reine oder reine Vernunft.“ Aber dieser unbewegliche Anreiz kann nicht derselbe abrahamitische Gott sein. Hier wird eine der wichtigsten Fragen der Philosophie aufgeworfen: Wie der unbewegliche Gott Bewegung schafft. Aristoteles sagt, dass es die Liebe ist, die Bewegung erzeugt, das heißt, das Sternbild Atlas bewegt sich, weil es in Gott verliebt ist. Und damit die Bewegung immer auf die gleiche Weise erfolgt, ist ein neues Element namens Äther erforderlich, das keiner Transformation unterliegt und nur die Fähigkeit, sich zu bewegen. Es ist rund. Alle Essenzen außer Gott bestehen aus Materie und Form, das heißt, Form allein kann nicht als Essenz betrachtet werden, aber Gott ist eine reine Tat.

Eigenschaften Gottes aus der Sicht des Aristoteles

- 1- Gott ist beständig und unveränderlich.
- 2- Jede Substanz außer Gott besteht aus Kraft und Aktion, aber Gott ist reine Aktivität. Aristoteles betrachtet Gott als Substanz.
- 3- Gott hat keinen Platz, weil er immateriell ist.
- 4- Gott wird immer geliebt, auch wenn es nichts anderes als Gott gibt, liebt Gott sich selbst.
- 5- Gott verbringt sein Leben damit, über sich selbst nachzudenken. Gott kennt seine Intuition oder sein Selbstbewusstsein in einem ewigen Akt. Gott ist der Gedanke des Gedankens. Sein Denken ist denkendes Denken, denn wenn er sich um andere kümmert, wird er andere brauchen, und auch weil Gott mobil ist, wenn Gott sich um andere kümmert, es wird notwendig, damit die Barmherzigkeit Gottes zum Gegenstand der Bewegung

wird.“ Auch das Leben gehört ihm. Denn die Realität des Intellekts ist das Leben. Und er ist die Realität. Aber seine Realität ist das beste und ewige Leben. Von hier aus sagen wir dass Gott lebendig, ewig und der Beste ist. So wie das ewige Leben der Ewigkeit und die kontinuierliche und ewige Existenz Gott gehört, weil Gott dies ist.

Die Philosophie von Masha

Die Mascha-Philosophie oder Mascha-Schule ist eine Philosophieschule, die von den Lehren des Aristoteles inspiriert ist. Außerdem ist die Mashai-Philosophie einer der bedeutendsten Kurse oder Schulen der islamischen Philosophie, die aus der griechischen Philosophie, insbesondere Aristoteles und seinen neuplatonischen Interpretationen, hervorgegangen ist.

Etymologie des Wortes

Das Wort Masha bedeutet Wanderer oder sehr Wanderer. Im Alter von 53 Jahren gründete Aristoteles nach seiner Rückkehr nach Athen seine eigene Schule, das Lyzeum. Aristoteles ging beim Unterrichten normalerweise zu Fuß, und aus diesem Grund wurde das „Lyceum“ als „Gehschule“ bekannt. Auf diese Weise werden die Anhänger des Aristoteles Wanderer genannt, und im Griechischen lautet dieses Wort „Pripatticos“. Es wird auch gesagt, dass sie Mascha genannt wurden, weil sie auf Vernunft zurückgriffen und Gedanken nutzten, um die Wahrheit herauszufinden, was bedeutet, dass sie dachten.

Attribute

Wenn Sie beispielsweise ein Mascha-Philosoph sind, haben Sie nichts mit der Schwerkraft zu tun, sondern sagen, dass der Talib-Stein an seinem natürlichen Platz ist und sich seinem Ende nähert, was bedeutet, dass die Maschaiten eine zielgerichtete Bewegung im Stein sahen, und ihrer Interpretation zufolge ist es eine natürliche Bewegung, aber man sieht eine erzwungene Bewegung. Oder wir glauben, dass sich die Luft um die Erde herum befindet, weil die Erde sie durch ihre eigene Schwerkraft festhält, und wenn sie sie nicht festhalten würde, würde sie sich im Raum verteilen, aber basierend auf dem Gedanken von Masha ist es derselbe Zustand der Luft erfordert eine andere Interpretation. In dieser Interpretation ist der Ort, an dem die Luft ist, was sie ist, das ist ihr natürlicher Ort, wohin soll sie gehen? Er kann nirgendwo anders hingehen. Die Tatsache, dass sich die Luft in der Nähe der Erde befindet, hat also zwei Bedeutungen. Aristoteles und die Intellektuellen, die ihm folgten, dachten darüber nach, wie die Welt aus Gott hervorging, über die „zehn Weisheiten“ der zehn Geister als Mittler zwischen Gott und der Welt. Die zehn Weisheiten gingen vom allgemeinen Intellekt oder dem allgemeinen Intellekt oder dem ersten Intellekt aus; Und es endet mit dem aktiven Intellekt oder dem großzügigen Intellekt oder

dem zehnten Intellekt. Je geringer die Weisheit wurde, desto geringer wurde ihre Einfachheit und Schönheit, und sie wurde homogener mit der materiellen Welt. Daher wird in der Aristotelischen und Masha-Philosophie in der Gegenwart mehr Wert auf Argumentation und Argumentation gelegt die in der platonischen Philosophie und der Philosophie der Erleuchtung neben Argumentation auch Entdeckung und Intuition haben. In der Ishraghi-Methode reichen für die Erforschung philosophischer Fragen und insbesondere der göttlichen Weisheit nicht nur rationales Denken und Denken aus, sondern auch die Führung des Herzens und die Bemühungen der Seele und ihre Reinigung sind notwendig und notwendig, um die Wahrheiten zu entdecken. Die Unterteilung der Philosophie in unlogische und erhellende Philosophie ist eine der Unterteilungen der islamischen Philosophie. Tatsächlich werden die Anhänger des Aristoteles im Allgemeinen Masha'i und die Anhänger Platons als Aufklärung bezeichnet. Über den Namen Mascha gibt es verschiedene Sprüche. Einige haben die besondere Lehrgewohnheit des Aristoteles als Grund für diesen Namen angeführt. Es wird gesagt, dass Aristoteles zu Fuß ging, während er Philosophie lehrte. Einige sind der Ansicht, dass ihre Philosophie als Philosophie des Gehens bekannt wurde, weil der Intellekt und das Denken dieser Philosophen ständig in Bewegung waren. Denn die Wahrheit des Denkens ist die Bewegung hin zu Prämissen und von Prämissen zu Ergebnissen. Unter den islamischen Philosophen gelten Kennedy, Farabi, Ibn Sina, Khwaja Nasir al-Tusi und Ibn Rushd al-Andalusi als die Großen der Mascha'i-Philosophie. In der islamischen Welt ist Maschas Philosophie unter dem Namen Ibn Sina bekannt und wird gelehrt.

Maschas Philosophie ist eine der philosophischen Schulen, die im Gegensatz zu anderen Schulen wie der Philosophie der Erleuchtung und der transzendentalen Weisheit nur auf Vernunft und rationalem Denken basiert. Die Mascha-Philosophie wurde von Aristoteles vor dem Islam gegründet und gelangte später durch die Übersetzungsbewegung in die muslimische Kultur und Umwelt und wurde von Philosophen wie Abu Nasr Farabi und Ibn Sina, den ersten muslimischen Mascha-Philosophen, vervollständigt und erweitert. Ibn Sina wurde als Vertreter und Chef der muslimischen Philosophen der Mascha'i bezeichnet, und Khwaja Nasir al-Din Tusi wurde als Erneuerer der Philosophie Mascha'is bezeichnet.

Maschas Philosophie gilt als islamisch, weil sie in der islamischen Kultur wuchs und von den Lehren des Korans und der islamischen Tradition profitierte. Es wurde gesagt, dass sich die Philosophie von Mascha nach dem Islam von der Philosophie von Mascha vor dem Islam hinsichtlich des Umfangs und der Qualität der Themen unterscheidet; Denn mit der Einführung der Masha-Philosophie in das islamische Umfeld versuchten muslimische Philosophen, sie an islamische Prinzipien anzupassen und islamische

Prinzipien zu ihrer Erweiterung zu nutzen. Einige der philosophischen Prinzipien von Maschas Philosophie sind: der Glaube an die Originalität der Existenz, die zehnfache Weisheit, die Einteilung der Wesen in obligatorisch und möglich, die Spiritualität von al-Huduth und das Überleben des Selbst. Außerdem Themen wie die Trennung von Existenz und Natur, die Frage von Verpflichtung, Möglichkeit und Verweigerung, die Erklärung und der Beweis der Existenz Gottes und seiner Eigenschaften, die Art und Weise, wie die Welt geschaffen wird und das Längssystem, Themen im Zusammenhang mit der aktiven und endgültigen Ursache wurden zu den Initiativen der Masha-Philosophie gezählt. Sie haben in ihrer Methode den Hauptunterschied zwischen der Philosophie von Mascha, der Aufklärung und der transzendentalen Weisheit berücksichtigt; In Maschas Philosophie wurden nur Vernunft und rationales Denken verwendet; Aber in der Philosophie der Erleuchtung wurden zusätzlich zum rationalen Denken auch Intuition und Erleuchtung genutzt, um Fakten zu entdecken. In der transzendentalen Weisheit werden neben Vernunft und Erleuchtung auch mystische Quellen und Offenbarungsquellen genutzt. Mashas Philosophie wurde von Philosophen und Theologen wie Abu Hamid Ghazali, Muhammad bin Abdul Karim Shahrastani, Abu Barakat Baghdadi, Fakhr Razi und Sheikh Ashraq kritisiert. Ghazali schrieb das Buch Tahafut al-Filasafah, in dem er Maschas Weisheit kritisierte, und darin exkommunizierte er Maschas Philosophen wie Farabi und Ibn Sina zu den drei Themen des Weltfortschritts, indem er Gottes Wissen über Details und die physische Auferstehung leugnete. Unter Maschas Philosophie versteht man die Befolgung der Philosophie des Aristoteles. Einigen zufolge soll Masha'i den Anhängern des Aristoteles zugeschrieben werden, deren gesamte Philosophie auf der Philosophie des Aristoteles basiert. Nach Ansicht einiger Philosophen wird Masha oder Mashayan in der philosophischen Literatur des Iran und der islamischen Welt auf Aristoteles, seine griechischen Anhänger Ibn Sina und die Anhänger von Ibn Sina bezogen und wird mehr oder weniger auch für Farabi und Kennedy verwendet. Einige Philosophen glauben, dass es in der islamischen Welt keinen reinen Rationalisten gibt. Denn den Werken der Anhänger von Masha'i, wie Farabi und Ibn Sina, mangelt es nicht an Erleuchtung und Verweisen auf das Buch und die Tradition. Daher wurde Masha'i in der islamischen Welt als die Person definiert, die sich im islamischen Denken am meisten auf Vernunft und theoretisches Denken verlässt.

Man sagt, dass Aristoteles' Philosophie „Gehen“ heißt, weil Aristoteles seinen Schülern seine Lehren beim Gehen beibrachte. Deshalb nannten ihn seine Anhänger Masha'i. Laut Gholamhossein Ebrahimi Dinani, einem zeitgenössischen iranischen muslimischen Philosophen, wird die Philosophie des Aristoteles Maschas Philosophie genannt, weil Aristoteles durch den Garten ging und mit sich selbst sprach. Daher wurde gesagt, dass die Bezeichnung der Philosophie des Aristoteles und der Aristoteliker „Brei“ nichts mit

ihrer Methode zu tun hat; Es geht vielmehr um die Art und Weise, die Lektion des Aristoteles bzw. seinen Lehrort darzustellen. Nach Ansicht einiger Forscher wird der Begriff Mascha'i von muslimischen Denkern natürlich eher im Sinne von Argumentation und Debatte statt von Intuition und Erleuchtung verwendet. Masha'i soll auch die Methode und Sichtweise der Gefährten des Hauses der Weisheit bedeuten. Laut Morteza Motahari kann das Wort „Argument“ die Methode von Maschas Philosophen ausdrücken. Daher sollte Maschas Philosophie als argumentative Philosophie bezeichnet werden und ihre Anhänger sollten als argumentative und nicht als illuminative Philosophie bezeichnet werden.

Geschichte

Laut Ali Abedi Shahroudi, einem schiitischen Philosophen aus dem Iran, reicht die Geschichte von Maschas Philosophie bis vor den Islam und die Gründung der Philosophieschule des Aristoteles zurück. Diese Philosophie, die von Aristoteles, der 322 v. Chr. starb, begründet wurde, durchlief verschiedene Phasen; Unter anderem trat er in die alexandrinische Schule Ägyptens ein und vermischte sich mit der Philosophie Platons und manchmal mit der iranischen Philosophie Khosrowanis und Pahlavis. Die Philosophie von Mascha gelangte durch die Übersetzungsbewegung in die Kultur und das Umfeld der Muslime und wurde zuerst von Abu Nasr Farabi eingeführt, der 339 n. Chr. starb, und dann von Ibn Sina, der 428 n. Chr. starb. Sie gilt als islamisch. Maschas Philosophie gilt als Ausgangspunkt der islamischen Philosophie. Es wird gesagt, dass nach dem Aufkommen der islamischen Philosophie und der Entstehung der Philosophie der Erleuchtung und der transzendentalen Weisheit der philosophische Mashrab der Weisen vor Kandi bis Suhrvardi Masha genannt wurde. Aristoteles, Theophrast und Alexander von Aphrodisias gelten als die bedeutendsten Philosophen vor dem Islam.

Maschas Philosophie und Islam

Maschas Philosophie gilt aufgrund der Orientierung am Koran und der Sunna von Ahl al-Baita als islamisch. In dem Sinne, dass er in der islamischen Kultur aufgewachsen ist und von den Lehren des Korans und der islamischen Tradition profitiert hat. Laut Abedi Shahroudi unterscheidet sich die Philosophie von Mascha nach dem Islam von der Philosophie von Mascha vor dem Islam hinsichtlich der Menge an Inhalten, Themen und Qualität; Denn als es in das islamische Umfeld gelangte, wurde versucht, es mit islamischen Prinzipien vereinbar oder zumindest nicht unvereinbar zu machen. Aus diesem Grund wurden einige Prinzipien aus islamischen Lehren hinzugefügt. Muslimische Mascha'i-Philosophen veränderten Maschas Philosophie auf zwei Arten: zum einen, indem sie islamischen Prinzipien nicht widersprachen, und zum anderen,

indem sie islamische Prinzipien nutzten, um die Philosophie zu erweitern und zu bereichern. Diese beiden Wege wurden von Ibn Sina vollendet. Laut Abedi Shahroudi ist die islamische Philosophie der Mashaiten keine Philosophie, die aus religiösen und islamischen Texten abgeleitet ist; Es handelt sich vielmehr um eine Philosophie, die von muslimischen Philosophen vorgeschlagen und untersucht wurde. Einige der prominenten Philosophen waren Schiiten wie Farabi, Ibn Sina, Khwaja Nasir al-Din Tusi und Mir Damad.

Prominente Philosophen

Zu den Führern und prominenten Philosophen der Masha-Philosophie gehören Aristoteles, Yaqub ibn Ishaq Kennedy, Abu Nasr Farabi, Ibn Sina, Khwaja Nasir al-Din Tusi, Mirdamad, Ibn Rushd von Andalusien, Ibn Majeh von Andalusien. Die muslimischen Philosophen Masha'i und Khwaja Nasir Tusi wurde als Wiederbelebung von Maschas Philosophie bezeichnet. Gholamhossein Ebrahimi Dinani glaubt, dass Ibn Sina kein Philosoph der Mish-Elite ist und es falsch ist, Mish-eee ihm zuzuschreiben. Weil er die Philosophie des Aristoteles mied. Einige zeitgenössische Philosophen glauben, dass es unter den muslimischen Philosophen keinen wandelnden Philosophen gibt; Sogar Farabi und Ibn Sina, die als Masha'is bekannt sind, sind keine Masha'is; Denn die islamische Philosophie ist eine Kombination aus aristotelischer, neuplatonischer und islamischer Philosophie, während sich Masha'i auf die Anhänger der Aristoteles-Philosophie bezieht, deren gesamte Philosophie auf der Philosophie des Aristoteles basiert.

Funktionen und Methoden

Maschas Philosophie ist inhaltlich von Aristoteles, Platon und islamischen Lehren beeinflusst. Obwohl einige seiner Themen, wie Inhalt und Umfang, Zehntenkategorien und Bewegungsthemen, stärker von Aristoteles beeinflusst sind. Die Methode von Maschas Philosophie ist rational und argumentativ, und Maschas Philosophen versuchen, alle ihre Behauptungen mit rationalen Argumenten zu beweisen und verwenden in philosophischen Diskussionen keine Zitate, Entdeckungen und Intuitionen.

Philosophische Prinzipien und Überzeugungen

Einige der Prinzipien und philosophischen Überzeugungen der Masha-Philosophie sind wie folgt:

Existenz und Wesen: Obwohl in Maschas Philosophie widersprüchliche Ausdrücke über die Beziehung zwischen Existenz und Wesen zu finden sind; Aber es wurde gesagt, dass

das letzte Wort der Masha-Philosophen die Originalität der Existenz und die Gültigkeit der Natur ist.

Die zehn geistigen Fähigkeiten: Die Philosophen von Masha glauben an die zehn longitudinalen Mentalitäten und longitudinalen Ebenen; Aber sie negieren und kritisieren die platonischen Ideale und den rationalen Intellekt. Nach ihnen ist die erste Schöpfung der erste, der erste Intellekt und das Gott ähnlichste Wesen, und dann ist der zweite Intellekt bis zum zehnten der aktive Intellekt und steht am unterste Ebene der physischen Welt. Nach Ansicht der Masha-Philosophen ist das System der Existenz daher wie folgt: Gott, die Welt des Intellekts, die zehn Sinne, die Seele und die physische Welt. Es wurde gesagt, dass die Vielfalt der longitudinalen Intellekte aufgrund der Herrschaft von al-Wahid al-Wahid ungültig gemacht wurde, keine Ausstrahlung von mir außer al-Wahid, sowie die Tatsache, dass es aufgrund des Einflusses von zehn dieser Intellekte gibt antike Astronomie und die Entwertung der antiken Astronomie. Sie haben die zehn Sinne als einzig betrachtet. Farabi hat die zehn Sinne auf die Engel angewendet. Einteilung der Wesen in obligatorische und mögliche: In Maschas Philosophie werden Wesen in obligatorische und mögliche unterteilt, und eine obligatorische Existenz ist notwendig; Aber es ist möglich, dass es existiert oder verschwindet. Auf diese Weise beweisen Pilger die Existenz Gottes.

Essenz und Breite: Die mögliche Einteilung der Existenz in Essenz und Symptome sowie zehn Kategorien wird in der Philosophie von Masha nach Aristoteles akzeptiert. Nach Angaben der Philosophen von Masha sind Intellekt, Seele, Körper, Form und Monster der Materie die ersten Arten von Substanz.

Das Problem der Bewegung: In Hikmat Masha ist Bewegung nur in ihrem Zustand, Zustand, Quantität und Qualität akzeptabel, und wesentliche Bewegung und Bewegung in anderen Kategorien werden als unmöglich angesehen.

Gottes Wissen: In Maschas Philosophie wird Gottes detailliertes Wissen über die Geschöpfe akzeptiert; Aber seine Objektivität mit dem Wesen ist nicht bewiesen. Es wird gesagt, dass Farabi der erste muslimische Philosoph war, der darüber sprach, wie Gott vorher über die Dinge Bescheid wusste.

Die Spiritualität der Existenz und des Überlebens der Seele: Die Priester betrachten die menschliche Seele in ihrem Entstehen und Überleben als einzigartig. Ihrer Meinung nach entsteht die menschliche Seele, wenn sein Körper vollständig erschaffen und bereit ist, diese Seele aufzunehmen.

Das Prinzip der Kausalität: Aristoteles schlug das Prinzip der Kausalität und die vier Arten von Ursachen vor: aktive, endgültige, formale und materielle Ursachen und kausale Notwendigkeit, und Farabi und Ibn Sina erweiterten und vervollständigten sie. Sie betrachten es als eine substantielle Möglichkeit. Diskussionen wie z als die Trennung von und die Art und Untersuchung ihrer Eigenschaften, die Frage der Notwendigkeit, Möglichkeit und Verweigerung, die Erklärung und der Beweis der Existenz Gottes und seiner Eigenschaften, die Art und Weise der Schöpfung und das Längssystem der Welt, Themen im Zusammenhang mit der aktiven und endgültigen Ursache, und Fragen im Zusammenhang mit Bewegung und Seele gehören zu den Initiativen der Philosophie. Sie haben gezählt

Der Unterschied zwischen der Philosophie von Mascha, Erleuchtung und transzendentaler Weisheit

Sie haben den Hauptunterschied zwischen der Masha- und der Ishraq-Philosophie in ihrer Methode berücksichtigt; In Maschas Philosophie wurden nur Vernunft und rationales Denken verwendet; Aber in der Philosophie der Erleuchtung wurden zusätzlich zum rationalen Denken auch Intuition und Erleuchtung genutzt, um Fakten zu entdecken. Laut Abdul Rasool Aboudit, einem zeitgenössischen iranischen Forscher und Philosophen, betrachten Aufklärungsphilosophen Entdeckung und Intuition als die Stütze der Vernunft, die dabei hilft, die Vernunft so zu leiten, dass sie weniger Fehler macht; Aber die wandelnden Philosophen messen Entdeckung und Intuition keine solche Rolle bei. In der transzendentalen Weisheit wurden neben der rein intellektuellen und philosophischen Methode der Aufklärung auch mystische und theologische Methoden eingesetzt. Mit anderen Worten: In der transzendentalen Weisheit werden auch Aufklärungs- und Offenbarungsquellen verwendet. Laut Abdul Rasool Aboudit ist Mulla Sadra ein aufgeklärter, aufgeklärter Philosoph; Aber sein philosophisches System, das auf der Authentizität der Existenz basiert, unterscheidet sich vom philosophischen System von Ishraq. Unter den philosophischen Streitfragen zwischen der Philosophie von Masha und Irshraq und der transzendentalen Weisheit werden folgende genannt: die Originalität von Existenz und Natur, die Einheit und Pluralität der Existenz, die Frage der Fälschung, die Frage der Vermischung und Nichtvermischung von der Körper aus dem Monströsen und der Form, dem Ideal und dem Herrn der Typen, der Herrschaft Ashraf Möglichkeit. Zum Beispiel sind die Philosophen von Masha'i und die Anhänger von Hikmat al-Hikam für ihre existenzielle Originalität bekannt, und die Ishraqis sind für ihre inhaltliche Originalität bekannt, und Ibn Sina war gegen das platonische Ideal, und Scheich Ishraq und Mulla Sadra waren es dafür. Ali Abedi Shahroudi hat die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Philosophie von Masha und Irshraq wie folgt ausgedrückt:

Eine Reihe von Unterschieden und Gemeinsamkeiten, Erklärungen

1. Der Unterschied im Endziel von Maschas Philosophie besteht darin, rationales und rationales Wissen über das Weltsystem zu erlangen; Das Ziel der Aufklärungsphilosophie besteht jedoch neben dem Wissenserwerb darin, aufschlussreiches und intuitives Wissen über das Weltsystem zu erlangen.

2 Unterschiede in den Grundlagen Die Grundlagen von Maschas Philosophie basieren nur auf rationalen und philosophischen Wissenschaften; in der Philosophie der Aufklärung werden aber auch Entdeckung und Intuition als Grundlagen betrachtet.

3 Unterschiede in den philosophischen Prinzipien Einige der philosophischen Prinzipien dieser beiden philosophischen Systeme sind ebenfalls unterschiedlich. Beispielsweise gilt das erste Material des Monsters als eines der philosophischen Prinzipien von Masha; Aber es wird von der Philosophie der Aufklärung nicht akzeptiert.

4 Die Gemeinsamkeiten der beiden philosophischen Systeme von Masha und Ishrak liegen in vielen philosophischen Prinzipien, wie dem Prinzip der Widerspruchsfreiheit, dem Prinzip der Kausalität und der Nichtigkeit von Reihenfolge und Zyklus. Die Akzeptanz der formalen Logik und die Tatsache, dass beide auf Logik basieren, gehören zu den weiteren Gemeinsamkeiten der beiden.

Kritik

Maschas Philosophie wurde vor allem im fünften und sechsten Mondjahrhundert von Philosophen und Theologen kritisiert: Abu Rihan al-Biruni, Abu Hamid Ghazali, Muhammad bin Abdul Karim Shahrastani in Masara'at al-Falasafa, Abu al-Barakat al-Baghdadi, Fakhr Razi gilt in seinen Werken wie al-Mabahid al-Mashraqiyyah, Sheikh Ashraq in seinem Buch Hikmah al-Ishraq, Ibn Arabi und Ibn Taymiyyah als die wichtigsten Kritiker von Hikmat Masha. Nach Ansicht einiger zeitgenössischer Forscher waren die ersten Kritiken an Maschas Philosophie die Kritiken von Yaqub Ibn Ishaq Kennedy, einem muslimischen Philosophen des zweiten und dritten Mondjahrhunderts und gleichzeitig Imam Hassan Askari, und bezogen sich auf die Unvereinbarkeit philosophischer Fragen mit Islamische Lehren. Auch muslimische Theologen und Kritiker von Maschas Philosophie beanstandeten und kritisierten die Vereinbarkeit und Harmonie von Maschas Philosophie mit islamischen Prinzipien. Rai Musan al-Ghazali (450-505 n. Chr.), einer der überzeugten Kritiker von Maschas Philosophie, der das Buch Tahaft al-Falasafa in Kritik an Maschas Philosophie schrieb, hielt die meisten theologischen

Ansichten von Maschas Philosophen für falsch. In „Tahaft Al Philosophers“ führte er zwanzig Probleme in Maschas Philosophie ein und betrachtete drei Fälle als Gründe für Unglauben und siebzehn Fälle als Häresie. Die drei Probleme, die zur Exkommunikation von Philosophen führten, sind: das Problem des Weltschritts, der mit dem religiösen Glauben an die Schöpfung unvereinbar ist, die Leugnung der Kenntnis Gottes über Details und die Leugnung der physischen Auferstehung. [62] Ghazalis Kritik stieß auf Reaktionen, und einige, wie Ibn Rushd, versuchten mit dem Buch „Tahaft al-Tahaft“ auf Ghazalis Kritik zu reagieren, und einige wie Qutbuddin Ravandi schrieben auch Bücher zur Verteidigung von Ghazali. Obwohl Ibn Rushd (520–595 n. Chr.) als der führende Philosoph des Westens der islamischen Welt gilt, kritisierte er die Ansichten von Farabi und Ibn Sina, indem er die Werke des Aristoteles beschrieb und verteidigte. In dem Buch Tahaft al-Tahaft kritisierte er das Buch Tahaft al-Filasafeh und die Verteidigung des Aristoteles und befasste sich mit Ghazalis Problemen mit Farabi und Ibn Sina.

Abul Barakat Baghdadi 480–560 n. Chr., obwohl er als wandelnder Philosoph gilt; Aber er ist ein Kritiker der Philosophie von Ibn Sina und Mascha. Sein philosophisches Werk „Al-Matbar“ gilt als kritische Interpretation von Maschas Philosophie, die von Philosophen wie Scheich Eshraq und Fakhr Razi verwendet wurde. Abul Barakats Kritik ist philosophisch und zielt darauf ab, die Philosophie zu verfeinern und nicht wie Ghazali die Philosophie zu untergraben und zu besiegen. Scheich Ashraq hat auch Teile von Maschas Philosophie methodisch und inhaltlich kritisiert.

Fußgängerarbeiten

Alle philosophischen Bücher von Ibn Sina wie Al-Shifa, Al-Asharat und Al-Tanbihat, Al-Najat, Ayun Al-Hikmah und Daneshnameh Ala'i, Farabis Bücher wie Ahl al-Madinah al-Fazlah, Al-Fusul al-Muntaza'a, Al-Taliqat, Kitab al-Mutbar von Bahmanyar, Kitab al-Muttahab von Abul Barakat al-Baghdadi und al-Mabahari al-Mashriqiyya von Fakhr Razi, die eine kritische Interpretation von Maschas Weisheit und die Beschreibung von sind Warnungen und Warnungen von Khwaja Nasir al-Din Tusi gehören zu den wichtigsten Quellen und Werken der Philosophie Maschas.

Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Maschas Philosophie und Ishraqs Philosophie?

Obwohl die Philosophie von Masha und Ishraq in vielerlei Hinsicht gemeinsam ist; Zum Beispiel akzeptieren sie Gott als Oberhaupt der Kette der Wesen und ordnen alle Wesen in einem Rangsystem an. Sie weisen aber auch mehrere Unterschiede auf, darunter die unterschiedliche Methode, die nicht auf die Argumentation im Prozess beschränkt ist, und

philosophische Grundlagen, wie z die Gültigkeit philosophischer Konzepte und die Originalität der Natur usw.

Ausführliche Antwort

Die Philosophenschulen „Masha“ und „Ashraq“ gehören zu den berühmtesten Schulen der Philosophiegeschichte, die auf eine relativ lange Geschichte zurückblicken. Da die Anhänger derselben Schule möglicherweise unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen haben, stellen wir die Grundlagen und Methoden dieser beiden philosophischen Schulen im Hinblick auf ihre Gründer vor, nämlich „Aristoteles“ und „Sohrwardi“.

Der Punkt, auf den wir zu Beginn hinweisen sollten, ist, dass Aristoteles und Suhrawardi in vielen Infrastrukturfragen uneins sind, so dass Suhrawardi selbst im Buch „Implikationen“ auf seine Meinungsverschiedenheiten mit Aristoteles' erstem Lehrer hingewiesen hat. Hier zeigen wir einige Beispiele für die grundlegenden Probleme zwischen diesen beiden Philosophen:

1. Die Originalität der Existenz: Obwohl die Diskussion über die Originalität der Existenz oder der Natur zur Zeit von Aristoteles nicht mit diesem Titel diskutiert wurde, deuten die bei Aristoteles gefundenen Ausdrücke darauf hin, dass er die Originalität der Existenz war. Als er beispielsweise das Fachgebiet der Philosophie erläuterte, sagte er, dass das Fachgebiet dieser Wissenschaft „Existenz“ sei, und fügte dann hinzu: „Philosophie befasst sich mit der Existenz im Hinblick auf die Existenz, und die wahre Natur der Existenz liegt in dem, was unveränderlich und unveränderlich ist.“ unabhängig von sich selbst. Andererseits glaubt Suhrawardi an die Originalität der Natur und gilt als einer ihrer überzeugten Verteidiger. Der Ursprung von Suhrawardis Theorie der Originalität der Natur geht seiner Meinung nach auf die Diskussion intellektueller Leistungen zurück. Er unterteilt die Wahrheiten in zwei Kategorien: Die erste Kategorie sind die objektiven Wahrheiten, die neben dem Geist auch äußerlich verwirklicht werden, wie zum Beispiel das Weißsein. Die zweite Kategorie sind mentale Tatsachen, die außerhalb nicht gefunden werden können; Wie allgemein und teilweise. er philosophische Konzepte; Wie die Einheit berücksichtigt sie Existenz, Möglichkeit, Notwendigkeit usw. aus der zweiten Kategorie. Einer der Zweige der subjektiven Gültigkeit ist die Kenntnis der philosophischen Konzepte und der Originalität der Natur. Wenn „Existenz“ als eine rein intellektuelle, mentale und gültige Identität betrachtet wird, wird ihre Originalität keinen Sinn ergeben. Und da es sich durchaus um etwas Originelles außerhalb des Forschers handeln muss, schreibt er Originalität der Natur zu. Um seine Behauptung zu beweisen, bestand er natürlich auch auf Beweisen, wie der Notwendigkeit der Abfolge der

„Existenz“ im Außen, und er sagt, dass alles, was sich aus der Beobachtung der Abfolge im Außen ergibt, die notwendige Abfolge ist muss eine subjektive und subjektive Angelegenheit sein, nicht originell und real.

Tatsächlich kann der erste Unterschied zwischen Aristoteles und Suhrawardi in der Frage der Verwirklichung philosophischer Konzepte festgestellt werden, dass Aristoteles alle Objekte als Existenz und Wesen im allgemeinen Sinne betrachtet, Suhrawardi sie jedoch als subjektiv betrachtet.

Die Tragweite dieses Unterschieds erstreckt sich auf andere grundlegende Fragen der Philosophie wie die Kontinuität von Einheit und Existenz. Aristoteles stellte klar fest: „Zu sagen, dass etwas ist, bedeutet auch, dass dieses Ding eins ist.“ Daher ist Einheit ein inhärentes Attribut der Existenz, und so wie Existenz in allen Kategorien zu finden ist, findet sich auch Einheit in allen. Andererseits betrachtet Suhrawardi alle sekundären philosophischen Konzepte, einschließlich der Einheit, als bloße intellektuelle Leistungen, die keinen anderen Ursprung als den Geist haben und wie logische sekundäre Konzepte nicht außerhalb verwirklicht werden.

2. Platonisches Gleichnis: Ein weiteres wichtiges Thema, in dem sich diese beiden Philosophen nicht einig sind, ist die natürliche allgemeine Debatte und ihre Beziehung zum Einzelnen. Laut Aristoteles gibt es ein natürliches Ganzes und es ist kein illusorisches Ding, das nur vom Geist geschaffen wird, aber es existiert nicht außerhalb auf voreingenommene und unabhängige Weise, sondern die Ganzheiten existieren in Individuen und ihre Existenz ist nicht anders als die Existenz von Individuen. Andererseits glaubt Suhrawardi in Anlehnung an Platon an eine unabhängige Existenz des Meisters allgemeiner Naturtypen und bezeichnet sie als transversale Lichter oder platonische Gleichnisse. Er hat auf die Kritik an Maschas Philosophie hinsichtlich der Existenz platonischer Gleichnisse reagiert und einige Beweise dafür vorgelegt. Außerdem hat er behauptet, dass er sie gesehen hat und dass es einige seiner Vorgänger gab, die sie gesehen haben

Monster oder die erste Materie: Aristoteles hat die erste Materie relativ ausführlich erörtert und glaubt, dass es ein ultimatives Subjekt oder eine ultimative Materie gibt, die nicht über bestimmte eigene Eigenschaften verfügt, sondern einfach die Fähigkeit ist, Formen anzunehmen. Aristoteles erwähnt dieses Thema im ersten Artikel. Er erklärt auch, dass das Monster nicht als das einfachste Objekt in der materiellen Welt betrachtet werden sollte; Denn das Monster ist überhaupt kein Körper, sondern die vier Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft bilden die Grundbestandteile der Körper. Gegen diese Theorie leugnete Suhrawardi die Existenz von Monstern oder die erste Materie und erklärte die

Argumente der Philosophen von Mascha, um sie zu beweisen, für verzerrt. Hierarchie der Organismen: ein weiterer bestehender Unterschied zwischen Aristoteles und Suhrawardi ist die Anordnung des Existenzsystems im philosophischen System dieser beiden Philosophen. Aristoteles organisierte sein System auf der Grundlage von Macht und Handeln und sagte, dass die unterste Ebene der Kette der Kreaturen das Monster sei, dann die vier Elemente, dann anorganische Substanzen wie Gold usw. und danach Pflanzen, Tiere und Menschen. Im Folgenden erreicht es den aktiven menschlichen Intellekt und dann den abstrakten Intellekt und endet schließlich mit der Existenz eines Bari der Exzellenz.

Im Gegensatz zu dieser Theorie stellt Sohrvardi die Idee seines optischen Systems vor. In dieser Theorie wird die gesamte Existenz auf der Grundlage von Licht und Dunkelheit interpretiert und erklärt, und Sheikh Ashraq bezeichnet sie als Lichtweisheit, Lichtrechtsprechung und Lichtwissenschaft. Zunächst entwickelte er die Wissenschaft der menschlichen Natur weiter und erkannte durch ihre Analyse die Lichtidentität der Seele. Seiner Meinung nach besteht die Seele aus Präsenz und Wahrnehmung gegenüber sich selbst, und diese Intuition macht ihre gesamte Identität aus. Hier erscheint die Leichtigkeit der Seele; Denn Licht ist das Gefundene, Gegenwärtige und Sichtbare. Dann beweist er die gleiche Identität des Lichts für andere getrennte und unterschiedliche Wesen, stellt jedoch fest, dass wir zwei Arten von Licht haben: die eine ist Licht an sich und die andere ist nicht an sich. Die Anordnung der Lichter im Sohrvardi-System ist wie folgt: Noor al-Anwar – Noor Aqrab – Anwar Cairo in Längsrichtung – Anwar Cairo Breite Platonische Metaphern – Die Welt der abstrakten Geister, ein losgelöstes Beispiel – Anwar Madbara Eshahbdi Nafos – Brazakh Ghasqa, die Welt der Materie

5. Philosophische Methode: Zu den Unterschieden zwischen Aristoteles und Sohrvardi gehört der Unterschied in ihren Ansichten über die philosophische Methode. Die philosophische Methode des Aristoteles kann als rational-experimentell angesehen werden. Seine Forschungen auf dem Gebiet der Natur und Geschichte sind in einer Weise einzigartig, dass einige vermutet haben, dass Aristoteles am Ende seines Lebens seine Sichtweise vom Rationalismus zum Positivismus geändert habe. Seiner Meinung nach beginnen wir unsere Wahrnehmungen mit Empfindungen und bewegen uns mit rationalen Anstrengungen auf die endgültigen Prinzipien zu. Andererseits kritisiert Shaykh Eshraq die Mashaiten dafür, dass sie sich mit argumentativen und argumentativen Methoden begnügen und sagt: „So wie ein Suchender unvollständig ist, wenn er nicht die Fähigkeit zum Argumentieren hat, ist ein rechthaberischer Philosoph, der nicht von der Intuition des profitiert.“ Auch die Verse des Reiches sind unvollständig und haben keine Glaubwürdigkeit.“ Ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Philosophen kann in

ihrer philosophischen Methode festgestellt werden, die vielleicht das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ihres philosophischen Systems ist. Trotz dieser Unterschiede muss dies jedoch anerkannt werden dass diese beiden Philosophen auch wichtige Punkte teilen. Beispielsweise erkennen beide Philosophen die Existenz eines vollkommenen und vollkommenen Gottes an. Oder beide Philosophen akzeptieren Regeln wie das Kausalitätsprinzip. Sie sind sich auch in Fragen wie der Akzeptanz von Bewegung in der materiellen Welt einig

Gott im Denken des Aristoteles:

Das Hauptziel von Aristoteles besteht – wie bei vielen griechischen Denkern – darin, die sichtbare Natur zu erklären und ihr „Wie und Warum“ auszudrücken. Hierzu sind jedoch Regeln und Prinzipien notwendig, die zum Teil in der Naturphilosophie und zum anderen Teil in der Metaphysik erklärt werden. Und von hier aus betreten wir diese beiden Bereiche. Aristoteles verehrt nie den Ursprung des Wesens der Existenz, sondern seine Frage dreht sich darum, wie die Natur existiert, und diese Frage führt ihn dazu, die Natur der Natur zu diskutieren und zu studieren. Diese Meinung kommt zu dem Schluss, dass „Bewegung.“ ist die charakteristische Realität der Natur“. Von hier aus definiert er die Natur als „Prinzip der Bewegung und Veränderung“, und so wird Naturwissenschaft für ihn zum Studium und Wissen der Bewegung und ihrer Eigenschaften. Eine Rezension des Buches „Physics of Nature“ zeigt dies deutlich. Wie wir Wissen, Bewegung und Wandel ist das wichtigste und älteste Thema, das die Köpfe griechischer Philosophen beschäftigte. Nach Parmenides und Zenon, die mit theoretischen Argumenten die Existenz jeglicher Bewegung bestritten, und auf der anderen Seite Heraklit, der das alles verkündete Dinge sind in ständiger Bewegung und Veränderung, Bewegung und Veränderung wurden zu einem Rätsel, auf das jeder Philosoph eine Antwort finden musste. Aristoteles geht in seiner Kosmologie von der Bewegung aus und geht zu Es beschreibt ihre Eigenschaften und Accessoires. Unter anderem erkennt er die Accessoires von Bewegung als bewegend und anregend, und in ihrer Diskussion kommt er zu dem Schluss, dass die Bewegungen des Universums zu der kreisförmigen und ewigen Bewegung der Planeten und Sphären führen, und dass diese Art der Bewegung einen ewigen und unbeweglichen Reiz braucht. Dann Er untersucht den Ursprung des unbeweglichen Reizes und beweist, dass dieser Reiz die ultimative Ursache der ewigen Bewegung ist und der Ursprung der Bewegung durch Liebe und Vernunft ist, und nur unsere Vernunft kann dies tun. Am Ende stellt er den Namen Gottes auf Theos über dieses materielle Wesen, und auf diese Weise wird die Erkenntnis Gottes für ihn zur Erkenntnis unveränderlicher treibender Eigenschaften, die eine Substanz mit völliger Aktualität und ewigem Leben ist, aber das Wesentliche des Lebens ist. , nur Wissenschaft und Argumentation - auch das ist nur in Bezug auf sein

eigenes Wesen nützlich - und es mangelt an Willen, Handeln, Schöpfung und anderem Wissen. Da Aristoteles sich auf das „Wie“ der Natur konzentrierte, betrachtete er die Vernunft nie als treibende Kraft. Sie ist bewegungslos, es konnte nicht weiter gehen, denn mit seiner Entdeckung werden die letzten Ursachen der Natur offenbart und die Erklärung der Transformation natürlicher Wesen möglich. Der Ursprung der Bewegung gibt die Antwort auf die Frage, warum die Welt so ist, wie sie ist. Er gab, aber er wusste nicht, warum die Welt existiert. Wenn er auf das Wesen der Existenz achten würde, würde er den Bereich der Theologie im Sinne monotheistischer Religionen und göttlicher Philosophien betreten und erkennen, dass die Objekte dieser Welt nicht nur in Bezug auf ihre Formen und die Kombination dieser Formen betrachtet werden miteinander und der Anzahl und Menge der Dinge, aber darüber hinaus sind sie im Hinblick auf ihre eigene Existenz möglich und brauchen andere – das heißt Gott, der erschafft, Existenz gibt und notwendig ist. In göttlichen Philosophien kommt die Existenz zwar von Existenz, aber weil die sichtbare Welt in ihrem eigenen Wesen allgemein möglich ist, bedarf sie daher eines von ihrem Wesen unabhängigen und notwendigen Wesens. In jeder Hinsicht stehen sie vor der Nichtexistenz, und aus diesem Grund wird ihre Existenz geschaffen und geschaffen, die Erschaffung eines Objekts, und eine solche Schöpfung hängt vom Willen Gottes ab, der mit dem schöpferischen Wort „machen“ die Dinge aus dem unvorstellbaren Perigäum der reinen Nichtexistenz in die Transzendenz der Existenz bringt und Verwirklichung, eine solche Welt unterliegt im Gegensatz zu dem, was Aristoteles denkt, nicht der Notwendigkeit des Gedankens, der über sich selbst nachdenkt, und entgegen der Idee von Ibn Sina entsteht sie nicht einfach aus Wissen, sondern vielmehr aus ihrer Existenz. Und der Rest ist Subjekt dem Willen, der zu seiner Schöpfung gehört. Diese drei Ansichten können als „Philosophie der Erscheinung“, „Philosophie der Existenz oder Problematik“ bzw. „Philosophie der Schöpfung“ bezeichnet werden. Der Ursprung von Erscheinung und Existenz und Schöpfung sind jeweils „Liebe und Zweck“ und „Wissenschaft vom richtigen System“. " und ist „Wille“. In diesem Artikel befassen wir uns nur mit dem Standpunkt des Aristoteles und vergleichen ihn in einigen wichtigen Fällen mit dem Standpunkt göttlicher Philosophen, insbesondere Ibn Sina. Natur und Bewegung: in einer Abteilung, Wesen Sie werden in zwei Kategorien eingeteilt: natürliche Wesen und künstliche Wesen. Aristoteles erklärt diese Unterteilung wie folgt: „Von den Dingen, die existieren, sind einige natürlich und einige werden durch andere Ursachen geschaffen.“ Tiere und ihre Mitglieder, Pflanzen und einfache Elemente der Erde, des Feuers, der Luft und des Wassers existieren in der Natur und sind Naturphänomene. Von Menschenhand geschaffene Artefakte wie eine Steinstatue sind künstliche Phänomene, das gemeinsame Merkmal natürlicher Wesen ist, dass „jedes von ihnen in seiner eigenen Form“ ist Im Wesentlichen besteht es aus einem Prinzip der

Bewegung und Stille, je nach Ort, oder Zunahme und Abnahme oder qualitativer Veränderung. Sie ändern sich nicht. Da diese Objekte jedoch aus Stein oder Erde oder einer Kombination aus beiden bestehen, gibt es sie der Wunsch, sie bis zu einem gewissen Grad zu verändern. Daher haben natürliche Geschöpfe die Quelle der Bewegung in sich, aber die Quelle der Bewegung bei künstlichen Geschöpfen liegt im äußeren Faktor. Die Quelle der Bewegung bei natürlichen Geschöpfen ist die Natur, also ist ein natürliches Geschöpf ein Geschöpf, das Natur hat, und die Natur ist es das Prinzip und die Quelle von Bewegung und Stille. Die Definition der Natur wird also wie folgt lauten: „Natur ist die materielle Grundlage von Dingen, die ein Prinzip der Bewegung oder Veränderung in sich tragen.“ Aber da Aristoteles die Natur eines Objekts als die Form dieses Objekts und nicht als seine Substanz betrachtet, lautet die vollständige Definition der Natur wie folgt: „Die Natur ist eine untrennbare Form oder Form, außer im Geist [der Form] der Dinge.“ „die eine Quelle der Bewegung in sich haben. Es scheint, dass diese Definition im Widerspruch zu einer allgemeinen Regel stehen wird, die Aristoteles in der Diskussion der Bewegung aufgestellt hat. Diese Regel besagt, dass jede Bewegung einen Reiz außerhalb ihrer selbst benötigt. Aristoteles sagt dazu: „Jedes Objekt, das sich bewegt D muss von einem Agenten bewegt werden, denn wenn es den Ursprung seiner Bewegung nicht in sich selbst hat, ist es offensichtlich, dass es von etwas anderem als sich selbst bewegt werden muss, und es muss einen anderen Agenten geben, der seine Bewegung veranlasst.

Wenn also jedes sich bewegende Objekt einen Reiz außerhalb seiner selbst benötigt, wie haben dann natürliche Objekte den Ursprung und das Prinzip der Bewegung in sich selbst? Um den Widerspruch aufzulösen, sollte man das allgemeine Prinzip der Bewegung, die einen äußeren Reiz benötigt, aufgeben und es in der Natur anwenden Bewegungen. Er machte eine Ausnahme oder er teilte den Ursprung und Ursprung der Bewegung in natürlichen Objekten, die der gleichen Natur sind, so ein, dass dies nicht im Widerspruch zur genannten Regel steht. Aristoteles wählt den zweiten Weg und sagt, dass der Ursprung und Der Ursprung der Bewegung in natürlichen Objekten bedeutet nicht, Bewegung zu erzeugen, sondern vielmehr die Fähigkeit, Bewegung zu empfangen. Aristoteles sagt dazu: „Es ist klar, dass in all diesen Fällen die Bewegung fester Objekte sich nicht selbst bewegt, sondern dass sie in ihrem Inneren die Quelle der Bewegung hat – nicht etwas zu bewegen oder Bewegung zu erzeugen, sondern die Fähigkeit zu empfangen.“ Bewegung". Mit der obigen Erklärung kann eine umfassendere Definition der Natur ausgedrückt werden: Natur ist die Form von Objekten, die die Fähigkeit haben, Bewegung aufzunehmen, also Natur. Die Erklärung und Anwendung der oben genannten Materialien auf verschiedene Arten von Bewegungen und was der äußere Faktor bei der Bewegung von Lebewesen und der Bewegung unbelebter Objekte ist, wird in zukünftigen

Diskussionen diskutiert, und hier reicht es aus, die Bedeutung von Natur und zu klären Charakter.

Definition von Bewegung

Die Erkenntnis dessen, was potenziell ist, bewegt sich in dem Maße, in dem das Ding potenziell ist. Mit der von ihm aufgestellten Unterscheidung zwischen Macht und Handeln sieht sich Aristoteles in der Lage, das Prinzip der Bewegung und das Merkmal der Kontinuität zu übernehmen und zu definieren. Wie wir wissen, leugneten die „Aelianer“ das Prinzip der Existenz der Bewegung, sondern die Absolutheit der Veränderung. Parmendes argumentierte in diesem Zusammenhang, dass die Existenz nicht aus der Nichtexistenz entstehe, weil aus der Nichtexistenz und dem Nichts nichts entstehen könne. Auch Existenz kann nicht aus Existenz entstehen, denn Existenz existiert bereits und Existenz wiederum ist ein Ergebnis und unmöglich. Basierend auf der Unterscheidung zwischen Macht und Aktion sagt Aristoteles, dass Existenz aus etwas entsteht, das aus einer Richtung und aus einer anderen Richtung existiert. Der Ursprung eines Objekts existiert in dem Sinne, dass es das Potenzial dieses Objekts besitzt und die Vollkommenheit und Existenz des Objekts enthält, und in dem Sinne, dass es dieses Objekt derzeit nicht besitzt, relativ zu ihm ist. Das Objekt ist unvergänglich und die Vollkommenheit und Existenz des Objekts ist darin nicht verwirklicht, und dies erfordert keinen Widerspruch.

Andererseits bewies Aristoteles im Gegensatz zu den „Megari“, die die Kontinuität der Bewegung leugneten, indem sie die Fähigkeit leugneten und die Bewegung in getrennte, einzelne und unteilbare Bewegungen aufteilten, die Kontinuität der Bewegung durch den Begriff der Macht und Aktion. Nach Aristoteles ist Bewegung kein plötzlicher Positionswechsel von einer Situation zur anderen, sondern Bewegung ist eine Art Übergang von einer Situation zur anderen, also die allmähliche Verwirklichung von Macht in Aktion. Zum Beispiel, wenn Etwas ist tatsächlich x und potenziell y, Bewegung. Aktualisierung ist der Zustand von y, da es die Kraft hat, y zu erreichen. Wenn das Objekt den Zustand von y erreicht, ist es daher nicht mehr in Bewegung, weil es sein Potenzial verloren hat Zustand in Bezug auf y und hat den tatsächlichen Zustand erreicht. Wo der Unterschied zwischen Aktivität und Bewegung deutlich wird, ist in der Aktivität die Erkenntnis und Aktualität vollständig und es gibt keinen potenziellen Zustand darin, aber in der Bewegung gibt es immer noch einen potenziellen Zustand und die Das Objekt hat noch nicht seine volle Aktualität erreicht. Daher betont Aristoteles das Adverb „als Potenzial“ und sagt: „Die Erkenntnis dessen, was Potenzial ist, ist als Potenzial, das Bewegung ist. Es ist also genau diese Bewegung.“ Und an anderer Stelle sagt er: „Die Bewegung der Verwirklichung ist mobil, sofern sie mobil ist.“

Unterteilung der Veränderung in zufällige, breite und inhärente

In einer Einteilung teilt Aristoteles absolute Veränderungen in drei Kategorien ein:

Zufällige Veränderung: Die Veränderung kann zufällig sein, wie wenn wir sagen, dass ein Musiker geht, was geht, ist etwas, dessen musikalisches Talent zufällig ist. Diese besondere Veränderung, nämlich das Gehen, ist für einen Musiker eine zufällige Sache, und es gibt keinen besonderen Zusammenhang zwischen dem Gehen und dem Musikersein, aber der Musiker ist zufällig gelaufen. Transversale Veränderung: Manchmal wird „direkt“ gesagt, dass sich etwas ändert, weil sich etwas ändert, das dazu gehört, also wenn man sich auf einen Teil des behandelten Themas bezieht. [z. B.] Der Körper wird wieder gesund. Denn das Auge oder die Brust, die ist ein Teil des ganzen Körpers, ist gesund geworden. In diesem Fall hat das Auge seine Gesundheit wiedererlangt, nicht der ganze Körper, aber aufgrund der Tatsache, dass sich das Auge im Körper befindet, sagen wir, dass der Körper gesund geworden ist.

- Intrinsische Veränderung: Manchmal bewegt sich das Subjekt selbst intrinsisch, zum Beispiel verwandelt sich ein Samen in eine Pflanze oder ein Stein bewegt sich nach unten. Die obige Einteilung gilt neben dem Bewegten auch für den Bewegten. Aristoteles unterscheidet anderswo: Bewegten und Fahren in zwei allgemeine Kategorien eingeteilt: „zufällig“ und „intrinsisch“, und in der Definition dieser beiden sagt er: „Für dieses Ding ist Bewegung ein Ereignis, das sich bewegt oder von dem Wesen bewegt wird, das es erzeugt. Dazu gehören oder es einschließen.“ Bewegung ist dem Ding innewohnend, das sich bewegt oder durch die Produktion bewegt wird.

Wie wir sehen können, wurde in der jüngsten Teilung der Teil der primären Teilung entfernt und der zweite und dritte Teil blieben bestehen, während der Name des ersten Teils auf den zweiten Teil gesetzt wurde. Wie auch immer, die Diskussion und Untersuchung über seine Natur, Veränderungen und Bewegungen. Es konzentriert sich hauptsächlich auf intrinsische Veränderungen und Bewegungen, denn das ist die Art von wirklicher Veränderung.

Intrinsische Bewegungseinteilungen

Unter den Lebewesen, denen Bewegung innewohnt, beziehen einige ihre Bewegung von sich selbst und die anderen von etwas anderem. Der erste Teil ist wie bei Tieren, deren Bewegung natürlich ist; natürlich ist damit die Seele des Tieres gemeint, nicht sein Körper. Der zweite Teil besteht aus zwei Arten, entweder ist ihre Bewegung natürlich, wie zum Beispiel die Bewegung in Richtung der Spitze des Feuers und Sie bewegen sich zum Boden hinab, oder ihre Bewegung ist unnatürlich und erzwungen, wie zum Beispiel die

Aufwärtsbewegung des Bodens und die Abwärtsbewegung des Feuers. Wir werden also drei Arten von Bewegung haben:

- Natürliche Bewegung, die den treibenden Faktor im Inneren des Objekts darstellt, beispielsweise die Bewegung von Tieren.

Natürliche Bewegung, die den treibenden Faktor außerhalb des Objekts darstellt, beispielsweise die natürliche Bewegung von Festkörpern.

Erzwungene Bewegung, also der treibende Faktor, der außerhalb des Objekts existiert, wie z. B. die erzwungene Bewegung von Festkörpern.

Im Folgenden wirft Aristoteles, der sich an seine allgemeine Regel erinnert, dass jeder Beweger einen Reiz und einen äußeren Faktor braucht, die Frage auf: Was ist der äußere Faktor bei den oben genannten Bewegungen?

Bei der dritten Art von Bewegung, also der erzwungenen Bewegung, ist klar, dass die Bewegung von einem anderen als dem vorhandenen Agenten ausgeht. Bei leichten und schweren Objekten, die sich in ihre unnatürlichen Positionen bewegen, ist definitiv ein externer Agent am Werk, wie wenn ein Mensch einen Stein bewegt. Er wirft ihn in den Himmel. Aristoteles hält den zweiten Teil für den schwierigsten Fall, wenn sich leichte und schwere Gegenstände in Richtung ihrer natürlichen Position bewegen. Hier ist nicht klar, woher die Bewegung kommt. Es ist möglich. Dies ist eine Eigenschaft von Lebewesen. Wenn es so wäre, stünde es außerdem in ihrer Macht, sich selbst zu stoppen. Die Zusammenfassung von Aristoteles' Erklärung dazu lautet, dass leichte und schwere Gegenstände eine natürliche Tendenz zu einer bestimmten Position haben. Wenn sie in diese Position gebracht werden, bleiben sie in Ruhe, wenn sie sich jedoch nicht in dieser Position befinden, wie das Dach des Gebäudes Haus, in diesem Fall durch Entfernen des Hindernisses, des Objekts Es wird sich auf natürliche Weise und an seinen natürlichen Ort bewegen; wenn beispielsweise jemand die Dachsäule darunter herauszieht, bewegt sich das Dach mit einer natürlichen Bewegung nach unten. Hier ist das Die Person, die das Hindernis beseitigt, ist eine zufällige Ursache. Und es ist eine horizontale Bewegung, und die wichtigste und inhärente Ursache der Bewegung ist der Faktor, der die Dinge leicht und schwer macht. Dieser Hauptfaktor sind vermutlich die Urgegensätze wie Wärme und Kälte, aus denen leichte und schwere Gegenstände entstehen.

Daher liegen sowohl der seitliche Faktor als auch der wesentliche Faktor, die natürliche Bewegung von Festkörpern, außerhalb von ihnen, und der Wunsch dieser Objekte, sich zu bewegen, ist tatsächlich der Wunsch, Bewegung zu akzeptieren; daher der natürliche Wunsch von Objekten, an ihren natürlichen Platz zu gelangen Die allgemeine Regel, dass

jede Bewegung einen Reiz und einen äußeren Faktor erfordert, ist kein Widerspruch, wie in der Diskussion über „Natur und Bewegung“ festgestellt wurde. Und sich sauber bewegen zu können. Es scheint, dass bei Tieren, wie Schiffen und Gegenständen, dies der Fall ist Da sie nicht von Natur aus organisiert sind, ist der Faktor, der die Bewegung erzeugt, von der Einheit, die der Bewegung unterworfen ist, getrennt. Und nur das bedeutet, dass das Tier als Ganzes seine eigene Bewegung verursacht. Anscheinend ist damit gemeint, dass der Körper des Tieres der Beweger ist und die Seele des Tieres der Beweger, und wenn wir das ganze Tier betrachten, sagen wir, dass die natürliche Bewegung des Tieres von ihm selbst ausgeht, sodass die Bewegung, die der Körper des Tieres darstellt, einen weiteren Faktor benötigt , das ist die Seele des Tieres.

Aristoteles gibt an anderer Stelle eine andere Antwort. Als äußere Faktoren der Bewegung des Tieres betrachtet er die Atmosphäre und die Dinge, die in den Körper des Tieres gelangen, wie zum Beispiel Nahrung. Die Ursache ist die Ernährung; Wenn die Nahrung verdaut ist, schlafen die Tiere und wenn die Nahrung im Körpersystem verteilt ist, wachen die Tiere auf und bewegen sich. Das erste Prinzip einer solchen Bewegung kommt also von außen.“ Aristoteles fügt hinzu: „Darüber hinaus ist bei allen diesen Wesen die Selbstbewegung das erste Prinzip, und die Ursache ihrer Bewegung ist „Selbstbewegung“ im akzidentellen Sinne.“ Das heißt, der Körper bewegt sich, sodass sich auch sein Inneres bewegt Es verändert sich, und mit der Erfahrung eines solchen Ortswechsels gilt es als ein sich bewegendes Selbst

Offenbar ist damit gemeint, dass es der Körper des Tieres ist, der sich auf natürliche Weise bewegt, nicht seine Seele. Die Faktoren der Bewegung, einschließlich der Seele des Tieres, bewirken Bewegung im Körper des Tieres, aber da sich die Seele des Tieres im Körper befindet, dann zusätzlich , auch der Atem bewegt sich.

Notwendige Faktoren und Bedingungen für jede Änderung

Aristoteles erkennt die folgenden Faktoren als notwendig für jede Veränderung an:

- Reiz: „Was unmittelbar eine Bewegung auslöst.“
- Bewegen: „Was ist in Bewegung.“
- Zeit: „Was wird in dieser Bewegung getan?“
- Herkunft: „Was aus dieser Bewegung hervorgeht.“
- Ende und Ende: „Das, worauf man sich bewegt.“

Eine der Bedingungen, die Aristoteles für eine Veränderung als notwendig erachtet, besteht darin, dass Veränderung nur in Gegensätzen wie Schwarzsein und Weißsein, einem Gegensatz und einem Mittler wie Schwarzsein und Grausein und Widersprüchen wie Schwarzsein und Nichtschwarzsein auftritt. Nehmen wir an, dass jemand Musik gelernt hat, in diesem Fall ist er Musiker geworden. Da er kein Musiker war, konnte er tatsächlich Musiker werden, sonst wäre er anders, wenn er Musiker wäre. Er konnte kein Musiker werden, weil Bildung das Ergebnis war. Deshalb ist bei jeder Veränderung das Vorhandensein von zwei Gegensätzen oder zwei Gegensätzen notwendig, das Gegenteil, das verschwindet, und das andere Gegenteil, das ersetzt wird. Aber die Existenz von Gegensätzen erfordert die Existenz eines Subjekts oder einer Unterstruktur. Es gibt auch das, in dem Gegensätze einander ersetzen. Diese Unterstruktur ist das Wesen, das im Wandel konstant bleibt, zum Beispiel wird ein Nichtmusiker zum Musiker. Bei jeder Veränderung sind also drei Dinge notwendig: Gegensätze, zwei Gegensätze und das Subjekt. Die Einteilung der inhärenten Veränderung in Bewegung, Verfall und Korruption ist wie jede Veränderung von etwas zu etwas, daher müssen alle Veränderungen auf eine der folgenden vier Arten verändert werden.

Von einem Thema zum anderen.

Von einem Thema zum anderen Thema, im Gegensatz zum Thema.

Von einem Nicht-Thema zu seinem Gegenthema.

Von themenlos zu themenlos.

Der vierte Teil besteht weder aus Gegensätzen noch aus Widersprüchen, daher unterliegt er nicht der Bedingung der Veränderung und wird nicht als Veränderung betrachtet. Und es ist das Sein an einem Ort, während das, was nicht da ist, nicht existieren und an einem Ort platziert werden kann. Der zweite Teil, der Korruption genannt wird, ist ebenfalls Veränderung. Weil er in Widersprüchen steckt, ist er keine Bewegung, weil er das Gegenteil von Bewegung oder Bewegung oder Stille ist, während das Gegenteil von Korruption Bildung ist. Also nur der erste Teil, Was die Veränderung von Subjekt zu Subjekt ist, bleibt bestehen. Es bleibt bestehen, dass es die Bedingungen der Veränderung und Bewegung hat. Daher erfolgt die Bewegung immer von einem Subjekt zum anderen und dieser Inhalt kann nur zwischen Gegensätzen oder einem Gegenteil und einem Mittler bestehen. Daher beginnt die Bewegung aus Sicht des Aristoteles am Anfang, der das Gegenteil des Gegenteils oder die Mitte zwischen dem Gegenteil und dem Gegenteil ist. Das heißt, wenn ein Objekt schwarz wird, bedeutet dies, dass es weiß oder zumindest grau war Zuerst. Was also in der Bewegung passiert, ist Folgendes: dass ein Gegensatz an die Stelle eines anderen Gegensatzes tritt. Das heißt, Bewegung erfordert die Existenz von

zwei Gegensätzen. Aber diese beiden Gegensätze erfordern wiederum die Existenz eines Subjekts, in dem die Gegensätze ersetzen einander im Subjekt und im Unterbau, und das Subjekt selbst bleibt zugleich konstant. Da aber Ursprung und Ende einander entgegengesetzt sind, muss es von gleicher Art und Kategorie sein, zum Beispiel Bewegung von einer Farbe zu einer anderen Farbe oder von einem Ort zum anderen. Aus diesem Grund untersuchte Aristoteles die Kategorien der Bewegung. Die Arten der Bewegung basieren auf den Kategorien, in denen die Bewegung stattfindet. Um die Arten der Bewegung zu entdecken, sucht Aristoteles für die Kategorien, in denen die Bewegung stattfindet. Es gibt keine Bewegung in Bezug auf die Essenz, weil die Essenz keinen Gegensatz unter den Wesen hat. Bewegung in Bezug auf die Beziehung kann es auch nicht geben. Denn wann immer sich eine der Abhängigkeiten ändert, wird die andere, wenn sie sich nicht ändert, nicht dieselbe sein wie In diesen Fällen kommt es zu zufälligen Bewegungen.

Aristoteles meint offenbar, dass, wenn sich eine Seite der Beziehung ändert, sich auch die Beziehung ändert, während die andere Seite der Beziehung konstant bleibt, sodass sich die Beziehung der anderen Seite geändert hat, während sich die andere Seite selbst nicht geändert hat. Das heißt, das Subjekt der Bewegung, das die andere Seite ist, ist fixiert, aber in ihm findet Bewegung statt, und das ist unmöglich, denn wenn im Subjekt der Bewegung ein Gegenteil durch ein anderes ersetzt wird, wird dies nicht als inhärente Veränderung angesehen. Es gibt auch keine Bewegung in Bezug auf das Subjekt und das Objekt, denn Bewegung kann keine Bewegung und keine Veränderung sein. Offensichtlich bedeutet dies, dass, da das Subjekt und das Objekt ebenfalls in Bewegung sind, die Bewegung nicht in Beziehung zum Subjekt und zum Objekt stehen kann, sondern in Beziehung zu den Gegensätzen stehen muss, die im Subjekt und im Objekt ersetzt werden. und die Natur des Subjekts und des Objekts haben keine Gegensätze. Aristoteles kommt zu dem Schluss, dass die einzigen Kategorien, die die Bedingungen der Bewegung haben, die Kategorien „Qualität“, „Quantität“ und „Ort“ sind. „Denn bei jedem dieser Dinge haben wir ein Paar von Gegensätzen. Die Bewegung in Richtung Qualität ist Transformation.“

Bewegung ist relativ zur Menge, Zunahme oder Abnahme.

Bewegung relativ zum Ort ist Bewegung.

David Ross sagt: „Aristoteles gibt implizit zu, dass es keine Bewegung relativ zur Zeit gibt, weil er die Zeit als ein Element aller Veränderungen und Bewegungen anerkennt, sodass die Zeit selbst keine bestimmte Art von Bewegung im Gegensatz zu verschiedenen Arten sein kann. Keine Bewegung mehr.“ Ein weiterer Punkt, auf den Ras Khater

hinweist, ist, dass die Qualität hier nicht im Sinne der grundlegenden und wesentlichen Eigenschaften verstanden werden sollte, die die Unterscheidung der Dinge ausmachen, denn die Veränderung dieser Eigenschaften ist Korruption. Sie ist transversal und spürbar. Dieser Punkt ist natürlich klar, denn in der Philosophie des Aristoteles wird Qualität als eines der Symptome betrachtet und umfasst keine wesentlichen Eigenschaften, und wesentliche Eigenschaften kehren tatsächlich zur Kategorie des Wesens zurück. Der Unterschied zwischen Bewegung und Korruption soll Bewegung sein von einem positiven Subjekt zu einem anderen positiven Subjekt, also zwischen Gegensätzen. Subjekte und Materie, die im Prozess der Bewegung ein Gegenteil haben, verlieren dieses Gegenteil und schaffen ein anderes Gegenteil. Diese Gegensätze existieren nur in den drei transversalen Kategorien Quantität und Qualität und Ort, und in diesen drei Kategorien findet Bewegung statt. Das ist es. Wenn die Substanz nach ihrer Abwesenheit erscheint, wird sie Kun genannt, und wenn sie nach ihrer Existenz zerstört wird, wird sie Korruption genannt. Nun, aus der Perspektive von Aristoteles Ansicht, wie ist der Ursprung und die Erschaffung der Welt. Aus der Sicht unseres Philosophen ist es dasselbe. dass die Existenz von Subjekt und Materie in der Bewegung notwendig ist, ihre Existenz ist auch in Korruption und Korruption notwendig. Deshalb, Korruption und Korruption sind im absoluten Sinne nicht möglich. Nach Aristoteles wird Materie „als potentielle Existenz nicht in ihrer Natur zerstört, sondern notwendigerweise darüber hinaus“. Es gibt die Grenze von Verfall und Korruption. Denn wenn Materie geschaffen wurde, muss etwas vorhanden sein existierte als Unterstruktur, aus der die Materie hervorging und in ihr weiterlebte, sondern diese besondere Natur Es ist die Materie selbst, die vor der Schöpfung existieren konnte. Denn meine eigene Definition von Materie ist genau diese – die erste Grundlage für alles, was bedingungslos daraus hervorgegangen ist Sache und fährt im Ergebnis fort. Tatsächlich bedeutet die Annahme einer Schöpfung in der Materie selbst, dass die Materie nicht existiert und ihre Entstehung nicht die Existenz einer anderen Materie erfordert, was der Annahme widerspricht und unmöglich ist. Auch wenn Materie vernichten will, bleibt eine andere Materie zurück, denn die Existenz von Materie ist bei jeder Veränderung notwendig, sodass die Annahme der Vernichtung von Materie die Annahme der Existenz von Materie erfordert, was der Annahme widerspricht und unmöglich ist. Materie entsteht also nicht und verschwindet nicht, vielmehr ist der Fluss in allen Veränderungen konstant. Nun stellt sich die Frage: Wenn die Materie schon immer konstant war und sein wird, worin kommt es dann zu Zerfall und Verderbnis? Denn die Objekte der Welt bestehen aus Materie und Form, und andererseits ist die Materie immer konstant, also ist sie es auch natürlich. aber Aristoteles betont D diese Form kann nicht wie Materie entwickelt werden. „Weder Materie noch die Form der Materie und die letztere Form haben einen Ursprung. Denn alles wird aus etwas und durch etwas und in

etwas umgewandelt. Das, was durch etwas umgewandelt wird. Werden ist das erster Reiz. Was sich verändert, ist Materie und was sich daran verändert, ist Form. Diese Art von Konzept [allgemeine Form und Natur] ist niemals der Zerstörung unterworfen, weil es nicht der Schöpfung unterliegt, weil nie „ein Haus sein“ entsteht, sondern „das Wesen dieses Hauses“ erscheint. Konzepte ohne Ursprung und Zerstörung. Sie sind, und entweder sind sie es oder sie sind es nicht. Niemand macht oder produziert die Form, aber „dieses Ding“ wird gemacht, und was daraus besteht, kommt aus Materie und Form. So wie jemand das Subjekt [die Substanz], d. h. Bronze, nicht erschafft, erschafft er auch die Kugel [das Gesicht] nur auf transversale Weise, denn die Bronzekugel ist eine Kugel und er erschafft sie. Ein „dieses Ding“ bedeutet, „dieses Ding“ aus dem Thema im Allgemeinen zu machen. Ich meine, eine Bronzerunde zu machen, nicht eine Runde oder eine Kugel, sondern etwas anderes; wie ein „Gesicht“ in etwas anderes zu machen. Aristoteles argumentiert mit der Unmöglichkeit der Form: „Wenn sie die Form herstellen, müssen sie sie aus etwas anderem herstellen.“ Bronze, mache das Ding, das Butter ist. Wenn sie nun das Gesicht aus Butter selbst machen, ist es klar, dass sie es auf die gleiche Weise machen werden; Und so wird die Entstehung bis zum Ende weitergehen. Aus den Aussagen des Aristoteles lässt sich ableiten, dass die allgemeine Form nicht entsteht und nicht verschwindet, sondern eine spezifische Form, also die Form einer bestimmten Substanz, entsteht, etwa die Form einer Bronzekugel, die eine davon ist die Menschen der Sphäre. Im Prozess der Bildung allgemeiner Formen, wie im platonischen Gleichnis, erscheint es nicht, sondern eine bestimmte Substanz wird zu einer bestimmten Form und eines der Individuen der allgemeinen Form und Natur wird verwirklicht. Eins Der Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Formation und Bewegung besteht darin, dass bei der Formation das Gesicht tatsächlich bereits vorhanden sein muss, bei der qualitativen und quantitativen Bewegung jedoch die potentielle Existenz von Symptomen ausreicht. Es sollte jedoch beachtet werden, dass mit der Verwirklichung der Form nicht die Verwirklichung der allgemeinen Form gemeint ist, sondern vielmehr eine spezifische Form mit einer spezifischen Substanz, wie etwa dem Vater eines Menschen. Es ist Potenzial. Also jene allgemeine Ursachen gibt es nicht; Denn das Individuum ist der Ursprung des Individuums. Natürlich ist der Mensch der Ursprung des Menschen, aber einen solchen allgemeinen Menschen gibt es nicht... Auch die Ursachen von Dingen gleicher Art sind unterschiedlich, aber nicht nach der Art, sondern weil die Ursachen der Individuen unterschiedlich sind. Materie, Form und die treibende Ursache sind immateriell, und Form und die treibende Ursache sind gleich, obwohl sie im Allgemeinen gleich sind. Daher nimmt die Primärsbstanz im Prozess der Bildung die erste Form an, während sie dazu in der Lage ist, das heißt, sie ist bereit, sie anzunehmen Durch den Prozess nimmt die Entwicklung Gestalt an. Dann wird die primäre Substanz mit der

Hinzufügung der ersten Form im Vergleich zur nächsten Form zu einer sekundären Substanz, die bereit ist, die nächste Form anzunehmen und die nächste Form im Prozess der Bildung annimmt, und dieser Prozess geht weiter. So führt der Entwicklungsprozess, der auf der Unterscheidung zwischen Macht und Handeln basiert, zur Theorie der Hierarchie oder der Existenzleiter.

Aristoteles kommt im Buch „On the Sky“ nach Darstellung der Vorbesprechungen zu dem Schluss, dass „aus dem bisher Gesagten klar hervorgeht, dass die Evolution aller Wesen oder Evolution im absoluten Sinne [der Schöpfung] in keinem Wesen möglich ist, Das ist unmöglich. Es ist möglich, dass sich alles entwickelt, es sei denn, es gibt eine Leere jenseits der Materie. Denn, Bildung vorausgesetzt, muss der Platz, den das geformte Objekt einnimmt, zuvor von einem Hohlraum eingenommen worden sein, in dem sich kein Körper befindet. Nun ist es durchaus möglich, dass sich ein Körper aus einem anderen Körper entwickelt; zum Beispiel Luft aus Feuer, aber in Da es keine bereits existierende Masse gibt, ist Bildung nicht möglich. Es ist wahr, dass das, was potenziell eine bestimmte Art von Körper ist, tatsächlich werden kann. Eine Leere jenseits der Materie muss akzeptiert werden. Wie wir sehen können, ist die Erschaffung der Welt und ihre absolute Entwicklung aus der Sicht von Aristoteles im Allgemeinen unmöglich, geschweige denn die Erschaffung der Welt durch Gott oder den ersten Bewegter. Aristoteles akzeptiert nicht „die Erschaffung eines einzelnen Objekts“, „Emanation“ und „Manifestation“. Er weiß es und deshalb glaubt er nicht an den Gott, der in der Tradition monotheistischer Religionen und göttlicher Philosophien und Mystik erwähnt wird. Unser Philosoph betrachtet nur die gebundene Evolution, das heißt die Evolution der Dinge voneinander, möglich, das auch in der Welt unter dem Mond. das heißt, die Erde, und die Rolle des ersten Bewegers besteht nur darin, dass er die ultimative Ursache für Bewegungen und Schöpfung ist. In der Leugnung der Erschaffung des Himmels und der In der Welt über dem Mond schreibt Aristoteles: „Es ist per Definition nicht möglich zu akzeptieren, dass der Himmel erschaffen wurde und dass er unsterblich ist. Denn wir können einer Sache nicht vernünftigerweise eine Qualität zuschreiben, es sei denn, wir haben sie in allen Fällen beobachtet und entdeckt.“ in vielen Fällen. Tatsache ist, dass geformte Dinge immer untergehen. waren, also haben sie sich nicht entwickelt.] Darüber hinaus kann sich etwas, dessen gegenwärtiger Zustand keinen Anfang hat und immer derselbe ist, nicht ändern und transformieren. Wir werden auf diese Diskussion bei der Diskussion der Attribute des ersten Reizes zurückkommen.

Die Beziehung zwischen Bewegung und Evolution in der Kosmologie des Aristoteles hat zwei sehr wichtige Themen: Zum einen die Beziehung zwischen Bewegung und Evolution und zum anderen die Beziehung zwischen verschiedenen Arten von Bewegung. Ihm

zufolge sind „Verfall und Korruption Prozesse ohne Existenz“. Sie konnten den Ursprung der Bewegung nicht finden. Tatsächlich findet vor der Herstellung des Kegels eine Reihe von Bewegungen jeglicher Art statt, um die Materie so zu verändern, dass sie die Form annimmt ... aber diese Reihe von Veränderungen, welche Bewegung bedeutet, dass das wahre Selbst dasselbe ist, es sollte nicht mit dem Selbst verwechselt werden, denn das Selbst besteht aus Emergenz ist der letzte Zustand, auf den diese Bewegungen ausgerichtet sind und in dem sich oft das Ungeteilte verwirklicht. Aus Sicht des Aristoteles geht also die Veränderung der Symptome der Veränderung der Substanz voraus. Nach der allmählichen Veränderung der Symptome, die als Bewegung bezeichnet wird, wird die Substanz bereit, die Form anzunehmen, wird zu ihr potentiell und lehnt sie dann ab die Form Natürlich bedeutet dieser Artikel nicht, dass es nach einer bestimmten Bewegung zwangsläufig zu Verfall und Korruption kommen wird, denn es ist nicht notwendig, dass etwas, das die Substanz hat, seinen Standort zu ändern, auch die Substanz hat, zu entstehen und zu vergehen. Beispielsweise gibt es bewegliche Himmelskörper, die aber weder entstehen noch vergehen.

Der Vorrang der Bewegung gegenüber der Korruption bedeutet, dass es vor der Entstehung der Korruption einige Bewegungen gegeben haben muss. Was jedoch die zweite Frage betrifft, nämlich die Beziehung zwischen verschiedenen Arten von Bewegungen, sollte gesagt werden, dass dies nach Aristoteles der Fall ist, Bewegung und qualitative Veränderung sind der Bewegung etwas voraus. Und es ist unmöglich, dass „Zunahme“ ohne vorheriges Auftreten von „Transformation“ stattfinden kann. Denn was zugenommen hat, obwohl es in gewissem Sinne durch ein ihm ähnliches Objekt vergrößert wurde, Es wurde in gewisser Weise auch durch ein Objekt vergrößert, das anders als es selbst ist, daher heißt es: „Es kann sein, dass ein Gegenmittel Nahrung für ein anderes Gegenmittel ist. Aber Wachstum wird nur dadurch erreicht, dass Dinge von einem Zustand in einen anderen Zustand gebracht werden. Das muss also der Fall sein.“ eine Transformation sein, bei der eine solche Veränderung von einem Anti zu einem Anti erfolgt.

Laut Aristoteles geht die räumliche Bewegung der qualitativen Bewegung und Veränderung voraus. Der Reiz hat keine einheitliche Beziehung zu ihm, aber manchmal ist er näher am transformierten Objekt und manchmal weiter entfernt. Und ohne Bewegung können wir ein solches Phänomen nicht haben. Daher findet zuerst die räumliche Bewegung statt, dann die qualitative Bewegung und danach die quantitative Bewegung. Da aber die Bewegung dem Verfall und der Verderbnis vorausgeht, kann man sagen, dass nach der quantitativen Bewegung Verfall und Verderbnis auftreten. Aristoteles über den Vorrang der räumlichen Bewegung vor dem Verfall und Korruption

hat er auch ein Argument vorgebracht, das kurz wie folgt lautet: Verfall und Korruption entstehen durch Expansion und Expansion, was dasselbe ist wie Zersetzung und Zusammensetzung, und um sie zu zerlegen und in Objekte zu kombinieren, müssen sie entsprechend unterteilt werden. Ort. geändert werden. Dieses Argument kann den Vorrang der räumlichen Bewegung vor dem Absoluten der Veränderungen bedeuten, denn „alle Wirkungen gehen von Ausdehnung und Ausdehnung aus.“ Der Punkt, der zum Vorrang der räumlichen Bewegung beachtet werden sollte, ist, dass Aristoteles den absoluten Vorrang der räumlichen Bewegung vor anderen Bewegungen beweist. Ein Vorrang der räumlichen Bewegung eines Objekts vor anderen Bewegungen desselben Objekts. Mit anderen Worten, wenn qualitativ und Wenn im Objekt quantitative Bewegung, Zerfall und Verderbnis auftreten, ist es notwendig, dass sich der Reiz und die Ursache dieses Objekts vorher bewegen, nicht das erste Objekt selbst. Es erfährt eine räumliche Bewegung und erfährt dann andere Arten von Bewegung. In der Tat, wenn wir Betrachtet man die Arten von Bewegungen und Veränderungen in Bezug auf ein einzelnes Objekt, so ist laut Aristoteles die räumliche Bewegung die letzte Art von Veränderungen, die ein Objekt durchführt. „Es ist wahr, dass im Fall eines bestimmten Wesens, das Evolution hat, Bewegung stattfinden muss.“ die letzte Art der Bewegung dieses Wesens. Denn nach der Evolution erfährt das betreffende Wesen zunächst Transformation und Wachstum, und Bewegung ist eine Bewegung, die erst dann auftritt, wenn solche Wesen vollständig werden, sie gehört ihnen. Aber noch etwas anderes ist dabei Die Bewegung muss die Ursache für die Erschaffung der werdenden Dinge sein, ohne in den Schöpfungsprozess selbst eingeordnet zu werden. Auch wenn wir das Objekt unvollständig betrachten, d. h. die Bestandteile eines Objekts, wird in diesem Fall die räumliche Bewegung in einem solchen Objekt anderen Veränderungen vorausgehen, weil „alle Effekte von Expansion und Kontraktion ausgehen“. Und Expansion und Zersetzung sind dieselbe Zerlegung und Zusammensetzung, die ohne räumliche Bewegung nicht realisiert werden kann. Daher geht die räumliche Bewegung anderen Veränderungen in Bezug auf die Bewegung der treibenden Ursache und die Bewegung der Bestandteile des Objekts voraus, jedoch in Bezug auf die Wenn ein vollständiger Gegenstand seine Form erhalten hat, ist die räumliche Bewegung die letzte aller Veränderungen.

Die Notwendigkeit des ersten Bewegers und Bewegers in der Bewegung und die Beziehung zwischen Beweger und Beweger

Im siebten Buch der Naturwissenschaften wirft Aristoteles die Frage auf, dass „jedes Objekt, das sich bewegt, von einem Agenten bewegt werden muss.“ Denn wenn es die Quelle seiner Bewegung nicht in sich selbst hat, ist es offensichtlich, dass es von etwas bewegt werden muss etwas anderes als sich selbst.“ kommen, und es muss einen anderen

Faktor geben, der es in Bewegung setzt. Er sagt in der Metaphysik: „Nichts bewegt sich durch Zufall, aber es muss immer etwas geben, das es bewegt.“ Dasselbe Prinzip des Bewegungsbedürfnisses nach dem Reiz führt uns zur Notwendigkeit des ersten Reizes, denn „da jedes sich bewegende Ding von einem Akteur bewegt werden muss, betrachten wir den Fall, in dem das Objekt in Bewegung ist und von einem Akteur, der der Akteur ist.“ er selbst bewegt sich, er wird bewegt, und dieser Akteur erhält seine Bewegung auch von einem anderen sich bewegenden Akteur, und dieser Akteur wird auch von mehreren anderen Dingen beeinflusst und so weiter bis zum Ende; natürlich kann dieser Thread nicht bis ins Unendliche fortgeführt werden, da muss es so sein ein erster Anstoß sein. Am Ende des Kapitels kommt er zu dem Schluss: „Deshalb muss die Reihe der Bewegungen zu Ende gehen und es muss einen Erstbeweger und einen Erstbeweger geben.“

Eine der Bedingungen, die Aristoteles als Reiz betrachtet, besteht darin, dass es einen Kontakt zwischen dem Beweger und dem Reiz gibt und dass diese beiden einander begleiten und eine Einheit bilden. Aristoteles sagt dazu: „Aber wenn das Gleiche so ist wie Wir beobachten das, Im Allgemeinen steht ein Objekt, das sich lokal bewegt und zunächst Partikel enthält, mit seinem Reiz in Kontakt oder ist mit ihm verbunden. In diesem Fall müssen die bewegten Objekte und der Reiz miteinander verbunden sein oder miteinander in Kontakt stehen. , also zusammen sie bilden eine Einheit. Er fährt fort: „Was der Reiz des ersten Objekts ist – in dem Sinne, dass es nicht nur der Generator, sondern auch die Quelle der Bewegung ist – wird immer von seinem entsprechenden Beweger begleitet, was ich mit Begleiter meine, ist, dass es da ist.“ Zwischen ihnen gibt es in uns nichts. Das gilt vor allem dann, wenn ein Objekt von einem anderen Objekt bewegt wird“ und kommt dann zu dem Schluss: „Da es drei Arten von Bewegungen gibt, qualitative und quantitative, muss es auch drei Arten von Reizen geben. , den Reiz.“ der Bewegung erzeugt, der Reiz, der Transformation erzeugt, und der Reiz, der Zunahme oder Abnahme erzeugt. So glaubt Aristoteles, dass ein Objekt nur durch einen tatsächlichen Reiz bewegt werden kann, der mit dem bewegten Objekt in Kontakt steht. Am Ende der Themen der Physik und auf den letzten Seiten des Physikbuchs stellt Aristoteles die Formen von Projektilen im Zusammenhang vor mit dieser Diskussion. „Wie kommt es, dass sich einige Objekte, beispielsweise geworfene Objekte, weiter bewegen, wenn ihr Reiz nicht mehr mit diesen Objekten in Kontakt kommt?“ Die Antwort von Aristoteles lässt sich so zusammenfassen, dass die Antriebsmaschine nicht nur dem sich bewegenden Objekt, beispielsweise einem Projektil, Bewegung verleiht, sondern auch einem anderen Objekt, beispielsweise der Luft. Abgesehen davon, dass sie der Luft die Antriebskraft verleihen, übernehmen die ersten Luftbestandteile die Bewegung und Antriebskraft vom Werfer und übertragen dann dieselben Luftbestandteile auf andere Komponenten und das Projektil, während sie gleichzeitig die Antriebskraft bereitstellen. Sie übertragen auch Luft zu

anderen Komponenten, aber diese treibende Kraft ist geringer als die vorherige treibende Kraft und sie setzt sich fort, wie sie geht.“ Und schließlich wird [die Bewegung] aufhören, wenn eins Von den Gliedern [der Kette] ist es nicht mehr möglich, das nächste Glied zum Beweger zu machen, sondern es nur noch zu bewegen. Die Bewegung der letzten beiden Glieder, eines als Beweger und das andere als Bewegter, muss gleichzeitig und mit gestoppt werden Dieser Stopp stoppt die gesamte Bewegung.

Er weist darauf hin, dass „Objekte, in denen diese Art von Bewegung stattfindet, Objekte sind, die manchmal in Bewegung und manchmal in Ruhe sein können, und die Bewegung solcher Objekte ist [auch] nicht kontinuierlich, sondern scheint in ihrer Erscheinung kontinuierlich zu sein. weil dies der Fall ist Bewegung ist die Bewegung von Objekten, die nacheinander in Kontakt stehen und in denen kein eindeutiger Reiz steckt, sondern eine Reihe von Reizen, die nacheinander aufeinander folgen. Nun kehren wir zur Hauptdiskussion zurück: Wie gesagt, eine der von Aristoteles betrachteten Bedingungen für den Reiz und die aktive Ursache der Bewegung ist der Kontakt zwischen dem Reiz und dem Beweger. Nach Aristoteles wird ein solcher Reiz auch eine Bewegung erfahren und Veränderung. Denn vom Beweger kommt eine Reaktion auf den Reiz. Aristoteles selbst sagt dazu: „Der Reiz bewegt sich auch selbst ... denn die Wirkung auf etwas Bewegliches besteht darin, darin eine Bewegung hervorzurufen. Diese Wirkung wird aber durch den Reiz durch Kontakt [mit dem Beweglichen] erzeugt. Es wird auch von sich selbst beeinflusst. Daher können wir Bewegung wie folgt definieren: Bewegung ist die Verwirklichung von Bewegung als etwas, das bewegt werden kann. Der Grund für das Erreichen dieser Eigenschaft ist der Kontakt mit etwas, das sich bewegen kann, sodass der Reiz ebenfalls vorhanden ist davon betroffen.

Aber nicht nur in der Metaphysik, sondern auch an mehreren Stellen des Buches der Physik hat Aristoteles eine andere Art von Reiz erwähnt, nämlich den unbeweglichen Reiz. Beispielsweise sagt er irgendwo: „Die Prinzipien, die die Ursache der körperlichen Bewegung sind, sind von zweierlei Art, einer.“ davon ist nicht physisch. weil es nicht das Prinzip der Bewegung in sich trägt. Dies ist es, was Bewegung erzeugt, ohne dass es sich bewegt. Zum Beispiel: - die primäre Realität, die völlig unveränderlich ist. - die Essenz dessen, was entsteht, d. h. das Form, denn das ist das Ende. Zu Beginn der Diskussion, in der wir uns befinden, wurde Aristoteles' Argument zur Existenz der Antriebsmaschine dargelegt. Im fünften Kapitel des achten Buches der Physik versucht er zu beweisen, dass die Antriebsmaschine bewegungslos ist. Mit der Antriebsmaschine ist hier gemeint absoluter First Mover. Ist; Damit ist der Reiz gemeint, der an der Spitze einer Reihe von Bewegungen steht und die Bewegungen dieser Reihe schließlich zu diesem Reiz zurückkehren. Aristoteles nennt zwei Möglichkeiten für den ersten Reiz. Das erste sich

bewegende Objekt [d. h. das erste sich bewegende Objekt] nimmt seinen Reiz an Bewegung entweder von dem ruhenden Objekt [d. h. dem stationären Reiz] oder sie nimmt sie von sich selbst.“ Im ersten Fall ist das Prädikat festgelegt, aber er glaubt, dass im zweiten Fall, d. h. ein Geschöpf, das seinen annimmt Eigenbewegung: „Im ganzen Wesen können wir einen Teil der Produktion, der sich bewegt, ohne sich zu bewegen, und den Teil, der sich bewegt, unterscheiden. Denn nur so geht es.“ Dadurch wird es für das Geschöpf möglich, sich automatisch zu bewegen. Dieses Problem ähnelt der Bewegung von Tieren, bei der Aristoteles zwei Komponenten erkennt – nämlich die Seele, die ein sich nicht bewegendes Reiz ist, und den Körper, der sich bewegt. Daher wird im zweiten Fall der erste Bewegende unbeweglich sein. Daher kommt Aristoteles zu dem Schluss: „In allen Fällen, die sich auf sich bewegende Wesen beziehen, ist der Erzeuger der ersten Bewegung selbst unbeweglich.“ Hier scheint es ein Problem zu geben: Nach der zuvor dargelegten Meinung des Aristoteles steht der aktive Bewegungsreiz im Kontakt mit dem Bewegten und sie beeinflussen sich gegenseitig, daher wird auch die Seele Veränderung und Bewegung erfahren. Wie der Atem Wenn sich der Körper im Inneren des Körpers befindet, erfährt daher auch der Atem eine Bewegung, selbst wenn dies zufällig geschieht. Es scheint, dass Aristoteles selbst mit der Antwort, die er im fünften Kapitel über die zweite Form, d. h. die Bewegung von Tieren, gab, nicht zufrieden ist, weshalb er im nächsten Kapitel die Frage aufwirft, dass die Hauptursache für die Bewegung von Tieren die Atmosphäre und dergleichen ist als Nahrung im Körper. Das Tier wird, es ist mobil und während der Verbindung mit jedem Objekt ändert es sich dynamisch. Gemäß obiger Aussage ist die zweite Form, d. h. die „Bewegung aus sich heraus“, nicht vollständig und wirklich verwirklicht. Es bleibt also die erste Form bestehen, was bedeutet, dass die Bewegungsreihe schließlich zu einem echten bewegungslosen Reiz führt. Wie wir sehen werden, der Einfluss der Atmosphäre und himmlische Phänomene auf die Seelen von Tieren und der Erde sind das Ergebnis eines unbeweglichen Reizes. Natürlich betrachtet Aristoteles eine Art unbeweglichen Reiz für den Menschen, und das ist der vernünftige Zweck und das praktische Gut, das aus der rationalen Macht entsteht der Seele. „Über die Seele“ sagt er: „Jede Bewegung erfordert drei Faktoren: der erste, der Reiz, der zweite, das Ding, durch das der Reiz stimuliert, der dritte, die Bewegung, und weil der Reiz selbst auch aus zwei besteht.“ Typen: Einer ist ein sich nicht bewegendes Reiz. Und der andere ist der sich bewegende Reiz, daher ist die Schlussfolgerung, dass hier der unbewegliche Reiz praktisch gut ist, der bewegliche Reiz etwas ist, das zur Leidenschaft gehört ... und die Bewegung das Tier ist. Aber der Penis, der durch seine Vermittlung Leidenschaft erregt, ist ein physisches Objekt.

Wir kehren noch einmal zu unserer Hauptfrage zurück: Wenn die Bedingung, ein Reiz zu sein, der Kontakt mit dem Reiz ist und der Reiz bei diesem Kontakt Bewegung und

Veränderung erfährt, wie können wir dann einen Reiz haben, der unbeweglich ist? Im Buch In der Physik und Metaphysik gilt er als der erste bewegungslose Reiz, er wird verstärkt und intensiviert. Eines der Merkmale des ersten bewegungslosen Reizes ist die Immaterialität. Nun stellt sich die Frage, wie ein immaterielles Wesen Bewegung in einem materiellen Wesen erzeugt. Kand. Diese Arten von Problemen und Fragen veranlassen Aristoteles in der Metaphysik, die Beziehung zwischen dem ersten Beweger und dem Bewegten nicht als den Typus der direkten aktiven Ursache zu betrachten und die Bewegung des ersten Bewegers als den Typus der Endursache zu rechtfertigen. Die Verliebtheit in den ersten Reiz verursacht den Wunsch und die Anziehung des ersten Bewegers zu sich selbst, und dieserselbe Wunsch und die gleiche Anziehung verursachen die kreisförmige Bewegung des Himmels. Die Erklärung dieser Angelegenheit und der Ausdruck anderer Eigenschaften des ersten unbeweglichen Reizes sind bezieht sich auf das metaphysische Feld, weil „es eine Wissenschaft ist, die sich mit den Prinzipien und den ersten Ursachen befasst.“ Daher bewegen wir uns von hier aus von der Physik zur Metaphysik, aber Aristoteles hat einige vorläufige Themen und einige Eigenschaften des unbeweglichen Reizes dargelegt Ende des Buches der Naturwissenschaften, auf das wir uns zuerst beziehen werden. Wir zählen

Unsterblichkeit der Bewegung

Um die Unsterblichkeit der Bewegung zu beweisen, verwendet Aristoteles die Unsterblichkeit der Zeit, denn „wenn die Zeit die Zahl [Größe] der Bewegung ist oder selbst ein Teil der Bewegung ist, folgt daraus, dass, wenn die Zeit immer ist, auch die Bewegung ewig sein muss.“ Anschließend beweist er die Ewigkeit der Zeit. Dasselbe Argument wird im Buch der Metaphysik wiederholt. Kreisförmige Raumbewegung ist die primäre Bewegungsart und ist kontinuierlich und unendlich. Zuvor wurde in der Diskussion über die Beziehung zwischen Bewegungen festgestellt, dass nach Aristoteles die räumliche Bewegung bzw. Bewegung die primäre Bewegungsart sei, und zwar sowohl in zeitlicher Hinsicht und im Hinblick auf das Stoppen anderer Bewegungen und Veränderungen relativ zueinander. Es ist der erste Schritt. Andererseits ist nach Aristoteles die einzige kontinuierliche und unendliche Bewegung die Bewegung. Daher ist die Bewegung die erste Bewegung und die einzige kontinuierliche und unendliche Bewegung. Unter den verschiedenen Bewegungsarten kann jedoch nur die kreisförmige Bewegung diese Eigenschaften aufweisen, die im ersten Himmel oder in der Konstellation der Fixsterne existieren.

Die Ordnung der Organismen und die Rolle des First Mover in der Welt

Nach Aristoteles besteht das Universum aus zwei unterschiedlichen Welten: der supralunaren Welt und der sublunaren Welt. In der superlunaren Welt gibt es Sterne, die unbestechlich sind und keine Veränderung außer der räumlichen Bewegung, ihrer Bewegung, dulden ist kreisförmig und nicht gerade wie die natürliche Bewegung. Es gibt vier Elemente..., die Erde mit Kugelform ruht im Zentrum des Universums, und um sie herum gibt es konzentrische und kugelförmige Schichten aus Wasser, Luft und Feuer, oder die warme Schicht des Hypnakoms. Dahinter befinden sich die Himmelskörper, die die äußersten sind. Sie sind feste Konstellationen, die ihre Bewegung dem Urantrieb verdanken. Akzeptieren wir die Zahl dreiunddreißig aus Calypso als die Anzahl der Planeten, die zur Erklärung des Planeten vorausgesetzt werden müssen Aristoteles postulierte außerdem zweiundzwanzig Konstellationen mit umgekehrter Bewegung, die sich zwischen anderen Planeten befinden, um die Tendenz einer Konstellation, die Bewegung eines Planeten am nächsten umgebenden Himmel zu stören und zu stören, zu neutralisieren. So glaubte er in fünfundfünfzig Konstellationen, mit Ausnahme des äußersten Firmaments; und das ist die Erklärung seines Vorschlags in der postnaturalistischen Welt, dass es zusätzlich zu dem ersten Reiz, der das äußerste Firmament bewegt, fünfundfünfzig bewegungslose Reize gibt. Daher muss es einen Intellekt der ersten Ebene geben, und die anderen Intellekte befinden sich auf anderen Ebenen. Der Intellekt jeder Ebene ist spirituell. Und die Ebene möchte das Leben ihres Intellekts so genau wie möglich nachahmen. Und weil dies nicht der Fall ist in der Lage, seine Spiritualität nachzuahmen. Aristoteles glaubte in einer früheren Zeit an das platonische Konzept der Seelen der Sterne, weil in den „Piri Philosophias“ über Philosophie die Sterne selbst Seelen haben und die Ursache ihrer eigenen Bewegung sind. , aber er gab dieses Konzept auf und wandte sich dem Konzept der Geister des Himmels zu. Ibn Sina nähert sich zwar den Ansichten von Aristoteles und Platon an und beweist die Seele und den Grund für das Firmament, rechtfertigt aber auf diese Weise die ständige Bewegung des Firmaments dass der Beweger des Firmaments seine Seele ist und die Seele in den Intellekt verliebt ist, und da die Essenz des Intellekts nicht das Ende sein kann, denn wenn dies der Fall ist, wird das Firmament, wenn es den Intellekt erreicht, aufhören, sich zu bewegen, und wenn es nicht in der Lage ist, es zu erreichen, wird die Suche unmöglich sein – also muss das Ende des Firmaments erreicht werden. Es ist eine Ähnlichkeit, die nicht festgelegt und etabliert ist, das heißt, eine Ähnlichkeit, die normalerweise eins ist, aber die Zahlen sind unterschiedlich und sich verändernd. Und da die Bewegungen der Planeten unterschiedlich sind, sind auch die Ziele der Planeten unterschiedlich, und jeder Stern erfordert einen besonderen Intellekt. Ibn Sina beweist wie Aristoteles ihre Intelligenz und Vielfältigkeit durch die Bewegungen der Planeten. Aber er geht davon aus, dass die Vernunft, die die ultimative Ursache des Universums ist, von Gott und nicht von

Gott stammt. Wir werden später auf diese Angelegenheit zurückkommen. Aristoteles sagt über den unbeweglichen Beweger oder die unbeweglichen Beweger: „Es ist eine solche Quelle, die das ist.“ Die wahre Ursache einiger Dinge und die Nichtwirklichkeit eines anderen Teils ist der Grund für den kontinuierlichen Veränderungsprozess. Und es ist diese Quelle, die die Bewegung anderer Reize erzeugt und die Bewegung anderer Objekte verursacht.

In diesem Zusammenhang berichtet Ross, dass Aristoteles in einigen seiner Schriften wie „On the Sky“, „Kun and Corruption“ und „Atmospheric Artifacts“ die Bewegung von Himmelskörpern mit irdischen Phänomenen in Verbindung bringt. Seiner Meinung nach sind Himmelskörper Und insbesondere , die Sonne, formen durch ihre Bewegung atmosphärische Phänomene, und diese atmosphärischen Phänomene prägen den Zustand des Lebens auf der Erde und durch die Rotation von Tag und Nacht und durch die Bereitstellung der Zeit für die Aussaat von Samen und die Ernte von Feldfrüchten, den Charakter und die Form Allgemeine Ereignisse bestimmen irdische Ereignisse » Der unbewegliche Beweger bewegt direkt den ersten Himmel und bewirkt die tägliche Rotation der Sterne um die Erde... Somit überträgt jede Konstellation ihre Bewegung auf die nächste und interne Konstellation. , und der erste Beweger, durch Bewegung Der äußerste Himmel bewegt alle anderen Planeten. Dadurch dreht sich die Sonne alle vierundzwanzig Stunden um die Erde und damit auch die Rotation von Tag und Nacht und was auch immer das ist. Sein Auftauchen im irdischen Leben lässt Ursachen entstehen. Auch Aristoteles erwähnte im Buch der Naturwissenschaften und Metaphysik den Einfluss der Sonne und ihrer Sterne auf das Leben

Gründe und Argumente zum Beweis der Existenz Gottes in der Philosophie des Aristoteles

Aristoteles hat drei oder vier Gründe und Argumente aufgestellt, um die Existenz Gottes zu beweisen, von denen einige die Existenz Gottes durch „Kosmologie“ und andere durch „Teleologie“ beweisen.

1. Argument der Möglichkeit und Notwendigkeit

Der Beweis der Möglichkeit und Notwendigkeit, der manchmal in Form einer Diskussion der Ursachenkette vorgelegt wird, bedeutet, dass jedes Ereignis eine Ursache haben muss und diese Ursache wiederum die Wirkung einer vorherigen Ursache ist, um die erste Ursache oder das zu erreichen Ursache der Handlung. Im Buch Metaphysik verwendete Aristoteles eine Art Argument der Notwendigkeit und Möglichkeit (= kosmologisch), um die Bewegung, insbesondere die „kreisförmige“ Bewegung der Planeten, zu erklären:

Da es sich um ein sich bewegendes Wesen handelt, das sich nicht selbst bewegt, und es sich um ein tatsächliches Wesen handelt, ist es nicht möglich, dass es in irgendeiner Weise unterschiedliche Zustände annimmt. Denn räumliche Bewegung (Bewegung) ist die erste Form von Transformationen, (und die erste Form räumlicher Bewegung ist auch) kreisförmige Bewegung, aber diese (Bewegung) wird auch von diesem Wesen bewegt. Daher existiert es notwendigerweise, und soweit es obligatorisch ist, ist seine Existenz gut und schön, und es ist die Quelle, weil obligatorisch diese Bedeutungen hat: etwas, das erzwungen wird, weil es im Gegensatz zu ihm Wunsch (horme), die Tatsache, ist dass es nicht „gut oder angenehm“ (toeu) ist, und dass es auch unmöglich ist, in irgendeiner Weise zu existieren, außer absolut (wie es ist), also sind der Himmel und die Natur von einer solchen Quelle abhängig .“ Offensichtlich betrachtet Aristoteles den Ursprung (= unbewegliches Motiv) als eine notwendige Existenz (= wajib al-wujud) und die äquivalente Existenz als eine abhängige Existenz (= mögliches al-wujud). Wenn wir die Methode des Aristoteles zum Beweis des „unbeweglichen Motivs“ als eine Art Beweis der Notwendigkeit und Möglichkeit, also als eine Art Kosmologie, betrachten, dann sollten wir sagen, dass Aristoteles versucht hat, die Existenz einer unbeweglichen (=absoluten und unbedingten) Entität zu beweisen durch eine sich bewegende Entität (=gebunden und bedingt). liefern; Mit anderen Worten: Aristoteles beweist für die Existenz der sich bewegenden Dinge in dieser Welt, dass sie alle eine primäre Ursache haben; Daher ist es völlig richtig zu sagen, dass Aristoteles auch an das Argument der Notwendigkeit und Möglichkeit glaubte; Obwohl historisch gesehen die Initiative und Erfindung dieses Arguments muslimischen Weisen (=Farabi und Ibn Sina) zugeschrieben wurde, insbesondere Ibn Sina, der behauptete, dieses Argument zum ersten Mal erfunden zu haben und sich vom Koran inspirieren ließ. Er nannte dieses Argument „Siddiqin“-Argument.

Es ist möglich, zwischen diesen beiden Meinungen zu unterscheiden; In diesem Sinne hat Aristoteles es zwar angesprochen, aber – wie aus seinen Äußerungen hervorgeht – seine Aspekte nicht erklärt und detailliert erläutert, vielmehr haben die Weisen im islamischen Zeitalter dieses Argument anhand der Lehren des Korans interpretiert und erklärt. Ibn Sina stützte dieses Argument auf vier wichtige philosophische Prinzipien und betrachtete es als das beste Argument, um die Existenz Gottes zu beweisen. Er sagt: Eine rationale Berechnung führt uns zu diesem Argument. Und die darin verwendeten Prämissen sind alle selbstverständlich. Die vier Regeln von Ibn Sina lauten wie folgt:

In der Welt gibt es Wesen, aber es gibt Wesen, und die Welt ist, wie die Sophisten meinen, eine Schöpfung menschlicher Illusion und Vorstellungskraft (=Beweis des Prinzips der vom Geist unabhängigen Realität); Gemäß der rationalen Einschränkung, die

Teilung nicht vergrößern zu können, besteht das Bestehende nicht aus zwei Zuständen, entweder ist es obligatorisch oder möglich, ein dritter Zustand kann dafür nicht angenommen werden; Um zu existieren, braucht die Möglichkeit der Existenz eine Ursache und einen Grund, sie zu erschaffen; Denn die mögliche Existenz hat eine inhärente Möglichkeit (=wesentliche Möglichkeit) und ihre Beziehung zu Existenz und Nichtexistenz ist dieselbe und in gewissem Sinne „unnötig“, und die inhärente Möglichkeit reicht nicht aus, damit etwas existiert, sonst jede Existenz würde ohne Ursache und Präferenz gefunden werden. Und Dinge brauchten keine aktive Ursache; philosophisch gesehen sind „Periode“ und „Sequenz“ ungültig; Das heißt, die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung kann nicht in Form einer Definition eines Objekts für sich selbst und seiner Subtilität (fern) oder in Form von Unendlichkeit und Abfolge erfolgen. Aus den oben genannten vier Einleitungen kommt Ibn Sina zu dem Schluss, dass die Welt und die Lebewesen in ihr möglich sind; Daher ist jeder Mensch behindert, und wenn die Ursache seiner Existenz nicht existiert, wird er auch nicht existieren; Weil keine Wirkung oder Bedingung ohne Ursache und Bedingung existiert; Mit anderen Worten: Wenn es keinen Gott gäbe, würde die Welt nicht existieren, und da die Welt und die Welten existieren, erkennen wir die Existenz von Ursache und Wirkung anhand der Existenz von Wirkung und Wirkung.

. Beweisen Sie, dass es einen unbeweglichen Reiz gibt

Als Beweis für die Existenz eines unbeweglichen Reizes sagt Aristoteles:

Wenn nicht unbedingt, so ist es zumindest wahrscheinlich, dass nicht nur zwei der drei möglichen Situationen, sondern auch die dritte der Realität entspricht. (Wir wissen aus Erfahrung, dass sich etwas bewegt, ohne sich selbst oder etwas anderes zu bewegen (wie ein Stein, der von seinem Platz bewegt wird). Wir wissen auch, dass sich etwas bewegt und gleichzeitig sich selbst oder etwas anderes bewegt. Es bewegt sich auch (wie ein Warum sollte also der dritte Satz nicht wahr sein, also etwas, das eine andere Person bewegt, sich selbst aber nicht bewegt?

Aristoteles fügt in seiner Argumentation hinzu:

Wenn wir uns keiner Reihenfolge unterwerfen wollen, müssen die kontinuierlichen Bewegungen, die auf ewig in der Welt geschehen, von einer endgültigen Ursache ausgehen, vom ersten Reiz. Da es sich um einen Reiz handelt, kann es im Allgemeinen nicht absolut mobil sein; Weil der tatsächliche Beweger derselbe ist wie der potenzielle Beweger; Zum Beispiel warm, weil es Wärme abgibt, oder ein Wissenschaftler, weil es Wissen lehrt; Wenn nun der Reiz – wie Platon sagte – auch beweglich ist, dann muss er in einem Sinne ein Ding sein und in einem Sinne kann er sowohl warm als auch

ungewärmt, sowohl wissend als auch unwissend sein. Dann weist Aristoteles die Annahme zurück, dass ein „unbeweglicher Reiz“ sein eigener Reiz sein könnte, und sagt: „Wenn ein Wesen sein eigener Reiz ist, ist das nicht einfach, sondern es besteht notwendigerweise aus zwei Komponenten, von denen eine nicht stimulierend ist.“ Es bewegt sich und der andere bewegt sich zu diesem Beweger. Bei etwas, das sich selbst bewegt, muss zwischen zwei Faktoren unterschieden werden, von denen einer sich bewegt und sich nicht bewegt und der andere sich bewegt, ohne beweglich zu sein, und der ersten Quelle der Bewegung ist Letzteres. Der Reiz ist das eigentliche Wesen, indem es sich zu einem bewegenden Ding zusammenfügt, das von der Kraft zur Handlung überführt werden kann. Ein Beispiel für eine anregende Handlung ist die Handlung eines Arztes, der eine Krankheit heilt, oder eines Bildhauers, der einen Körper schnitzt; Das heißt, der Faktor, der die Bewegungen so reguliert, dass eine Substanz die Fähigkeit findet, eine Form anzunehmen, die tatsächlich in Gegenwart des Reizes existiert, eine solche Aktion wird sowohl die Quelle der Regulierung als auch die Quelle der Stimulation sein, und Deshalb wird auch die Zeitlupe gestoppt, wenn der Reiz seine Wirkung stoppt.

Aristoteles kommt schließlich zu dem Schluss:

Neben den zusammengesetzten Begriffen „beweglich und unbeweglich“ und „beweglich und anregend“ sollte es auch den zusammengesetzten Begriff „unbeweglich und anregend“ geben.

Im Denken christlicher und muslimischer Philosophen und Theologen

Christliche und muslimische Philosophen und Theologen im griechischen, mittelalterlichen und islamischen Zeitalter haben die Argumentation des Aristoteles immer respektiert, manchmal haben sie versucht, die darin enthaltenen Mängel zu rechtfertigen oder zu ignorieren; und es auf diese Weise gemäß ihren religiösen Überzeugungen interpretieren; Und obwohl Aristoteles' „unbewegliches Motiv“ die einzige ultimative Ursache der Welt ist und er selbst dies festgestellt hat, haben diese Theologen versucht, ihm die Rolle von Entscheidungsfreiheit und Kreativität zuzuschreiben. In diesem Argument diskutierte Aristoteles aus der Perspektive eines Naturwissenschaftlers, nicht aus der Perspektive eines göttlichen Philosophen. (1) Das erste treibende Argument basiert auf fünf Prinzipien:

. Bewegung erfordert Stimulation;

Reiz und Bewegung sind zeitlich zusammen; Das bedeutet, dass ihr Zeitunterschied unmöglich ist;

Jeder Reiz ist entweder mobil oder fest;

Jedes physische Wesen ist variabel und mobil;

Die Abfolge unendlicher Dinge ist unmöglich.

Beweis der absoluten Entität gegenüber der relativen Entität

Um die absolute Existenz zu beweisen, argumentiert Aristoteles wie folgt: „Wo Gutes ist, muss auch eine bessere Existenz sein“) – was tatsächlich für die Existenz der absoluten Existenz argumentiert, indem er die „bessere“ und „beste“ Existenz vergleicht. Aus dem Aristoteles gelangt aus einer unvollständigen Kette von Wesen zu einem vollkommeneren Wesen, oder aus variablen und relativen Wesen in der natürlichen Welt schließt er auf die Existenz eines absolut konstanten Wesens. Es scheint, dass Scheich Shahab al-Din Suhrawardi von Aristoteles beeinflusst und inspiriert wurde, als er die Theorie der Herrschaft von „Emkan Ashraf“ bewies; Was die Möglichkeit von Ashraf betrifft, so wird die Existenz des Ashraf-Gebildes durch die Existenz der Achs bewiesen, und das ist genau das, was Aristoteles sagte.

Plato

Platon im Altgriechischen: Πλάτων, mit Aussprache: /'platon/') 428/427 v. Chr. n. Chr. bis 348/347 n. Chr. M). Er ist einer der großen Philosophen Griechenlands und Athens im klassischen Zeitalter Griechenlands. Laut Diognus Laertius war sein richtiger Name Aristokles, und wegen seiner kräftigen Figur erhielt er den Spitznamen Platon. Außerdem halten ihn viele für den größten Philosophen der Geschichte. [2] Er ist neben seinem Lehrer Sokrates und seinem Schüler Aristoteles einer der drei großen Philosophen des antiken Griechenlands. Der Philosoph Shah und die Theorie sind wie zwei Hauptideen in seinen Werken.

Platons Leben und Abstammung

Platon wurde 427 v. Chr. in Athen in einer mächtigen politischen und aristokratischen Familie geboren. [3] Der wirkliche Name dieses Philosophen ist nicht Platon, sondern sein ursprünglicher Name war Aristokles. Platon bedeutet auf Griechisch breit. Es ist nicht klar, warum ihm dieser Titel verliehen wurde, und es wurden viele Interpretationen vorgenommen. Einige sagten, dass er aufgrund der Tatsache, dass er vier Schultern und eine breite Brust hatte und groß war, für Platon berühmt war, abgeleitet vom Adjektiv „breit“ (λατός auf Griechisch). Andere schrieben, dass er eine breite und breite Brust hatte Große Stirn. Für Platon nicht wegen seines starken Aussehens, sondern wegen seiner breiten Brust und seines erhabenen Denkens. Platon stammte aus einer großen und

ehrenwerten Familie. Seine Abstammung von seinem Vater geht auf Kodros zurück, der der letzte König von Athen war, und nach ihm wurde die Regierung von Athen eine Republik. Die Abstammung seiner Mutter ist ehrenhaft und respektabel, und die Abstammung seiner Mutter geht auf eine andere Person zurück, die im Volk berühmt ist, und es ist Solon, der kein König war, aber die Position der Weisheit innehatte. Solon war einer der sieben Weisen der alten Griechen, und über ihn wurden viele Geschichten erzählt.

Auswirkungen

Platons Werke haben die Form von Dialogen und laut Taylors Aussage verfügen wir über die vollständige Sammlung von Platons Büchern; Es wird davon ausgegangen, dass wir alle seine Gespräche haben, obwohl es keinen Bericht über seine Lehrtätigkeit an der Akademie gibt. Das wichtigste Buch Platons ist die Abhandlung über die Präsidanten. Dieses Buch enthält 10 Dialoge. In allen Werken sind die Gespräche des Sokrates mit verschiedenen Personen ausführlich und unter Nennung von Namen zu sehen. Die Abhandlung des Präsidanten ist ein Dialog über Gerechtigkeit, Tod, Nachahmung, Autokratie usw., der sich normalerweise um Sokrates dreht. Diese Abhandlung ist das Ergebnis von Gesprächen von Sokrates mit Platons Bruder Glaukon, Simias, Hippokrates und mehreren anderen. Ein weiteres Werk Platons ist Bankett oder Symposium, eine Abhandlung über die Liebe. Diese Abhandlung hat einen Erzählmodus und eine Geschichte, die auf einer der Partys in Athen spielt, wo auch Sokrates anwesend ist. In Teilen des Buches sehen wir die Unterhaltung zwischen den Charakteren.

Unter anderen Werken Platons können wir Laches über Tapferkeit erwähnen, was natürlich nicht schlüssig ist; Auch Ion gegen reisende Dichter und Dichter, Kratolus bezüglich der Sprachtheorie und Phaidros, der sich auf die Natur der Liebe bezieht; genannt. Es ist wahrscheinlich, dass Phaedrus zwischen Platons erster und zweiter Reise nach Sizilien geschrieben wurde. Es ist nichts wert; Abgesehen von den genannten Werken verfügt Platon über Dutzende weiterer Werke. Er schlug eine Theorie namens Ähnlichkeitstheorie vor, in der er erwähnte, dass der Mensch ein Abbild in einer anderen Welt hat. In dieser Theorie haben Menschen, Tiere und jedes andere Lebewesen ein perfektes Vorbild (wie eine Vorlage), aus dem die Lebewesen auf der Erde geformt wurden. Nachfolgend wird nun aufgeführt, was aus Platons Büchern stammt, deren Originalität heute nicht mehr gesichert oder fast sicher ist; Und das entspricht der historischen Reihenfolge, die ihnen gegeben werden kann, und diese Reihenfolge ist natürlich mutmaßlich, hypothetisch und ungefähr.

Der Name der Bücher

Alias mit echtem Namen

Akriton-Hausaufgaben

Autoferon der Religiosität

Schöner Hippias I

Alkibiades I., die Wahrheit des Menschen

Hippias II. lügt

Khormides ist weise

Mangel an Mut

Lucis Dosti

Protagoras der Sophisten

Gorgias der Redner

Minon Tugend

Phaedon Nafs

Fest, Liebe

Schöner Phädrös

Das ist ein Gedicht

Menkinos ist eine elegische Rede

Autozimus war ein polemischer Mann

Kratoles-Eigenschaften von Substantiven

Die Politik der Gerechtigkeit

Machen Sie Fotos wie

Tai Titus Alam

Die Sophistik der Existenz

Der politische Mann des Königreichs

GODMENT

MAHAN KAVEH

Philosophisches Vergnügen

Tymaus der Natur

Kritias von Atlantis

Platon verbrachte 8 Jahre mit Sokrates. Er berichtet in seinem „Siebten Brief“ über die äußeren und inneren Ereignisse dieser Zeit und sagt, dass er nach der Niederlage Athens und der Machtübernahme von 30 Autokraten – mit denen er zum Teil verwandt oder vertraut war – gebeten wurde, etwas zu tun wollte sich ihnen anschließen, aber er mied sie, nachdem er ihre Tyrannei und Verbrechen gesehen hatte und erkannte, dass die Zeit der vorherigen politischen Organisation Athens im Vergleich zu ihrer Herrschaft ein goldenes Zeitalter war. Seine Abneigung gegen Autokraten verstärkte sich besonders, als diese Sokrates zur Zusammenarbeit aufriefen und ihn aufforderten, gemeinsam mit anderen einen zu töten Bürger zur Teilnahme aufgefordert und Sokrates weigerte sich, dies zu tun. Nach dem Sturz von 30 Autokraten und der Rückkehr der Demokratie nach Athen (im Jahr 403 v. Chr.) beschloss Platon, in die Politik einzusteigen, und zwar aus der Motivation seiner ständigen Bindung an politische Aktivitäten; Doch dieses Mal wurde er enttäuscht und enttäuscht, denn die athenischen Demokraten stellten seinen Lehrer Sokrates vor Gericht und verurteilten ihn zum Tode. Dieses Ereignis brachte ihn dazu, sich für immer aus der Politik zurückzuziehen. Da die Anhänger des Sokrates zu dieser Zeit in Athen nicht beliebt waren, begab sich Platon in die 40 km von Athen entfernte Stadt Megara zu Euklid (450–370 v. Chr.), der einer der ältesten Schüler des Sokrates war mehrere andere Freunde von Sokrates. Dieser Mann ging nach dem Tod von Sokrates in diese Stadt und gründete dort eine philosophische Schule.

Der kritische und transformierende Punkt in Platons Leben kam im Jahr 399 v. Chr., als er 26 Jahre alt war. In diesem Jahr wurde Sokrates, der siebzig Jahre alt geworden war, vor einem athenischen Gericht angeklagt, weil er die offiziellen Götter des Landes gelegnet, neue Götter erfunden und die Jugend korrumpiert hatte. Er akzeptierte keines der Mittel, mit denen er freigesprochen werden konnte, und verteidigte seine Lebensführung in einem Ton, der keinen Raum für eine Versöhnung mit den Klägern ließ. Die Mehrheit des Gerichts befand ihn für schuldig und verurteilte ihn zum Tode. Sokrates akzeptierte das Urteil des Gerichts mit seiner gewohnten Gelassenheit und Gelassenheit, und in der Zeit zwischen seiner Verurteilung und seiner Hinrichtung weigerte er sich, den Plan seiner Freunde zur Flucht aus dem Gefängnis anzunehmen. Der Tod von Sokrates war ein Blitz, der Platons Tod traf Kopf. Er folgte den griechischen Methoden und Überzeugungen dieser Zeit, hatte großen Respekt vor den normalen und grundlegenden

Gesetzen seines Landes und wuchs mit dem Glauben auf, dass diese Gesetze von den Gedanken und der Vorsehung der Götter inspiriert waren, zu denen sie die Bürger Griechenlands führen sollten ein gutes und erfülltes Leben. Erziehen und schaffen Sie die notwendigen Voraussetzungen, um das Leben fortzusetzen und seine hohen Ziele zu erreichen. Doch nun war eine Situation eingetreten, in deren Folge sie mit der Kraft derselben Gesetze ein Wesen zum Tode verurteilt hatten, das nach Platons Meinung als „der weiseste, gerechteste und beste Mann von ihm“ galt Alter".

Nach der Rückkehr von der zweiten Reise von Syrakus nach Athen (388-387 v. Chr.) gründete Platon eine Schule (Universität) namens „Academia“, einen Ort, der seinen Namen ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. vor den Toren der Stadt Athen erhielt heiliger Bereich namens Hekademia, dessen Ursprung auf den Helden namens Hekademos zurückgeht. Dieser Ort war eine Turnhalle für junge Leute, und Sokrates, eigener Aussage zufolge, pflegte jahrelang den nahegelegenen Hain zu besuchen. Im Jahr 1968 wurde in der Tripolis-Straße in Athen ein Grenzstein aus dem Jahr 507 v. Chr. aus dem Boden geholt, mit der Inschrift: „Academia-Grenzstein“. Seit vielen Jahren werden in dieser Gegend Ausgrabungen durchgeführt, um den Standort der Akademie zu ermitteln. Es wird gesagt, dass Platon anfangs wie Sokrates in dieser Turnhalle unterrichtete und dann in dieser Gegend einen Garten kaufte, dessen Preis nach der Geschichte seines Freundes Anicris, und/oder Schulden beglichen haben. Nach Platons Tod war seine Akademie die erste Universität der Welt und fast 900 Jahre lang das Zentrum der Philosophie- und Naturwissenschaftslehre. Diese Akademie wurde 86 v. Chr. nach der Belagerung Athens durch Sulla (137–78 v. Chr.), den berühmten Diktator Roms, nach Athen verlegt und schließlich 529 n. Chr. auf Befehl des römischen Kaisers Eustius Nianus geschlossen Die letzten Philosophen und Professoren der Akademie begaben sich 531 n. Chr. an den Hof der Sassaniden. Sie suchten Zuflucht im Iran (zur Zeit Anushirvans).

Platon zog die gesprochene Wahrheit der geschriebenen Wahrheit vor; Es beruhte auf der Tatsache, dass die Schrift die Fragen, die dem Leser beim Lesen durch den Kopf gehen, nicht beantworten kann. Er war besorgt darüber, dass der hohe philosophische Inhalt in die Hände des einfachen Volkes geraten könnte, wie er in einem Brief schrieb: Warnung, dass diese Themen nicht an ungebildete Menschen weitergegeben werden sollten; Denn meiner Meinung nach ist nichts schädlicher als sie für das einfache Volk; Andererseits ist für die Tugendhaften nichts wunderbarer und inspirierender als sie ... Ihr größter Schutz besteht darin, sie nicht aufzuschreiben und sie auswendig zu lernen ... Deshalb habe ich selbst nie etwas über sie geschrieben und nichts Es gibt keine Schrift von Platon darüber und wird es auch nie geben, aber was jetzt Platon heißt, gehört Sokrates, der schön und jung geworden ist. An einer anderen Stelle weist Platon auch auf tiefe und wichtige Punkte

hierzu hin und sagt: Diese Themen (d. h. hochphilosophische Themen) sind nicht von mir geschrieben und werden es auch nie sein. Dieses Thema kann nicht wie andere Lehren diskutiert werden, aber nach längerem „Assoziieren“ mit ihnen wird plötzlich ein Licht entzündet, wie aus einem springenden Funken (Funke), das, wenn es die Seele erreicht, danach erlischt. Es ernährt sich von sich selbst. Ich weiß jedoch, dass es für mich besser wäre, sie selbst auszudrücken, wenn diese Themen überhaupt geschrieben oder gesprochen würden; Und ich weiß auch, dass ich selbst am meisten darunter leide, dass sie schlecht geschrieben sind; Und wenn es mir schien, dass diese Dinge für jeden angemessen gesagt oder geschrieben werden sollten, welche bessere Beschäftigung im Leben könnte ich dann haben, als solche Dinge zu schreiben – was den Menschen zugute kommen und die Natur (das Sein) ans Licht bringen würde. , schrieb Platon für fast 50 Jahre alt. Seine Schriften zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle in der Form eines „Dialogs“ oder Dialogs vorliegen. Man kann sich fragen, warum Platon diese Form gewählt hat, um seine philosophischen Gedanken auszudrücken. Es ist wunderbar, und tatsächlich ist es wie Malerei, weil die Werke, die lebendige Dinge malen, aber wenn ihnen jemand eine Frage stellt, schweigen sie feierlich. Das Gleiche gilt für geschriebene Worte, sie scheinen zu sprechen, als wären sie intelligent, aber wenn man fragt und wissen will, was sie sagen, sie Sagen Sie immer das Gleiche. Jedes niedergeschriebene Wort gelangt überall hin, entweder zu denen, die es verstehen, oder zu denen, die sich nicht dafür interessieren. Das Schreiben weiß nicht, mit wem es sprechen soll und mit wem nicht. . Wenn er misshandelt oder ungerechtfertigt beleidigt wird, braucht er die Hilfe seines Vaters (seines Autors), weil er nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen oder sich selbst zu helfen. Aber es gibt noch eine andere Art von Rede, und das ist die Rede, die auf der Grundlage von Wissen in der Seele (dem Verstand) des Schülers geschrieben wird, und er kann sich verteidigen und weiß, mit wem er sprechen oder zu wem er schweigen muss. Von Ab dem 19. Jahrhundert haben Platoniker seine Schriften in vier spezifische Kategorien unterteilt: --Dialoge der Jugend, darunter Apologie (Verteidigung von Sokrates), Kriton, Ion, Protagoras, Laches, Lucius, Charmides und Euthophon;

- Die Schriften der Übergangs- und Evolutionszeit, darunter Gorgias, Menon, Euthodemus, „Kleiner Hippias“, Kratolus, „Hippias der Große“, Menexenus und das erste Buch der „Republik“;

- Die Schriften des Kamal und des Mittelalters, darunter „Partei“ (Trinken), Phaidon, das zweite bis zehnte Buch der „Republik“ und Phaidros;

- Schriften des Alters, darunter Theaitetos, Parmenides, Sophist, „Politiker“, Philbus, Timaios, Kritias, „Gesetze“ und Epinomis

- Unter Platonikern gibt es unterschiedliche Meinungen über die Echtheit einiger dieser Dialoge, wie etwa „Hippias der Große“ und Alkibiades.

Hier wird das Haupt- und Zentralthema jedes dieser Dialoge kurz vorgestellt, und da Platons Philosophie separat besprochen wird, wird auf eine detaillierte Analyse jedes einzelnen Dialogs verzichtet:

Platons philosophische Weltanschauung

Für Platon ist Philosophie nicht vom Leben und das Leben von der Philosophie getrennt, daher ist Platons Philosophie sein Leben und sein Leben ist seine Philosophie. Andererseits ist Platons Philosophie völlig politisch und seine Politik ist völlig philosophisch, da man sagen kann, dass Politik wie Blut in den Adern aller Schriften Platons fließt. In seiner letzten unvollendeten Schrift „Gesetze“, die mengenmäßig mehr als ein Fünftel aller seiner Schriften ausmacht, dreht sich alles um Politik, so wie auch Gehirn und Lippen seiner zweiten wichtigen Schrift „Republik“ Politik sind. Aber nach Platon bedeutet Politik die Erforschung und das Verständnis der idealen Verbindung zwischen dem Individuum und der sozialen Organisation seiner Zeit; Mit anderen Worten, Politik ist die Suche und das Verständnis dafür, wie das soziale Leben der Menschen gestaltet ist – wie es sein sollte, nicht wie es ist – und ihr oberstes Ziel ist es, Gutes und Tugend, also menschliche Vollkommenheit, zu erreichen ist Glück – und sein Mittel ist Bildung. Bildung ist die Elite der Menschen. Das ultimative Ziel von Platons Philosophie ist es, den menschlichen Geist zu nähren, zu nähren und zu erheben. Platon betont, dass gewöhnliche Menschen keine Philosophen sein können. Daher sind diejenigen, die sich mit Philosophie befassen, von ihnen und N Ja, sie werden von denen beschuldigt und kritisiert, die mit dem einfachen Volk verkehren und ihm schmeicheln. Außerdem sind alle, die gerne philosophischen Diskussionen zuhören, keine Philosophen, sondern Pseudophilosophen. Wahre Philosophen lieben es, der Wahrheit zu begegnen. Platon spricht von philosophischer Natur, perfektem Philosophen, wahren Philosophen und wahrer oder wahrer Philosophie. Ein Mensch, der mit einer schönen und guten Natur geboren wird, oder einer sanften und edlen Natur, die eine Voraussetzung für die Philosophie ist, sein Führer ist die Wahrheit und er sucht sie immer in allem, und wenn er sich davon abwendet, ist er ein Betrüger hat in der wahren Philosophie keinen Beitrag oder Nutzen. Wenn man nun fragt, was die notwendigen Voraussetzungen für eine solche philosophische Natur sind, antwortet Platon: schnelles Lernen, Gedächtnis, Mut und eine großartige Sekretärin. An anderer Stelle sagt Platon, dass man, um die philosophische Natur von der nicht-philosophischen zu trennen, den unlibertären Charakter nicht vergessen dürfe, denn nichts könne einem solchen Charakter mit der Seele, die immer das Ganze, alles Göttliche und Menschliche sucht, entgegengesetzt sein Angelegenheiten.

Aus Platons Sicht besteht das ultimative Ziel eines wahren Philosophen darin, „Gott so ähnlich wie möglich zu sein“. Somit kann Platon als idealistischer aristokratischer Philosoph bezeichnet werden; Und das gilt angesichts seiner familiären und sozialen Herkunft; Dies sind jedoch nicht alle Merkmale von Platon, und seine Philosophie kann einerseits als direkter Erbe seiner zeitgenössischen Philosophie (sokratische Lehren) und früherer Philosophien und andererseits als Produkt seiner persönlichen spirituellen und emotionalen Aspekte angesehen werden. Struktur. Platons philosophisches Denken ist vor allem aus den Lehren des Sokrates entstanden und motiviert. Die Form, die die Gemeinschaft mit Sokrates und seine Persönlichkeit Platons Denken gaben, blieb ihm bis zu seinem Lebensende erhalten. Aber er war nicht nur mit den sokratischen Lehren nicht zufrieden, sondern nahm im Gegensatz zu Sokrates – der den Werken der Philosophen vor ihm keine Beachtung schenkte – die Quellen seines philosophischen Denkens von Philosophen vor Sokrates. Er ist der erste griechische Philosoph, der nicht nur mit den Theorien und Ideen anderer Philosophen vollständig vertraut war und von ihnen profitierte, sondern auch die Prinzipien ihrer Theorien bewusst anwendete und sie zu einem Ganzen vervollständigte. Inzwischen erregten auch die Weltanschauung und die kulturellen Traditionen des Pythagoras sowie seine mathematischen Theorien, Musik und religiösen Bräuche seine Aufmerksamkeit, und vor allem entwickelte er eine starke Neigung zum Spirituellen, dem Universellen und Göttlichen, das von der greifbaren Welt getrennt ist. Andererseits gehören die Vorstellungen von Philosophen der Elea-Schule wie Parmenides und Zenon über die Existenz sowie die Vorstellungen von Heraklit über die Transformation und Transformation von allem zu den grundlegenden Motivationen seiner Philosophie. Außerdem die Theorien der Atomisten (wie Demokrit) über das Nichts oder die Leere und die Theorie von Anaxagoras über die Vernunft und ihren immateriellen Ursprung, zusammen mit der pythagoräischen Theorie über die Unsterblichkeit der Seele und insbesondere die Theorien von Kratolus, einem Schüler der Schule von Heraklit haben auch Platons philosophisches Denken beeinflusst. Aristoteles sagt: In seiner Jugend begegnete Platon zum ersten Mal Kratolus und den Ideen von Heraklit, der sagte, dass alle greifbaren Dinge immer im Fluss seien und ihnen weder Wissen noch Wissenschaft zugeschrieben würden. Die gleichen Ideen hatte er auch in den folgenden Jahren.

Der Punkt, der zuerst und immer im Auge behalten werden sollte, ist die Absicht und das Ziel, das Platon mit der Auseinandersetzung mit der Philosophie und dem Erlernen dieser Philosophie verfolgt. Dieser Zweck und dieses Ziel besteht nicht darin, die natürliche Welt um den Menschen herum zu kennen, wie sie in ihm selbst und für ihn selbst und im Einklang mit den Gesetzen existiert, sondern sein Ziel ist dasselbe wie das Ziel von Sokrates, nämlich die menschliche Persönlichkeit zu formen und zu fördern ihn geistig, spirituell und intellektuell zu erreichen. Glück ist Glück und ein gutes Leben. Mit anderen

Worten, das Ziel der Philosophie ist ein praktisches Ziel, nämlich die Vervollkommnung des menschlichen Lebens in Verbindung mit anderen Menschen (natürlich Eliten und ausgewählten Menschen) in einer rational organisierten Gesellschaft. Wie bereits erwähnt, ist Philosophie für Platon eine Lebensweise, aber sie ist das wichtigste und mächtigste Mittel für ein authentisches und würdiges menschliches Leben. Aus Platons Sicht ist das Motiv, das einen Menschen zur Philosophie zieht, ein instinktives philosophisches Motiv, das er Liebe nennt.

Dialektik

Wie bereits erwähnt, ist die Liebe zu Platon derselbe philosophische Instinkt, der immer eifrig und fleißig auf dem Weg zur absoluten Schönheit und zur Wahrheit ist; Aber was ist das eigentliche Mittel zu dieser Errungenschaft? Platon antwortet: Dialektik. Die Dialektik ist die Seele der platonischen Philosophie. Das Thema der Dialektik ist in mehreren Dialogen Platons verstreut. Er verwendet das Wort Dialektik zum ersten Mal in Menons Dialog als korrekte philosophische Methode gegenüber der sophistischen Methode, also der Argumentation. Platon betont immer wieder den grundlegenden Unterschied zwischen dialektischer und polemischer Methode. An einer Stelle sagt er: Dialektik ist ein Geschenk der Götter, das den Menschen zusammen mit dem Feuer aus der göttlichen Quelle gegeben wurde. Dieses Wissen, das sich mit der Existenz oder dem wahren Sein und dem ewig Existierenden an sich beschäftigt, ist das wahrste Wissen. Die Dialektik befasst sich mit reinen Ideen und Konzepten, mit vernünftigen Allgemeingültigkeiten und getrennt von greifbaren Details. Und deshalb ist es für den Philosophen etwas Besonderes; Denn seine Aufgabe ist es, die „Existenz in sich selbst“ zu erkennen und die Natur und das Konzept der Dinge zu entdecken.

Dialektisches Merkmal

Dialektik ist etwas Besonderes für Männer, die mit Reinheit und Ehrlichkeit philosophieren, d. h. wahre Philosophen; Weil sie diejenigen sind, die es lieben, der Wahrheit zu begegnen. Die besonderen Beweggründe der platonischen Dialektik sind einerseits die Gedanken der Philosophen der Alea-Schule, andererseits ihr Konflikt mit der polemischen Methode der Sophisten, denn deren Kunst bestand darin, Ideen oder Konzepte zu verwirren und zu zeigen ihre Abwesenheit (deren Ergebnis negativ ist). Diese Methode kann in einigen Dialogen Platons gesehen werden, insbesondere in den als Sokratisch bekannten Dialogen, sowie in den Diskussionen über die Wahrnehmung des Wissensproblems durch die Sophisten. Aber die wahre Bedeutung der platonischen Dialektik besteht darin, dass sie die notwendige Bewegung der Begriffe zeigt; Er löst sie nicht in Nichts auf, sondern betrachtet sie als das Ergebnis ihrer eigenen inneren

Bewegung, und das Ergebnis dieser Bewegung ist ein Ganzes, das tatsächlich die Einheit solcher gegensätzlichen Begriffe ist. Jedes Ganze ist ein „Sinnliches“, daher ist es real gegenüber dem Besonderen und Greifbaren. In vielen seiner Schriften zeigt Platon, dass das Partielle nicht real ist, man sollte im Partiiellen nach dem Allgemeinen suchen, das Gegenstand wahrer Erkenntnis ist; Aber diese Allgemeinheit ist zunächst unbestimmt und eine abstrakte Sache, die nicht „sicher“ ist. Platon nennt das spezifische Allgemeine – im Bereich des Wissens – „Eidos“, das als „Gattung“ oder „Typus“ angesehen werden kann, die zum Denken gehört und durch das Denken wahrgenommen wird. Die Idee ist das, was wir allgemein nennen, und sie ist eine Gattung (im aristotelischen Sinne). „Das schöne Selbst“, „das gute Selbst“ und ähnliche Güter, und kurz gesagt, es sind die gleichen Bestimmungen, die sich aus vielen Details durch Umdenken ergeben. Platons Hauptziel besteht darin, solche Allgemeingültigkeiten zu bestimmen. Er betont, dass greifbaren Dingen und Wesen, mit denen wir konfrontiert sind (alle phänomenalen Dinge), keine reale Existenz fehlt, weil sie sich ständig verändern. Was wahrnehmbar, begrenzt und endlich ist, ist nicht an sich; Es hängt mit anderen Dingen zusammen, ist relativ und hat keine objektive Existenz, obwohl wir eine richtige Vorstellung davon haben können. Ein solches Wesen ist nicht es selbst, sondern immer ein anderes, ein ungelöster Widerspruch in sich. Platons Dialektik konzentriert sich besonders auf ein solches Wesen. Ihr Zweck besteht einerseits darin, Wahrnehmungen zu verwirren, und andererseits darin, eine Grundlage für wahres Wissen zu finden. Obwohl in den meisten Dialogen kein positives Ergebnis erzielt wird, besteht die andere Aufgabe der Dialektik darin, ein Ganzes zu suchen und zu finden, das durch die Störung der Details entsteht. In einem solchen allgemeinen Konzept werden Widersprüche und Widersprüche beseitigt und aufgelöst, und das Konzept nimmt eine spezifische Form an und zeigt die Einheit der entfernten Gegensätze. Platons Dialektik befasst sich mit reinen Gedanken und Konzepten wie Existenz und Nichtexistenz, eins und viele (Einheit und viele), unbegrenzt und begrenzt, schön und hässlich und dergleichen. Platon verwendet hauptsächlich zwei griechische Wörter, die in ihrer wissenschaftlichsten Form im Wesentlichen „Fragen und Antworten“ bedeuten.

Anwendung der Dialektik

Die Anwendung der dialektischen Methode Platons findet sich insbesondere in den Dialogen „Republik“, Sophist, Philbus und Parmenides. Laut Platon ist die Dialektik der letzte Stein auf der Mauer aller anderen Lehren, und keine andere Lehre kann zu Recht darüber platziert werden. Wer es mit Hilfe der Dialektik versucht, geht durch rationales Denken – nicht durch Susat findet seinen Weg zur „Selbstexistenz“ von allem und hört nicht auf zu denken, bis er die Selbstexistenz des „Guten“ erreicht, er erreicht ein

vernünftiges Ziel. Ein Dialektiker ist jemand, der Phänomene, Wesen oder Subjekte in ihrer Gesamtheit, aus verschiedenen Aspekten und ihrer Verbindung und Verwandtschaft untereinander sehen und ihre Natur herausfinden kann, oder, wie Platon es ausdrückt, zum „gemeinsamen Sehen“ gelangen kann, und das ist die Größte Charakteristik und Wesen der Dialektik. ist, und daher ist jeder, der „kontemplativ“ ist, ein Dialektiker, und jeder, der es nicht ist, ist es nicht.

Möglichkeiten, Diaktik zu erhalten

Es wurde gesagt, dass die Aufgabe der dialektischen Methode darin besteht, nach allgemeinen Konzepten zu suchen; Und dies geschieht auf zwei Arten: „Sammeln“ und „Teilen oder Verbreiten“. Platon sagt aus der Sprache des Sokrates: „Ich liebe diese beiden Methoden, nämlich das Teilen und Sammeln, sowohl im Sprechen als auch im Denken.“ Wenn jemand Dinge sehen kann, die ihrer Natur nach zu einer Einheit zusammengefasst oder in eine Vielzahl geteilt werden können, werde ich ihm folgen und in seine Fußstapfen treten und ihn einen Dialektiker nennen. Zusammenführen heißt, die Pluralität des Erlebten auf einen sexuellen Begriff zurückzuführen; Und Unterteilung bedeutet, diesen Sexualbegriff in spezifische Konzepte bis ins Detail zu verbreiten, sodass kein Mitglied in dieser Analyse außer Acht gelassen wird. In allgemeinen Konzepten sollte bestimmt werden, was Dinge sind, nicht diese oder jene Eigenschaft von ihnen, und es sollten Indikatoren angegeben werden, die jedes Ding von einem anderen Ding in der Natur unterscheiden. Das ist die Definition. Bei der Definition geht es um das, was in allen Teilen oder Individuen in gleicher Weise geschieht, also um ein Ganzes, ohne das kein Teil wahrgenommen werden kann, weil dieses Ganze in jedem Teil enthalten ist. Da andererseits, wie wir beim Thema Ideen sehen werden, die sexuellen Konzepte von Dingen über den Menschen hinausgehen und in sich selbst und für sich existieren, ist keines der einzelnen Dinge, die an diesen Konzepten beteiligt sind, repräsentativ für ihre Gesamtheit, sondern auch die Summe dieser Dinge. Sie sind zu unvollständig, um alle diese Konzepte zu umfassen. Es sollte darüber nachgedacht werden, welche dieser Dinge dieses allgemeine Konzept widerspiegeln und welche nicht, da die einzelnen Dinge Beispiele für unseren Geist oder unser Denken sind, die an diese allgemeinen Konzepte erinnern, aber an sich keine Realität haben. Das einzige Mittel, den Weg vom Ganzen zum Teil zu finden, ist nun die gleiche Methode der Teilung; Das heißt, während der Begriff eine gemeinsame Sache ausdrückt, die einer Vielzahl von Objekten gemeinsam ist, stellt die Methode der Unterteilung im Gegenteil die Unterschiede dar, durch die ein sexueller Begriff in der Form seiner Typen definiert wird. Das kann man sagen Auch Platon warnt eindringlich vor der falschen Anwendung der Methode der Dialektik. Diese Methode sollte jungen Menschen nicht beigebracht werden, denn wenn sie erst einmal ein wenig

Kontroverse probiert haben, werden sie sie immer anwenden und sich selbst widersprechen, und in Nachahmung derjenigen, die andere leugnen und widerlegen, lehnen sie sie selbst auch ab und widerlegen sie und mögen sie sind Welpen, die überall hingehen und mit ihren Worten alle auffangen, die ihnen nahe kommen, nach einer Weile haben sie die Meinungen vieler Menschen abgelehnt und widerlegt und sie selbst wurden auch abgelehnt und widerlegt, plötzlich sind sie misstrauisch gegenüber allem, was sie bereits als wahr wussten . und das Ergebnis ist, dass sie sowohl sich selbst als auch die Philosophie diskreditieren, aber diejenigen, die älter sind, betrachten die Dialektik nicht als bloße Widersprüche und nehmen sie nicht als Witz auf. Wer ein ruhiges und festes Wesen hat, sollte sich mit solchen Themen auseinandersetzen.

Theorie der Ideen

Die Ideentheorie ist die Hauptachse von Platons Existenz und Erkenntnistheorie und er beschäftigt sich in vielen seiner Schriften aus unterschiedlichen Gründen und Anlässen damit. Diese Theorie hat die Gedanken der Philosophen im Laufe der Jahrhunderte geprägt und hatte Befürworter und Gegner. Eine umfassende Forschung zu dieser Theorie erfordert ein separates Buch. Daher genügt es hier, die wichtigsten Aspekte zusammenzufassen: Griechische Philosophen vor Platon und bis zur Zeit des Sokrates aus unterschiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen an das Problem der Existenz, des Seienden und der Welt als Ganzes einerseits und wie Der wissende Mensch nähert sich ihnen. Andererseits hatten sie aufgepasst und nachgedacht. Denken ist nach Platons Interpretation „das stille Gespräch der Seele mit sich selbst“, oder mit anderen Worten: „Wenn die Seele denkt, ist es.“ ist nichts anderes als ein Gespräch mit sich selbst; Er stellt Fragen und gibt Antworten, fordert oder verneint.“ Die Arbeit des Philosophen ist zunächst einmal „Wissen“, die Wahrheit der Existenz und des Seienden zu erkennen. Aus Platons Sicht werden diese Erkenntnisse durch das Durchdenken von Konzepten gewonnen, was mit Hilfe der dialektischen Methode möglich ist. Das Erkenntnismittel des Menschen ist entweder Sinneswahrnehmung oder konzeptionelles intellektuelles Denken. Andererseits „ist“ alles so viel, wie es dem Menschen bekannt ist, und „ist nicht“, so viel es unerkennbar ist. Mit anderen Worten: Das Existierende ist erkennbar und das Nichtexistierende ist unerkennbar, aber was eine Mischung aus Existierendem und Nichtexistierendem ist, liegt in der Mitte. Ein solches Phänomen ist keine Frage wahren Wissens, sondern eine Frage der Vorstellung, des Glaubens oder der Überzeugung. Wissen ist etwas anderes als Vorstellung. Die Vorstellungskraft ist auf das Wahrnehmbare gerichtet, und der intellektuelle Begriff ist auf das Unwahrnehmbare gerichtet. Wahres Wissen gehört nur zu dem, was nicht sinnlich oder nicht wahrnehmbar ist. Dieser

grundlegende Unterschied zwischen Erkenntnis und Vorstellungskraft ist Platons Motivation, die Existenz von Ideen zu beweisen.

Philosophen vor Platon, insbesondere Heraklit und Parmenides, hatten zwei gegensätzliche Herangehensweisen an Existenz und Wesen: Der eine glaubte, dass alles immer instabil sei, sich im Wandel befinde, der andere sei vergänglich, und der andere glaubte an die Existenz als einzigartig, stabil, unveränderlich und immer gleich. . . Platon hatte von Sokrates gelernt, dass Wissen nur wahren Wesen zugeschrieben werden kann, also dem, was farblos, formlos und von der Materie getrennt ist. Die Erkenntnisgegenstände müssen fest und unveränderlich sein, also nicht Dinge, die für uns existieren, sondern an sich und für sich. Platon nennt solche Wesen Ideen und sagt, dass die Leugnung ihrer Realität die Leugnung der Möglichkeit jeglicher Erkenntnis und wissenschaftlicher Forschung bedeute. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was im „Werden“ immer „ist“ und nicht ist, und dem, was im „Werden“ immer ist und nicht „existiert“. Dieses wird durch rationales Denken wahrgenommen, und dieses kann – weil es immer entsteht und verschwindet – nur durch Sinneswahrnehmung oder durch Vorstellungskraft und Glauben entstehen; Dieses ist ein Beispiel oder Modell des Originals und dieses ist ein Bild, Bild, Beispiel oder eine Statue davon. Wir können auf diese Muster zugreifen, indem wir die Dinge in der Welt um uns herum betrachten. Die Welt ist daher so schön und perfekt, dass sie nach einem ewigen und unveränderlichen Muster geformt wurde. Ideen sind Wesen jenseits der greifbaren Welt und haben ihre eigene Welt. Jedes einzelne Ding in unserer Welt hat sein ursprüngliches Vorbild oder Beispiel in der Welt der Ideen, die wir mit demselben Namen versehen, selbst Dinge wie Betten und Tische haben ihre eigenen Ideen und diejenigen, die sie herstellen, im Kopf. Sie schenken ihnen Aufmerksamkeit ihre Ideen und gestalten sie entsprechend. Platon definiert auch Ideen für moralische Konzepte und erwähnt sie mit Definitionen wie „Schönheit selbst“, „Gerechtigkeit selbst“, „Selbstbeherrschung oder Keuschheit“ und „Selbsterkenntnis“. Somit kann man sagen, dass Platons Ideen nichts anderes als die allgemeinen Konzepte des Sokrates sind, die aus dem Bereich der Regeln und Kriterien des Wissens in Form metaphysischer Prinzipien und auch introspektiver Weise über die Fragen im Zusammenhang mit den Naturen und Naturen verwendet werden Grundlagen des Wesens. dass sie stabile und sich selbst erhaltende Realitäten sind und absolut unabhängig und getrennt von sich verändernden Phänomenen und mit dem Nichts vermischt sind. Aus erkenntnistheoretischer Sicht können sie allgemeine Begriffe bzw. Güter und Typen genannt werden, da Platon die Wörter „Eidos“ und „Idee“ sowohl im Sinne von Geschlecht als auch von Typus verwendet und nicht zwischen beiden unterscheidet, und das Wort „Morfe“ bezieht sich auch auf sie. Alle diese drei Wörter geben Form, Figur und Gesicht eine Bedeutung und werden mental im Sinne der

Vorstellung dieser Formen und allgemeinen Konzepte verwendet. Platon gibt Ideen auch andere Namen wie: Existenz und auch ewige Existenz, immer existierend, existierende oder wahre Wesen, vollständige und ganze Wesen und in sich selbst oder im Wesen existierend, liegt der Bereich der Ideen jenseits dieser Welt, das es und nur für den Intellekt (Denken), der der Steuermann der Seele ist, ist es sichtbar.“ Jede Idee ist „eine Existenz an sich und für sich und für sich, eine Form und ewig“, mit anderen Worten, die Idee bedeutet „Das Selbst der Schönheit, das Selbst der Existenz, das Selbst der Existenz, die sich nie verändert, das Selbst. Jede Existenz ist eine Form für sich.“ Alle Wesen erhalten ihre Existenz aus ihren Ideen, die ewig sind und sich nie ändern. So haben sogar Dinge wie Mensch, Feuer, Wasser, Haare und sogar Schmutz Ideen. Auch die Konzepte von Eigenschaften, Proportionen, mathematischen Formen, Größe, Kleinheit, Schlechtigkeit, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit sowie alle menschlichen Schöpfungen haben Ideen. Sie sind anfängliche Beispiele und andere Wesen sind ihre Gegenstücke, und ihre Teilnahme an Ideen besteht darin, wie sie zu werden und sonst nichts. Ideen sind denkbar, aber nicht sichtbar. Die Welt der Ideen ist das sinnliche Feld gegenüber dem wahrnehmbaren Feld. Andererseits verknüpfte Platon im Alter und unter dem wachsenden Einfluss pythagoräischer Theorien Ideen mit mathematischen Zahlen und versuchte, daraus ein Zahlensystem zu machen. Dies ist eine Theorie, die insbesondere Aristoteles Platon zuschreibt.

Ideen haben eine Hierarchie, in der jeder Teil Teil eines Ganzen ist. An der Spitze dieser Hierarchie steht die Idee des Guten. Platon sagt über die Idee des Guten: So wie die Sonne in der wahrnehmbaren Welt das Motiv des Lebens, des Wachstums und des Lichts des Auges ist und die Dinge sichtbar macht, so macht sie in der Welt jenseits des Wahrnehmbaren alles sichtbar. Erkennbare Dinge erhalten ihre Erkennbarkeit nicht nur aus der Anwesenheit der Idee des Guten, sondern sie verdanken ihr auch ihre Existenz, auch wenn das Gute selbst kein Wesen ist, sondern in seiner Würde und Stärke jenseits der Existenz steht. Die Idee des Guten ist die größte Lehre oder das größte Wissen, durch das Gerechtigkeit und alle anderen Dinge nützlich und fruchtbar sind, aber wir wissen nicht genug darüber. Der Punkt, der beachtet werden muss, ist, dass Platon die Idee des Guten als eine behandelte metaphysisches und ontologisches Konzept – nicht als moralisches Konzept. Nach seiner eigenen Interpretation ist im Bereich des Wissens das Letzte, was gesehen werden sollte – und das ist schwer zu erkennen – die Idee des Guten, und wenn es gesehen wird, sollte es uns zu der Schlussfolgerung führen, dass es so ist ist die Ursache aller Wahrheiten und Schönheiten, und im Bereich des Sehens ist es Licht. Und im Bereich der Vernunft ist es der Schöpfer seiner selbst und des Lichts, und es ist

die mächtige Quelle der Wahrheit und Vernunft und aller, die es tun. Wer im privaten oder öffentlichen Leben klug handeln will, muss es gesehen haben. Die Theorie der Ideen wirft nach Platons Ansicht trotz seiner Bemühungen Fragen auf, sie zu erklären. Die wichtigste Frage ist, dass schließlich abgesehen von bildlichen Ausdrücken wie „Ähnlichkeit oder Identifikation“, „Teilnahme oder Teilen“, mit denen Platon den Zusammenhang zwischen Ideen und greifbaren Objekten dieser Welt erklärt, immer noch nicht ganz klar ist, wie Ideen entstehen sind miteinander verbunden. Was ist zum Beispiel die Verbindung zwischen der Idee des Guten und der Idee der Gerechtigkeit, oder die Verbindung zwischen der Idee einer Pflanze und der Idee einer roten Blume, und bald.

Die Erkenntnistheorie

Platons Ideentheorie steht in engem Zusammenhang mit seiner Erkenntnistheorie. Wie gesagt, wahres Wissen oder wahre Wissenschaft kann nur durch den Blick auf die Welt der Ideen erlangt werden. Wir haben auch gesehen, dass Platon das Universum in zwei Hauptteile unterteilt: den wahrnehmbaren Teil und den vernünftigen Teil. Der Mensch durchläuft vier Phasen, um sich der Welt um ihn herum zu stellen und ihre Phänomene zu verstehen: 1. Gedanke oder Annahme, 2. Glaube, 3. Verständnis, 4. Argumentation oder Denken, was dasselbe ist wie Wissen. Die Hauptgefahr dieses Trends ist der Glaube. Es gibt auch zwei Arten von Glauben: wahrer oder richtiger Glaube und falscher Glaube. Wahrer Glaube kann zu Wissen führen, wenn er von einer begründeten Darstellung des Themas begleitet wird.

Schöpfer des Universums

Als der Schöpfer die Welt erschuf, achtete er auf das Ewige, also auf die Welt der Ideen; Weil die Welt die schönste Schöpfung ist und ihr Schöpfer die beste Sache ist. Daher ist die so geschaffene Welt nach einem durch Vernunft und Denken wahrnehmbaren und in sich existierenden Modell aufgebaut. Der Gesunde oder Gott ist gut, und der Gute beneidet nie etwas, und da er nicht eifersüchtig war, wollte er, dass alles so gut wie möglich war, das heißt gut und ohne Böses darin. Als er das Sichtbare betrachtete, fand er es in Unordnung und chaotischer Bewegung. Deshalb verwandelte er die Unordnung in Ordnung. Aber da das Bild, wie der Schöpfer, lebendig und intelligent sein muss, schuf er eine universelle Seele, deren Essenz „unteilbar“ ist, und kombinierte sie mit der „teilbaren“ physischen Essenz und schuf die Essenz der Existenz, die die dritte Essenz ist und die Grenze. Es ist die Mitte zwischen „dem Gleichen“ und „dem Anderen“, geschaffen; Somit ist die Welt einzig und allein und hat in der Form eines Tieres eine Seele und einen Intellekt, die das Ergebnis der göttlichen Vorsehung oder Vorsehung sind. Der Schöpfer schuf dann die Elemente, indem er ihren bestehenden Teilen in diesem

anfänglichen Chaos geometrische Formen gab, den Weltgeist darum wickelte und das Weltsystem als Lebewesen erschuf. Daher nennt Platon die Welt „wahrnehmbaren Gott“, was ein Bild eines vernünftigen Gottes ist.

Vorbereitungen zur Schöpfung

Jetzt muss die geschaffene Welt physisch und sichtbar und greifbar sein. So schuf Gott am Anfang die Welt aus Feuer und Erde, aber diese beiden könnten nicht ohne ein Element geformt werden, das sie miteinander verbindet; Also platzierte Gott das Wetter und die Luft in ihrer Mitte und gab jedem die gleiche Größe und erschuf aus ihnen den Körper der Welt. Nun sollte dieses Lebewesen (Universum) die am besten geeignete Form haben, nämlich die Kugelform. Gott stellte den „Geist“ in sein Zentrum und verteilte ihn über die ganze Welt; Dann wollte er, dass die Welt möglichst ewig sei, also ein Abbild der Ewigkeit der Ideenwelt. Auf diese Weise entstand ein bewegtes Bild der Unsterblichkeit, das zwar ewig ist, sich aber im Einklang mit Zahlen oder Zahlen bewegt, während die Unsterblichkeit selbst eine Einheit oder Einheit ist. Dieses Bild nennen wir „Zeit“. Vor der Erschaffung der Zeit gab es keine Nacht und keinen Tag, keinen Monat und kein Jahr. Das sind alles Fragmente der Zeit. Wir schreiben „war, ist“ und „wird sein“ fälschlicherweise der „ewigen Essenz“ zu, wenn diese Essenz nur „ist“; Und „ist“ ist es wert. Die Welt und die Zeit wurden in einem Moment nach dem Muster der „ewigen Natur“ und so weit wie möglich erschaffen. Dann wurden Sonne, Mond und 5 Sterne, sogenannte Planeten, geschaffen, um die Zeitmessung zu ermöglichen; Und der Schöpfer hat sie in Schaltkreise geschaltet. Zuerst war es der Mond, dessen Umlaufbahn der Erde am nächsten war, dann die Sonne in der zweiten Umlaufbahn und darüber platzierte er Venus und andere. Auf diese Weise wird die Welt zu einem lebenden Körper, der aus vier Arten von Lebewesen besteht: der himmlischen Generation, d. h. den Sternen, die „Götter der Götter“ genannt werden und deren Aufgabe es ist, die übrigen Generationen wie Vögel und Fische zu erschaffen und Lebewesen auf der Erde. Gott machte dann damit weiter, geistige Individuen aus demselben Material zu erschaffen, aus dem er die universelle Seele geschaffen hatte. Was Platon bisher über den Ursprung der Welt und ihre Motivation gesagt hatte, deutete auf die Aktivitäten des „Intellekts“ hin; Tatsächlich ist diese Welt jedoch das Ergebnis einer Mischung aus „Notwendigkeit“ und „Intelligenz“. Die Vernunft, die der Herrscher über die Notwendigkeit war, zwang sie, die meisten geschaffenen Dinge auf die beste Weise zu leiten; Als also die Notwendigkeit der rationalen Überzeugung wich, entstand am Anfang unsere Welt. Aber um zu wissen, wie diese Arbeit durchgeführt wurde, müssen wir auch die Gestalt oder Form der „wandernden Ursache“ in Platons Worten berücksichtigen; Lassen Sie uns in der Zwischenzeit noch

einmal über die Natur von Feuer, Boden, Wasser und Luft sprechen, die als Prinzipien oder Elemente bezeichnet werden.

Lösen Sie einen Zweifel

Hier ist es angebracht, darauf hinzuweisen, dass einige Forscher von Platons Werken seit langem Anzeichen von Dualismus (Dualismus) in ihm gefunden haben, dessen Ursprung sie im östlichen und insbesondere im iranischen Glauben gesucht haben, und zu dem Schluss gekommen sind, dass Platon die Welt in zwei Teile geteilt hat. Die Welt wurde in zwei Teile geteilt. An die Ursache oder den Ursprung von Gut und Böse wurde geglaubt; Während Platon Gott für rein und absolut gut hält; Und die Ursache für Hässlichkeit, Abnormalität und Übel ist die Präsenz des physischen oder materiellen Elements in der Welt, das er in Timaios „Raum oder Ort“ nennt. Dieses physische Element, das etwas Formloses, aber für alle Formen empfänglich ist, wurde „Platonische Materie“ genannt. Aber andererseits sagt Platon eindeutig irgendwo: Wir sollten nicht sagen, dass zwei Arten von Göttern, die einander gegenüberstehen, die Welt regieren.

Zusammenstellung von Platons Werken

Die Originalschriften Platons sowie einige ihm zugeschriebene Schriften wurden ein Jahrhundert nach seinem Tod gesammelt und veröffentlicht. Diese Schriften wurden zunächst auf Papyrus und dann auf Papier verfasst. Wie bereits erwähnt, wurde nach der Schließung der „Akademie“ im Jahr 529 n. Chr. das Studium und die Forschung über Platons Philosophie eingestellt. Die Dominanz der Weltanschauung der katholischen Kirche verdrängte Platons Philosophie von der Bildfläche. Schließlich gelangten im 11. Jahrhundert die Manuskripte von Platons Werken, insbesondere von Pselos 3 (1018–1078 n. Chr.), einem byzantinischen Philosophen, der seine Philosophie unterstützte, erneut nach Europa und wurden dort eingeführt. Erwähnenswert ist, dass der Dialog „Republik“, eines der bedeutendsten Werke Platons, vom 5. Jahrhundert n. Chr. bis tausend Jahre später in Europa in Vergessenheit geriet; Sogar die Anerkennung Platons selbst war im Mittelalter in Europa sehr gering. Alles, was sie über ihn wussten, war ein großer Teil des Dialogs von Timaios, den Chalkidius (4. Jahrhundert n. Chr.) ins Lateinische übersetzt hatte; Während Platon in der islamischen Kultur- und Philosophiewelt viel bekannter war. Platons Einfluss auf die Philosophen der mittleren Jahrhunderte Europas war indirekt, in der berühmten Theorie der „Universalien“ unter den Realisten; Aber mit der Ankunft der Renaissance oder „kulturellen Renaissance“ in Europa wurde auch Platon wiedergeboren. Der italienische Philosoph Marcello Ficino (1433-1499) übersetzte und veröffentlichte 1477 alle Werke Platons ins Lateinische.

Der Text von Platons Schriften in der Neuzeit wurde erstmals 1578 in drei Bänden in Paris durch die Bemühungen von Henry Stein (1528-1598 n. Chr.) veröffentlicht. Von dieser Zeit bis heute wird in allen Schriften, Übersetzungen und Forschungen über Platon auf die Seitenzahlen und Fragmente von Platons Dialogen in dieser Ausgabe verwiesen. Aber wie bereits erwähnt, wurden Platons Werke erst ein Jahrhundert nach seinem Tod gesammelt; Erstmals wurden sie von Aristophanes von Byzanz (180-257 v. Chr.) in Sammlungen zu je 3 Dialogen, der sogenannten „Trilogie“, zusammengefasst. Schließlich stellte während der Zeit des römischen Kaisers Tiberius (42 v. Chr., 38 n. Chr.) ein Mann namens Thrassolus, ein Anhänger der pythagoräischen Schule, Platons Schriften in neun Sammlungen zusammen, die jeweils vier Dialoge (üblicherweise „Tetralogien“ genannt) enthielten. Dies ist die bisher nahezu vollständige Zusammenstellung mit 36 Artikeln.

Allegorie der Höhle

Die Allegorie der Höhle oder Platons Höhle (auf Englisch: Platons Höhle) ist eine Allegorie, die Platon im Buch des Präsidenten entworfen hat. Er nutzte diese Allegorie, um seine Theorie der idealen Welt zu erklären. Und sie bezieht sich auf die Meinungen der Menschen.

Beschreibung der Allegorie

Stellen Sie sich zunächst eine Höhle vor, in der mehrere Menschen an die Wand gekettet sind. Damit ihr Gesicht immer der Wand vor ihnen zugewandt ist und sie nie hinter sich geschaut haben. Hinter diesen Menschen brennt ein Feuer, und vor dem Feuer stehen Statuen, deren Schatten auf die gegenüberliegende Wand fallen, wenn sie sich bewegen. Tatsächlich sind diese Statuen die Überzeugungen und Meinungen dieser Gruppe von Menschen; dessen Schatten sich an der Wand spiegelt. In der Zwischenzeit löst sich plötzlich die Kette von den Füßen eines dieser Gefangenen, der zur Höhlenwand hin sitzt, und dieser dreht sich um; Er schaut sich um und klettert dann aus der Höhlenöffnung. Er erkennt einfach, dass die Wahrheit etwas anderes ist als das, was in der Höhle war. Tatsächlich ist diese Außenwelt dieselbe Welt wie Platonisch; Wenn jemand dort ankommt, erkennt er, dass die Tatsachen der Welt nichts anderes als seine üblichen Beobachtungen waren. Eine Person, die in die Welt außerhalb der Höhle gegangen ist und Wissen darüber erlangt hat, beschließt, in die Höhle zurückzukehren und andere über diese Wahrheit zu informieren, aber wenn sie zu den Menschen innerhalb der Höhle geht, um sie über die Außenwelt zu informieren, und wenn er sagt, dass die Wahrheit etwas anderes ist als das, was Sie sich vorgenommen haben, wird er mit der kalten Behandlung der Gefangenen rechnen müssen und sie werden denken, seine Worte seien Lügen. Tatsächlich bezieht sich diese Theorie von Platon auf die Frage, dass das absolute

Gute in der Welt der Ideale liegt und dass jemand, der Moral erreichen will, in die Welt der Ideale eintreten muss. Aristoteles kritisiert diese Theorie Platons und sagt: „Wenn diese Welt der Schatten der Gleichniswelt ist und alles in der Gleichniswelt voller Güte und Güte ist, wo liegt dann der Ursprung des menschlichen Übels?“

Buch des Präsidenten

(auf Englisch: Republik), das auf Farsi auch als Cumhuriyet bekannt ist, ist das große philosophische Werk Platons, das als einer der berühmtesten und einflussreichsten klassischen Texte der politischen Philosophie im Westen gilt. Das Buch enthält 10 Theaterstücke in Form von Dialogen zwischen Sokrates und anderen Menschen und behandelt Themen wie Gerechtigkeit, Regierungsform und Wahrheit.

Zusammenfassung

Die Debatte findet in einem Haus in der Nähe des Piräus-Tors von Athen statt. Der Besitzer des Hauses ist ein reicher und aristokratischer alter Mann namens Kephalos. Neben Sokrates sind auch Polemarchos, Sohn des Kephalos, Platons Brüder Glaukon und Adeimantos sowie der Sophist Thrasymachos in der Menge anwesend. Die Republik beginnt mit der Beschreibung von Cephalus im Alter. Er sagt, dass ein Mensch im Alter von den Gefühlen der Jugend befreit ist und wie ein Sklave ist, der von den Fesseln der Lust befreit wurde. Der Gemütszustand eines jeden Menschen im Alter hängt davon ab, wie er sein Leben verbracht hat. Der Mensch lässt sein Leben im Alter Revue passieren. Wenn er schlecht gelebt und grausame Dinge getan hat, wird er sich Sorgen machen; Aber wer in seiner Vergangenheit keine grausame Tat findet, der wird seinen Frieden zurückgewinnen und hoffen, dass er sein Freund wird. Wenn jemand im Alter über finanzielle Mittel verfügt, lebt er natürlich einfacher und besser.

Sokrates fragt Kephalos: „Was ist das größte Glück und Gut, das dir der Reichtum gebracht hat?“

Kephalos sagt, dass Reichtum besser ist, weil er ihn großzügig, ehrenhaft und gerecht macht. Reichtum hindert einen Menschen daran, etwas gegen die Gerechtigkeit zu tun oder in der Schuld eines anderen zu stehen, aber „kein weiser Mann kann das Leid des Alters leicht ertragen, wenn er arm ist, und kein Narr kann in sich selbst Frieden finden, selbst wenn er reich ist.“ .“ Daher profitieren nur rechtschaffene und rechtschaffene Menschen von dem Reichtum, den sie angesammelt haben. Sokrates fragt Kephalos, was er unter Gerechtigkeit versteht, und so nimmt die Diskussion eine philosophische Richtung. Cephalus definiert Gerechtigkeit als „das Eigentum eines anderen berichtigen und zurückgeben“, und Sokrates sagt, wenn jemand Geld von jemandem nimmt, der

gesund ist, und es ihm im Wahnsinn zurückgibt; Hat er sich fair verhalten? Cephalos akzeptiert den Einspruch, zieht sich aus der Debatte zurück und überlässt es laut Sokrates seinem Sohn Polemarchos, in der Debatte der Erbe seines Vaters zu sein. Polemarchos zitiert zunächst den Dichter Simonides mit den Worten: „Gerechtigkeit besteht darin, dass der Mensch die Schulden zahlt, die er allen schuldet.“ Diese Definition unterliegt der gleichen Kritik wie zuvor. Nach mehreren Kritiken und Korrekturen sagt Polemarchos: „Gerechtigkeit bedeutet, Freunden Gutes zu tun und Feinden Böses zu tun.“ Sokrates sagt noch einmal: „Das Gerechte ist, niemandem Schaden zuzufügen, weder Freund noch Feind; Vielmehr ist dieses Werk das Werk von Unterdrückern.“ Schließlich der ungeduldige Thrasymachos: „Er konnte nicht anders, plötzlich griff er uns an wie ein wildes Tier, als wollte er uns in Stücke reißen... und schrie... Ich bin nicht bereit, auf unvorsichtige Worte zu hören. Thrasymachos fährt fort: „Sokrates, was ist das für ein Wahnsinn, der dich befallen hat, und warum tötest du so törichterweise andere Narren, einen nach dem anderen?“ Wenn Sie wirklich behaupten, dass Sie die Bedeutung von Gerechtigkeit kennen, geben Sie sich nicht damit zufrieden, anderen Fragen zu stellen, und seien Sie nicht stolz auf sich, indem Sie die Antworten, die Sie geben, missachten und ablehnen. Denn es gibt viele Menschen, die fragen können, aber nicht antworten können.“

Sokrates fährt jedoch mit seinen Fragen fort, bis er Thrasymachos schließlich dazu zwingt, eine Definition von Gerechtigkeit zu geben: „Verschiedene Regierungsformen, von der Demokratie über die Aristokratie bis hin zur absoluten Regierung, erlassen Gesetze für ihre eigenen Interessen. In jedem Land ist Gerechtigkeit etwas, das.“ Für die Regierung dieses Landes von Vorteil sein, und da in allen Ländern die Macht in den Händen der Regierung liegt, werden Sie, wenn Sie genau hinschauen, erkennen, dass Gerechtigkeit überall nichts anderes als eines ist: das, was den Starken zugute kommt. Ich sage, dass die Wahrheit in der Macht liegt und Gerechtigkeit das stärkere Interesse ist ... Ich meine Ungerechtigkeit oder Mangel an Gerechtigkeit im weitesten Sinne, und meine Bedeutung ist völlig klar, wenn ich die Situation eines absoluten und mächtigen Herrschers betrachte, der sich das gesamte Eigentum aneignet der Menschen in seinen Händen mit List und Gewalt. Nimmt. Wenn nun solch eine Person, nachdem sie das Eigentum der Menschen genommen hat, sie zu seinen Sklaven macht, anstatt sie einen Betrüger und Dieb zu nennen; Sie werden glücklich und wohlhabend genannt. Denn diejenigen, die schlecht über Unterdrückung reden, tun dies, weil sie Angst davor haben, sie zu ertragen. Nicht, dass sie Angst davor hätten, es selbst zu begehen.“

Thrasymachos sagt, dass die Beziehung zwischen den Untergebenen und dem Herrscher der Beziehung zwischen dem Hirten und den Schafen gleicht. Der Hirte dient den Schafen, weil er rechtzeitig Nutzen daraus ziehen möchte. Sokrates sagt, dass der Hirte, weil er ein

Hirte ist, auf nichts anderes Rücksicht nimmt als auf die Interessen der Herde, und dass der Herrscher, weil er der wahre Herrscher ist, bei der Verwaltung des Landes auf nichts anderes Rücksicht nehmen sollte als auf die Interessen derer, die ihm haben stehen unter seiner Herrschaft. Im Hinblick auf den spezifischen Effekt derselben Technik bringt keine Technik etwas für den Besitzer der Technik ein, aber wir müssen diesen Effekt mit einem anderen Effekt kombinieren, nämlich dem Erwerb von Geld, was allen Techniken gemeinsam ist: Welche von ihnen ist es? erreicht und jedes Werk wird deshalb einerseits Kunst oder Kunst genannt; Und die Technik des Geldverdienens, die allen Künsten und Techniken gemeinsam ist, war dagegen anders. Das Ergebnis der Technik des Arztes ist Gesundheit, und das Ergebnis der Technik der Bauarchitektur und das Ergebnis der Technik der Regierungsführung ist der Dienst am Volk.

Deshalb akzeptiert ein rechtschaffener Mensch die Regierung nicht so leicht, weil er weder ehrgeizig noch ein Geldverdiener noch ein Söldner ist. Deshalb sollte er gezwungen werden, zu herrschen; Andernfalls wird er von Menschen verurteilt, die schlimmer sind als er. Gute Männer nehmen die Last der Regierung auf sich, nur um dieser Bestrafung zu entgehen. In einer Gesellschaft, die aus ehrenwerten Männern besteht, entkommt jeder der Herrschaft. Die Tugend von allem liegt darin, was es letztendlich richtig macht. Die Tugend des Auges besteht darin, zu sehen, und die Tugend des Messers besteht darin, zu schneiden, und die Tugend der Seele besteht darin, zu denken, zu leiden und zu herrschen. Wenn das Messer schlecht ist, schneidet es nicht gut, und wenn die Seele schlecht ist, kann sie ihre Arbeit nicht effizient erledigen. Gerechtigkeit ist die Tugend der Seele und Ungerechtigkeit ist die Verderbnis der Seele. Ein gerechter Mensch lebt gut und ist glücklich, und ein grausamer Mensch lebt schlecht und ist unglücklich. Am Ende, sagt Sokrates, haben wir über Gerechtigkeit gesprochen, ohne zu wissen, was Gerechtigkeit ist.

Das Gesprächsbuch der sokratischen Ära

- Entschuldigung
- Kharmides
- Creighton
- Otifron
- Protagoras
- Evan

- Lakhs
- Lucis

Übergangsgespräche

- Kratylos
- Autodemus
- Gergias
- Manxenos
- Menon
- Hippias I
- Hippias II

Gespräche aus der Kamal-Zeit

- Präsident
- Phädros
- Bankett
- Phaidon

Gespräche im Alter

Tetetus

- Timaios
- Kriterien
- Raffinesse
- Der Staatsmann

MAHAN KAVEH

- Parmenides
- Philbos
- Regeln

Falsche Gespräche (Platon zugeschrieben)

- Konkurrenten
- Theags
- Alkibiades II
- Klitophon
- Minus

Hipparchos

Das zweite Buch beginnt mit den Worten Glaukons. Er äußert die Meinung des einfachen Volkes über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und übernimmt die Pflicht, in ihrem Namen die Unterdrückung zu verteidigen. Zunächst sagt er: Alle Dinge, die Menschen wollen, lassen sich in drei Kategorien einteilen. Manche Dinge sind für den Menschen nicht nützlich; Aber wenn ein Mensch es erreicht, wird er glücklich. Manche Dinge sind sowohl für den Menschen nützlich als auch glücklich machend; wie Gesundheit; Und einige andere Dinge sind für den Menschen nützlich, aber sie verursachen Leid und Not; Wie Bewegung und medikamentöse Therapie. Glaukon fragt Sokrates, zu welcher dieser drei Kategorien die Gerechtigkeit gehört. Sokrates sagt, es sei allen dreien überlegen. Die Leute sagen, Unterdrückung sei an sich gut und Toleranz gegenüber Unterdrückung sei an sich schlecht. Und das Übel, Unterdrückung zu tolerieren, ist mehr als das Gute, Unterdrückung zu begehen. Als die Menschen sowohl unterdrückt wurden als auch Unterdrückung erlitten, diejenigen von ihnen, die nicht unterdrücken konnten und nur Unterdrückung erleiden mussten; Sie verabschiedeten ein Gesetz, das besagte, dass niemand andere unterdrücken und niemand Unterdrückung dulden sollte, und sie betrachteten dies als Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet also Mäßigung; Unterdrücke nicht und lass dich nicht unterdrücken. Wenn wir einen grausamen oder einen gerechten Menschen freilassen, sehen wir, dass beide nach Reichtum und Macht streben und nur das Gesetz verlangt, dass sie diese Grenze nicht überschreiten. Gerechtigkeit an sich ist nicht

gut und verursacht Leid und Unbehagen; Wenn also jemand wie Goges einen Ring fände, der ihn vor den Augen anderer verbirgt, würde er jegliche Motivation verlieren, gerecht zu handeln, weil er sich daran erinnern könnte, dass er der Bestrafung für jede Art von Verbrechen, Täuschung oder Verführung entkommen könnte.

Darüber, ob das gerechte Leben mehr zu billigen ist oder das ungerechte Leben; Glaukon stellt sich eine Situation vor, in der jeder den Gerechten für ungerecht hält, ihn foltert und enthauptet: Es scheint, dass nichts zu seinem Leben gesagt werden kann. Dann vergleicht er diese Situation mit dem Leben eines betrügerischen und bösen Menschen, der, wann immer er einer Strafe für seine Taten entgehen kann, die Situation so arrangiert, dass er als gerechter Mensch angesehen wird, er aber ein unmoralischer und skrupelloser Mensch ist. Er lebt glücklich und trotz der Tatsache, dass sich hinter der Maske in seinem Gesicht das Böse in seinem wahren Gesicht verbirgt, gilt er als eine Schande. Laut Glaukon deutet dies darauf hin, dass Gerechtigkeit nicht nützlich ist oder zumindest nicht immer nützlich ist. Hier sagt Adimantus, dass die Gedichte der Dichter wie Homer, den die Menschen für den Sprecher der Götter halten; Es ist voll von Dingen, die Menschen dazu ermutigen, grausam zu sein und über das Leid und Elend rechtschaffener Menschen zu sprechen. Welche Wirkung wird es wirklich auf seine Seele haben, wenn ein Grundschulkind solche Gedichte liest? Er sagt, wenn es keine Götter gibt oder wenn sie existieren und nichts mit uns zu tun haben, ist das Leben eines grausamen Menschen, der ein Leben lang regiert und sein Leben mit Vergnügen und Glück beendet hat, das beste Leben. Aber wenn sie Götter sind und wir uns in einer anderen Welt mit ihnen befassen müssen; Auch in dieser Welt kann ein grausamer Mensch das tun, was die Vertreter der Götter auf Erden, also die Dichter, zum Ausdruck gebracht haben; Handeln Sie und retten Sie sich. Durch Opfertaten, Almosen und die Durchführung von Ritualen kann er beispielsweise die Zustimmung der Götter erlangen. Daher kann jeder Unrecht begehen und sich dann durch Taten vor der Strafe retten. Adimantus sagt, dass die einfachen Leute, wie Glaukon sagt, sich von einer solchen Kultur ernähren; Sie ziehen Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit vor. Aber warum bezeichnen manche Menschen Gerechtigkeit immer noch als Güte? Laut Adimantus haben sie entweder ein Talent, das das einfache Volk nicht hat, oder sie haben eine solche Position im Lichte des Wissens erreicht, das nicht das Werk des einfachen Volkes ist, oder „sie haben keine andere Motivation als Feigheit oder.“ Unfähigkeit oder die Schwäche des Alters, und weil sie nicht in der Lage sind zu unterdrücken, verurteilen sie die Unterdrückung.“ Der beste Grund für die Wahrheit dieser Aussage ist, dass, sobald einer von ihnen an die Macht kommt, er sofort anfängt, Unrecht zu begehen, und auf diese Weise nicht zögert, alles zu tun, was er kann.“ Adimantus glaubt, dass der Grund für diese Missverständnisse darin liegt, dass Sokrates und seinesgleichen nicht auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit achten und immer auf Vorteile, Güte und Belohnungen

achten ... die im Licht eines Einzelnen erlangt werden und im Licht des Einzelnen verloren gehen Licht eines anderen. Es wird nicht gesagt, was Gerechtigkeit selbst und Ungerechtigkeit selbst mit der menschlichen Seele bewirken. Deshalb wendet er sich an Sokrates und sagt: „Beweisen Sie, dass Gerechtigkeit selbst für den von Vorteil ist, der davon profitiert; Und Unterdrückung an sich ist schädlich.

Wie reagiert Sokrates oder Platon auf diese Bitte? Er stellt sich dem zunächst nicht; Er argumentiert vielmehr, dass es einfacher sei, die Gerechtigkeit in der Gemeinschaft zu analysieren, als sie bei jedem Einzelnen zu untersuchen; Und die Gesellschaft ist das Individuum in einem größeren Maßstab. [1] Er gibt ein Beispiel dafür, dass man, um die Sehkraft eines Menschen zu testen, ihn zunächst mehr Buchstaben und Wörter lesen lässt und dann die Grenzen verkleinert. Ebenso ist es für eine kurzsichtige Person einfacher, zuerst die größeren Buchstaben zu sehen und sie dann an die kleineren Buchstaben anzupassen. Will Durant schreibt dazu: „Lassen Sie sich nicht von Platons Worten täuschen; Denn dies sind alles Einleitungen zu den beiden anderen Büchern, und Platon möchte nicht nur einzelne Themen untersuchen; Vielmehr hat die Regierung die gewünschte Perfektion in petto. Die Anspielung ist also entschuldigt und eher angemessen; Denn der Kern und die Bedeutung des Buches liegt bei ihnen. Wie er sagte, untersucht Sokrates die Gesellschaft und sagt: „Die Gesellschaft entsteht, weil niemand alle seine Bedürfnisse allein befriedigen kann, sondern wir alle einander brauchen.“ Deshalb leben die Menschen an einem Ort, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, und wir nennen das Gesellschaft. Jeder der Menschen unternimmt und tut etwas nach seinem Geschmack und Talent. Mit der Praxis eines jeden gewinnen sie Geschicklichkeit in ihrer Arbeit und: „Sie grüßen immer Gott... Sie beschränken ihre Geburt und Fortpflanzung auf das Ausmaß ihrer Rohstoffe, weil sie Angst vor Armut und Krieg haben... Für ihre.“ Als Nahrung haben sie Salz, Oliven, Käse, Zwiebeln und Kohl. Sie verzehren... Auf diese Weise leben sie viele Jahre lang in wahrer Gesundheit und in Frieden, und nach ihrem Tod hinterlassen sie ein solches Leben, was wünschenswert ist Perfektion für ihre Kinder.

Dann diskutiert Sokrates, warum diese wünschenswerte Vollkommenheit nicht erreicht wurde oder bestehen blieb. Er antwortet, der Grund sei die Gier und der Luxus der Menschen. Der Wunsch nach mehr führt dazu, dass Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen und sich mit dem zufrieden geben, was sie haben, und das wollen, was sie nicht haben. So bricht der Krieg aus und der Bedarf an Wachen wird offensichtlich. Die Wächter des Landes sollten wie Wachhunde sein; In dem Sinne, dass ein Hund einen Fremden angreift, weiß er es nicht, selbst wenn er ihn liebt; Und er greift einen Freund nicht an, auch wenn er ihn nicht liebt; Und diese Eigenschaft kann nicht in einer Person zusammengefasst werden, es sei denn, sie verfügt neben Mut und Stärke auch über eine

philosophische Natur. Solche Menschen sollten für die Gesellschaft ausgebildet werden; und nutzte die über die Jahre entwickelte Methode. Hier beginnt die Beschreibung von Platons Bildungsprogramm für Wächter in der Sprache des Sokrates und dauert bis zum dritten Buch. In diesem Programm sind sowohl Sportarten zur Kultivierung des Körpers als auch spirituelle Bildung zur Kultivierung der Seele enthalten; Und die Erziehung der Seele geht der Erziehung des Körpers voraus. Die Erziehung der Seele beginnt in der Kindheit und meist mit Geschichten. Deshalb sollten wir darauf achten, Kindern nicht jede Geschichte zu erzählen, sondern gute Geschichten auswählen und schlechte Geschichten beiseite lassen. Mit schlechten Geschichten meinen wir die Gedichte von Dichtern wie Homer und Hesiod. In der griechischen Mythologie begehen Götter viele Verbrechen, zum Beispiel foltern sie ihren Vater. Solche Geschichten sollten verhindert werden, und wenn sie wahr sind, sollten sie nur bestimmten Personen und unter geeigneten Umständen erzählt werden, da Kinder Metaphern und alles andere nicht verstehen Sie hören, ist dasselbe. Sie glauben Den Kindern sollte gesagt werden: „Niemand hegt Feindschaft mit seinen Verwandten und Landsleuten, und diese Art von Feindschaft ist gegen die Religion.“ Kurz gesagt, die Gedichte der Dichter sollten frei von Lügen, Hass, Familienrache usw. sein. Gott ist nur die Quelle des Guten, und wenn er bestraft, dann wegen des Bösen, das eine Person begangen hat, und Gott wird diese Person durch Strafe reinigen. Das zweite Prinzip besagt, dass Gott letztendlich perfekt und schön ist und dass es in ihm keine Veränderung gibt. „Jeder, der über die Götter sprechen oder ein Gedicht schreiben möchte, muss die Tatsache berücksichtigen, dass die Götter keine Zauberer und Magier sind, und die Veränderung.“ Sie handeln nicht und täuschen niemanden durch ihre Worte oder Taten. Das dritte Prinzip besteht darin, Geschichten zu erzählen, die sie von der Angst vor dem Tod befreien und gleichzeitig die andere Welt verschließen, anstatt sie erschreckend erscheinen zu lassen.

Das dritte Buch

Im dritten Buch erfährt Platon, wie man die Wachen ausbildet. Eines der Instrumente der Kindheitserziehung sind Geschichten. Der Geschichtenerzähler muss ein gutes Gesicht von Gott zeigen. Es sind auch die Geschichten, die sie über Menschen erzählen. Sie sollten zum Beispiel nicht sagen, dass Götter ungerecht sind oder dass ein ungerechter Mensch ein Leben lang glücklich lebt und der Nutzen der Gerechtigkeit immer auch andere erreicht und der gerechte Mensch nur Schaden erleidet.

Unsere Jugend soll auf keinen Fall lügen, und Lügen ist nur dem Herrscher erlaubt und auch das in einer besonderen Situation. „Wenn Lügen überhaupt erlaubt ist, sollte es nur den Herrschern des Landes erlaubt sein, die es immer dann anwenden sollten, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert, sei es zum Zweck der Täuschung der Feinde oder zum

Wohle des Volkes.“ des Landes.“ Musik spielt bei der Kindererziehung eine sehr wichtige Rolle; Denn das Gewicht und die Melodie sind leichter und schneller als alles andere in den Tiefen der Seele eines Menschen. Wenn die menschliche Seele schön wird, wendet sie sich der Schönheit zu und vermeidet Hässlichkeit; Und der Höhepunkt des Verständnisses von Schönheit liegt in der Liebe. Selbstbeherrschung ist nicht mit übermäßigem Vergnügen vereinbar; Daher hat eine Person, die in einen Liebhaber verliebt ist, das Recht, ihn zu lieben und zu küssen und wie ein Vater bei ihm zu sein. Diese Freundschaft sollte nur ein Liebhaber der Schönheit sein, und die Beziehung zwischen den beiden sollte diese Grenze niemals überschreiten, sonst wird dem Liebhaber vorgeworfen, er sei ungebildet und unfähig, Schönheit zu verstehen. Daher können nur diejenigen, die von einer angemessenen spirituellen Ausbildung profitieren, Selbstbeherrschung erlangen. Der Liebende muss den Körper des Geliebten passieren; und verliebe dich in ihre schöne Seele; Deshalb „verdient ein Mensch, dessen Seele ohne Schönheit ist, keine Liebe; Aber wenn der Besitzer einer schönen Seele einen Defekt in seinem Körper hat; Über diesen Fehler kann man hinwegsehen und ihn lieben.“ Der Höhepunkt der spirituellen Bildung ist die Liebe zur Schönheit. Neben der Erziehung der Seele sollen junge Menschen auch von der Erziehung des Körpers profitieren. Nicht, dass sie alle Arten von Nahrung zu sich nehmen und dick werden und einen schlechten Körper haben und jeden Tag zum Arzt gehen und ein Leben lang krank sind und kranke Kinder zur Welt bringen. Asklepios, der Gott des medizinischen Wissens, „sah es nicht als seine Pflicht an, Patienten zu behandeln, deren weiteres Leben weder für sie noch für die Gesellschaft von Vorteil war.“ Die Gesellschaft muss einen Arzt haben, und selbst der Arzt hat alle möglichen Krankheiten in seinem Körper erlebt und muss sich mit allen möglichen kranken Menschen auseinandersetzen, damit er sie besser behandeln kann. Aber der Richter muss im Gegenteil eine reine Seele haben. Ein guter Richter ist jemand, der durch Sorgfalt und die Erforschung der Seelen anderer in der Lage ist, Gewalt und Schmutz zu erkennen; Nicht, weil man es in sich selbst entdeckt.

Doch wer soll unter den Wächtern ausgewählt werden? Derjenige, der „jeden Dienst, von dem er denkt, dass er für die Gesellschaft gut ist, mit großem Enthusiasmus erbringt und jede Arbeit vermeidet, die der Gesellschaft schadet.“ Aber solche jungen Menschen sollten von Kindesbeinen an erzogen werden, zuerst sollten wir ihnen Aufgaben stellen, denn wenn man sie erledigt, verstößt ein Mensch mehr als je zuvor gegen seine Überzeugungen. Dann lasst uns denjenigen wählen, der sich nicht vergessen lässt, sich nicht vom Schein täuschen lässt und stets seiner Meinung standhaft bleibt. Dann lassen Sie sie harte Arbeit leisten, damit sie leiden und zum Kampf gezwungen werden. Im dritten Schritt stellen wir sie vor betrügerische Agenten und testen sie auch aus dieser Sicht. „In dieser Gruppe sollten wir diejenigen finden, die sowohl in der Kindheit, in der

Jugend als auch im Alter Wählen wir einen Mann, der die Prüfung bestanden hat und dessen Integrität sich gezeigt hat, um die Gesellschaft zu bewachen und das Land in seinen Händen zu lassen.“ Und der Rest der Wächter sollte Assistenten und Helfer der Herrscher sein.

Der Erfolg des Landes hängt von der Loyalität gegenüber seinen Grenzen und untereinander ab. Um diese Loyalität sicherzustellen, schlägt Sokrates vor, dass alle sozialen Schichten an einen Mythos über ihre Herkunft glauben sollten. „Der große Mythos“, „Der Mythos der Metalle“ oder „Die aus der Vision geborene Lüge“ lautet wie folgt: Alle Menschen werden voll ausgebildet aus der Erde geboren: Die Erinnerungen an Erziehung und Bildung sind nichts weiter als ein Traum. Tatsächlich sind alle Bürger untereinander Brüder und Schwestern, weil sie alle Kinder von Mutter Erde sind. Dies sollte sie dazu zwingen, sowohl ihrem Land (ihrer Mutter) als auch einander (ihren Brüdern und Schwestern) treu zu sein.

Dieser Mythos hat noch einen weiteren Aspekt. Als Gott jedem Menschen Segen gab, fügte er seinem Teig und seiner Natur Metall hinzu. schloss Gold in die Natur der Herrscher ein; Silber und Draht in den Stützen; Und Bronze, Eisen und Messing in Arbeitern. Dann lehrte Gott die Herrscher, die Metallmischung im Charakter von Kindern zu untersuchen. Auf diese Weise besteht die Gesellschaft aus drei Klassen. Ein Kind, das aus Gold besteht, sollte unter die Wächter gestellt werden, auch wenn es das Kind von Bauern ist, d. h. aus Reis und Eisen, oder umgekehrt, wenn das Kind eines Wächters aus Reis besteht, sollte es ein Bauer werden. Das Wachhauptquartier sollte sich an einem Ort befinden, von dem aus alle Menschen in der Stadt leicht überwacht und die Stadt gegen feindliche Angriffe geschützt werden können. Die Wachen müssen zwischen den Baracken und allen zusammen wohnen, und keiner von ihnen darf Geld haben außer dem, was nötig ist, und niemand hat das Recht, ein Lagerhaus oder ein Haus zu besitzen, zu dem niemand das Recht hat, es zu betreten. Sie sollten so viel bekommen, wie sie brauchen, und sie sollten auch nicht weniger oder mehr mitbringen

Das vierte Buch

Zwei Dinge verursachen die Korruption aller Berufe: das eine ist Reichtum und das andere ist Armut. „Wohlstand führt zu Faulheit, Überfluss und Arbeitslosigkeit, und Armut führt dazu, dass die Ergebnisse der Arbeit wertlos werden und die Menschen demütig und unzufrieden werden.“ Gleichzeitig ist ein Land, das aus Reichen und Armen besteht, nicht ein Land, sondern zwei Länder, und unter jedem von ihnen gibt es andere Länder, aber das Land, das wir gegründet haben, ist die einzige Gesellschaft, die eine ist Land und kann so weit entwickelt werden, dass seiner Einheit kein Schaden zugefügt wird. Wir müssen

Innovationen in Bildungsangelegenheiten stoppen. Die kleinste Innovation in Bildungsangelegenheiten, zum Beispiel in der Musik, wird irgendwann zu einer Änderung der Verfassung führen. Diejenigen, die nicht in einer solchen Gesellschaft leben, sind gezwungen, jeden Tag ein neues Gesetz zu verabschieden, in der Hoffnung, die Gesellschaft zu retten, wissen aber nicht, dass jede Serie, die sie schneiden, mehrere neue Köpfe hervorbringen wird. Wenn wir eine Gesellschaft gut aufgebaut haben, sollte es eine weise, mutige, selbstkontrollierte und gerechte Gesellschaft sein. Eines der Zeichen von Weisheit ist eine gute Planung in allem; Und dieses Wissen wird im Gegensatz zur Schuhmacherei nur von sehr wenigen erworben, und dieses Wissen ist wahr und einer Klasse eigen, die kleiner ist als alle anderen. Dieses Wissen wird gehütet und seine Besitzer sind Herrscher, die im wahrsten Sinne des Wortes Wächter sind. Das nächste Attribut ist Mut, das spezifisch für Soldaten ist. Diejenigen, deren natürliches Talent mit einer angemessenen Ausbildung kombiniert wurde; Und weil sie die auf Glauben und Glauben beruhenden Gesetze annehmen und in ihre Seelen legen, bleiben sie ihnen standhaft; Daher ist Mut eine Art Standhaftigkeit. Der richtige Glaube, den sie durch Bildung erworben haben; Und aus diesem Grund unterscheidet es sich von Rücksichtslosigkeit und Furchtlosigkeit und dem, was bei Tieren existiert. Selbstbeherrschung ist eine Art Ordnung und Harmonie und ein Sieg über Begierden und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung bedeutet, dass der höhere Teil der Seele über den niedrigeren Teil herrscht und in der Gesellschaft der weise Teil über die anderen Teile der Gesellschaft herrscht, und jeder akzeptiert dies, daher ist Zurückhaltung eine Art Harmonie. Aber Gerechtigkeit: In der Gesellschaft sollte jeder nur einer Arbeit nachgehen: der Arbeit, die mit seiner Natur und seinem Talent vereinbar ist. „Jede der drei Klassen von Handwerkern, Soldaten und Wachen reicht gerade aus, um ihre Pflicht zu erfüllen, und eine Gesellschaft, in der eine solche Situation vorherrscht, ist eine gerechte Gesellschaft.“ Hier schlägt Platon die drei Teile der Seele vor. Die Theorie, die sie sagten, stammte von den Pythagoräern. Teil bedeutet nicht Material. „Er betrachtet die drei Komponenten als Formen, Funktionen oder Handlungsprinzipien, nicht als Komponenten im materiellen Sinne.“

Die Seele besteht also aus drei Komponenten. Weisheit, Wut und Lust. Genau wie die drei Klassen der Gesellschaft. Der Ort der Weisheit ist der Kopf, und der Ort von Mut und Zorn liegt zwischen Hals und Hijab, und der Ort der Lust ist zwischen Hijab und Nabel. „Der Grund, warum Platon im Anschluss an Alkmäon und die sizilianische Medizinschule den Kopf und das Gehirn als den Ort des Denkens betrachtet, sind nicht anatomische Beobachtungen. Der weise Teil ist der edelste Teil der Seele, und daher sollte er an einem Ort platziert werden, an dem er über die gesamte Existenz eines Menschen hinweg edel sein kann.“ [5] Und diese Ortsbestimmung hat auch ihre Wurzeln in der Tradition Homers

. Nun gilt auch hier jedes Wort, das wir der Gesellschaft gesagt und auf der großen Leinwand gezeigt haben. Für einen weisen Mann sollte die Herrschaft von Brando in seinen Händen liegen. Weisheit unterscheidet den Menschen vom Tier und ist ein unsterblicher Teil der menschlichen Seele, und das ist Wissen. Der Wille bedeutet, auf den Befehl der Weisheit zu hören, sei es im Glück oder im Zorn, um das Konzept zu etablieren, das ihm die Weisheit gegeben hat gefährliche und sichere Säge. Nehmen Und im Konflikt zwischen Weisheit und Lust eilen Sie der Weisheit zu Hilfe, um die Lust zu kontrollieren, und das ist Mut. Wenn jeder Teil der Seele seine Aufgabe in einem Menschen erfüllt und die beiden unteren Teile nicht gegen die Weisheit rebellieren, handelt es sich um Selbstbeherrschung. Jeder Mensch, bei dem jede der drei Komponenten vorhanden ist, ist gerecht. „Unterdrückung entsteht, wenn die drei Teile der Seele beginnen, miteinander unvereinbar zu sein und ihren Pflichten nicht nachzukommen. Sie sollten nicht mit sich selbst zufrieden sein, sondern sich gegenseitig in die Arbeit einmischen.

Das fünfte Buch

Im fünften Buch der Republik äußert Platon seine Meinung über Frauen und Kinder; Und da er selbst weiß, dass er eine seltsame Meinung hat, sagt er: „Niemand wird glauben, dass das, was wir sagen, erstens praktikabel ist und zweitens, wenn wir es für praktikabel halten, dass es besser ist als der Weg.“ was jetzt gemeinsam ist.“ Platon bezweifelt die Anwendbarkeit seiner Theorie, nicht ihren Nutzen.

Frauen sind wie Männer. Es gibt keinen sozialen Beruf, der auf ein bestimmtes Geschlecht beschränkt ist. Alle Berufe, die Männern offenstehen, auch der Krieg, stehen auch Frauen offen. „Vormundschaften sollten allen bewachten Männern gehören und keine von ihnen sollte mit einem einzigen Mann zusammenleben. Auch die Kinder sollten untereinander aufgeteilt werden. „Väter sollten ihre Kinder nicht von anderen Kindern unterscheiden, und Kinder sollten ihre Väter nicht kennen.“ Daher kann nicht jeder jeden heiraten, aber Frauen aus der Wache sollten Männer aus der Wache heiraten und Frauen anderer Klassen sollten Männer derselben Klasse heiraten. Aber es sollte so geregelt werden, dass nur Wärterinnen Kinder bekommen, damit die Rasse der Menschen reformiert werden kann.

Männer, die mehr Mut zeigten, sollten ermutigt werden, sich mit mehr Frauen zu paaren, damit mutigere Kinder geboren würden; Und wenn das Kind geboren wird, trennen sie es von seinen Eltern und es besteht keine Notwendigkeit, dass sie sich kennen. Krankenschwestern kümmern sich um Kinder und Mütter stillen Kinder, ohne ihr Kind zu kennen. Männer können Kinder im Alter von dreißig bis fünfundfünfzig Jahren bekommen, Frauen im Alter von zwanzig bis vierzig. Kein Mann hat das Recht, seine

Tochter oder Mutter und ihre Kinder zu heiraten. Außerdem hat keine Frau das Recht, den Sohn oder Vater und ihre Kinder zu heiraten. In jedem Zeitraum, in dem Kinder geboren werden, sind sie die Kinder aller Eltern, die in diesem Zeitraum Kinder hatten; Aber das Gesetz verhindert nicht die Ehe von Brüdern und Schwestern. Eine solche Gesellschaft wird wie ein Individuum sein. Der Schmerz eines Menschen wird der Schmerz aller sein und das Glück eines Menschen wird das Glück eines jeden sein. In gewisser Weise gibt es nicht mehr mein und sein Eigentum, jeder ist an allem beteiligt, niemand stiehlt mehr, denn wenn er stiehlt, stiehlt er von seinem Eigentum.

Platon behauptet, dass eine solche Gesellschaft mit dieser vollständigen Beschreibung niemals verwirklicht werden wird, aber diese Gesellschaft ist wie ein Gemälde eines Menschen, in dem alle Aspekte der Kunst und Schönheit respektiert werden, aber ein solcher Mensch kann niemals außerhalb gefunden werden. Es ist ein ideales Beispiel, dem sich Gesellschaften annähern sollten, und der Weg besteht darin, sich dieser idealen Gesellschaft mit den schrittweisen Änderungen, die sie in der Verfassung vornehmen, anzunähern. Die erste Änderung, die vorgenommen werden sollte, besteht darin, dass in Gesellschaften Philosophen Könige werden sollten oder dass diejenigen, die Könige sind, Philosophen sein sollten. „Wenn Philosophen nicht zu Königen in Gesellschaften werden, oder diejenigen, die heute den Titel König und Herrscher tragen, sich nicht wirklich mit der Philosophie beschäftigen, und wenn Philosophie und politische Macht sich nicht miteinander verbinden, und all die einseitigen Naturen von heute, die entweder nur dazu tendieren oder, wenn sie nicht aus dem Weg gehen, das Elend der Gesellschaften und das Elend der Menschheit im Allgemeinen nicht enden wird; Und die Regierung, die wir beschrieben haben, wird nicht handeln.“

Wer ist der Philosoph? Ein Philosoph ist jemand, der nach allem Wissen strebt, jemand, der sich danach sehnt, die Wahrheit zu sehen. Derjenige, der die Schönheit selbst, die Wahrheit selbst sehen will. Platon schlägt hier vor, dass Identifikation etwas anderes ist als Wahrnehmung. Es gehört zur Identifizierung des Existierenden, und es gehört zur Idee von etwas zwischen dem Existierenden und dem Nichtexistenten. Denken ist weder Wissen noch Unwissenheit. Wer Schönheit selbst kennt, ist Philosoph und weise und hat Anerkennung. Wer viele Schönheiten akzeptiert, hat eine Idee und deren Platz liegt zwischen Existenz und Nichtexistenz. „Wissen (oder Wissen) bezieht sich auf das Existierende (=was vollständig ist), Nichtwissen bezieht sich auf das Nichtexistente (was überhaupt nicht ist) und Glaube (oder Glaube) bezieht sich auf das, was zwischen Existenz und Nichtexistenz liegt (= existierend und nichtexistent). Dieser Glaube (oder Glaube) selbst ist der Mittelweg zwischen Wissen und Nichtwissen. Was zwischen dem Existierenden und dem Nichtexistenten liegt, ist das Werden (Objekt im Prozess des

Werdens), das sowohl existierend als auch nichtexistent ist. Der Philosoph möchte das wirkliche Wesen kennen lernen, er geht über den Glauben und das Subjekt hinaus.

Das sechste Buch

Philosophen lieben es immer, eine ewige Existenz zu kennen, die nicht dem Verfall und der Korruption unterliegt. Weil sie nach Wissen streben, betrachten sie spirituelles Vergnügen als das größte Vergnügen und ignorieren körperliches Vergnügen. Philosophen sind gemäßigt und zurückhaltend und völlig frei von Demut und Bindung an kleine Dinge. Wenn die Philosophen solche sind, wie Sie sagen, sagt Adeimantus, warum sehen wir dann in der Praxis, dass die meisten von denen, die ihr Leben der Philosophie widmen, und zwar nicht nur in der Jugend, um sich Allgemeinwissen anzueignen, sie auch danach nicht aufgeben? Sie haben ihre Jugend hinter sich gelassen, korrupte und arbeitslose Männer werden geboren, und selbst die Besten unter ihnen, die von angeborenem Talent profitieren, werden im Schatten dieser Philosophie, die Sie so sehr unterstützen, unfähig zur politischen Arbeit und bleiben untätig und nutzlos.

Als Antwort sagt Sokrates, dass der Philosoph, weil die Gesellschaft nicht dem richtigen Weg folgt, ein Zuschauer derer ist, die die Gesellschaft nicht richtig führen, und weil er keine Macht hat, hat er nichts zu tun, als zuzusehen; Daher scheinen sie inaktiv zu sein. Es ist die Pflicht des Volkes, zu ihnen zu gehen. Gleichzeitig sind diejenigen, die vorgeben, Philosophie zu sein, die Hauptursache für die Diskreditierung der Philosophie. Hier verteidigt Platon Sokrates gegen die Kritik an Alkibiades und erklärt, warum Alkibiades korrupt wurde. Jemand, der einen hohen Geist, Mut, Reichtum und Schönheit hatte, und Sokrates hatte große Hoffnung für ihn; Doch Alkibiades konnte den Versuchungen der Macht nicht widerstehen. Die Situation eines Philosophen ist wie die einer Person, die in einem Käfig voller Raubtiere gefangen ist. Er kann nicht so räuberisch sein wie sie, noch kann er sie aufhalten, sonst wird er getötet. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich in seinen eigenen Funken zurückzuziehen. Seien Sie zufrieden und sterben Sie friedlich im Tod, auch wenn es ihm nicht gelungen ist, Einfluss auf seine Gesellschaft zu nehmen. Der Philosoph muss die Zügel der Gesellschaft in die Hand nehmen und zunächst den allgemeinen Grundriss der Verfassung darlegen, und während er diesen Grundriss festlegt, sollte er zwei Seiten betrachten: „Manchmal die Gerechtigkeit selbst, die Schönheit selbst und die Selbstbeherrschung, und mit anderen Worten.“, zur Grundidee von allem Sie betrachten menschliche Fähigkeiten, und manchmal kann das Bild dieser Fähigkeiten in der menschlichen Seele verwirklicht werden.

Platon vergleicht die Idee mit der Sonne. Um seine Gedanken über Ideen auszudrücken, verwendet Platon drei Allegorien: die Allegorie der Linie (oder die Allegorie der geteilten

Linie), die Allegorie der Höhle und die Allegorie der Sonne (oder die Metapher der Sonne). Wenn unsere Augen sehen und ein farbiger Gegenstand vor uns liegt, muss Licht vorhanden sein, damit unsere Augen diesen Gegenstand sehen können. „Khob“ erschuf die Sonne nach seinem eigenen Abbild, um sein Abbild zu sein. „Daher spielt die Sonne die gleiche Rolle, die „Khob“ in der Welt des Denkens und Nachdenkens über Weisheit und das, was durch Weisheit wahrgenommen werden kann, spielt Sonne in der Welt der Empfindungen. Es geht um den Sehsinn und die Dinge, die man sehen kann. Wir sollten die Dinge im Licht des Sonnenlichts sehen, nicht im Licht der Nacht. Das ist der Zustand unserer Seele. Wenn die Seele auf die Dinge achtet, die im Licht der wahren Existenz stehen, wird sie sie verstehen und erkennen und ihr wird bekannt sein, dass sie über Weisheit verfügt; Aber wenn er sich einer Umgebung zuwendet, die mit Dunkelheit vermischt ist, das heißt, wenn er seine Aufmerksamkeit auf die Welt des Bösen und der Korruption richtet, erwirbt er nur Ideen und Meinungen und verliert die Einsicht und wandert im Kreis der Ideen und wird wie ein Geschöpf, das hat keinen Gebrauch von Weisheit. Obwohl Identifikation und Wahrheit dem „Guten“ ähneln, ist keines von beiden selbst „gut“, sondern „gut“ selbst ist etwas, das den beiden überlegen ist. Die Dinge, die wir sehen, sind nicht nur das Licht der Sonne, sondern die Sonne ist auch die Ursache für ihr Wachstum und ihre Entwicklung. Erkennbare Subjekte verdanken ihre Fähigkeit, erkannt zu werden, nicht nur dem „Guten“, sondern sie haben auch ihre Existenz von ihm, während „Gut“ selbst keine Existenz ist, sondern in Bezug auf Überlegenheit und Macht viel höher als die Existenz ist. Der Bereich der Existenz ist die Welt der Ideen, und das „Gute“ ist der Existenz überlegen.“

Danach verwendet Platon die Allegorie der Linie, um die Hierarchie der Existenz darzustellen. Wir sprechen von zwei Welten: Die eine ist die Welt der sichtbaren Dinge. Das andere ist die Welt der Dinge, die der Verstand kennt. Das heißt, das eine ist die sinnliche Welt und das andere ist die sinnliche Welt. Jede dieser beiden Welten ist in zwei Teile geteilt. Zwei sichtbare Teile der Welt sind die greifbare Welt, einer ist die Welt der Bilder und Schatten und der andere ist die Welt der Objekte und Dinge. Es gibt zwei Teile der Welt, die erkennbar sind, die vernünftige Welt. Der eine ist eine Welt, die auf unbewiesenen Annahmen basiert, und der andere ist der menschliche Geist, der von Annahmen zum ersten Ursprung zurückkehrt, der sich in keiner Weise mehr auf Annahmen verlässt Und ohne die Hilfe von Bildern, die er im Fall der ersten Komponente mit Hilfe der erkennbaren Welt in Anspruch genommen hatte, sondern nur mit Hilfe abstrakter Ideen und Konzepte, beschreitet er den Weg der Forschung. Der Sinn des zweiten Teils der erkennbaren Welt sind die Dinge, die der Intellekt direkt und mit Hilfe der Dialektik erlangt; Und er bezieht sich nur auf einzelne Konzepte. Die Seele steigt einmal von Bildern zu Objekten und dann in die Welt der Annahmen und dann zur Idee

selbst oder zum Guten oder zum ersten Prinzip der Existenz auf und kehrt dann wieder zurück und steigt zur letzten Stufe hinab, während sie dieses Prinzip betrachtet. Platon setzt eine Grenze zwischen Philosophie und Mathematik. In der Mathematik basiert das Denken auf einigen Annahmen, aber in der Philosophie gelangen wir mit der dialektischen Methode zur Idee selbst; Daher liegt die Identifizierung durch Vernunft zwischen der Identifizierung durch Vernunft und der Identifizierung durch Denken. Daher gibt es vier Arten von Aktivitäten der menschlichen Seele gegen die vier Komponenten der Welt der Existenz. Die Identifizierung durch Weisheit ist spezifisch für die höchsten Komponenten. Die Identifizierung durch besondere Argumentation ist der zweite Teil. Für die dritte Komponente müssen Sie die Meinung berücksichtigen. Die vierte Komponente ist das Thema der Vorstellungskraft.

Das siebte Buch

Allegorie der Höhle, Stich von Jan Saenredam, 1604 (nach einem Gemälde von Cornelis van Haarlem), Albertina, Wien

Allegorische Ansicht der Höhle. Dateibeschreibung: Links (von oben nach unten): Sonne, natürliche Dinge, Schatten natürlicher Dinge, Feuer, künstliche Objekte, Schatten künstlicher Objekte auf der Ebene der Allegorie (Qiyas). Rechts (von oben nach unten): „gut“ Idee; Ideen; mathematische Fächer; das Licht; Kreaturen und Objekte; Bild, Allegorie der Sonne und Allegorie der Linie.

Im siebten Buch erzählt Platon das berühmte Höhlengleichnis. Nehmen wir an, dass einige Menschen mit gefesselten Händen und Füßen in der Höhle sitzen und nicht nach links und rechts schauen können; Hinter ihnen befindet sich eine kurze Wand und außerhalb der Höhle brennt ein Feuer. Menschen bewegen Gegenstände am Rand der Wand entlang. Die Höhlenbewohner sehen den Schatten dieser Dinge und ihren eigenen Schatten an der Wand vor ihnen. Die Stimmen derjenigen, die draußen herumlaufen, werden von den Höhlenwänden reflektiert und sie bilden sich ein, dass die Schatten miteinander reden. Die Höhlenmenschen halten das alles für wahr und meinen, sie hätten Wissen erlangt. Wenn Sie einen von ihnen losketten und ihm die Außenseite der Höhle zeigen, weil das Licht außerhalb der Höhle seinen Augen wehtut, und wenn Sie ihm zu diesem Zeitpunkt Gegenstände zeigen, kann er sie nicht sehen, also möchte er so schnell wie möglich hineingehen. Gehen Sie zurück in die Höhle und betrachten Sie dieselben Schatten als realer als echte Objekte. Deshalb müssen Sie ihn mit Gewalt und nach und nach aus der Höhle herausholen und ihm zuerst den Schatten und das Bild von Objekten im Wasser zeigen, dann die Objekte und Menschen selbst, dann nachts den Himmel und die Sterne und schließlich die Sonne. und zu diesem Zeitpunkt erlangt er wahres Wissen, und wenn

er sich an sein Leben in der Höhle erinnert, wird er sehen, welches Wissen er erlangt hat. Nachdem er die Wahrheit erfahren hat, erkennt er, wie sehr sich das Leben in der Höhle vom wirklichen Leben unterscheidet. Aber er muss zurück in die Höhle gehen und sich mit anderen Höhlenbewohnern zusammensetzen und mit anderen an der Interpretation der Schatten teilnehmen, aber weil seine Augen nicht an die Dunkelheit in der Höhle gewöhnt sind, wird er von den Höhlenbewohnern verspottet und wenn er Beharrt er auf seiner Interpretation, wird er sein Leben verlieren. Grundsätzlich möchte sich der Mensch nicht an das wenden, was ihm vertraut ist, und er hat kein Verlangen danach, von der Unwissenheit befreit zu werden. Aufgrund dieses menschlichen Verhaltens kann das Training nur mit Gewalt durchgeführt werden.

Mit der Allegorie der Höhle möchte Platon sagen: „Wenn man das Gefängnis der Höhle mit der Welt der Sehenswürdigkeiten vergleicht, und den Feuerstrahl, der in die Höhle scheint, mit der Kraft der Sonne und dem Verlassen der Höhle.“ und wenn Sie verschiedene Objekte auf der Erde betrachten, die Reise und den Aufstieg der menschlichen Seele zur Welt der Identifikation kennen, dann haben Sie meine Meinung richtig verstanden, die Sie so gespannt darauf waren, zu hören. Dann kommt Platon zu dem Schluss, dass, da die Kraft des Erkennens von Anfang an in der Seele eines jeden Menschen liegt, die Aufgabe des Lehrers nicht darin besteht, ihr etwas hineinzulegen, was nicht in der Seele ist, sondern darin zu lenken, was in der Seele ist. Das heißt, Die menschliche Seele muss aus der Welt der Korruption und Korruption zurückgeholt werden, um sich allmählich an die Beobachtung der wahren Existenz zu gewöhnen. Daher besteht die Kunst der Erziehung darin, eine Richtung vorzugeben. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die Herrschaft über die Gesellschaft weder das Recht derjenigen ist, die keine Bildung haben, noch das Recht derjenigen, die nur an ihre eigene Bildung denken. Eine Person, die die Idee des „Guten“ gesehen hat, hat kein Recht, außerhalb der Höhle zu bleiben, sondern muss in die Höhle zurückkehren und nach und nach die Hände und Füße anderer öffnen und sie zur Sonne der Wahrheit führen. Denn es ist nicht richtig, dass nur ein Mensch glücklich sein soll, sondern dass die ganze Gesellschaft vom Glück profitieren soll. Aber sind solche Menschen, die die glückliche Insel erreicht haben, bereit, die Regierung zu akzeptieren? Platon sagt, dass sie überzeugt werden sollten, und wenn sie nicht akzeptieren, sollten sie gezwungen werden. Der Philosoph muss nicht nur im Denken, sondern auch in der Praxis den Gipfel der Vollkommenheit erreichen.

Mit welchem Wissen können wir einen solchen Menschen ausbilden und seine Seele aus der Welt der Korruption in die Welt der wahren Existenz führen? Wir haben bereits gesagt, dass die Kommandeure aus der Mitte der Soldaten stammen sollten. In der Kindheit sollten wir ihnen Sport und Literatur beibringen, dann Rechnen und Mathematik. „Die

Mathematik zwingt die Seele eines Menschen dazu, auf die höhere Welt zu achten und sich in der Forschung selbst mit Zahlen zu befassen, und erlaubt einem Menschen nicht, Zahlen als Repräsentanten sichtbarer Objekte und Objekte zu betrachten.“ Das nächste Wissen, das Soldaten lernen sollten, ist Geometrie; Und es ist eine vorbereitende Lektion für die Augen unserer Seele, um die Welt der Wahrheit zu erkennen; Und dann studieren Sie Astronomie, eine Wissenschaft über die Bewegung von Objekten. Und dann die Musik. Die Wirkung des Vorwissens ist wie Ketten, um den Menschen in der Höhle die Füße wegzunehmen.

Aber warum führt uns die Philosophie zur wahren Wissenschaft und nicht zu anderen Wissenschaften? Denn Wissenschaften wie die Mathematik beginnen mit Empfindungen und gelangen zu Annahmen, die Philosophie beginnt ihre Arbeit jedoch dort, wo die Mathematik aufgehört hat. Platon bringt hier erneut seine lineare Einteilung zum Ausdruck. Nennen wir die erste und höchste Aktivität der Seele „Wissen“, die zweite Aktivität „Erkennen durch Denken“, die dritte Aktivität „Glaube“ und die vierte Aktivität „Imagination“. Wir bezeichnen die letzten beiden Aktivitäten zusammen als „Glaube“ und die ersten beiden Aktivitäten zusammen als weise „Identifikation“. Gegenstand des Glaubens ist die Welt des „Werdens“, die sich ständig im Wandel befindet. Das Objekt der weisen Identifizierung ist das wahre Wesen, das sich niemals verändert.

Bildung sollte bereits in der Kindheit beginnen. Sobald sie erwachsen sind, sollten sie eine Zeit lang trainiert und in die Nähe des Schlachtfeldes gebracht werden; Und ab dem zwanzigsten Lebensjahr sollten die ausgewählten Jugendlichen umerzogen und das Wissen der Kindheit in einer besonderen Reihenfolge gelehrt werden, damit sie die Beziehung des Wissens untereinander und seine Beziehung zum realen Wesen verstehen. Diese Schulung Es dauert 30 Jahre und dann unterrichten wir fünf Jahre lang ausgewählte junge Menschen in Dialektik. Nach dem Training schicken wir sie zurück in die Höhle, was bedeutet, dass wir sie wieder in das soziale Leben einbinden und sie auf den Schlachtfeldern kämpfen müssen. Die Dauer dieser Periode beträgt fünfzehn Jahre, also fünfzig Jahre. Danach sollten sie den größten Teil ihres Lebens in der Philosophie verbringen und jeder nacheinander die Macht übernehmen, nicht aufgrund der Position an sich, sondern weil sie Führung als notwendige Pflicht betrachten; Und in all diesen Phasen sind Frauen den Männern gleichgestellt.

Das achte Buch

Nachdem Platon gesagt hat, dass ein gerechtes Land ein Land ist, in dem verschiedene Klassen ihre richtigen Rollen spielen, und dass ein gerechter Mensch jemand ist, in dem

verschiedene Motive im Einklang sind, geht Platon im achten Buch auf Beispiele für Ungerechtigkeit im Land und bei Einzelpersonen ein.

Er untersucht die vier Zeichen einer ungerechten Regierung und ihre entsprechenden Persönlichkeitsmerkmale. Diese vier Typen sind Militärdiktatur (Timokratie), Gruppendiktatur (Oligarchie), Demokratie (Demokratie) und despotische Regierung (Tyrannie). Militärdiktatur ist eine Regierung wie die Stadtstaatsregierung von Sparta, die durch militärische Ehre regiert wird; in der Gruppe In einer Diktatur ist Reichtum ein Zeichen von Verdienst; Demokratie ist eine Regierung, die vom ganzen Volk regiert wird, und in einer autoritären Regierung hat der Herrscher die absolute Macht.

Wieder einmal nutzt Platon die Verhältnismäßigkeit, die seiner Meinung nach zwischen dem Land und dem Individuum besteht. In seiner Untersuchung der Demokratie behauptet er beispielsweise, dass eine demokratische Regierung das Prinzip der Bildung zur Regierungsführung vernachlässige; Das Prinzip, das er als eine sehr grundlegende Säule in einem gerechten Land ansah. Die einzig notwendige Voraussetzung, die ein Herrscher in einer demokratischen Regierung erfüllen muss, ist der Anspruch, ein Freund und Träger der Sorgen des Volkes zu sein. Dementsprechend vertraut sich ein demokratischer Mensch ebenso wie eine demokratische Regierung einem breiten Spektrum an Vergnügungen an und genießt sie, ohne zwischen den auf guten Wünschen beruhenden Vergnügungen und den Vergnügungen zu unterscheiden, die im Bösen und Schmutz verwurzelt sind. Das Ergebnis dieses Prozesses ist psychische Disharmonie. Ein demokratischer Mensch lässt nicht zu, dass die Vernunft über unangemessene Wünsche siegt. Es dominieren eitle und falsche Leidenschaften, und Ungerechtigkeit ist unvermeidlich.

Das neunte Buch

Ein für eine tyrannische Regierung geeigneter Geist findet sich in jemandem, der „aufgrund seiner natürlichen Begabung oder seines Lebensstils oder aus beiden Gründen zur Völlerei neigt oder unter unersättlicher Lust leidet oder von Wahnsinn befallen ist“. Ein Mensch, der seine ganze Zeit damit verbringt, zu feiern, zu feiern und Frauen zu treffen, kümmert sich um das Eigentum seiner Eltern, wenn ihm das Geld ausgeht, und wenn er das Eigentum seiner Eltern zerstört, stiehlt er das Eigentum und die Kultstätten seiner Nachbarn. wird es herausfinden; Die Lust wird ihn beherrschen und er wird jedes Verbrechen begehen, und wenn die Zahl dieser Menschen zunimmt, werden sie eine Person als Anführer akzeptieren, und wenn die Menschen ihn akzeptieren, wird er auf dem Thron sitzen und die Tyrannie beginnen. Eines der Merkmale solcher Menschen ist Untreue und Unterdrückung bis zum Äußersten. Das charakteristische Merkmal einer solchen Gesellschaft ist extreme Sklaverei. Das zweite Merkmal einer solchen

Gesellschaft ist, dass sie nicht tun kann, was sie will. Das dritte Merkmal ist, dass er mittellos ist, und das vierte Merkmal ist, dass eine Person in einer solchen Gesellschaft immer Angst und Sorge hat, und das fünfte Merkmal ist, dass es mehr Stöhnen, Weinen, Tränen und Kummer gibt als in jeder anderen Gesellschaft.

Die menschliche Seele besteht aus drei Teilen. Eigennützig, ehrgeizig und wissenschaftlich; Und jeder dieser Menschen mag eine bestimmte Art von Vergnügen. Was für ein größeres Vergnügen für einen Gelehrten, als sich Wissen anzueignen! Diese drei Arten von Menschen sind sich also nicht einig über Vergnügen und „im Allgemeinen über den Wert der Lebensqualität.“ Was ist das Kriterium dafür, welche dieser drei Arten von Leben besser ist? Erfahrung, Denken und rationales Denken. Ein Philosoph erlebt in seiner Jugend alle drei Arten des Lebens, sodass er besser als jeder andere wissen kann, welches Leben besser ist. Mit anderen Worten: In unserer Gesellschaft gibt es Philosophen, Reiche und Politiker. „Die höchsten Freuden sind die Freuden, die dem gelehrten Teil der menschlichen Seele zuteil werden, und die köstlichsten Leben sind die Leben derer, die von diesem Teil der Seele beherrscht werden.“ Daraus schließen wir, dass ein gerechtes Leben besser ist als ein grausames. Ein weiterer Grund, den Platon dafür angibt, ist, dass „die Dinge, die zur Ernährung des Körpers verwendet werden, weniger Wahrheit und wahre Existenz haben als die Dinge, die zur Ernährung der Seele verwendet werden.“ Da die Seele mehr von der Realität profitiert und sich von realen Dingen ernährt, ist auch ihr Vergnügen real und realer. Die anderen beiden Komponenten der Seele, Ehrgeiz und Utilitarismus, müssen unter der Herrschaft der Weisheit stehen. Wenn sich also alle drei Teile der Seele dem Befehl des gelehrten Teils der Seele unterwerfen und sich nicht dagegen auflehnen, wird nicht nur jeder Teil der Seele seine eigene Arbeit tun und somit in Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit handeln, sondern auch Die ganze Seele wird die Freude genießen, die mit seiner Natur vereinbar ist, das heißt, er genießt wahre Freude.“ Aber wenn die anderen beiden Komponenten herrschen, werden sie der Freude an der Weisheit und ihren eigenen Freuden beraubt; Und sie verteidigen Tyrannei und Unordnung in der Gemeinschaft. „Das Leben eines autokratischen Herrschers ist das ärmste Leben in Bezug auf Vergnügen, und das Leben eines gelehrten Königs ist das reichste davon. Es gibt drei Arten von Vergnügen, eine reale und zwei imaginäre, und da ein autokratischer Herrscher benachteiligt ist.“ Aufgrund der Freude an Weisheit und Gesetz hat er die Grenze der imaginären Freuden überschritten und ist mit Freuden vertraut. Sie sind spezifisch für die Niedrigen. Am Ende des neunten Buches gibt Platon eine Allegorie für die drei Teile der menschlichen Seele: Er betrachtet den gewinnsüchtigen Teil als ein vielköpfiges Monster, den ehrgeizigen Teil als einen hungrigen Löwen und den weisen Teil als das Göttliche Juwel; Daher hat derjenige, der die Lust über die anderen beiden Komponenten beherrscht, dieses siebenköpfige Monster

über den Menschen und den hungrigen Löwen beherrscht, und dies ist die niedrigste Lebensweise. Wenn er den ehrgeizigen Teil beherrscht, beherrscht er den hungrigen Löwen, aber das Glück eines jeden Menschen besteht darin, dem göttlichen und weisen Geist zu folgen.

zehntes Buch

Es gibt drei Arten von allem; Im Fall eines Bettes zum Beispiel handelt es sich um eine Art Bett, das Gott macht, und Er macht nicht mehr als eines aus der Not heraus. Der zweite Typ ist das von einem Tischler und Zimmermann gefertigte Bett, und es ist eine Schattenversion des Bettes Gottes, und der dritte Typ, das Bett des Künstlers, ist eine abgebildete Version der Version des Zimmermanns. Das heißt, der Maler imitiert den Thron von Drudgar. Nachahmung ist also Nachahmung. Auch Dichter und andere Künstler sind wie Maler. Anstatt uns dabei zu helfen, Erkenntnisse über die Realität zu gewinnen, stellt der Künstler ein Hindernis auf dem Weg zu diesem Wissen dar. Hierzu sind keine Kenntnisse über Nachahmung erforderlich; Das heißt, Kunst ist lediglich eine Widerspiegelung des Scheins und zielt daher darauf ab, uns von der Welt der Bilder zu distanzieren. Nachahmung ist mit dem unteren Teil unserer Seele verbunden und neigt daher dazu, die für Gerechtigkeit notwendige psychologische Harmonie zu stören. [3] Wenn uns ein unglückliches Ereignis widerfährt, drängt uns der weise Teil unserer Seele, mit diesem Ereignis weise umzugehen und lässt uns Lassen Sie nicht zu, dass dieser niedrige Teil der Seele über uns herrscht und uns zum Jammern zwingt: „Das Gesetz befiehlt uns, in schwierigen Zeiten so ruhig wie möglich zu bleiben und angesichts von Schmerz und Leid geduldig zu sein; Denn es ist nicht leicht zu unterscheiden, ob dieser Schmerz die Ursache des Glücks oder die Quelle der Trübsinnigkeit ist; Mit Ungeduld und Geschrei kann man die Zukunft nicht verändern. Abgesehen davon ist keine der menschlichen Angelegenheiten so wertvoll, dass ein Mensch sich dafür verlieren sollte. Darüber hinaus wird das Schreien und Schreien nicht dazu führen, dass die spirituelle Kraft, die wir an einem schwierigen Tag brauchen, uns zu Hilfe eilt. Das Richtige ist also, in schwierigen Zeiten den richtigen Weg einzuschlagen. Aber der Tragödiendichter lädt uns zum Weinen ein und weckt den unteren Teil der Seele, und das Gleiche gilt für den Komödiendichter. Nachahmungsgedichte haben die gleiche Wirkung auf Lust und Wut, Vergnügen und Schmerz. In der Philosophie geht es um Weisheit und in der Poesie um den unteren Teil der Seele: „Poesie und Philosophie liegen seit der Antike im Krieg miteinander.“ Nur wenn wir Dichter in unser Land lassen, können sie mit ihrer Poesie die Weisheit der Menschen wecken.

Platon plädiert für die Unsterblichkeit der Seele und behauptet dies Die Seele wird nicht durch ihr natürliches Übel zerstört. Da die natürliche Plage der Seele Tyrannei, Feigheit

und Unwissenheit ist, zerstört keines davon die Seele, und andere Plagen können der Seele nicht schaden. Die Seele ist also ewig. „Aber es ist nicht möglich, sein wahres Wesen in der Gegenwart des Körpers zu erkennen, und obwohl die Kontamination mit Schmutz sein Aussehen verändert hat. Die wahre Natur der Seele kann nur durch die Linse klugen Denkens erkannt werden. Wenn wir die Seele so sehen wollen, wie sie wirklich ist, müssen wir auf den Wissensdrang der Seele achten; Und von hier aus können wir die Verwandtschaft der Seele mit den göttlichen und ewigen Essenzen herausfinden; Und Gerechtigkeit wird das Beste für die Seele sein. Ein gerechter Mensch profitiert von äußeren Vorteilen und einem guten Namen, und die Götter lassen ihn nicht in Ruhe. Am Ende flüchtet sich Platon in den Mythos und zeichnet in der Sprache des „äh“ ein Bild vom Leben der guten und bösen Menschen.

Platonische Philosophie

Oder Platonismus bezieht sich, wenn er als Eigenname verwendet wird, auf die philosophischen Ideen von Platon und anderen philosophischen Systemen, die ihm nahe stehen oder von ihm abgeleitet sind. In einer engeren Anwendung wird platonische Philosophie als generisches Substantiv gegen den Nominalismus verwendet und bekräftigt die „Existenz“ abstrakter Dinge, von denen man sagt, dass sie in einem „dritten Bereich“ existieren, im Gegensatz zu zwei anderen Bereichen: der äußeren sinnlichen Welt und der äußeren Welt . Inneres Bewusstsein. Es sollte beachtet werden, dass die „platonische Philosophie“, wenn sie gegen den Nominalismus verwendet wird, keine der Lehren Platons akzeptieren muss.

Im engeren Sinne bezeichnet dieser Begriff die platonische Realismuslehre. Das zentrale Konzept der platonischen Philosophie besteht darin, die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Realität zu berücksichtigen: einer Realität, die wahrnehmbar, aber komplex und unverständlich ist, und einer Realität, die unsichtbar und nicht wahrnehmbar, aber vernünftig, klar und verständlich ist. Die Berücksichtigung dieses Konzepts ist grundlegend und notwendig für die Formentheorie. Formen, üblicherweise in Platons Dialogen (Platons Werksammlung) wie Phaidon, Bankett und Bankett, werden als perfekte, transzendente Archetypen beschrieben, deren Beispiele aus der Alltagswelt unvollkommene Versionen sind.

Reise

„Sir wa Seluk“ (Flexionskompositum, Amerkab) bedeutet im Wort „einen Weg gehen und Sparmaßnahmen praktizieren“. Einige Leute haben in der Erklärung von Gehen und Gehen gesagt: „Auf Gott zuzugehen, und Gehen ist auf Gottes Weg, das Gehen zu Gott hat ein Ende, aber das Gehen in Gott hat kein Ende, das heißt, Gehen ist Gehen, aus

Worten und.“ Handlungen und schlechte Manieren. oder gute Worte, Taten und Moral und von seinem eigenen Wesen bis zur Existenz Gottes, wenn der Sucher gute Worte, Taten und Moral verwendet, werden ihm die Lichter des Wissens und manchmal auch die Wahrheiten der Dinge erscheinen ihm offenbart werden, und er wird an seiner eigenen Existenz sterben und in die Existenz zurückkehren. Möge Gott leben.

Reise des Bewusstseins: Es war einmal, anders als heute, konnte ein Mensch durch einen Spiegel gehen. Heutzutage sind die Menschen in ihrem eigenen Spiegel gefangen, haben ihre Kraft und Form verloren und sind nichts anderes als Sklavenreflexionen, die „die Reise des Bewusstseins unterbrechen“. Doch eines Tages wird die magische Leere sie wieder befreien und in Bewegung setzen. Menschen sind Reisende im dunklen Meer des Bewusstseins, und diese Erde ist nichts anderes als ein Zwischenstopp auf ihrer Reise. Reisende haben ihre Reise aus nicht zusammenhängenden Gründen unterbrochen. Der Mensch ist in einer Art Wirbel gefangen, einer Strömung, die sich in einer Schleife dreht und ihm das Gefühl gibt, dass er sich bewegt, obwohl er eigentlich stillsteht. Wenn Menschen ein Sucherführer sind, können sie sich aus dem Griff dieser Kraft befreien und ihre Reise des Bewusstseins fortsetzen, indem sie Disziplin in Einklang mit einer Kraft (außerirdischer Termin, Flug) ausüben, die sie gefangen hält. Bewusstsein ist der einzige Weg für den Menschen, Evolution zu erreichen; Und der „Flieger“ hat die Möglichkeit unserer Evolution zerstört, indem er unser Bewusstsein einfängt. Don Juan beschrieb die Möglichkeit unserer Evolution als eine Reise, die unser Bewusstsein in das dunkle Meer des Bewusstseins unternimmt. Jede Steigerung des menschlichen Bewusstseins muss durch strengste Disziplin erfolgen.

Der erste Anreiz

Weisheit und Erfahrung nach Aristoteles

Laut Aristoteles ist Weisheit der reinen Erfahrung und der Technologie überlegen. Wer Erfahrung hat, weiß, dass „A“ zu einem bestimmten Zeitpunkt auf „B“ folgte. Den Grund dafür kennt er aber nicht. Der Meister der Kunst kennt den Grund und sagt als Faustregel: „A“ folgt immer „B“. Und er möchte von dieser Regel in der Praxis profitieren. Aristoteles' Bedeutung von Kunst ähnelt dem, was man heute Wissenschaft nennt. Aber Weisheit ist um ihrer selbst willen wünschenswert, nicht wegen eines praktischen Nutzens. Weisheit, Wissen ist die primäre Ursache der Existenz. Wissen beruht auf den Gründen, auf denen die Realität basiert.

Er sagt im Buch Alpha Metaphysics: „Wir kennen vier Ursachen.“ Natürlich hat er diese Ursachen zuvor im Buch Natur (Physik) erörtert. Seine Absicht in dem Buch Alpha Metaphysics ist es, die Ideen der Denker vor ihm zu untersuchen, ob sie etwas über die

fünfte Ursache gesagt haben oder ob sie die vier Ursachen kannten, die er erkannte oder nicht. Die vier Ursachen, die er aufzählt, sind folgende: wirksame, formale, materielle und endgültige Ursachen. Im zehnten Kapitel des Buches sagt Alpha: „Es wurde klar, dass die früheren Denker alle nach denselben vier Ursachen suchten wie ich.“ im Physikbuch angegeben. . Und es ist klar, dass es keine fünfte Ursache gibt. Er sagt, dass die oben genannten Denker diese vier Ursachen nicht klar dargelegt haben, und zwar in gewisser Weise: „Keine der vier Ursachen, die ich in Betracht ziehe, war vorher bekannt.“ Aristoteles war wie Hegel älter als die Philosophie. Er verstand sich selbst als eine Philosophie, die zu seiner eigenen Theorie führt. In jedem Fall ist die wirksame Ursache der Urheber der Bewegung. Die formale Ursache ist die Natur des Objekts. Die materielle Ursache ist die Substanz des Objekts, die die Fähigkeit zur Form besitzt und mit der Form verbunden ist. Und die letztendliche Ursache ist die Absicht des Subjekts, die Handlung auszuführen, oder die Perfektion, die die Handlung erreicht.

Theologie nach Aristoteles

Im Buch der Metaphysik befasst sich Aristoteles nach der Diskussion dieser Ursachen und der Diskussion über die Existenz von Existenz, Essenz, Materie, Form, Kraft, Aktion, Bewegung und philosophischen Fragen mit der Theologie und in diesem Buch mit der Theologie die erste Ursache der Existenz, also den ersten Beweger, und betrachtet ihn als dasselbe wie Gott. Was die Metaphysik des Aristoteles zu einem epochalen Ereignis in der Geschichte der natürlichen Theologie machte, ist laut Gilson die Vereinigung zwischen Gott und dem ersten philosophischen Prinzip des Universums, eine Vereinigung, die zu spät kam. Nach Aristoteles ist Theologie (Theologie) das höchste Wissen. Die Wissenschaft ist oberstes Gebot.

Beim Wissen geht es um ein Wesen, das in sich geschlossen und unabhängig von jeglicher Veränderung ist. Und das gesamte Buch der Metaphysik dient tatsächlich als Einführung in Landas Buch. „Landas Buch gilt zu Recht als letzter Eckpfeiler der Metaphysik.“ Die Theologie des Aristoteles ist interessant und eng mit dem Rest seiner Metaphysik verbunden. Tatsächlich ist Theologie einer seiner Namen für das, was wir „Metaphysik“ nennen. Aristoteles befasste sich auch in einigen seiner anderen Werke mit Theologie. Aber sein einziges reguläres Werk in dieser Angelegenheit ist Landas Buch aus der Sammlung von vierzehn metaphysischen Büchern, und die Beweise in diesem Buch stehen im Widerspruch zu den Beweisen, die er in seinen anderen Werken gemacht hat. In seinen anderen Werken orientierte er sich eher an den populären Vorstellungen seiner Zeit.

Darstellung des Beweises für die Existenz Gottes in Landas Buch

Der Beweis der Existenz Gottes kann gemäß den Angaben im sechsten Kapitel von Landas Buch wie folgt erklärt werden. Edelsteine sind die ersten Objekte, die es gibt. Nicht alle Juwelen können tödlich sein. Denn wenn dem so wäre, wären alle Dinge sterblich. Aber wir haben zwei unsterbliche Objekte: eines ist Bewegung und das andere ist Zeit. Die Zeit hat keinen Anfang und kein Ende. Denn sonst muss es eine Zeit vor und nach der Zeit geben. Bewegung ist ewig. Denn obwohl Zeit nicht dieselbe Bewegung ist, ist sie eines ihrer Accessoires. Nun ist diese ewige Bewegung eine räumlich gerichtete Bewegung. Und um eine solche Bewegung zu schaffen, muss es eine Essenz geben, die:

1- Ewig sein (daher immateriell).

2- Die Kraft haben, Bewegung zu erzeugen, und diese Kraft ständig nutzen. Mit anderen Worten, seine Natur sollte Aktivität und nicht Macht sein. Denn sonst ist es möglich, dass die Kraft nicht genutzt wird und dadurch keine ewige Bewegung entsteht.

3- Es sollte reine Realität sein. Denn wenn es der Materie ähnlich ist, wird es sich selbst bewegen und einen Anreiz brauchen. Darüber hinaus widerspricht seine reine Unwirklichkeit der Ewigkeit der Bewegung.

Nun beweist die Erfahrung die Existenz einer solchen Bewegung (konstant und dauerhaft), nämlich der Bewegung des Himmels. Daher muss ein solcher Reiz vorhanden sein. Mit anderen Worten, nach Aristoteles ist die gesamte Naturwelt aufgrund der gleichen Bewegung der Sterne in ständiger Bewegung, das heißt, sie bewegt sich von der Kraft zur Wirklichkeit. Und diese Bewegung erfordert ein Prinzip und einen Reiz, die selbst reine Aktualität und daher unbeweglich und ewig sind. Das heißt, die Reihe der in der Welt der Natur existierenden Beweger und Reize muss mit einem Reiz außerhalb dieser Welt enden, die sich selbst nicht mehr bewegt, und diese Reihe ist nicht unendlich; Das heißt, in diesem Beweis wird die Ablehnung einer nichtendlichen Abfolge von Dingen angenommen. Oder man kann sagen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, die Sequenz abubrechen, weil es offensichtlich ist, dass das potenzielle Ding das tatsächliche Ding in Bewegung benötigt, unabhängig davon, ob die Anzahl der potenziellen Dinge eins oder mehr als eins ist. Aus dem Beweis geht auch klar hervor, dass die Priorität des ersten Reizes nicht die zeitliche Priorität ist. Denn wie bereits erwähnt, hat Bewegung keinen Anfang und ist ewig. Das ist also die Rangpriorität. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt endet die Reihe der sich bewegenden Personen mit der ersten Bewegung, und die Bewegung und die Bewegung sind gleichzeitig. Wie ist es nun möglich, dass sich ein Objekt bewegt, sich aber nicht bewegt? Bei körperlichen Bewegungen steht der Reiz in Kontakt mit dem Beweger und der Beweger reagiert auf den Beweger. Folglich ist es nicht möglich, dass der physische Reiz selbst unbeweglich ist. Laut Aristoteles ist der erste Beweger nicht die

aktive Ursache der Bewegung, sondern ihre ultimative Ursache, und er ist durch ihre ultimative Ursache aktiv. Es gehört zu Liebe und Begeisterung und zieht die Welt an sich. Alle Objekte, die aus Macht und Aktion bestehen, bewegen sich auf ihre Aktualität und Vollkommenheit zu, und das bedeutet die gleiche Bewegung in Richtung Aktualität und reine Vollkommenheit oder den ersten Reiz. Daher ist der Antrieb jedes Wesens (auf direkte Weise) das Ende und die Vollkommenheit des Wesens selbst, und auf indirekte Weise ist es das Ende der Ziele und die reine Vollkommenheit, die der erste Antrieb ist. Wenn wir die ganze Welt als eine Einheit betrachten, ist sie eine Essenz, deren Ziel, Form, Aktualität und Vollkommenheit der erste Reiz ist und der sie nachzubilden sucht.

Die Qualität, Bewegung in die Welt zu bringen

Der Weg, Bewegung im Universum zu erzeugen, besteht nun darin, dass der erste Beweger direkt den ersten Himmel bewegt und indirekt die anderen Himmel und Planeten bewegt, und danach werden alle Transformationen der irdischen Wesen verwirklicht. Da der First Mover Bewegung durch die Schaffung von Liebe und Begeisterung verursacht, muss die erste Sphäre ein Ego haben, und das tut sie auch. Nach Aristoteles besteht jede Konstellation aus physischen und spirituellen Elementen. Natürlich übernimmt Aristoteles hier die Rolle der Vernunft und sagt, dass der Beweger jedes Planeten die Vernunft dieses Planeten ist und dass die Vernunft selbst unbeweglich ist. Das Verhältnis dieser Geister zum ersten Reiz ist nicht bekannt. Aristoteles betrachtet insgesamt fünf und fünfzig oder sieben und vierzig unbewegliche Reize. David Ross sagt in Anbetracht dessen, was in der Metaphysik gesagt wird, dass der erste Reiz der einzige Herrscher und Ordner der Welt ist: „Der erste Reiz ist auch der Beweger des Geistes.“, durch Verliebe dich in sie. Auf diese Weise wird der Geist kein unbeweglicher Reiz mehr sein. Aristoteles sprach im achten Kapitel von Landas Buch über die Vielfalt unbeweglicher Reize, und einige glauben, dass er dieses Kapitel später dem Buch hinzufügte. (In ähnlicher Weise wurden die Phrasen, die auf diese Pluralität im Physikbuch hinweisen, nach der Fertigstellung von Landas Buch hinzugefügt.) In den Kapiteln sieben und neun betrachtet er den unbeweglichen Reiz als einen. Copleston äußert zu dieser Frage keine entscheidende Meinung und zitiert Sprüche und am Ende sagt er: „Letztendlich gingen mittelalterliche Philosophen durch dieses Konzept der Reizvielfalt davon aus, dass Geister oder Engel die Himmel bewegen.“ Diese Philosophen betrachteten sie als dem ersten Beweger oder Gott untergeordnet und nahmen auf diese Weise die einzig mögliche Position ein, denn damit Harmonie bestehen kann, müssen andere Beweger dem ersten Beweger folgen und ihm durch Vernunft und Begeisterung gehorchen. verwandt sein, ob direkt oder indirekt, also hierarchisch. Dies wurde von den Neuplatonikern verstanden.

Wie erzeugt Liebe körperliche Bewegung? Die Himmelskörper streben nach dem Leben, so sehr sie dem Leben des Geistes ähneln, also dem beständigen, unveränderlichen geistigen Leben, und da sie ein solches Leben nicht haben können, tun sie das Nächstbeste, nämlich die ständige Kreisbewegung. Diese Bewegung ist nicht geradlinig und linear, da ihre Dauer unendlich viel Raum erfordert, was von Aristoteles nicht akzeptiert wird.

Merkmale des Gottes des Aristoteles

Die erste Bewegungshandlung ist nicht physisch und materiell, weil sie selbst immateriell ist. Sein Handeln ist Wissen und Denken, jenes Denken, das weder Körper noch Geist benötigt, das heißt, ihm gehen tatsächlich weder Gefühl noch Vorstellungskraft voraus. Darüber hinaus bedeutet das Denken in ihm nicht, von Prämissen zu Schlussfolgerungen überzugehen. Sein Wissen ist direkt und intuitiv. Zu diesem Gedanken zu gehören (da es sich um einen Gedanken handelt, der nur den Sinnen und der Vorstellungskraft unterliegt) ist das beste Wesen. Und das beste Wesen ist er selbst. Wenn sein Gedanke außerdem zu etwas anderem als ihm selbst gehört, muss er ein Ziel außerhalb seiner selbst haben. Deshalb denkt er nur an sich selbst. Er ist der „Gedanke des Gedankens“: noesis noezeus. Der erste Reiz ist neben Verb und Form das Leben und die Wissenschaft. Das Wort Gott bezieht sich hier auf die Erscheinung und den ersten Beweger. Vorher sprechen wir nur über den First Mover. Der Gott des Aristoteles denkt nur an sich selbst und ist sich der Welt nicht bewusst. Da diese Meinung eindeutig im Widerspruch zu religiösen Überzeugungen steht und in der Meinung des Aristoteles über Gott fehlerhaft ist, haben einige Philosophen wie Thomas der Heilige und Brentano versucht, einige andere Worte des Aristoteles zu rechtfertigen und seinen Gott als das Universum zu betrachten. Aber diese Begründungen wurden nicht akzeptiert. Ross sagt auch: „Nach der Meinung von Aristoteles, dass Gott in sich selbst allwissend und in sich selbst allwissend ist, gibt es zwei Aspekte, von denen einer akzeptiert werden sollte.“ Und indem Aristoteles die erste akzeptiert, leugnet er ausdrücklich die zweite. Und laut Copleston ist der Gott des Aristoteles ein völlig egozentrischer Gott. Gilson sagt: „Vielleicht müssen wir Gott lieben, aber was nützt diese Freundschaft, wenn er uns nicht liebt?“

Gottes Beziehung zur Erschaffung der Welt

Auch der Gott des Aristoteles ist kein Schöpfer in dem Sinne, dass er die Welt in einem Augenblick erschaffen hat. Denn nach Aristoteles ist die Materie ewig und ungeschaffen. Darüber hinaus ist die Voraussetzung dafür, dass Gott ein Schöpfer ist, die Existenz einer potenziellen Materie in ihm. In dem Sinne, dass er die Kraft und das Talent hatte, vor der Schöpfung zu erschaffen. Jetzt, wo er reine Realität ist. Denn Gottes Schöpfertum widerspricht der Ewigkeit der Bewegung. Wir haben bereits gesagt, dass der Vorrang

Gottes nicht der Vorrang der Zeit ist. Das erste Motiv ist nach Aristoteles tatsächlich eine Wahrheit, um die Bewegung zu erklären, die die ganze Welt umfasst. Das ganze Universum ist eine Karawane, die sich vom Haus der Macht und Unvollkommenheit zum Ziel der Aktualität und Vollkommenheit bewegt, und das einzige Wesen, das reine Aktualität und Vollkommenheit ist, ist der erste, der sich bewegt. Es ist nicht so, dass er kein Gelehrter war und erst den Willen schuf, dann schuf er ihn. Diese sind mit den Prinzipien des Aristoteles nicht vereinbar. Nach Jillsons Interpretation ist die Welt des Aristoteles notwendig und notwendigerweise ewig. Unser Problem ist nicht, wie die Welt entstanden ist, sondern was in ihr geschieht und wie sie eine Welt ist. Natürlich widerlegt die Tatsache, dass die Welt keine Schöpfung ist, nicht unbedingt die Meinung, dass die Materie seit Ewigkeiten Gott gleich sei und es auch immer bleiben werde, obwohl es in den Werken des Aristoteles keinen klaren Hinweis darauf gibt.

Die ultimative Verbindung von Welt und Bewusstsein

Die Endgültigkeit der Welt, ein weiterer herausragender Aspekt von Aristoteles' Theorie über das Universum, ist keine bewusste Endgültigkeit. Dies bedeutet nicht, dass die Welt nach einem göttlichen Plan regiert wird (wir sagten, dass Gott kein Wissen und keine Fürsorge für die Welt hat). Es bedeutet vielmehr, dass sie sich unwissentlich der Aktualität und Vollkommenheit zuwenden. Das kann natürlich nicht wahr sein, denn die Voraussetzung dafür, dass ein Phänomen zielgerichtet ist, ist, dass es sich entweder auf der Grundlage von Wissen und Absicht auf das Ziel zubewegt, oder wenn dies nicht der Fall ist In diesem Fall muss das Subjekt eines Dichters in diese Angelegenheit involviert sein und er muss dieses Phänomen so platziert haben, dass er nach seiner Vollkommenheit strebt. (Obwohl es nicht notwendig ist, dass sich das Subjekt des Dichters mit diesem Werk ein Ziel gesetzt hat, ist dies natürlich nur dann der Fall, wenn er reine Vollkommenheit ist. Am Ende sollte gesagt werden, dass es in den Werken des Aristoteles zwar religiöse Inhalte gibt über Gott, aber seine Gedanken zu diesem Thema sind grundsätzlich philosophischer Natur, d. Laut Caplestone ist es sehr wahrscheinlich, dass er es wirklich versucht hat. Er hat seine Meinungen diesbezüglich nicht geordnet und klassifiziert.

Bewegungsargument (in der Physik)

Einer der Beweise, die Aristoteles zum Beweis der Existenz Gottes liefert, ist der Beweis der Bewegung. In diesem Beweis beweist Aristoteles, dass es einen unbeweglichen Beweger geben muss, der der erste Beweger ist, indem er sich auf die Möglichkeit und Potentialität von Bewegung und Bewegung verlässt. Aristoteles befasst sich mit diesem Thema im achten Buch der Natur, in dem es um die Ewigkeit der Bewegung geht. Im

ersten Kapitel beweist er die Ewigkeit der Bewegung und betont die Existenz des Bewegungsprinzips im Universum, und im zweiten Kapitel beantwortet er die Probleme, die bei der Diskussion der Unsterblichkeit der Bewegung aufgeworfen wurden, und im dritten Kapitel: Er unterteilt die Lebewesen in Bezug auf Bewegung und Ruhe, und schließlich akzeptiert er diese Einteilung, dass Lebewesen in drei Kategorien eingeteilt werden können:

1. Immer bewegliche Kreaturen 2. Immer unbewegliche Kreaturen 3. Wesen, die die Fähigkeit haben, sich zu bewegen und still zu bleiben und zeitweise stationär und zeitweise mobil sind. Gemäß der oben erwähnten Einteilung, die von Aristoteles akzeptiert wird, scheint Aristoteles' Geist zu diesem Punkt bewegt zu sein, insbesondere angesichts des dritten Teils, dass jede Bewegung einen Motivfaktor benötigt, und deshalb diskutiert er dies im vierten Kapitel.

Motivierender Faktor: Es ist angebracht, mehr über den motivierenden Faktor nachzudenken und zu sehen, was Aristoteles mit dem motivierenden Faktor oder dem bewegenden Faktor meint; Ist Murad derselbe Agent, der Bewegung oder etwas anderes schafft, zum Beispiel Begehrlichkeit und Popularität? Im Allgemeinen bewegt sich der Beweger aufgrund seiner begehrenswerten Liebe darauf zu, und da diese Begehrlichkeit und Beliebtheit die Quelle der Bewegung ist, wird er daher geliebtes Objekt, Reiz und Auslöser der Bewegung genannt. Anhand der Formulierungen und Beispiele des Aristoteles im vierten Kapitel wird die erste Möglichkeit bewiesen; Das heißt, was Aristoteles unter dem Akteur der Bewegung versteht, ist der Akteur der Bewegung. Er verwendet Beispiele wie: tatsächliche Wärme und mögliche Wärme, tatsächliche Welt und potenzielle Welt usw. Er sagt zum Beispiel: „... es bewegt etwas, das potenziell heiß ist.“¹ Oder er sagt: „Überall dort, wo wir etwas Aktionsfähiges und etwas haben, das entsprechend anfällig dafür ist, berührt zu werden, wenn irgendein Paar davon in Kontakt kommt.“, was“ Es ist „Potenzial“ und wird „aktiv“. Beispielsweise wechselt der Lernende von etwas Potenziellem zu etwas Tatsächlichem.

Die obigen Ausdrücke bringen deutlich zum Ausdruck, dass Bewegung relativ zu potentieller Bewegung ist, und damit Bewegung tatsächlich wird, muss sie durch einen Agenten von Macht zu Aktion kommen, und es ist offensichtlich, dass der Agent etwas von Macht zu etwas bringt Wirklichkeit ist der Akteur, der das „Mögliche“ „hat“ macht; Das heißt, es ist „der Geber“ und dieser ist der Handelnde, nicht das Ziel. Daher wird in diesem Kapitel festgestellt, dass jede Bewegung durch einen treibenden Faktor verursacht wird (wie dieser Punkt im ersten Kapitel des siebten Buches betont wurde). Nachdem Aristoteles darauf hingewiesen hat, dass jeder Beweger einen Beweger braucht, geht er im fünften Kapitel auf den Punkt ein, dass der Beweger unmittelbar oder indirekt sein

kann. Wenn es indirekt ist (d. h. es bewegt c, d, d, e usw.), muss es einen Auslöser geben, der nicht durch einen anderen Faktor bewegt wird, und er ist der Anfang der Kette von Auslösern. Aristoteles sucht zunächst nicht nach einem unbeweglichen Motiv, sondern sagt: Wir müssen ein Motiv haben, das seine Bewegung nicht von einem anderen Faktor erhält, und das hat zwei Formen: Entweder hat es überhaupt keine Bewegung und ist unbeweglich, und benötigt daher kein anderes Motiv als sich selbst, oder es ist beweglich, bewegt sich aber nicht von selbst Ein weiterer Faktor und Grund für diese Angelegenheit (die den Beginn einer Kette von Motiven darstellt) ist die Unmöglichkeit einer Reihenfolge. In diesem Fall sagt er: „Wenn also alles in Bewegung ist, muss es von einem Agenten bewegt worden sein, und der Beweger wird entweder selbst von einem Agenten bewegt oder nicht.“ Im ersten Fall muss es einen First Mover geben, der nicht von einem Agenten bewegt wird, während im Fall eines saisonlosen Mover, der dieser Art von Bewegung angehört, kein Bedarf für einen Middle Mover besteht, der sich ebenfalls bewegt. (weil es unmöglich ist, dass es eine unendliche Reihe von Reizen gibt, von denen jeder durch den anderen bewegt wird; weil es in einer unendlichen Reihe keinen ersten Satz gibt) Er ist auch beweglich, aber nicht durch einen anderen Faktor, also der erste Beweger muss von selbst bewegt werden.“³

Aristoteles brachte das gleiche Argument mit einer anderen Aussage vor und untersucht diese Angelegenheit anschließend mit einer dritten Aussage. In dieser dritten Aussage wirft er die Frage nach dem unbeweglichen Motiv auf. Er sagt: Wenn ein sich bewegendes Objekt durch einen anderen sich bewegenden Faktor in Bewegung gesetzt wird, ist die Motivation dieses Faktors entweder zufällig (das heißt, dieser Faktor verursacht die Bewegung zufällig und das sich bewegende Objekt hat seine Bewegung nicht direkt durch die Bewegung erhalten) oder es ist intrinsisch (das heißt, dieser Faktor selbst erzeugt direkt Bewegung). Wenn es sich um einen Unfall handelt, ist es nicht nötig, dass irgendein sich bewegendes Ding in Bewegung ist, und deshalb wird es eine Zeit geben, in der sich kein Lebewesen mehr bewegt, aber das ist unmöglich; Denn wir haben gezeigt, dass „Bewegung“ immer vorhanden sein muss. Und wenn die Motivation dieses Faktors intrinsisch ist – so dass er nichts bewegen könnte, wenn er nicht in Bewegung wäre – muss die Bewegung dieses Motivationsfaktors bis zu dem Punkt, an dem er in Bewegung ist, auf eine von zwei Arten erfolgen: oder Es muss sich um dieselbe Bewegung handeln, die aus der eigenen Region hervorgegangen ist. Es muss mobil sein oder mit einer anderen Bewegung mobil sein. „Was ich meine, ist, dass das Ding, das wärmt, sich selbst im Prozess der Erwärmung befindet, und das Ding, das heilt, sich im Prozess der Heilung befindet, und das Ding, das Bewegung erzeugt, selbst im Prozess der Bewegung ist, oder der Heilungsfaktor Es befand sich zum Beispiel im Prozess der Bewegung. Und was

Bewegung hervorbringt, ist selbst im Prozess der Steigerung, aber es ist offensichtlich, dass dies eines der unmöglichen Dinge ist.

Es ist klar, dass die Unmöglichkeit der ersten Syntax auf die Vereinigung von Potenz und Verb in einer Sache in Bezug auf eine Sache zurückzuführen ist, aber in der Erklärung der zweiten Ablehnung schreibt Aristoteles: weil der Bewegungsbereich begrenzt ist, diese Sequenz geht nicht weiter, aber die Arbeit wird in die Länge gezogen, und die Form der ersten Syntax ist notwendig. wird kommen „Aber diese Serie muss irgendwo aufhören; Da es nur wenige Arten von Bewegungen gibt und wir sagen, dass die genannten Prozesse reversibel sind und dass der Faktor, der die Produktion umwandelt, im Prozess der Bewegung liegt, bedeutet das, dass wir von Anfang an gesagt haben, dass alles, was Bewegung erzeugt, im Prozess der Bewegung ist Bewegung, und derjenige, der lehrt, befindet sich im Prozess der Bewegung. Es ist der Prozess des Lernens, wir haben nicht hinzugefügt... Wenn das Lehren Vorkenntnisse erfordert und Lernen das Vorhandensein solcher Kenntnisse erfordert.“⁶ Nachdem wir weitere Erklärungen zu diesem Thema gegeben haben, kommt er zu dem Schluss: „Daher ist es nicht notwendig, dass das, was immer von etwas anderem bewegt wird, selbst von einem anderen Faktor bewegt wird.“ Es wird also eine Reihe von Schlussbewegungen geben. Dadurch erhält das zunächst in Bewegung befindliche Ding seine Bewegung entweder von dem ruhenden Ding oder von sich selbst.

Wenn hier mit Stille die absolute Verneinung von Bewegung gemeint ist, können wir sagen: Im ersten Fall steht das Argument fest, und im zweiten Fall werden wir angeben, was das Ergebnis sein wird, aber Aristoteles sagt: „Aber Wenn es notwendig ist, festzustellen, welches dieser beiden existierte, ist das, was sich selbst bewegt, und das, was von einem anderen Akteur bewegt wird, die Ursache und der Ursprung der Bewegung, und jeder wird sich [eindeutig] für das erste entscheiden; Denn was unabhängig eine Ursache ist, geht immer etwas voraus, das aufgrund seiner Abhängigkeit von dem Faktor, der ihm die Antriebskraft verleiht, als Ursache der Bewegung angesehen wird. Das heißt, er zieht es vor, dass der erste Beweger und der Beginn der motivierenden Faktoren seiner Bewegung von ihm selbst übernommen werden und wirft dann die Frage auf: „Wenn sich etwas von selbst bewegt, in welchem Sinne oder auf welche Weise tut es dies?“⁹ In Als Antwort auf diese Frage werden die Begriffe Kraft und Aktion erneut verwendet und der Artikel endet wie folgt: „Es ist unmöglich, dass sich alles, was sich selbst bewegt, auch als Ganzes bewegen muss; Denn in diesem Fall erzeugt es eine Bewegung oder eine Transformation in derselben Sache, die als Ganzes eins und unteilbar ist, und erfährt gleichzeitig selbst dieselbe Bewegung. Daher lernt er gleichzeitig selbst das gleiche Fach, das er lehrt, oder derjenige, der sich selbst heilt, erhält die gleiche

Heilung. Das heißt, die Kombination von Macht und Handeln ist notwendig, was ein Widerspruch und unmöglich ist. Hier betont Aristoteles, dass das Bewegliche sich auf die potentielle Bewegung bezieht und dass die Bewegung selbst die unvollständige Wirklichkeit ist, die das Bewegliche zur Wirklichkeit hin bewegt, und dass der Reiz bereits in der Wirklichkeit liegt. Und es ist klar, dass die Ursache von etwas nicht ohne etwas sein kann, und daher ist es angebracht zu sagen: Nichts ist sein eigenes Motiv. Da sich also ein Objekt selbst bewegt und es andererseits unmöglich ist, dass ein Objekt die Ursache seiner eigenen Bewegung ist, müssen wir sagen: Wenn sich ein Objekt selbst bewegt, gibt es einen Teil davon, der den Reiz darstellt und ein weiterer Teil, der der bewegliche Teil ist. wird kommen

Dieses Wort bedeutet, dass es zusammengesetzt ist; Wenn wir das Ganze betrachten, schreiben wir ihm die Bewegung selbst zu, und wenn wir die Teile betrachten, stellen wir fest, dass ein beweglicher Teil unbeweglich ist und der andere Teil sich bewegt. Aristoteles erklärt diese Angelegenheit auf mehr als zwei Seiten (272 und 269) und kommt dann zu dem Schluss: „Nach dem Gesagten ist es offensichtlich, dass alles, was grundsätzlich beweglich ist, unbeweglich ist; Denn ob eine Reihe von [Bewegungen] unmittelbar durch das verursacht wird, was in Bewegung war, aber seine Bewegung von etwas nahm usw. Ein weiterer Faktor und Grund für diese Angelegenheit (die den Beginn einer Kette von Motiven darstellt) ist die Unmöglichkeit einer Reihenfolge. In diesem Fall sagt er: „Wenn also alles in Bewegung ist, muss es von einem Agenten bewegt worden sein, und der Beweger wird entweder selbst von einem Agenten bewegt oder nicht.“ Im ersten Fall muss es einen First Mover geben, der nicht von einem Agenten bewegt wird, während im Fall eines saisonlosen Mover, der dieser Art von Bewegung angehört, kein Bedarf für einen Middle Mover besteht, der sich ebenfalls bewegt. (weil es unmöglich ist, dass es eine unendliche Reihe von Reizen gibt, von denen jeder durch den anderen bewegt wird; weil es in einer unendlichen Reihe keinen ersten Satz gibt) Er ist auch beweglich, aber nicht durch einen anderen Faktor, also der erste Beweger muss von selbst bewegt werden.“³

Aristoteles brachte das gleiche Argument mit einer anderen Aussage vor und untersucht diese Angelegenheit anschließend mit einer dritten Aussage. In dieser dritten Aussage wirft er die Frage nach dem unbeweglichen Motiv auf. Er sagt: Wenn ein sich bewegendes Objekt durch einen anderen sich bewegenden Faktor in Bewegung gesetzt wird, ist die Motivation dieses Faktors entweder zufällig (das heißt, dieser Faktor verursacht die Bewegung zufällig und das sich bewegende Objekt hat seine Bewegung nicht direkt durch die Bewegung erhalten) oder es ist intrinsisch (das heißt, dieser Faktor selbst erzeugt direkt Bewegung). Wenn es sich um einen Unfall handelt, ist es nicht nötig, dass irgendein sich

bewegendes Ding in Bewegung ist, und deshalb wird es eine Zeit geben, in der sich kein Lebewesen mehr bewegt, aber das ist unmöglich; Denn wir haben gezeigt, dass „Bewegung“ immer vorhanden sein muss. Und wenn die Motivation dieses Faktors intrinsisch ist – so dass er nichts bewegen könnte, wenn er nicht in Bewegung wäre – muss die Bewegung dieses Motivationsfaktors bis zu dem Punkt, an dem er in Bewegung ist, auf eine von zwei Arten erfolgen: oder Es muss sich um dieselbe Bewegung handeln, die aus der eigenen Region hervorgegangen ist. Es muss mobil sein oder mit einer anderen Bewegung mobil sein. „Was ich meine, ist, dass das Ding, das wärmt, sich selbst im Prozess der Erwärmung befindet, und das Ding, das heilt, sich im Prozess der Heilung befindet, und das Ding, das Bewegung erzeugt, selbst im Prozess der Bewegung ist, oder der Heilungsfaktor Es befand sich zum Beispiel im Prozess der Bewegung. Und was Bewegung hervorbringt, ist selbst im Prozess der Steigerung, aber es ist offensichtlich, dass dies eines der unmöglichen Dinge ist.

Es ist klar, dass die Unmöglichkeit der ersten Syntax auf die Vereinigung von Potenz und Verb in einer Sache in Bezug auf eine Sache zurückzuführen ist, aber in der Erklärung der zweiten Ablehnung schreibt Aristoteles: weil der Bewegungsbereich begrenzt ist, diese Sequenz geht nicht weiter, aber die Arbeit wird in die Länge gezogen, und die Form der ersten Syntax ist notwendig. wird kommen „Aber diese Serie muss irgendwo aufhören; Da es nur wenige Arten von Bewegungen gibt und wir sagen, dass die genannten Prozesse reversibel sind und dass der Faktor, der die Produktion umwandelt, im Prozess der Bewegung liegt, bedeutet das, dass wir von Anfang an gesagt haben, dass alles, was Bewegung erzeugt, im Prozess der Bewegung ist Bewegung, und derjenige, der lehrt, befindet sich im Prozess der Bewegung. Es ist der Prozess des Lernens, wir haben nicht hinzugefügt... Wenn das Lehren Vorkenntnisse erfordert und Lernen das Vorhandensein solcher Kenntnisse erfordert.“ 6 Nachdem wir weitere Erklärungen zu diesem Thema gegeben haben, kommt er zu dem Schluss: „Daher ist es nicht notwendig, dass das, was immer von etwas anderem bewegt wird, selbst von einem anderen Faktor bewegt wird.“ Es wird also eine Reihe von Schlussbewegungen geben. Dadurch erhält das zunächst in Bewegung befindliche Ding seine Bewegung entweder von dem ruhenden Ding oder von sich selbst.

Wenn hier mit Stille die absolute Verneinung von Bewegung gemeint ist, können wir sagen: Im ersten Fall steht das Argument fest, und im zweiten Fall werden wir angeben, was das Ergebnis sein wird, aber Aristoteles sagt: „Aber Wenn es notwendig ist, festzustellen, welches dieser beiden existierte, ist das, was sich selbst bewegt, und das, was von einem anderen Akteur bewegt wird, die Ursache und der Ursprung der Bewegung, und jeder wird sich [eindeutig] für das erste entscheiden; Denn was

unabhängig eine Ursache ist, geht immer etwas voraus, das aufgrund seiner Abhängigkeit von dem Faktor, der ihm die Antriebskraft verleiht, als Ursache der Bewegung angesehen wird. Das heißt, er zieht es vor, dass der erste Beweger und der Beginn der motivierenden Faktoren seiner Bewegung von ihm selbst übernommen werden und wirft dann die Frage auf: „Wenn sich etwas von selbst bewegt, in welchem Sinne oder auf welche Weise tut es dies?“⁹ In Als Antwort auf diese Frage werden die Begriffe Kraft und Aktion erneut verwendet und der Artikel endet wie folgt: „Es ist unmöglich, dass sich alles, was sich selbst bewegt, auch als Ganzes bewegen muss; Denn in diesem Fall erzeugt es eine Bewegung oder eine Transformation in derselben Sache, die als Ganzes eins und unteilbar ist, und erfährt gleichzeitig selbst dieselbe Bewegung. Daher lernt er gleichzeitig selbst das gleiche Fach, das er lehrt, oder derjenige, der sich selbst heilt, erhält die gleiche Heilung. Das heißt, die Kombination von Macht und Handeln ist notwendig, was ein Widerspruch und unmöglich ist. Hier betont Aristoteles, dass das Bewegliche sich auf die potentielle Bewegung bezieht und dass die Bewegung selbst die unvollständige Wirklichkeit ist, die das Bewegliche zur Wirklichkeit hin bewegt, und dass der Reiz bereits in der Wirklichkeit liegt. Und es ist klar, dass die Ursache von etwas nicht ohne etwas sein kann, und daher ist es angebracht zu sagen: Nichts ist sein eigenes Motiv. Da sich also ein Objekt selbst bewegt und es andererseits unmöglich ist, dass ein Objekt die Ursache seiner eigenen Bewegung ist, müssen wir sagen: Wenn sich ein Objekt selbst bewegt, gibt es einen Teil davon, der den Reiz darstellt und ein weiterer Teil, der der bewegliche Teil ist. wird kommen

Dieses Wort bedeutet, dass es zusammengesetzt ist; Wenn wir das Ganze betrachten, schreiben wir ihm die Bewegung selbst zu, und wenn wir die Teile betrachten, stellen wir fest, dass ein beweglicher Teil unbeweglich ist und der andere Teil sich bewegt. Aristoteles erklärt diese Angelegenheit auf mehr als zwei Seiten (272 und 269) und kommt dann zu dem Schluss: „Nach dem Gesagten ist es offensichtlich, dass alles, was grundsätzlich beweglich ist, unbeweglich ist; Denn ob eine Reihe von [Bewegungen] unmittelbar durch das verursacht wird, was in Bewegung war, aber seine Bewegung von etwas nahm usw.

- . Es gibt Bewegung;
2. Jede Bewegung wird durch ein anderes Motiv als belebt verursacht (weil belebt sich auf eine potentielle Bewegung bezieht);
3. Die Reizreihe muss mit dem ersten bewegungslosen Reiz enden, da die Reihenfolge unmöglich ist.

Nach den vorangegangenen Diskussionen lässt sich schlussfolgern, dass die Gesamtheit der Worte des Aristoteles und seine Betonung der Konzepte von Kraft und Wirkung und der Charakteristik der Aktualität des Bewegers und der Potentialität des Bewegers genutzt werden, als die Aristoteles den Beweger betrachtet die Ursache der Bewegung. Einige Aristoteliker haben sich vorgestellt, dass in der Argumentation nach Aristoteles der erste Beweger das Ende der Bewegung ist und die Bewegung der sich bewegenden Objekte als ultimative Ursache verursacht, und es wurde behauptet, dass Aristoteles dies nicht berücksichtigt der erste Beweger, der die Bewegung ausführt; Die Rede, die hier zu diesem Argument mit den eigenen Worten von Aristoteles gehalten wurde, ist eine Negation dieser Idee. In der Rede, die Ibn Sina zu diesem Argument hält und in der er sich gleichzeitig mit Aristoteles einverstanden sieht, ist das erste Motiv das Thema der Bewegung, nicht das Ende der Bewegung. Yusuf Karam erklärt in der Geschichte der griechischen Philosophie den Beweis des ersten Bewegers aus der Sicht des Aristoteles wie folgt: „Alles, was beweglich ist, wird auf das Letzte verschoben... aber wir sagen, dass alles, was beweglich ist, auf das Letzte verschoben wird.“ Das Letzte, das heißt, eine direkte Bewegung vom Beweger zum Beweger, ist er eine Bewegung. Indirekt durch den Beweger seines Bewegers, die Mehrheit... In diesem zweiten Fall sind die Zwischenbeweger notwendigerweise endlich in ihrer Anzahl und Es ist verboten, in der Reihe bis zur Unendlichkeit zu addieren, genau wie beim First Mover erforderlich. Wenn es sich bewegt, dann bewegt es sich in sich selbst ... und es ist nicht möglich, dass sich der erste Beweger in sich selbst bewegt, wie es bei Argumenten der Fall ist, und er muss in einen beweglichen Teil und einen beweglichen Teil unterteilt werden. denn ein einzelnes Ding bewegt sich nicht mit der gleichen Bewegung, die es bewegt, so wie derjenige, der Geometrie lehrt, sie nicht gleichzeitig lernt Wenn darin ein Beweger vorhanden ist, dann ist dieser Teil des ersten Bewegers zwangsläufig unbeweglich. Und wenn gesagt wird, dass die Teile alle gleichzeitig Beweger und Beweger sind oder dass sie sich gegenseitig bewegen, dann ist es in diesem Sprichwort eine Leugnung des Beginns der Bewegung und damit eine Leugnung der Bewegung selbst und dieser ist ein Ereignis. Infolgedessen hat die Bewegung der Welt eine feste und unbewegliche erste Ursache. Es ist klar, dass diese Aussage genau der eigenen Aussage von Aristoteles entspricht, mit dem Unterschied, dass die Worte von Aristoteles detaillierter und weniger geordnet sind, aber diese Aussage ist zusammengefasst und organisiert. Auch Frederick Caplestone hat in seiner Geschichte der Philosophie eine solche Schlussfolgerung, sagt er : „Die Worte des Aristoteles in der Physik, ab Eta 1, 241 b 39 und ab Eta 4, 254 b 7, mögen etwas zweideutig erscheinen. Er sagt, dass das, was bewegt wird, von etwas bewegt wird, entweder von sich selbst oder von etwas anderem, nicht, dass jedes sich bewegende Ding von etwas anderem bewegt wird, sondern die Diskussion, die dieser Aussage folgt, wenn man sie im Lichte seines

Prinzips über den Vorrang des Mit der Macht und im Lichte seiner Gründe für die Existenz eines unbeweglichen Motivs zu verstehen, zeigt es deutlich, dass seiner Ansicht nach nichts Bewegtes der absolute Auslöser der Bewegung sein kann. Was auch immer der absolute Auslöser der Bewegung ist, muss selbst bewegungslos sein. Ob es eine Vielzahl unbeweglicher Reize gibt oder nicht, ist natürlich eine andere Sache. Aber dieses Prinzip (Vorrang des Verbs vor der Potenz) ist klar. In Caplestones Worten wird erwähnt, dass das Verb laut Aristoteles der Potenz überlegen ist; Dasselbe, was unter der Aktivität des Motivs in Bezug auf die Bewegung verstanden wird. Daher, indem man die Worte der Aristoteliker in ihren Interpretationen des Beweises des ersten Motivs von Aristoteles vergleicht, und auch die Beobachtung in Aristoteles' eigenen Worten, es wird versichert, dass Aristoteles das erste Motiv als Gegenstand der Bewegung ansieht.

Die Frage ist jedoch: Beschränkte Aristoteles die Wirksamkeit des ersten Bewegers auf die Bewegung von Objekten? Mit anderen Worten: Ist der First Mover zusätzlich zu seiner Motivation die aktive Ursache von Objekten? Die Antwort ist, dass Aristoteles die unbewegliche Antriebskraft als Subjekt der Welt und der Objekte betrachtet; Er sagt in „Nature“: „Deshalb ist es offensichtlich, dass zwar unzählige Fälle aus der Zerstörung einiger unbeweglicher Prinzipien entstehen können und dass auch einige Wesen, die beseelt sind, selbst zerstört und durch andere Dinge ersetzt werden, die sich bilden.“, und obwohl ein Agent, der unbeweglich ist, eine Sache bewegt, während ein anderer eine andere Sache verursacht, mit der Beschreibung einer Quelle, die all dies umfasst und von jeder dieser getrennt ist, und es ist eine solche Quelle, die das Wirkliche ist Ursache dafür, dass einige Dinge nicht real sind, und die Ursache dafür, dass andere Teile nicht real sind, und der Grund dafür, dass sie kontinuierlich sind. Sie sind der Prozess der „Veränderung“.

Beweis der Kausalität

Im ersten Buch der Metaphysik definierte Aristoteles Philosophie oder Weisheit als eine Wissenschaft, die die Ursprünge und Ursachen der ersten Dinge untersucht. Der Schwerpunkt der Diskussion in diesem Buch liegt auf den Ursprüngen und Anfängen der Dinge, insbesondere auf den vier Ursachen des Seins. Aristoteles hat dieses Buch mit Berichten über die Theorien seiner Vorgänger über die Prinzipien und Prinzipien der Dinge und deren Kritik und Untersuchung abgeschlossen. Das zweite Kapitel des zweiten Buches der Metaphysik, das insgesamt drei Kapitel umfasst, befasst sich mit dem Thema, über das wir sprechen. Er argumentiert dort, dass ein Ausgangspunkt in der Ursachenkette erreicht werden muss. Aristoteles sagt im ersten Kapitel des zweiten Buches: (993) „Philosophie heißt die Erkenntnis der Wahrheit; Denn das Ziel des „theoretischen Wissens“ ist die Wahrheit und das Ziel des „praktischen Wissens“ das Handeln ... aber wir wissen nicht, was real ist, ohne seine Ursache zu kennen. Hier versucht Aristoteles zu

erklären, warum die Philosophie die Ursachen von Dingen untersucht. Laut Aristoteles muss man, um die Wahrheit der Dinge zu erkennen, die Ursache der Dinge kennen; Weil die wahre Ursache einer Sache das Atom und die Vollständigkeit der Wahrheit dieser Sache ist, andernfalls ist es notwendig, dass die Ursache der Sache frei von der Sache ist: „Alles, was eine Eigenschaft auf andere Dinge mit demselben Namen überträgt, hat.“ Diese Qualität am Ende. Aristoteles behauptet zu Beginn des zweiten Kapitels (994), dass die Ursachen keine endlose und unendliche Kette bilden können, sondern dass es ein Prinzip oder einen Ursprung geben muss, der die wahre Ursache aller anderen Ursachen und aller ist andere Wesen. Der Anspruch von Aristoteles ist hier allgemein und umfasst auch andere Ursachen und beschränkt sich nicht ausschließlich auf die aktive Ursache. Nachdem Aristoteles eine Abfolge von Ursachen betrachtet hat, unterteilt er ihre Komponenten in „mittlere“, „späte“ und „frühe“ (dieses Argument von Aristoteles ist dem „mittleren und mittleren“ Argument islamischer Philosophen bei der Widerlegung der Abfolge sehr ähnlich.) Anschließend wird untersucht, welche dieser Komponenten die Ursache sein sollte. Er verlässt sich nicht auf den Titel „Mitte und Seite“ oder „Mitte und früher und später“ – die Aussage von Aristoteles unterscheidet sich in dieser Hinsicht von der Aussage islamischer Philosophen –, sondern er betont den Punkt, welches dieser drei Dinge wir von einer Ursache erwarten. erfüllt Aristoteles meint den letzten Teil dieser Reihe, der eigentlich überhaupt nicht die Ursache ist, sondern die Mitte jedes Teils, die Ursache ist für uns die nächste und die Wirkung die erste für uns; Seiner Meinung nach ist die Anzahl der Zwischenprodukte nicht wichtig und man kann davon ausgehen, dass sie unendlich ist. Aristoteles meint die erste Ursache und die Ursache der Ursachen, was daher durch das Argument bewiesen wird, dass sie notwendigerweise existieren muss.

Nachdem wir diese vorläufigen Erklärungen erwähnt haben, werden wir das Argument von Aristoteles diskutieren: Wenn wir eine bestehende Kette von Ursachen und Informationen betrachten, müssen wir akzeptieren, dass es eine Ursache und ein erstes Prinzip geben muss; Denn wenn wir uns die Teile dieser Serie ansehen und sehen wollen, welcher der Teile dieser Serie wirklich die Ursache ist, dann verdient weder der letzte noch die mittleren, die Ursache zu sein; Verspätung ist nicht der Grund; Weil es eine bloße Wirkung ist und nicht die Ursache für etwas anderes. Zwischenprodukte (die Komponenten, die die Ursache des Letzteren und die Wirkung des Ersteren sind) sind ebenfalls keine Ursachen; Denn sie sind nur die Ursache nach sich selbst, aber sie selbst stehen in Frage und ihre Verwirklichung ist ebenfalls Gegenstand von Diskussionen und sie erfüllen nicht die Erwartung, die wir an die Ursache hatten – also den Grund für deren Auftreten und Verwirklichung Phänomene. Obwohl die Zwischenprodukte ihre eigene hintere Ursache sind, wie ist ihre eigene Ursache? Wenn sie von Natur aus die Ursache waren und keiner Ursache bedürfen, dann sind sie nicht die Mitte, sondern die ersten, und

das widerspricht der Annahme, und nun, da sie wirklich die Mitte sind, sind sie die Wirkung, dann brauchen sie eine Ursache, die sie im wahrsten Sinne des Wortes verursacht und hervorbringt. : Die Ursachen sind weder in direkter Richtung noch in ihrer Art unendlich ... weil „Zwischenprodukte“ (durchschnittliche Dinge) Vorläufer und haben Antezedens: Das Antezedens ist notwendigerweise die Ursache für die Dinge, die nach ihm kommen. Denn wenn wir sagen wollen, welche dieser drei die Ursache ist, müssen wir die erste sagen, weil die letzte nicht die Ursache von irgendetwas ist, weil die letztere nicht die Ursache von irgendetwas ist. Und das Zwischenprodukt ist auch nicht die Ursache, denn es gibt nur eine Ursache, und es spielt keine Rolle, ob es ein Zwischenprodukt oder mehrere sind; Endlos oder endlos. Aber in auf diese Weise unendlichen Feldern und im Unendlichen überhaupt sind alle Komponenten bis zum gegenwärtigen Augenblick gleichermaßen mittelbar; Als ob es keinen ersten gäbe, gibt es überhaupt keinen Grund. (9941-20) Damit beweist Aristoteles, dass die Ursachenkette einen Anfang haben muss, der die Ursache und nicht die Wirkung ist; Das heißt, es beweist, dass Gott die Ursache der Ursachen ist.

Bewegungsbeweis (in der Metaphysik)

Im sechsten Kapitel des zwölften Buches (Infinite) der Metaphysik argumentiert Aristoteles für die Notwendigkeit einer Antriebsmaschine. Erstens weist er darauf hin, dass wir zuvor (im zweiten Kapitel des zwölften Buches) die Substanz in drei Typen unterteilt hatten, von denen einer die unbewegliche Substanz war. In diesem Kapitel (sechstes) versucht er zu beweisen, dass die Existenz einer unbeweglichen ewigen Substanz obligatorisch ist. Die Prämissen, die er in dieser Argumentation verwendet, sind Themen, die bereits diskutiert wurden, und ein Teil seiner Argumentation ist eine außergewöhnliche Analogie vom Typ Rifa Tali: Essenzen sind die ersten Wesen, und wenn sie vergänglich sind, dann werden alle Wesen vergänglich sein. aber Bewegung und Zeit sind ewig und unzerstörbar; Es gibt also unzerstörbare Edelsteine. Aristoteles besprach die erste Prämisse, die die Essenz als das erste Wesen betrachtet, im ersten Kapitel des siebten Buches (Zeta). Nach Ansicht von Aristoteles wird die Essenz des Selbst im Objekt verwirklicht, aber die Nicht-Substanz wird notwendigerweise in der Essenz verwirklicht und sie können keine separate Existenz haben. Wenn es also keine Essenz gibt, wird auch nichts anderes existieren; Das heißt, Nicht-Substanz unterliegt in seiner Existenz, seiner Existenzweise und anderen Bedingungen der Substanz. Wenn also Substanz vergänglich und vergänglich ist, wird dementsprechend auch alles, was in ihr verwirklicht wird, vergänglich und vergänglich sein.

Allerdings hat er die zweite Prämisse, d. h. die Ewigkeit der Bewegung und ihre Unzerstörbarkeit, in „Tabiyat“, dem achten Buch, Kapitel eins bis drei, erörtert. Hier

(das sechste Kapitel des zwölften Buches der Metaphysik) argumentiert er in kompakter und kurzer Form, dass, weil ohne die Existenz von Zeit die Existenz von Fortschritt und Verzögerung unmöglich wird – während es draußen immer einen Fortschritt und eine Verzögerung gibt –, dann immer Zeit ist existiert und andererseits ist Zeit entweder Bewegung selbst oder eine Passivität der Bewegung. Da Zeit immer existiert, ist auch Bewegung dauerhaft. Basierend auf den bisher erläuterten Vorbemerkungen ist es bewiesen, dass es eine unzerstörbare und ewige Substanz geben muss, die sich immer bewegt, aber es wurde nicht bewiesen, dass es eine unbewegliche gibt Substanz. Um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen, sagt Aristoteles: Die ewige zusammenhängende Bewegung ist einzigartig für die periodische räumliche Bewegung. Er geht davon aus, dass die Bewegung jedes sich bewegenden Dings ein Motiv braucht, es also ein Motiv geben muss, um diese bewegte Substanz in ewige Bewegung zu versetzen. Nach Aristoteles' Meinung muss dieses Motiv, damit es der Auslöser der ewigen Bewegung sein kann, reine Aktivität und frei von Kraft und Materie sein; Denn wenn die Aktivität nicht rein ist, sondern Kraft hat, ist es möglich, dass von ihm keine Aktivität ausgeht oder dass seine Aktivität nicht dauerhaft und ewig ist, aber wenn es sich um reine Aktivität handelt, ist sie frei von jeglichem Mangel und Fehler und ist seine Die Aktivität wird niemals aufhören: Es sollte ein solches Prinzip geben, dessen Wesen die Aktualität ist. (107120) Aristoteles Und dann äußert er einen Zweifel und weist ihn dann zurück. Der Zweifel ist: „Jede Handlung ist fähig, aber jede Fähigkeit hat keine Handlung“; Das heißt, jede Wirklichkeit hat Macht, aber jede Möglichkeit hat keine Wirklichkeit. Infolgedessen wird gesagt, dass das Potenzial dem Wirklichen vorausgeht, und dies ist die Negation des Fortschritts und der Vorrang des unbestechlichen Wesens des Wirklichen, ohne Materie und Macht. Aristoteles sagt: Wenn es wirklich so ist und die Macht der Wirklichkeit vorausgeht, ist es notwendig, dass keines der Wesen sich materialisiert, denn wenn etwas potenziell existiert, hat es tatsächlich noch nicht existiert und ist vergänglich. Daher kann die Macht nicht vor der Wirklichkeit stehen, sondern es ist die Wirklichkeit, die ihr vorangeht, und deshalb wurden alle diese Wesen verwirklicht, und selbst die Bewegung erfordert auch die Existenz einer reinen früheren Wirklichkeit, und ohne sie hätte es keine Bewegung gegeben.

Im siebten Kapitel gibt Aristoteles noch einmal eine weitere Erklärung dieses Arguments. Eine der Einführungen dieses Arguments in der neuen Rede ist die Existenz einer permanenten und unaufhaltsamen periodischen Bewegung: „Es gibt etwas, das sich in einer konstanten und unaufhaltsamen Bewegung bewegt, und diese Bewegung ist rund (kreisförmig)“ und weil diese Bewegung permanent und unaufhaltsam ist Unaufhaltsam, etwas, das der Beweger dieser permanenten Bewegung ist, das heißt das Subjekt der Bewegung, muss auch ewig und immer sein: „Deshalb muss der erste Himmel ewig sein.“

Dann beruft er sich auf diesen Grundsatz des Subjekts, der besagt: „Die Bewegung jedes sich bewegenden Dings muss auf einem Reiz beruhen“ und kommt zu dem Schluss: „Dann gibt es etwas, das es bewegt.“ Doch das unbewegliche Motiv ist noch nicht bewiesen. Um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen, fügt Aristoteles diesen Satz hinzu: „Da es aber ein Medium zwischen dem Bewegten und dem Bewegenden gibt, dann gibt es einen Bewegenden, der kein Bewegter ist und sich bewegt; Etwas ist ewig, es ist Wesen und Aktualität. Ibn Rusyd zitiert in seiner Interpretation dieser Passage Iskandar mit den Worten: „Dieser Ausdruck ist sehr kompakt und basiert auf der Prämisse: jede Verbindung, die aus zwei Komponenten besteht, für den Fall, dass eine keine Breite hat und die andere nicht.“ Substanz, wenn eine Komponente dieser Verbindung möglich ist, wenn sie separat und allein existiert, muss der andere Teil auch alleine existieren können. Aristoteles meint mit diesem Satz, dass das mittlere Ding tatsächlich eine Verbindung zweier Dinge (beweglich und motivisch) ist, da ein Teil (beweglich) allein außerhalb der Verbindung gefunden wird, muss die andere Komponente (Bewegung) – die nur ein Bewegter ist, ohne beweglich zu sein – auch außerhalb realisiert werden. 18 Ibn Rusyd sagt: Wenn wir sagen, dass eine Verbindung ist Wenn die Materie aus zwei wechselseitig interagierenden Komponenten besteht, gilt folgende Regel: Wenn die mittlere Materie (die eine Verbindung zweier gegenseitiger Seiten ist) und eine Seite davon erkannt wurden, muss die andere Seite ebenfalls erkannt werden; Das heißt, nachdem nun der unbewegte Bewegter und der sich bewegende Bewegter erkannt wurden, muss auch der Bewegter erkannt worden sein. Die in dieser Interpretation zitierte Einleitung scheint verzerrt zu sein.

Eine andere Interpretation, die für diesen Satz gegeben werden kann, ist, dass die Existenz dieser Elemente nicht ausreicht, um die Bewegung zu realisieren, da es mittlere und mittlere Elemente zwischen dem Bewegten und dem Bewegenden gibt, die sowohl bewegend als auch bewegend sind; Weil die Zwischenprodukte selbst mobil sind und einen weiteren Faktor benötigen, um sich in Bewegung zu setzen; Das heißt, jedes sich bewegende Ding braucht einen Reiz. Daher ist es notwendig, einen weiteren Faktor zur Realisierung der Bewegung zu haben, der nicht die Bewegung selbst ist. Denn sonst wird er selbst in Frage gestellt und verdient im engeren Sinne des Wortes den Titel Motivation nicht. Hier wird der Kausalitätsbeweis anhand des Akteurs der Bewegung erbracht, der in einem besonderen Sinne die Ursache ist. Da der unbewegliche Reiz die Ursache der ewigen Bewegung ist, ist er selbst ewig und Wesen, und weil er unbeweglich ist, ist er reine Wirklichkeit.

Qualität ist der erste treibende Faktor

Gemäß den Reden, die aus Aristoteles' Bewegungsbeweis über den First Mover vorgetragen wurden, insbesondere angesichts der Betonung von Titeln wie „Macht“ und

„Aktivität“ durch Aristoteles und des Vorrangs der Aktualität gegenüber der Macht, wird davon ausgegangen, dass Aristoteles den First Mover als den First Mover betrachtet Gegenstand ewiger Bewegung sein. Aber in demselben Kapitel (dem siebten Kapitel des zwölften Buches) gibt es einen Satz, der deutlich darauf hinweist, dass der erste Beweger die ewige Bewegung als ultimative Ursache verursacht: Auf diese Weise wird er in Bewegung gesetzt: Dinge, die erwünscht sind, und Dinge, die vorhanden sind Gedanken werden in Bewegung gesetzt, aber sie sind nicht beweglich

Unter der Annahme, dass die Zuschreibung dieses Satzes an Aristoteles korrekt ist, lässt sich sagen: Aristoteles meint, dass im ersten Motiv die aktive Ursache seiner Handlungen und die endgültige Ursache seiner Handlungen beide eins sind; Das heißt, sein Wesen ist sowohl das Subjekt der ständigen Bewegung als auch das Ende der ständigen Bewegung; Vor allem, da der erste Reiz eine einfache und reale Substanz ist und es keinen Zweifel daran gibt, dass darin Kraft oder Fülle steckt.

Nachdem Aristoteles erklärt hat, dass der Erstbeweger ebenso wie der Liebende Bewegung hervorruft, geht er zum Attribut der Verpflichtung des Erstbewegers über. In Anbetracht der Tatsache, dass die erste Motivation einfach und rein tatsächlich ist und kein Zweifel an ihrer Wirksamkeit und Möglichkeit besteht, wird der Schluss gezogen, dass sie obligatorisch ist. Unter Verwendung des Attributs „Notwendigkeit“ als erster Beweger kommt Aristoteles zu dem Schluss, dass der erste Beweger Güte und Schönheit ist und der Ursprung aller anderen Wesen (d. h. Gott) lebendig, ewig und das Beste ist:

Auch das Leben gehört ihm; Denn die Wirklichkeit ist der Grund des Lebens und er ist die Wirklichkeit. Aber sein Wesen ist das beste und ewige Leben. Deshalb sagen wir, dass Gott lebendig, ewig und das Beste ist; Da das ewige Leben und die kontinuierliche und ewige Existenz Gott gehören; Denn das ist Gott.“ (Das zwölfte Buch, das siebte Kapitel, 107228-30)

Beweis des Monotheismus

Im 10. Kapitel des 12. Buches der Metaphysik versucht Aristoteles zu beweisen, dass die Welt einen einzigen Ursprung hat. Zu diesem Zweck nutzt er die Güte des gesamten Weltsystems. Sein Argument ist das Ordnungsargument. Zunächst wirft er die Frage auf: Wenn es heißt, dass „die Natur des Ganzen Gutes und Bestes hat“, inwiefern ist das so? seine Teile, oder in beide Richtungen, wie das Corps? (107511-14) Hängt das Beste der ganzen Welt von etwas ab, das von ihr und außerhalb von ihr getrennt ist, oder ist es eine innere Sache, die sich aus dem Verhältnis zwischen ihren Teilen ergibt, oder ist es das Produkt beider Richtungen, wie das Gute? der Armees, die auch von ihrem inneren System und ihrem Befehlshaber abhängig ist – was ist etwas außerhalb davon? Aristoteles sagt:

Auch wenn wir die Güte und Güte einer Sache als das Produkt eines inneren Systems und einer äußeren Materie betrachten, liegt die Hauptbedeutung in dieser äußeren Materie; Denn sein inneres System und seine Ordnung sind das Ergebnis dieser äußeren Sache, aber das Gegenteil ist nicht der Fall. Daher sollte die Quelle der Güte dieser besten Sache außerhalb davon gesucht werden. Aristoteles dann in der Reihenfolge zwischen den Teilen der ganzen Welt Er weist darauf hin und versucht auf diese Weise zu beweisen, dass diese Ordnung das Produkt des Eingreifens eines einzigen Ursprungs ist, und wenn wir an mehr als einen endgültigen Ursprung glauben, kann diese Ordnung nicht gerechtfertigt werden. „Alle Dinge sind irgendwie zusammengeordnet, aber nicht auf die gleiche Weise: Fische, Vögel und Pflanzen.“ Der Zustand der Dinge ist nicht so, dass das eine nicht mit dem anderen verbunden wäre, aber es gibt eine Verbindung; Weil alle Dinge in Verbindung mit einem Wesen organisiert sind. Aristoteles weist dann auf die Trennung zwischen den Teilen der Welt hin: Das Verhalten einiger dieser Teile ist stabil und einheitlich (Abstrakte und Himmelskörper), aber das Verhalten einiger anderer Teile ist variabel und ungeordnet (die physische und materielle Welt der Elemente).). Anschließend bezieht er sich auf die Ansichten seiner Vorgänger über die Anzahl der obersten Prinzipien und indem er sie ablehnt, behauptet er, dass es keine andere Wahl gebe, als das einzige oberste Prinzip zu akzeptieren. Schließlich argumentiert Aristoteles, dass, wenn mehr als ein letzter Ursprung die Welt regiert, dies zu Unordnung und Chaos in ihren Teilen führen wird:

Aber es gibt diejenigen, die sagen, dass die mathematische Zahl die erste ist, und auf diese Weise erschaffen sie immer eine Substanz nach der anderen, und für jede legen sie eine andere Grundlage, sie bilden zusammen das Wesen (der Welt) des Ganzen (weil keine Essenz kommt mit einer anderen Essenz zusammen, was auch immer sie sein mag) was nicht). Und sie nennen viele Gründe. Aber Geschöpfe wollen nicht vom Bösen beherrscht werden: Es ist nicht gut, viele Herrscher zu haben, es solle nur einen Herrscher geben. Aus der Genauigkeit der Argumente des Aristoteles über die Existenz der treibenden Kraft und ihre Einheit sowie die Eigenschaften, die er für sie nennt, geht hervor, dass Wir können verstehen, dass Aristoteles ein göttlicher und einheitlicher Philosoph ist und an die Abhängigkeit der Welt von Gott glaubt.

Argumente, um Gott zu beweisen

Gott ist rational. Der Glaube an die Existenz Gottes gilt unter den Anhängern göttlicher Religionen als wichtigster religiöser Glaube. Aus diesem Grund haben Denker zu verschiedenen Zeiten versucht, eine akzeptable Formulierung für Argumente zum Beweis Gottes zu finden. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist die Entstehung zahlreicher Argumente zum Beweis der Existenz Gottes in verschiedenen intellektuellen Traditionen. Einige dieser Beweise, die in der theologischen und philosophischen Tradition des Islam

Beachtung gefunden haben, sind folgende: der Beweis des Vorkommens, der Beweis der Bewegung, der Beweis der Möglichkeit und Verpflichtung, der Beweis der Rechtschaffenheit und der Beweis der Ordnung, der Beweis der Kausalität, der Beweis von Wundern, der Beweis der Aufhebung von Absichten, der Beweis der Existenz und moralisches Argument.

Das gemeinsame Merkmal von Gottesbeweisen ist die Verwendung rationaler Methoden. Die meisten dieser Argumente basieren auf dem Nachweis des Kausalitätsprinzips und der Ungültigkeit von Zyklus und Sequenz.

Arten von Argumenten, um Gott zu beweisen

Denker haben verschiedene Argumente angeführt, um die Existenz Gottes zu beweisen, und es wurden unterschiedliche Spaltungen vorgebracht. Mohammad Taqi Mesbah Yazdi hat die Gottesbeweise in einer allgemeinen Klassifizierung in drei Typen unterteilt:

1. Argumente, die durch die Beobachtung göttlicher Werke und Verse in der Welt begründet werden, wie zum Beispiel das Argument der Ordnung, bei dem durch die Harmonie und Proportion von Phänomenen und die Existenz eines Plans, Zwecks und weisen Plans ein Weiser und Weiser entsteht. Man hat sich für die Welt bewährt.
2. Gründe, die die Existenz Gottes ohne Notwendigkeit durch die Notwendigkeit der Welt beweisen, wie der Beweis des Vorkommens und der Beweis der Bewegung, die ihre inhärente Notwendigkeit durch die Existenz von Phänomenen vor der Nichtexistenz oder der Notwendigkeit der Bewegung beweisen sich zu bewegen und Gott ohne Not und bewegungslosen Beweger zu beweisen. Diese Gründe, Gott zu beweisen, erfordern sensorische und experimentelle Voraussetzungen.
3. Argumente, die rein philosophischer Natur sind und auf rein rationalen Prämissen beruhen, wie das Argument der Möglichkeit und Verpflichtung und das Argument des Sediqin. Diese Beweise benötigen keine sensorischen und empirischen Prämissen.

Ihm zufolge ist die erste Kategorie dieser Beweise zwar klar und zufriedenstellend, sie beantworten jedoch nicht alle Zweifel und haben eher die Funktion des Erwachens und der Bestrafung; Andererseits hat die dritte Kategorie eine größere logische Gültigkeit als die anderen Argumente, und die im Zusammenhang mit den anderen Argumenten geäußerten Zweifel sind aus diesen Gründen nicht berechtigt.

Im Westen werden die Gottesbeweise in acht Kategorien unterteilt: Existenzbeweise, kosmologische Beweise, teleologische Beweise, Beweise für Vollkommenheitsgrade, Beweise für allgemeinen Konsens, moralische Beweise, Beweise für religiöse

Erfahrungen und konventionelle Beweise. Kosmologische Argumente haben eine lange Geschichte, stehen seit ihren Anfängen in der Tradition der islamischen Theologie und Philosophie und haben viele Anhänger.

Die Merkmale der Gottesbeweise

Das gemeinsame Merkmal der Argumente zum Beweis Gottes ist die Verwendung der rationalen Methode zum Beweis Gottes; Eine Methode, die nach Ansicht einiger eine der besten Methoden ist, um die grundlegenden und wichtigsten religiösen Themen zu beweisen. Alle diese Argumente hängen vom Beweis des Prinzips der Kausalität und der Ungültigkeit von Zyklus und Sequenz ab. Zu diesem Zweck und zum besseren Verständnis dieser Argumente wird eine kurze Erläuterung dieser drei gegeben.

Das Prinzip der Kausalität

Nach dem Kausalitätsprinzip braucht jedes Phänomen, das entsteht, ein Wesen, das es erzeugt. In diesem Zusammenhang wird die erste Entität als Wirkung bezeichnet, die zweite Entität, die die Entstehung einer anderen Entität bewirkt, wird als Ursache bezeichnet und die Beziehung zwischen beiden wird als Kausalität bezeichnet. Gegenstand dieses Prinzips ist die begrenzte Einheit, nicht die absolute Einheit.

entferntes Konzept

Das Fernbild ist so beschaffen, dass beispielsweise die Existenz von Entität A von der Existenz von Entität B abhängt. Wenn nun die Erschaffung dieser Kreatur B selbst zuerst von der Erschaffung von Kreatur A abhängt und dies die Erschaffung von Kreatur B zur Folge hat, dann hat der Zyklus stattgefunden. Natürlich ist dieser Zustand nur ein mentales Bild und kann in der Außenwelt nicht verwirklicht werden.

Das Konzept der Sequenz

Konsistenz in der Ursachenkette liegt vor, wenn wir jede Entität in einer Kette von Entitäten, die eine Ursache-Wirkungs-Beziehung haben, als die Wirkung einer vorher existierenden Ursache betrachten und diese Beziehung auf unbestimmte Zeit fortbesteht. ist das Gesicht Das heißt, wenn wir zurückgehen und jede Entität betrachten, ist es die Wirkung der Entität vor ihr und die Ursache der Entität nach ihr. Dieser Zustand kann in der Außenwelt nicht existieren, und schließlich müssen wir unter diesen Wesen ein Wesen erreichen, das nicht mehr behindert ist.

Argument der Bewegung

Der Beweis der Antriebskraft ist der älteste kosmologische Beweis für die Existenz Gottes, der erstmals von Aristoteles als Beweis vorgelegt wurde. In der islamischen Philosophie basierte der Bewegungsnachweis in der Gehphilosophie auf der Bewegung in Symptomen; Weil sie Bewegung grundsätzlich nicht akzeptierten; Aber Mulla Sadra interpretierte die Idee der Bewegung in der Natur anhand der Bewegung in der Natur. Es wurden verschiedene Interpretationen des Bewegungsnachweises vorgelegt. Einige dieser Interpretationen basieren auf der absoluten Bewegung (ohne Berücksichtigung der spezifischen Bewegung), andere basieren auf spezifischen Bewegungen wie der Bewegung der Seelen, der Bewegung der Planeten und der Bewegung der Essenz. Der allgemeine Inhalt dieses Arguments ist folgender: Die Welt hat Bewegung. Jeder Beweger braucht einen Beweger (das Prinzip der Kausalität). Eine Reihenfolge der Ursachen ist unmöglich. Die Bewegungsreihe muss also zu einem Beweger führen, der fest ist und keine Bewegung hat (der erste unbewegliche Beweger). Nach Ansicht einiger ist der Bewegungsbeweis nicht in der Lage, Gott und seine Eigenschaften zu beweisen, und er kann nur zum Beweis des Übernatürlichen (unbewegter einzelner Beweger) verwendet werden.

Der Bewegungsbeweis ist einer der ältesten Beweise, die göttliche Philosophen aufgestellt haben, um die Existenz Gottes zu beweisen. Aristoteles ist der erste göttliche Philosoph, der das Argument der Bewegung klar formuliert hat; Daher ist es als aristotelisches Argument bekannt.

Auch Bewegungsargumente in der islamischen Philosophie und Theologie wurden berücksichtigt und auf unterschiedliche Weise dargestellt und erklärt. Diese Interpretationen basieren auf absoluter Bewegung in Bezug auf Aktiv und Endgültigkeit, der Bewegung himmlischer Seelen und Nef Der menschliche Wille und die wesentliche Bewegung sind nachgewiesen. Die Darstellung des Bewegungsbeweises auf der Grundlage der Bewegung himmlischer Seelen ist aufgrund der Unrichtigkeit ihrer wissenschaftlichen und philosophischen Grundlage unvollständig, andere Interpretationen sind jedoch im Allgemeinen vertretbar; Obwohl sie in Bezug auf Beherrschung, Regeln und Ergebnisse nicht gleich sind. Korrekte Interpretationen des Bewegungsbeweises widerlegen erfolgreich materialistische Ideen und natürliche Originalität; Aber sie beweisen nicht die Existenz von Wajib al-Wujud im Wesentlichen und in absoluter und unendlicher Vollkommenheit.

Jeder der göttlichen Denker hat einen Weg zu Gott gefunden und auf diese Weise Beweise für seine Existenz geliefert, und tatsächlich ist das Ziel und Ziel aller von ihnen das gleiche, obwohl sie sich in der Art und Weise der Bereitstellung unterscheiden Beweis. Die göttlichen Philosophen haben über die Existenz des Notwendigen und des Möglichen

gestritten. Arande Jahans Phänomene haben gestritten. Scheich Al-Raees erwähnte zwar alle drei Argumente, hielt jedoch das erste Argument für stärker als die nächsten beiden Argumente; Denn beim ersten Beweis wird das Prinzip der Existenz untersucht, dann wird die Notwendigkeit der Existenz bewiesen, während wir bei den letzten beiden Methoden die Merkmale der Existenz, die Möglichkeit der Bewegung und des Auftretens erkennen, und das ist eigentlich eine Art Beweis, mit kurzem Besitz und laut Sheikh Burhan „Ani“ wahrscheinlich nicht zur Gewissheit nützlich.

Jedes Argument hat seine eigene Botschaft und ein spezielles Publikum, und man sollte nie erwarten, dass jedes Argument alle Behauptungen Gottes beweist, sondern das Ergebnis jedes Arguments ist proportional zu seinen Prämissen. Und für die Gültigkeit eines Arguments reicht es aus, einen Teil der Behauptung zu beweisen, auch wenn der andere Teil durch einen anderen Grund gestützt wird. Beispielsweise wird im Bewegungsnachweis bewiesen, dass die Bewegung einen sich nicht bewegenden Reiz erfordert, und da die natürliche Welt nicht frei von Bewegung ist, wird der Reiz natürlich ein Wesen außerhalb der Natur sein.

Was dieses Argument beweist, ist, dass Körper und Symptome gemäß der Regel des Zufälligseins (Seins nach Nichtexistenz) ein notwendiges Ereignis und Phänomen haben, und dass dieses Ereignis natürlich nicht von der Natur des Körpers und des Raums ist und darüber hinausgehen wird die materielle Welt. Der Bewegungsbeweis wurde in den Werken von Platon und Aristoteles und danach in den Werken islamischer Weiser verwendet. In diesem Beweis gelangen wir durch die Existenz der Bewegung zum Beweis des unbeweglichen Reizes, der abstrakt und immateriell ist Ding.

2 – Vorbemerkungen zur Argumentation

Der Bewegungsbeweis hat zusätzlich zu den Prämissen und logischen Grundlagen, der Erkenntnistheorie und der Ontologie, auf denen alle Beweise für die Existenz Gottes basieren, besondere Prämissen zur Bewegung, nämlich:

- Was ist Bewegung?

Eine der einfachsten Definitionen von Bewegung lautet: Bewegung ist der allmähliche Übergang von etwas aus der Macht in die Wirklichkeit. Die Existenz von Bewegung in der natürlichen Welt ist eine offensichtliche Sache, die wir immer mit unseren Sinnen finden. Bei jeder allmählichen Veränderung ist etwas empfänglich dafür Bewegung, also etwas existiert. Was von der Kraft zur Wirklichkeit kommt, so etwas nennt man Bewegung. Wie Wasser, das allmählich erhitzt wird und den Siedepunkt erreicht. Andererseits wissen wir, dass kein Phänomen ohne Ursache auftritt. Bewegung braucht

auch ein Thema. Für Aristoteles gibt es keinen Grund, warum jede Bewegung einen Reiz braucht. Offenbar hielt er das Prinzip der Notwendigkeit der Wirkung für die Ursache für sicher.

- Arten von Reizen

Es gibt zwei Arten des Reizes selbst: Entweder ist er der Erzeuger und Erzeuger der Bewegung oder er ist der einzige Übermittler der Bewegung. Wenn wir beispielsweise unsere Hand und anschließend den Stock in unserer Hand bewegen und auf den Stein schlagen, gibt es drei Reize: den Menschen, der die Bewegung erzeugt, und die Hand und den Stock, die die Bewegung übertragen zum Stein. In diesem Beispiel ist der Mensch der Akteur. Die Bewegung des Steins ist real, weil der Mensch den Stein ohne die Anwesenheit von Holz und Händen bewegen kann, aber diese beiden werden nicht die Ursache für die Bewegung des Steins ohne sein die Anwesenheit des Menschen. Stimulatoren, die Bewegung übertragen, benötigen echte Reize, aber echte Reize benötigen keine Reize, die Bewegung übertragen. Die Bewegungsreize selbst bewegen sich, aber der eigentliche Reiz bewegt sich nicht.

- Unbeweglicher Motor

Durch die Erwähnung dieser vorläufigen Punkte lässt sich das Argument wie folgt ordnen:

- Bewegung ist eine allmähliche Veränderung, die wir mit unseren Sinnen in der Welt beobachten.

- Jede Bewegung braucht einen echten Reiz.

- Der wahre Reiz selbst sollte nicht beweglich sein, da er in diesem Fall einen anderen Reiz benötigt, d. h. er ist Bewegungsgeber, während wir davon ausgegangen sind, dass der wahre Reiz Bewegungsgeber ist und nicht beweglich sein muss.

- Wenn die Bewegung nur die Reize benötigt, die die Bewegung übertragen, und nicht den eigentlichen Reiz, bedeutet dies, dass eine Wirkung (Bewegung) ohne Ursache (unbeweglicher Reiz oder wahrer Reiz) realisiert wurde.

Dadurch gibt es im Universum einen unbeweglichen Reiz, der die eigentliche Ursache für die Bewegungen des Universums ist. Einerseits wissen wir, dass sich die Welt der Materie ständig verändert. Daher sollte der unbewegliche Anreiz nicht materiell sein.

Das Ergebnis dieses Arguments ist der Beweis des unbeweglichen Reizes, der unerheblich ist, aber ob dieser unbewegliche Reiz obligatorisch oder möglich, einfach oder mehrfach ist, bedarf anderer Beweise. Die Worte des Aristoteles unterscheiden sich darin, dass der

erste Reiz einfach oder mehrfach ist. Daher gibt es eine Meinungsverschiedenheit in der Interpretation seiner Worte. Einige glauben, dass Aristoteles den unbeweglichen Bewegter als viele betrachtete und sogar ihre Zahl bestimmte. Andere suchen nach einem kollektiven Aspekt in den Worten des Aristoteles. Der erste Auslöser taucht auf.

Der Bewegungsbeweis von Aristoteles beweist den unbeweglichen Bewegter und nicht den unnötigen Schöpfer der Welt. Dieser Bewegter hat keinen Einfluss auf die Erhaltung und Planung der Welt, er kennt die Welt nicht und ist die einzige Ursache für die Entstehung von Bewegung in der Welt .

- Präsentationen zum Bewegungsnachweis

Unter Berücksichtigung dieser beiden Probleme werden wir nun den Bewegungsnachweis kurz und bündig diskutieren; Dieses Argument wurde in den Worten der Redner auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht. Wir erinnern sie daran:

aktive Ursache

Der Beweis der Bewegung beweist, dass es sich um einen immateriellen, bewegungslosen Bewegter handelt. Aber muss sich dieses Wesen unbedingt außerhalb der materiellen Welt befinden? Laut den Philosophen von Masha kann dieser bewegungslose Reiz ein Körper oder eine physische Form sein, und es besteht keine Notwendigkeit, einen bewegungslosen Reiz außerhalb der Welt der Materie anzunehmen, da so etwas in der Welt der Materie zu finden ist. Nach Ansicht der Philosophie von Masha ist die Bewegung der Welt der Materie auf die Bewegung von Symptomen beschränkt und das Wesen und Wesen der Dinge hat keine Bewegung und Veränderung, so dass die Notwendigkeit eines sich nicht bewegendes Reizes bewiesen ist Nur für die Eigenschaften und Komplikationen des Objekts sowie für das Wesen und die Essenz natürlicher Objekte, denen es an Bewegung mangelt, ist ein solches Prinzip nicht erforderlich. Daher gibt es mit diesem Argument keine Möglichkeit, die Ewigkeit der Materie zu leugnen, und das Argument kann durch die Annahme der Ewigkeit der ersten Materie begründet werden.

Die Welt der Natur ist nicht frei von Bewegung, zum Beispiel verändert ein Körper seinen Platz und verändert sich in Bezug auf die „Tasche“ und nimmt an Volumen zu, wenn sich seine Position und sein Verhältnis zur Außenwelt ändern. Und mit anderen Worten: Der Körper verändert und transformiert sich ständig in seinen vier Symptomen (dies, Zustand, Mangel und Qualität), und sicherlich haben diese Bewegungen einen notwendigen Reiz; Da in jeder Bewegung sechs Dinge notwendig sind, ist eines davon Subjekt und Subjekt der Bewegung, das heißt, eines ist Empfänger der Bewegung (Subjekt, Subjekt, Belebt) und das andere ist der Urheber der Bewegung (Subjekt, Reiz). Zusätzlich zur Bewegung

in körperlichen Symptomen werden auch Veränderungen und Transformationen in ihren charakteristischen Formen erreicht, da sich diese Art von Veränderungen in der Bewegung von unbelebten Objekten zu Pflanzen, von Pflanzen zu Tieren und von Tieren zu Menschen zeigt. Bewegung ist im Wesentlichen.

- Eigenbewegung

Das berühmte Argument der Bewegung (vor Sadr al-Maltahin) basierte auf der Bewegung in vier Zeichen und der ersten Interpretation der Bewegung in typischen Formen, und seit der Zeit von Sadr al-Maltahin wurde die grundlegende Bewegung durch Veränderung auf der Grundlage von Korruption und sogar ersetzt Bewegung in Zeichen. Mit der Entstehung von Mulla Sadra und dem Beweis der Theorie der essentiellen Bewegung beschränken sich Veränderungen nicht nur auf die Eigenschaften und Wirkungen von Dingen, sondern auch auf das Wesen und die Essenz der natürlichen Welt und sogar auf den Kontext von Existenz und Realität auch ständig verändernd, und daher muss der unbewegliche Reiz etwas außerhalb der materiellen Welt sein.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass substanzielle Bewegung zwar den Rahmen dieses Arguments erweitert und die gesamte materielle Natur einführt, die eines Reizes bedarf, und den bewegungslosen Reiz außerhalb der Welt der Natur beweist, die Unmöglichkeit und Notwendigkeit jedoch nicht beweisen kann. Erklären Sie den bewegungslosen Fahrer. Denn es ist davon auszugehen, dass der unbewegliche Reiz etwas Einzelnes und Altes und zugleich Bedürftiges, Mögliches und Bedürftiges ist.

Die Existenz von Bewegung in der Welt der Objekte und Symptome, da sie einen Agenten erfordert, führt zur Existenz eines Reizes, aber dieser Reiz darf nicht selbstbewegend sein; Denn in diesem Fall braucht es einen weiteren Reiz, und wenn es sich auch bewegt, wird das Ergebnis eine unendliche Folge von Reizen sein, was aus der Sicht der Vernunft ungültig ist. In diesem Fall müssen wir von der ersten Annahme ausgehen. Das bedeutet, dass alle Bewegungen zum Handelnden führen, der selbst die Bewegung ist, sich aber nicht bewegt. Und da die Materie nicht bewegungslos ist, kommt dieser Reiz nicht aus der Natur der Materie und wird eine übernatürliche Realität haben. Wie Sie sehen, sind wir in dieser Rede an einem Punkt angelangt, an dem wir nach dem Agenten und Phänomen suchen, das die Bewegung antreibt, und diese Entität ist ein immaterieller Reiz.

- Kritik und Prüfung der Sichtweise Mashais

Der Beweis der Bewegung wurde von den Philosophen nach Aristoteles vorgelegt und darin wurde das Prinzip der Ablehnung der Reihenfolge verwendet: Bewegung ist eine Vollkommenheit, die ein sich bewegendes Objekt ohne einen aktiven Ursprung nicht

haben kann. Deshalb braucht jede Bewegung einen Reiz, und wenn die Ursache für die Bewegung eines sich bewegenden Objekts ein anderes Objekt ist, das sich selbst bewegt, benötigt dieses Objekt auch einen anderen Reiz, und da die Reihenfolge der aktiven Ursachen unmöglich ist, muss es einen geben unbeweglicher Reiz.

Bei der Analyse dieser Probleme erinnern wir uns an einige Punkte:

- Bewegungsarten

Wie bereits erwähnt, basiert die berühmte Rede vom Bewegungsbeweis auf der Philosophie von Mascha, die die Bewegung der materiellen Welt als ausschließlich die Bewegung in den vier Symptomen des Körpers (Mangel, Qualität, Zustand, dies) betrachtet. und in den charakteristischen Formen wie dem Universum und der Korruption.

Und sie akzeptieren nicht die allgemeine Bewegung der materiellen Welt, deren Symptome und Wesen gleich sind und die „substantielle Bewegung“ genannt wird. Andernfalls wird dieses Argument eine besondere Wirkung haben und weniger anfällig für die Rede von wesentlicher Bewegung sein. Der unbewegliche Beweger kann ein Körper oder eine physische Form sein, wie es in der Weisheit von Masha festgelegt ist. Weil Bewegung in der Weisheit des Gehens in einigen Attributen und Komplikationen des Körpers liegt, und daher der Beweis der Bewegung die Notwendigkeit einer Stimulation in der Achse derselben Attribute und Komplikationen beweist, und mit dieser Aussage das Wesen und die Essenz des Körpers Da die natürliche und physische Welt, wie sie ist, vor Bewegung, Veränderung und Geschehen geschützt bleibt, bedarf sie keiner Anregung. Und mit anderen Worten: Wer mit dem Beweis der Bewegung argumentiert, kann den Zweifel an der Antike der Materie oder der physischen Form nicht zurückweisen; Denn der Körper, der aus Form und Materie besteht, ist außerhalb des Wesens, also in der Breitenachse bzw. der Achse der charakteristischen Formen, die am Körper vorkommen, variabel und bedarf der Stimulation;

Im Zitat wurde der Inhalt im Zusammenhang mit dem Nachweis des Ereignisses entfernt; Denn in unserer Diskussion geht es um den Nachweis der Bewegung, nicht um das Vorkommen, und in Zukunft wird der Nachweis des Vorkommens gesondert besprochen. Nicht mehr als es materielle oder physische Form umfasst.

Das Ergebnis des Problems ist, dass wir einen unbeweglichen Reiz brauchen, um die Bewegung in Symptomen oder charakteristischen Formen zu rechtfertigen, und es genügt zu sagen, dass die Bewegung in diesen Dingen (Symptome und charakteristische Formen) von der physischen Form herrührt, die fest und unbeweglich ist ; In diesem Fall wird der Beweis der Bewegung unfruchtbar sein und nicht in der Lage sein, das Vorkommen von

Materie oder physischer Form zu beweisen und uns zum Übernatürlichen zu führen; Denn auch der bewegungslose Reiz findet sich in dieser Welt und ist physische Form.

- Umzugsausrüstung

Bei der Umsetzung der Bewegung haben sie sechs Dinge als Bedingung berücksichtigt:

A: der Ursprung der Bewegung;

B: Ende der Bewegung;

A: Wir sind in Bewegung (Bewegungskategorie)

D: Bewegungssubjekt (animiert)

z: Bewegungssubjekt (Motivator)

R. Menge der Bewegung (Zeit)

Wenn sich also ein Körper in Bezug auf Quantität und Qualität oder Zustand und Zustand verändert, ist die Bewegungsmafiya (Kategorie) dieselbe wie die Symptome, und ihr Subjekt ist der Körper oder die physische Form. In diesem Fall benötigt er notwendigerweise einen Agenten nicht das Thema. Wenn wir bei der Interpretation dieser Phänomene die physische Form als Subjekt der Bewegung betrachten, bedeutet dies, dass das Subjekt und das Subjekt (sich bewegen und bewegen) eins sind. Mit anderen Worten: Der Körper oder die physische Form bewegt sich und braucht natürlich eine Reiz anders als er selbst Wie kann die physische Form als Ursprung der Bewegungen der Symptome angesehen werden und auf diese Weise ihre Bewegung erklären, so dass keine Notwendigkeit für die Existenz eines immateriellen Reizes besteht? , aber diese Möglichkeit entspricht nicht zur Realität der physischen Form; Weil die Realität einfach ist und in diesen beiden keine wirkliche Würde steckt.

physische und physische Formen

Im Beispiel der Veränderung der Arten von Formen, die durch die Schöpfung und Verderbnis gerechtfertigt wird, bedeutet dies nicht, dass sich die Arten von Formen ändern, während die physische Form fest und unveränderlich ist, sondern gemäß denen, die über die Schöpfung und Verderbnis sagen Korruption, die Realität des Körpers, sowohl der physischen als auch der physischen Formen, wird vernichtet. Fertig, eine andere Aktivität wird verwirklicht; Da die qualitative und die physische Form eine äußere Einheit haben und es nicht möglich ist, sie in der Außenwelt voneinander zu trennen, betrachten wir die eine Konstante und die andere Variable. In diesem Fall kann die physische Form, die selbst dem Gesetz der Veränderung unterliegt, die Bewegungen der physischen Formen nicht rechtfertigen.

Diesem Artikel zufolge scheint der Satz, der im Bericht über diese Formen erwähnt wird, nicht sehr stabil zu sein, wo es heißt: „Die natürlichen Formen können sich unendlich verändern, basierend auf der Existenz und Verfälschung einer nach der anderen und den entsprechenden Symptomen.“ Aus Sicht der Bewegungsforscher haben sie einen Weg und können sich in einer sequentiellen Abfolge bewegen, und in beiden Fällen liegen Veränderung und Bewegung außerhalb des Kreises des Wesens und der Essenz des Körpers und müssen im selben Kreis stimuliert werden .

Die Sicht westlicher Philosophen

Einige der neuen Philosophen des Westens haben diesem Argument eine andere Form gegeben und gesagt: „Platons Darstellung des kosmologischen Arguments wurde auf verschiedene Weise kritisiert und bestritten.“ Ihre verwundbarste Annahme ist, dass sie Bewegung und Stillstand nicht als natürlich oder echt ansieht, in dem Sinne, dass sie glaubt, dass die Existenz von Bewegung auf eine Weise erklärt werden muss, wie dies für die Existenz von Stillstand nicht der Fall ist.

Es ist, als ob der Kritiker sagen wollte, dass die Stille in der natürlichen Welt nicht ohne Subjekt sein wird, so wie die Bewegung einen Reiz braucht. Warum sollten wir in diesem Fall von der Bewegung zum ersten Reiz übergehen, ihn aber nicht diskutieren und untersuchen? Ursache der Stille. Wenn die Absicht des Kritikers dieselbe ist wie in den beiden Übersetzungen, ist eine solche Kritik völlig unbegründet; Denn Stille ist nicht existent, nicht existenziell und es gibt nie eine Realität, die ein Subjekt und ein Phänomen braucht.

- Egoistische Sache

Die zweite Aussage des Bewegungsnachweises hängt von einer Reihe von Prämissen ab, die nun dargelegt werden:

- Vorläufer der geistigen Bewegung

1: Die menschliche Seele vervollkommnet sich vom Anfang bis zum letzten Stadium, und sicherlich ist die Vollkommenheit des Menschen zu Beginn des Lebens nicht dasselbe wie seine Vollkommenheit in den späteren Stadien. Diese Einleitung ist so klar, dass sie nicht bewiesen werden muss.

2: Philosophische Argumente beweisen, dass die Seele von der Materie getrennt ist, und die Eigenschaften der Seele hindern uns daran, sie als materiell zu betrachten, und an ihrer Stelle wurden die Gründe für die Trennung der Seele angegeben.

: Bei ihrem Übergang von der Stufe der Macht zur Wirklichkeit braucht die Seele eine aktive Ursache, und ein Objekt kann niemals von selbst eine höhere Stufe erreichen. Und das ist das Prinzip der Kausalität, das von allen Weisheiten akzeptiert wird.

4: Jetzt müssen wir sehen, was das Subjekt und der Geber der Vollkommenheit der Seele ist? Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Die eine besteht darin, dass der Körper oder die physische Form oder die physischen Kräfte Gegenstand der Vervollkommnung der Seele sind. Nach philosophischen Grundsätzen ist diese Möglichkeit nicht wahr; Da die Wirkung einer materiellen Existenz von der Entstehung einer besonderen Bedingung und Beziehung zwischen Ursache und Wirkung abhängig ist, hat beispielsweise Feuer eine Wirkung auf Baumwolle, wenn eine besondere Bedingung und Beziehung zwischen ihnen besteht, und ist nicht in allen Fällen wirksam Bedingungen.

Und da das wirksame Wesen hier die von der Materie getrennte Seele ist, liegt es natürlich außerhalb des Bereichs der räumlichen Situation und Beziehung. In diesem Fall ist die Wirkung der Materie auf die einzelne Seele nicht möglich. Abgesehen davon muss die aktive Ursache stärker und vollständiger sein als die wirksame, während hier der Prozess umgekehrt ist; Denn die Seele ist aufgrund ihrer Trennung von der Materie vollständiger als der Körper und die physischen Kräfte.

5: Das einzelne und höhere Wesen ist die Ursache dieser Vollkommenheit und gewährt ihm die Vollkommenheit der Seele. Diese Annahme wird durch die Negation der ersten Annahme bestimmt, und das Ergebnis der Argumentation ist, dass er auf diese Weise a verwirklicht hat einzelnes und übergeordnetes Wesen, das auf Mensch und Natur einwirkt

Rezension

Diese Rede hat nur die Aufgabe, uns in die Welt des Zölibats zu führen, auch wenn die Seele selbst von der Materie getrennt ist. Der Faktor seiner Entwicklung wird jedoch stärker sein als er selbst, und die Tatsache, dass dieser Faktor obligatorisch oder möglich, endlich oder unendlich ist, geht über den Rahmen dieser Argumentation hinaus. Mit anderen Worten: Die Verwendung dieses Beweises dient eher dazu, das Monopol der Gleichheit der Existenz mit der Materie zu brechen. Aber es kann hier gesagt werden, dass, wenn der Zweck dieses Beweises darin besteht, die Welt des Zölibats zu beweisen, das Subjekt selbst, d. h. das Es wird angenommen, dass die Seele zölibatär ist, und wir müssen die Zölibatät nicht mehr nachweisen, es sei denn, es sollte gesagt werden, dass die Zölibatät in dieser Welt irgendwie mit der Materialität zusammenhängt; Da die Seele auf einigen Ebenen der Abstraktion ein Fegefeuer hat und mit materiellen Werkzeugen handelt, verfügt sie auf der Ebene des Denkens zwar über eine intellektuelle und überlegene Abstraktion, daher ist sie wirksamer bei der Durchbrechung der Beschränkungen des Materialismus. Dieses Argument ist auch eines davon Beispiele für das Argument der Bewegung. Weil es die Bewegung und Veränderungen der Seele nutzt, uns aber nur zu einer einzigen Welt führen kann, die stärker ist als die materielle Welt, und tatsächlich nur eine einzige Entität beweist, nicht unbedingt Gott, aber es Wenn wir davon ausgehen, dass die Seele selbst einzeln ist, sollten wir wissen, dass wir dieses Argument nicht verwenden müssen, um die einzelne Entität zu beweisen. Obwohl dieses Argument aus bestimmten Gründen effektiver ist.

Eines der Probleme mit dem Bewegungsargument besteht darin, dass in diesem Argument die Existenz von Stillstand nicht so sehr erklärt werden muss wie die Existenz von Bewegung.

Das bedeutet, dass wir genauso wie wir nach einer wirksamen Ursache suchen, um die Existenz von Bewegung in der Welt zu erklären, auch eine Ursache in Betracht ziehen müssen, um Stille zu rechtfertigen. Dieses Problem trifft jedoch nicht zu, weil Stille nichts anderes ist als die Abwesenheit von Bewegung, und das Nichtexistierendes Ding hat keine Realität, die einer Ursache bedarf. Es gibt existentielle Dinge, die zu ihrer Verwirklichung einen Anlass brauchen. Daher bedarf die Existenz von Bewegung eines Beweises und die Existenz von Stillstand bedarf keines Beweises.

Wir müssen beachten, dass jedes Argument bestimmte Vorteile hat und einen Teil des Zwecks beweist. Dieses Argument beweist, dass nur der unbewegliche Reiz unerheblich ist. Aber das ist ihm egal Unser Zar ist weit entfernt von theologischen Beweisen. Weil dieses Argument nicht in der Lage ist, die wichtigste Eigenschaft Gottes zu beweisen, nämlich die Unnötigkeit und Notwendigkeit der Existenz. Die Weisen von Masha und Ishraq beschränkten sich aufgrund seiner Unzulänglichkeit nicht auf das Argument der

Bewegung und führten das Argument der Möglichkeit und Verpflichtung ein, das belastbarer ist.

- Wegen

Manchmal wird dieses Argument durch die ultimative Ursache ausgedrückt, nämlich dass die Bewegung nicht ohne Ende war und die Seele natürlich ein Ende und ein Ziel in ihrer vollkommenen Bewegung hat, natürlich ist ihr Ende nicht materiell und auch etwas anderes als die Seele selbst. und wird ihm überlegen sein; Weil das Ziel vom Besitzer des Ziels erreicht werden muss und die Materie niedriger ist als die Seele, sodass die Seele selbst nicht ihr eigenes Ziel sein kann; Da es die Vereinigung von Ziel und Unterziel erfordert, muss das Ziel der Seele als ein höheres Wesen betrachtet werden. Da kein Ziel oder keine Vollkommenheit die Seele daran hindert, sich zu bewegen und sie irgendeine Vollkommenheit erreicht, strebt sie dennoch nach der höchsten Vollkommenheit. es kann ein Hinweis darauf sein, dass es von ihm gewünscht wird. Unendliche Vollkommenheit und das Erreichen der Schwelle eines solchen Wesens ist vollkommen und vollkommen. Aber man kann sagen: Das Ende der Seele muss ein ihr überlegenes Wesen sein, wie die Welt der Vernunft, das heißt, die Seele strebt danach, völlige Zölibat zu finden und von Natur aus und vorerst und insoweit zölibatär zu werden Die Tatsache, dass ihr Ende ein unendliches Wesen sein muss, diese Aussage ist voller Beweise. Das ist es nicht. Die Tatsache, dass gesagt wurde, dass die Seele irgendeine Vollkommenheit erreicht, bringt keinen Frieden; Diese Angelegenheit ist die Aufgabe beider Beweise, aber ob der unbewegliche Beweger oder der Schöpfer der Welt der Objekte und Symptome obligatorisch oder möglich, einzeln oder mehrfach, seine Vollkommenheiten endlich oder nicht-endlich sind, liegt außerhalb der Aufgabe dieser beiden Beweise , und sie müssen es mit anderen Beweisen beweisen (wie dem Beweis der Möglichkeit und Notwendigkeit). Der kosmologische Beweis ist eine Bezeichnung für eine Gruppe von Beweisen, die auf die Existenz Gottes durch die mögliche Existenz der Welt schließen. Eines dieser Argumente ist das Bewegungsargument. Der Grund dafür, dass dieses Argument als Bewegungsargument bezeichnet wird, liegt darin, dass die Existenz von Bewegung im Universum als selbstverständlich angesehen wird und die Existenz eines bewegungslosen Reizes bewiesen wird, indem die Notwendigkeit der Bewegung für den Reiz herangezogen wird.

Nachweis des Auftretens

Der unter Theologen populärere Nachweis des Vorkommens oder der Grund des Vorkommens basiert auf dem gemeinsamen Merkmal der Lebewesen auf der Welt, dass nicht alle bis auf eines zu einem Zeitpunkt existierten und dann entstanden sind und sind

Unfälle. In diesem Argument ist ein Unfall ein Wesen, das zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht existierte und jedes von ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt entstand. Dieses Argument lautet wie folgt: Alle Wesen, die auf der Welt beobachtet werden, sind Zufälle. Nach dem Kausalitätsprinzip und der Ungültigkeit von Zyklus und Reihenfolge braucht jedes Wesen, das zu einem Zeitpunkt nicht existierte und später entstand, einen Schöpfer, der kein Zufall ist. Somit wird Gott als ein Wesen etabliert, das schon immer existierte und alle anderen Wesen im Laufe der Zeit erschaffen hat.

Argument der Möglichkeit und Notwendigkeit

Der Beweis der Möglichkeit und Notwendigkeit gilt als eine der Neuerungen und Auszeichnungen der islamischen Philosophie und als einer der solidesten intellektuellen Beweise. Einige halten Ibn Sina für den Urheber dieses Arguments, während andere Farabi für den Urheber halten. Es wurden mehrere Interpretationen dieses Arguments präsentiert. Ibn Sina brachte dieses Argument auf prägnante Weise zum Ausdruck: „Es besteht kein Zweifel daran, dass etwas existiert.“ Existenz ist entweder obligatorisch oder möglich. Wenn es verpflichtend ist, ist es wünschenswert, und wenn es möglich ist, soll es letztlich zum Notwendigen führen. Khwaja Nasir al-Din Tusi hat es wie folgt erklärt:

- Jede angenommene Existenz ist entweder möglich oder notwendig.
- Die Existenz von allem Möglichen ist die Existenz von etwas anderem; Denn die Möglichkeit der Existenz braucht eine andere Ursache als sie selbst.
- Dieser Grund ist entweder obligatorisch oder möglich. Wenn diese Ursache Wajib al-Wujud ist, ist das Gewünschte (Beweis von Wajib-ul-Wujud) festgelegt; Wenn eine Existenz möglich ist, braucht sie eine andere Ursache als sie selbst, um zu existieren. Bezüglich des zweiten Grundes werden die beiden Optionen „obligatorisch“ und „möglich“ wiederholt.
- Daher muss die Kette möglicher Existenzen zu Wajib al-Wujud führen oder sie führt zu einer Runde oder Sequenz.
- Runde und Reihenfolge sind beide unmöglich.
- Daher muss die Reihe möglicher Existenzen zu Wajib al-Wujud führen.

Kausalitätsbeweis

Das Kausalargument ist eines der ältesten und berühmtesten kosmologischen Argumente von Aristoteles. Der allgemeine Inhalt dieser auf dem Kausalitätsprinzip beruhenden Argumentation drückt sich wie folgt aus: Die Welt ist betroffen. Jede Behinderung braucht

einen Grund. Eine Reihenfolge der Ursachen ist unmöglich. Die Welt braucht also eine Ursache, die keine Wirkung ist (Ursache oder erste Ursache). Laut Abdullah Javadi Amoli kann der Kausalitätsbeweis nicht als unabhängiger philosophischer Beweis angesehen werden, wenn Dinge wie Möglichkeit, Ereignis und Bewegung ignoriert werden. Er glaubt, dass der auf der Annahme von Unabhängigkeit und Vollständigkeit basierende Kausalitätsbeweis nur die Existenz des ersten Ursprungs des Universums beweist und dass andere Beweise erforderlich sind, um seine Existenz und Eigenschaften zu beweisen.

Ordnungsargument

Ordnungsargument, ein Argument, das eine religiöse Konnotation hat und auch in religiösen Texten erwähnt wird. Natürlich kann es aus Sicht der Philosophen nur ein Beweis für die Existenz Gottes sein. Dieses Argument: Wenn man die besondere Ordnung und das System beobachtet, die die Welt regieren, erkennt man die Existenz eines Schöpfers und Befehlgebers. Das Besondere an diesem Argument ist, dass es für die Öffentlichkeit leichter zu verstehen ist als andere Argumente, die zum Beweis Gottes vorgebracht werden. Die übliche Form dieses Arguments besteht aus zwei Einleitungen:

Einleitung 1. Die Naturwelt enthält regelmäßige Phänomene;

Einleitung 2. Jeder Auftrag erfordert die Planung und effektive Lösung des Auftraggebers;

Ergebnis: Die Welt der Schöpfung hat einen Moderator und einen Schöpfer, der ihr Ordnung gibt.

Argument von Siddiquin

In dieser Gruppe von Beweisen, die als Siddikin-Beweis bekannt ist, wird die Existenz Gottes durch das Existenzprinzip bewiesen und das Existenzprinzip und seine Wahrheit können weder geleugnet noch angezweifelt werden. Die fortgeschrittene und entwickelte Version dieses Arguments wurde von Mulla Sadra (geb. 1051 n. Chr. / 1641 n. Chr.) vorgelegt und nach ihm wurde dieses Argument von anderen Philosophen auf andere Weise ausgedrückt. Mohammad Hossein Tabatabai präsentiert eine besondere Form dieses Arguments, die seiner Meinung nach keiner philosophischen Frage bedarf und jeder sie akzeptieren kann. Diese Interpretation ist so.

Einleitung 1. Das Existenzprinzip (das unbestreitbar ist) akzeptiert keine Abwesenheit;

Einleitung 2. Was nicht die Möglichkeit zur Abwesenheit hat und keine Abwesenheit akzeptiert, ist verpflichtend;

Fazit: Das Existenzprinzip ist verpflichtend.

Aufgrund der Tatsache, dass das Wesen der Existenz eine offensichtliche Frage ist und jeder es akzeptiert, ist die Existenz von Wajib al-Wujud im Wesentlichen, dem Gott der Religionen, ebenfalls eine offensichtliche Angelegenheit und muss nicht bewiesen werden und kann auch nicht bewiesen werden mit der geringsten Aufmerksamkeit erreicht werden.

Existenzielle Argumente

In dieser Gruppe von Beweisen, die als Existenzbeweise bekannt geworden sind, wird die Existenz Gottes durch die Analyse und das sorgfältige Verständnis des Gottesbegriffs nachgewiesen. Das heißt, die Definition Gottes erfordert, dass ein solches Wesen eine äußere Existenz hat. In der christlichen Theologie wurden mehrere Interpretationen dieses Arguments präsentiert. Der heilige Anselm (geb. 503 n. Chr./1109 n. Chr.) ist der erste Mensch, der diese Methode anwendete, um die Existenz Gottes zu beweisen. Er präsentierte zwei Interpretationen dieses Arguments, ohne den Namen existentielles Argument zu verwenden. Später nannte Kant diese Gruppe von Argumenten existentielle Argumente. Eine der von Anselm gehaltenen Reden lautet wie folgt:

Einleitung 1. Gott ist ein Wesen, das man sich nicht perfekter vorstellen kann als ihn;

Einleitung 2. Wenn wir annehmen, dass Gott nicht außerhalb existiert, bedeutet das, dass er nur im menschlichen Geist existiert;

Einleitung 3. Ein Wesen, das sowohl im Geist als auch außerhalb existiert, ist einem Wesen überlegen, das nur im Geist existiert;

Einleitung 4. Wenn also Gott außerhalb nicht existiert, bedeutet das, dass Gott nicht das vollkommenste Wesen ist, das man sich vorstellen kann, und es ist möglich, sich ein vollkommeneres Wesen als Ihn vorzustellen, und das ist Khalaf;

Daher muss Gott außerhalb unseres Geistes existieren, sonst würde es unserer Definition widersprechen.

Moralisches Argument

Der moralische Beweis versucht, Gott durch moralische Aussagen und Erfahrungen zu beweisen. Es wird gesagt, dass dieses Argument zuerst von Immanuel Kant vorgebracht wurde; Einige halten jedoch Platon für den Urheber dieses Arguments. Es wurden verschiedene Interpretationen dieses Arguments präsentiert. Aus der Sicht von Imam Khomeini ist der Wunsch, perfekt zu sein, eine Natur, die Liebe zur Perfektion genannt wird. Jeder liebt Wissen ohne Unwissenheit, Macht ohne Schwäche und Leben ohne Tod.

Jeder glaubt, dass er absolute Perfektion liebt; Es bedeutet Vollkommenheit, in der alles vollständig und perfekt ist und weil jeder danach strebt; Zweifellos muss diese absolute Vollkommenheit in der Welt außerhalb des Geistes verwirklicht worden sein, und das ist Gott. Philosophen und Theologen haben das moralische Argument kritisiert.

Argument der Beendigung von Absichten

Der Beweis für die Aufhebung des Dekrets ist einer der Gottesbeweise, der Gott durch die Trennung von Entscheidungen und die Schwächung des menschlichen Willens beweist. [40] Basierend auf diesem Beweis, Ansa Manchmal geben sie eine Entscheidung oder einen Glauben auf. Diese inneren Veränderungen müssen einem äußeren Faktor zugeschrieben werden, nämlich der Existenz Gottes und seines Willens. Imam Ali (a.s.) sagt in diesem Zusammenhang: „Allah, möge Er verherrlicht werden, kennt die Aufhebung von Al-Aza'im und die Beendigung von Verträgen und die Verletzung von Al-Himam; Ich lernte Gott kennen, indem ich Vorsätze brach, Knoten löste und Bemühungen missachtete.“ Es wurden verschiedene Analysen darüber vorgelegt, wie die Beendigung von Absichten die Existenz Gottes impliziert. Einige haben es im Lichte von Versen und Traditionen analysiert, und einige Kommentatoren, Theologen oder Philosophen haben es auf andere Gottesbeweise übertragen, beispielsweise auf den Beweis des Auftretens oder den Beweis der Möglichkeit und Verpflichtung.

Wunderbeweis

Das Wunderargument beweist die Existenz Gottes, indem es sich auf Wunder und außergewöhnliche Ereignisse bezieht. Dieses erste Argument wurde von westlichen Denkern vorgeschlagen. Nach Ansicht der meisten islamischen Gelehrten reicht der Beweis von Wundern nicht aus, um die Existenz Gottes zu beweisen, sondern beweist nur die Prophezeiung der Propheten (Friede sei mit ihm), aber einige, wie Mulla Mahdi Naraghi, akzeptierten ihn als Beweis für die Existenz von Wundern Gott. Mulla Mahdi Naraghi machte den Wunderbeweis zum fünften Grund, Gott zu beweisen, und erklärte ihn folgendermaßen: Nach dem Urteil der Vernunft sind die von Propheten und Heiligen hervorgebrachten Wunder und Tugenden Dinge, die von Menschen nicht hervorgebracht werden können. Deshalb muss es einen weisen Schöpfer geben, der solche Angelegenheiten aufgrund seiner vollständigen Macht und Weisheit erlässt.

Argumente zum Beweis Gottes im Koran

Unter den Kommentatoren gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob im Koran ein Argument oder ein Argument erwähnt wird, um Gott zu beweisen. Laut Mohammad Taqi Misbah Yazdi, einem zeitgenössischen iranischen schiitischen Mujtahid und Exegeten,

haben viele Kommentatoren, insbesondere Theologen wie Fakhr Razi, zahlreiche Verse als Beweis für die Existenz Gottes angesehen und ihren Inhalt in Beweise umgewandelt, von denen die meisten auf den Beweis zurückkommen der Ordnung. . Im Gegensatz zu diesen Kommentatoren glauben einige andere, dass der Koran die Existenz Gottes für unnötig hält und nicht versucht, die Existenz Gottes zu beweisen. Gemäß der zweiten Kategorie sind die von der ersten Kategorie beanspruchten Beweise entweder Beweise für den Monotheismus und die Verneinung des Polytheismus, oder sie werden im Koran nicht in Form von Beweisen gegeben, und Kommentatoren haben einige der Aussagen des Korans umgedreht durch Anhängen von Präliminarien in Beweise umgewandelt werden. Ayatollah Misbah Yazdi meinte, die Summe dieser beiden Ansichten bedeute, dass der Koran zwar die Existenz Gottes nicht direkt beweise oder die Existenz Gottes als selbstverständlich und ohne die Notwendigkeit einer Begründung ansehe; Aber in jedem Fall können aus den Versen des Korans Argumente gewonnen werden, um Gott zu beweisen. Es ist zum Beispiel nicht unwahrscheinlich, dass es einen Vers gibt, der direkt die Einheit Gottes zu beweisen versucht, aber auch indirekt die Existenz Gottes beweist, wie Vers 35 der Sure Toor.

Ergebnis:

Aristoteles betrachtete wie Hegel die Philosophie vor ihm als eine Philosophie, die zu seiner eigenen Theorie führte. In jedem Fall ist die wirksame Ursache der Urheber der Bewegung. Die formale Ursache ist die Natur des Objekts. Die materielle Ursache ist die Substanz des Objekts, die die Fähigkeit zur Form besitzt und mit der Form verbunden ist. Und die letztendliche Ursache ist die Absicht des Subjekts, die Handlung auszuführen, oder die Perfektion, die die Handlung erreicht. Laut Aristoteles ist Weisheit der reinen Erfahrung und der Technologie überlegen. Wer Erfahrung hat, weiß, dass „A“ zu einem bestimmten Zeitpunkt auf „B“ folgte. Den Grund dafür kennt er aber nicht. Der Meister der Kunst kennt den Grund und sagt als Faustregel: „A“ folgt immer „B“. Und er möchte von dieser Regel in der Praxis profitieren. Aristoteles' Bedeutung von Kunst ähnelt dem, was man heute Wissenschaft nennt. Aber Weisheit ist um ihrer selbst willen wünschenswert, nicht wegen eines praktischen Nutzens. Weisheit, Wissen ist die primäre Ursache der Existenz. Wissen beruht auf den Gründen, auf denen die Realität basiert.

Er sagt im Buch Alpha Metaphysics: „Wir kennen vier Ursachen.“ Natürlich hat er diese Ursachen zuvor im Buch Natur (Physik) erörtert. Seine Absicht in dem Buch Alpha Metaphysics ist es, die Ideen der Denker vor ihm zu untersuchen, ob sie etwas über die fünfte Ursache gesagt haben oder ob sie die vier Ursachen kannten, die er erkannte oder nicht. Die vier Ursachen, die er aufzählt, sind folgende: wirksame, formale, materielle und endgültige Ursachen. Im zehnten Kapitel des Buches sagt Alpha: „Es wurde klar, dass die

früheren Denker alle nach denselben vier Ursachen suchten wie ich.“ im Physikbuch angegeben. . Und es ist klar, dass es keine fünfte Ursache gibt. Er sagt, dass die oben genannten Denker diese vier Gründe nicht klar dargelegt haben, sodass in gewissem Sinne gesagt werden sollte: „Keiner der vier Gründe, die ich in Betracht ziehe, war vorher nicht bekannt.“ Aber nach Platons Ansicht sind Religion und das rationale und philosophische Denken darüber so alt wie die Geschichte der Menschheit. Ein denkender Mensch hat seinen Intellekt schon immer genutzt, um die Religion, der er angehört, zu verstehen und seine Religion mit anderen Religionen zu vergleichen. In verschiedenen Religionen, sowohl im Osten als auch im Westen, ist es möglich, die rationalen Linien religiöser Reflexion aufzuzeigen. Die rationale Sichtweise der Religion lässt sich vom antiken Griechenland bis in die Neuzeit sowie vom Christentum und Islam bis zu östlichen Religionen verfolgen. In der heutigen Zeit ist der Zweig der „Philosophie der Religion“ in der Philosophie ein Zweig, der seine Aufmerksamkeit darauf richtet die rationale Auseinandersetzung mit Religion und religiösen Fragen. Obwohl unsere Zeit die Zeit vieler philosophischer Ansätze ist, kann man behaupten, dass der Titel Religionsphilosophie die Fähigkeit besitzt, die verschiedenen philosophischen Tendenzen zu repräsentieren, die über Religion und religiöse Fragen nachdenken. Dementsprechend können wir in der gegenwärtigen Zeit über unterschiedliche Ansätze in der Religionsphilosophie sprechen. Das kommende Buch ist ebenfalls ein Buch, das im Bereich der Religionsphilosophie geschrieben wurde, jedoch mit einem platonisch-dynamischen Ansatz.

Das Buch „Philosophie der platonischen Religion aus dynamischer Perspektive“ von Daniel A. Dombrovsky ist ein amerikanischer Philosophieprofessor an der Seattle University, der auf dem Gebiet der Geschichte der Philosophie, der Religionsphilosophie usw. arbeitet. Dieses Buch besteht aus zwei Vorworten (Autor und Übersetzer), einer Einleitung und sechs Kapiteln. Das Vorwort des Autors zur persischen Übersetzung ist sehr kurz, das Vorwort des Übersetzers ist jedoch detailliert, informativ und nützlich und bereitet den Leser auf das Buch vor. In der Einleitung des Buches versucht der Autor, den Leser mit Diskussionen über Platonismus und Religionsphilosophie auf den Einstieg in das Buch und das Verständnis der Hauptidee des Buches vorzubereiten. Die ersten vier Kapitel des Buches sind eigentlich ein Versuch dazu Untersuchen Sie die Eigenschaften Gottes mit einer dynamischen Lektüre von Platon. Auf dieser Grundlage können die ersten vier Kapitel als Diskussion des Gottesbegriffs betrachtet werden. Im ersten Kapitel mit dem Titel „Das Universelle Selbst ernst nehmen“ wird die Eigenschaft der Präsenz (Wohllwollen) erläutert. Gott ist Intellekt oder Seele für den gesamten Körper der natürlichen Welt. Da Gott der universelle Intellekt oder die universelle Seele ist, hat er als Seele eine alles durchdringende Präsenz für den Körper der Welt. Das zweite Kapitel mit

dem Titel „Das Wesen ist Macht“ befasst sich mit dem Attribut Macht. Nach diesem Ansatz ist die göttliche Eigenschaft der absoluten Macht im Sinne der Exklusivität der Macht Gottes unvernünftig. In diesem Kapitel wird versucht, durch die Untersuchung von Platons Texten zu einem anderen (und dynamischen) Machtbegriff zu gelangen, nämlich der Existenz als Macht, so dass auf dieser Grundlage nicht mehr von der Absolutheit der göttlichen Macht in ihrer Macht gesprochen werden kann traditionellen Sinn. Das dritte Kapitel mit dem Titel „Paradigmen als Dinge in der göttlichen Seelenbewegung“ befasst sich mit dem Attribut der Wissenschaft. Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Gleichnissen und Gott und stellt fest, dass Gleichnisse Konzepte der göttlichen Wissenschaft sind. Das vierte Kapitel mit dem Titel „Bipolarer Theismus“ bildet den Abschluss der Diskussion des Gotteskonzepts in diesem Buch. In diesem Kapitel argumentiert der Autor gegen den Vorwurf, dass der platonische Theismus eine Art Anbetung des Seins gegenüber dem Werden sei. Der Autor glaubt, dass sich in der Diskussion über Gottes Eigenschaften das, was als Gegensätze oder Widersprüche angesehen wird, tatsächlich gegenseitig ausschließt und notwendig ist. Mit anderen Worten: Die Attribute, die in der Diskussion der Attribute Gottes als reziprok oder widersprüchlich betrachtet werden, wie z. B. eins und mehrfach oder einfach und materiell, sind keine zwei widersprüchlichen Pole, sondern es sollten die Tugenden beider Seiten der beiden Pole zugeschrieben werden Gott.

Das fünfte und sechste Kapitel befassen sich mit einem dynamischen Ansatz mit zwei weiteren Problemen der platonischen Religionsphilosophie. Das fünfte Kapitel mit dem Titel „Beweise der Existenz Gottes“ befasst sich mit Platons Argumenten zum Beweis der Existenz Gottes, und zwei Beweise, die in der Religionsphilosophie als Existenzbeweise und kosmologische Beweise bekannt sind, werden aus Platons Sicht untersucht. Das sechste Kapitel mit dem Titel „Ähnlichkeit mit Gott“ untersucht die platonische Mystik. Der Autor glaubt, dass der platonische Ansatz den Punkt zum Ausdruck bringt, dass das Ziel des menschlichen Lebens darin besteht, so weit wie möglich wie Gott zu werden. Die Stärke dieses Ansatzes besteht darin, dass er nicht zu rational ist wie der aristotelische Ansatz (unbeweglicher, sich bewegendender Gott) und Platons Theismus genügend Raum für die Interaktion zwischen Mensch und Gott bietet.

Verweise:

- Dass diese unbestritten sind

d Daten (die erste Hälfte des Olympiajahrs 384/383 v. Chr. und 322 kurz vor dem Tod des Demosthenes) korrekt sind, zeigte bereits August Boeckh (Kleine Schriften VI 195); für

weitere Diskussion siehe Felix Jacoby auf FG rHist 244 F 38. Ingemar Düring, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Göteborg, 1957, S. 253.

Biografien weltberühmter Persönlichkeiten. Nasser Khalili. Zentralbibliothek. 1355

• • Das allgemeine Informationsbuch des Nachrichtensammlers Mahmoud Akhtarian

Ästhetische Theorien, zusammengestellt und herausgegeben von Mark Foster Gage, übersetzt von Ehsan Hanif, Teheran: Fekrno, 2019, S. 46–47.

(1) – Siehe: Autor, Aristoteles‘ Gott, einer oder viele?, Islamic Education Development Magazine, Winter 1372.

(2)-Aristoteles, Physik, übersetzt von Mehdi Farshad, Amir Kabir, Teheran, 1363, S. 257.

Eine Gruppe von Autoren, eine Einführung in die Geschichte der islamischen Philosophie, unter der Leitung von Mohammad Fanai Ashkouri, Teheran, samt; Qom, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Erstausgabe, 1390.

Dibaji, Seyyed Mohammad Ali, „Beziehung zwischen Ibn Sina und Maschas Philosophie (die historische Bedeutung des Begriffs Masha‘i)“, Tarikh Tarikh al-Filasofah Quarterly, 6. Jahrgang, 3. Ausgabe, Winter 2014.

Tusi, Khwaja Nasir al-Din, Sharh al-Isharat wa al-Tanbihat, Qom, Nash al-Balagha, Erstausgabe, 1375.

Abedi Shahroudi, Ali (Interviewpartner), „Periods and Principles of Masha’s Philosophy“, Kihan Andisheh, Nr. 59, Farvardin und Ardibehrest 1374.

„Philosophie von Mascha ist eine Ableitung von Aristoteles‘ Studien/Avicenna ist kein Philosoph von Mascha“ (Interview mit Gholamhossein Ebrahimi Dinani), Nachrichtenagentur Mehr, Datum der Veröffentlichung: 1. August 1392, Mehr 19, 1400.

Farabi, Muhammad bin Muhammad, al-Siyasah al-Madaniyyah, Beirut, Dar und al-Hilal School, Erstausgabe, 1996.

Foroughi, Mohammad Ali, Weisheit in Europa, Teheran, Zovar Publications, Beta.

„Griechische Philosophie wurde mit Farabi islamisch/Indices of Farabi’s epistemology“ (Interview mit Mehdi Abbaszadeh), Nachrichtenagentur Mehr, Artikeleintragsdatum: 21. Oktober 2017, Zugriffsdatum: 19. Oktober 1400.

Fayazi, Gholamreza, Philosophische Psychologie (Lektionen von Professor Gholamrez Fayazi), Forschung und Zusammenstellung von Mohammad Taghi Yousefi, Qom, Imam Khomeini Educational and Research Institute, 3. Auflage, 2014.

„Das Buch von Hikmat Masha wurde veröffentlicht“, die Informationsbasis des Hohen Rates für Islamische Weisheit, Datum der Veröffentlichung: 23. März

GODMENT

MAHAN KAVEH